

DEUTSCHER VERBAND
FORSTLICHER FORSCHUNGSANSTALTEN

Sektion Waldwachstum

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Growth 2025

Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Waldwachstum

19. bis 21. Mai 2025, Stralsund

R.-V. Nagel, M. Schmidt (Hrsg.)

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Growth 2025

Erschienen als 53. Ausgabe der Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Waldwachstum im Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstalten

Ralf-Volker Nagel & Matthias Schmidt (Hrsg.)

Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Growth 2025

Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Waldwachstum

Herausgeber und Obleute der Sektion:

Ralf-Volker Nagel
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA)
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
Tel.: +49 551 69401 124
E-Mail: ralf.nagel@nw-fva.de

Matthias Schmidt
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
Tel.: +49 551 69401 110
E-Mail: matthias.schmidt@nw-fva.de

Zitiervorschlag Gesamtband:

Nagel, R.-V.; Schmidt, M. (Hrsg.) (2025): Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Growth 2025 – Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Waldwachstum. 174 S.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19068171>

Zitiervorschlag Beitrag:

Doe, J.; Doe, J.; Birnbaum, B. (2025): Title of Publication: with an optional subtitle. In Nagel, R.-V.; Schmidt, M. (Hrsg.): Proceedings of the Annual Conference of the Section Forest Growth 2025 – Beiträge zur Jahrestagung der Sektion Waldwachstum. X–Y. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19068171>

Redaktion: Matthias Albert, NW-FVA
Gruppenfoto: Eric Thurm, Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern

©2025 Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten
<http://www.dvffa.de>
<https://sektionertragskunde.nw-fva.de/>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18889203>

Vorwort

Die Jahrestagung der Sektion Waldwachstum 2025 fand in Stralsund/Mecklenburg-Vorpommern statt. Der herzliche Dank für die hervorragende Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieser überaus gelungenen Jahrestagung der Sektion Waldwachstum gilt Herrn Dr. Eric Thurm, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstliches Versuchswesen, und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bereits vor Beginn des offiziellen Tagungsprogrammes konnten einige Tagungsteilnehmende an einer eindrucksvollen Führung zu den Ivenacker Eichen durch den Forstamtsleiter Herrn Ralf Hecker teilnehmen. Das war ein stimmungsvoller Auftakt mit bleibenden Erinnerungen.

Das wissenschaftliche Tagungsprogramm umfasste mit 24 Präsentationen einen breiten Themenrahmen von Inventurauswertungen über Methoden des digitalen Monitorings, statistischen und ökophysiologischen Ansätzen der Wachstumsmodellierung und Auswirkungen des Klimawandels auf Treibhausgasbilanzen und Wachstumsprojektionen, Analysen von Wachstumstrends und Mortalitätsereignissen bis hin zu Baumarteneignungsempfehlungen.

Die traditionelle Exkursion behandelte das Thema „Alternativbaumarten und Mischbestände auf Nassstandorten“. Auf mehreren Versuchsflächen wurden die Forschungsergebnisse direkt „am Objekt“ in Augenschein genommen. Die Teilnehmenden informierten sich über die Bewirtschaftung von Stieleichen-Mischwäldern auf Nassstandorten, über die Züchtungsinitiativen zum Erhalt der heimischen Esche und über das Versuchskonzept für unterschiedliche Baumartenmischung mit variierenden Anteilen, inklusive einer Drohnenvorführung. Es zeigte sich an diesem Exkursionstag erneut eindrucksvoll, wie wichtig die Kombination aus Eindrücken und Diskussionen im Wald sowie Theorie und Wissenschaft im Tagungssaal sind.

Inhaltsverzeichnis der Beiträge

Bei *kursiv* geschriebenen Beiträgen handelt es sich um Zusammenfassungen

30 Jahre Stichprobeninventur in den Buchen-Plenterwäldern des Reviers Langula/Hainich.....	11
<i>Digitales und automatisiertes Waldmonitoring</i>	24
<i>Neue Wege in der forstlichen Datenauswertung im Projekt FeNEU- Das Grundlagenpaket ForestElementsR</i>	25
Neue Standards für die Auswertung von Forstinventuren im Projekt FeNEU	26
Analyse abnehmender Zuwächse verschiedener Baumarten aus den Bundeswald- und Kohlenstoffinventuren ..	30
Unraveling Tree Growth Responses to Climate Change: A GAM Approach to Modeling Basal Area Increment (BAI)	37
<i>Modelling the non-linear effect of quadratic mean diameter and dominant height on tree diameter distributions</i>	54
Auswirkungen von Klimawandel und Waldbewirtschaftung auf die Treibhausgasbilanz des österreichischen Ertragswaldes.....	55
Ausgewählte Ergebnisse aus dem Waldklimafonds-Projekt „DIFENS“ zur Waldentwicklung als Folge von Veränderungen der Holznachfrage, Klimaveränderungen, natürlichen Störungen und Politikanforderungen	67
Concept, structure and algorithms of SIBYLA Lex Eterna process-based model	76
<i>Vorhersage des Wachstums von Eiche und Kiefer für ein Ensemble von Klimamodellen</i>	84
Langfristige Wachstumstrends von 18 heimischen und nichtheimischen Baumarten in Brandenburg, Deutschland auf der Grundlage von Versuchsflächendaten seit 1878	85
<i>Ausfallraten von Fichten-, Kiefern- und Douglasien Z-Bäumen über 25 Jahre. Erkenntnisse aus langfristigen Versuchsflächen</i>	99
Quantifizierung der Dürrestressreaktion von Bäumen in Abhängigkeit von ihrem vergangenen Wachstum	100
Vergleich von Dürreidentifizierungsmethoden anhand von Stammanalysedaten aus Bäumen in NRW	107
<i>FeMoPhys - Vitalität und Wachstum im Mischbestand</i>	115
Wachstumsmuster als Grundlage für Baumarteneignungsempfehlungen wichtiger Baumarten: Ein neuer Modellansatz auf Basis von Jahrringdaten	116
<i>Modellierung von Verjüngung und Strahlungsintensität am Waldboden anhand von Punktwolken aus einer laser- gestützten digitalen Waldinventur</i>	122
<i>The effect of bio-char to Paulownia (invitro 112) growth in Lithuania, experimental results</i>	123
Einflussfaktoren von Altbeständen und Baumstümpfen auf das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung	124
Timing of thinning in Scots pine stands in relation to stand growth and development	131
Comparative analyses of Norway spruce dominated forests in Western Ukraine and South-West Germany	134
Wachstum südöstlicher <i>Abies</i> -Arten in Südwestdeutschland: Alternativen im Klimawandel?	149
Ein Ansatz zur kausalen Beschreibung des Ertragsniveau-Konzeptes für Fichte, Kiefer und Douglasie.....	163

30 Jahre Stichprobeninventur in den Buchen-Plenterwäldern des Reviers Langula/Hainich

Ralf Wenzel¹, Reinhard Mey¹, Dirk Fritzlar²

Zusammenfassung

Im Westen Thüringens befindet sich auf einem Muschelkalk-Höhenzug der von großflächigen Buchenwäldern geprägte Hainich (ca. 16.000 ha). Viele der ehemals vorherrschenden Mittelwälder wurden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Plenterwälder überführt, die bis heute von altrechtlichen Waldgenossenschaften bewirtschaftet werden oder als Nationalpark unter Schutz gestellt wurden. Durch den sich verstärkenden Klimawandel sind auch die Buchen im Hainich vermehrt von Schäden inkl. des komplexen Krankheitsbildes der Buchenvitalitätsschwäche betroffen und Zwangsnutzungen (im bewirtschafteten Teil) haben in Folge der Trockenjahre 2018-2020 erheblich zugenommen.

In zentraler Lage des (bewirtschafteten) Hainichs wurden seit 1994 im Revier Langula vier Stichprobeninventuren mit konzentrischen Probekreisen auf einem permanenten 100 m x 100 m Raster auf ca. 1.200 ha im 10-jährigen Rhythmus durchgeführt. Bei der letzten Inventur (2023/24) erfolgte erstmals eine vereinfachte Vitalitätsansprache. Neben Auswertungen zur Grundflächen-, Vorrats- und Zuwachsentwicklung werden auch standörtliche Zusammenhänge zu unterschiedlichen Vitalitätsstufen mit einem Random Forest Modell analysiert.

Die mittlere Grundfläche und der mittlere Vorrat verringerten sich seit 2014 um etwa 9 % auf 24 m²/ha bzw. 342 Vfm/ha. Diese Werte entsprechen den für diese Region formulierten Zielvorgaben. Allerdings ist der Vorrat auf der Fläche nicht gleich verteilt. Es gibt Bereiche, in denen das Starkholz fast komplett genutzt werden musste, während die Nutzung in vitalen Bereichen zurückgestellt wurde. Als mittlerer jährlicher Zuwachs wurden für die Periode 2014 bis 2024 7,7 Vfm/ha/a ermittelt. Das liegt leicht über den Werten der Vorperioden (7,5 und 7,3 Vfm/ha/a). Das durchschnittliche Durchmesserwachstum der Einzelbäume lag in der Periode 2014-2024 in (fast) allen Durchmesserklassen über dem der Vorperiode (2004-2014). Die Verjüngungsaufnahme (ab 20 cm Höhe bis Derbh Holzgrenze) ergab im Mittel über 20.000 Bäume/ha. Die Ergebnisse zeigen, trotz der auch im Plenterwald auftretenden Schäden, einen konstanten Zuwachs und eine sichere Verjüngung über die letzten 30 Jahre. Der Vitalitätsverlust nimmt mit dem Durchmesser (und damit mit dem Alter) der Buchen zu und ist mit Standortfaktoren korreliert. Insbesondere der topografischer Feuchteindex (Topographic Wetness Index) hat sich als wichtige Einflussgröße herausgestellt. Neben der betriebswirtschaftlichen Relevanz helfen diese Ergebnisse damit bei der Bewertung von Klimawandelschäden in Buchen-Plenterwäldern.

Schlüsselwörter: Stichprobeninventur; Buchen-Plenterwald; Klimawandel; Vorrat und Zuwachs; Langula/Hainich

Abstract

The Hainich (approx. 16,000 ha) is a shell limestone mountain range in western Thuringia characterised by widespread uneven-aged beech forests. Many of them were originally used as coppice with standards and converted into continuous cover forests (plenter forests) in the 19th century. These forests are still managed by old forest cooperatives or have been placed under protection as national park. Under progressing climate change, also beeches in the Hainich are increasingly affected by damages and show the complex symptoms of beech vitality decline more often. Salvage loggings (in the managed part) increased significantly due to the drought years 2018 to 2020.

In the forestry district Langula four consecutive inventories with concentric sample plots on a permanent 100 m x 100 m grid (on approx. 1,200 ha) were carried out every 10 years since 1994. The last inventory (2023/24) included a simple vitality assessment for the first time. In addition to evaluating the development of basal area, growing stock and growth, site-specific effects on single-tree vitality were analysed with a Random Forest model.

Mean basal area and growing stock decreased by approx. 9% since 2014 to 24 m²/ha and 342 m³/ha. These

-
- 1 Forstl. Forschungs- und Kompetenzzentrum FFK
Gotha
ThüringenForst AöR
Jägerstr. 1
99867 Gotha
ralf.wenzel@forst.thueringen.de
reinhard.mey@forst.thueringen.de
 - 2 Forstamt Hainich-Werratal, Forstamtsleiter
ThüringenForst AöR
Bahnhofstr. 76
99831 Creuzburg
dirk.fritzlar@forst.thueringen.de

values correspond to target values defined for this region. However, growing stock is not evenly distributed across the area. In heavily disturbed areas large-diameter trees were almost completely harvested, while in vital areas harvesting was postponed. The mean annual growth was $7.7 \text{ m}^3/\text{ha/a}$ for the last inventory period (2014 to 2024), which is slightly above the previous periods (7.5 and $7.3 \text{ m}^3/\text{ha/a}$). Across (almost) all diameter classes the average diameter growth of individual trees was in 2014-2024 higher than in 2004-2014. The average regeneration (from 20 cm height to 7 cm DBH) was above 20,000 trees/ha. Despite climate change induced damages, the results show consistent growth and regeneration in the plenter forests over the last 30 years. Thereby loss of single-tree vitality increased with DBH and was correlated with site factors, especially with the topographic wetness index. In addition to their economic relevance, these findings thus help to evaluate climate change-induced damages in uneven-aged beech forests (plenter forests).

Keywords: sample inventory; beech plenter forest; climate change; growing stock and growth; Langula/Hainich

1 Einleitung

Die Buchen-Plenterwälder des Hainich sind eine waldbauliche Besonderheit mit weit über 100-jähriger Tradition im Nordwesten von Thüringen (Fritzlar & Biehl, 2006). Ab Mitte des 19. Jhd. wurden bestehende Mittelwaldbestände in dauerhaft bestockte, strukturreiche Plenterwälder überführt. Ein Teil dieser Wälder wurde später militärisch genutzt und 1997 im Nationalpark Hainich vollständig unter Schutz gestellt, während andere bis heute im Plenterwaldbetrieb bewirtschaftet werden. Diese Wälder geben damit einen einzigartigen Einblick in die langfristigen Auswirkungen der Plenterwaldwirtschaft, die in Zeiten des Klimawandels besonderes Interesse erlangt (Brang et al., 2014).

Um quantitative Daten zur Bewertung der Plenterwaldbewirtschaftung auf Revier- bzw. Betriebsebene zu erhalten, wurden seit 1994 im Rhythmus von 10 Jahren vier Stichprobeninventuren in den Buchen-Plenterwäldern der Laubgenossenschaften Großengottern, Langula und Oppershausen im Forstrevier Langula des Thüringer Forstamtes Hainich-Werratal durchgeführt. Diese Inventuren helfen außerdem das auch in den Buchen-Plenterwäldern einsetzende Kalamitätsgeschehen nach den Trockenjahren 2018 bis 2020 bewerten zu können.

Ziel dieser Arbeit ist die Hauptergebnisse aus 30 Jahren Stichprobeninventur in Langula, mit Fokus auf der letzten Inventurperiode 2014-2024, zusammengefasst zu präsentieren. Dabei werden folgende Fragen adressiert: Wie entwickelten sich Vorrat, Zuwachs und Nutzung in den Buchen-Plenterwäldern in Langula? Welche Umweltfaktoren könnten das Auftreten von Schäden begünstigt oder reduziert haben?

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 1.200 ha und liegt zentral im Hainich durchschnittlich von der Landesstraße L1016 Langula - Nazza. Es ist dem Wuchsbezirk Hainich-Dün (3.3.0) des Wuchsgebiets Mitteldeutsches Trias-Berg- und Hügelland zugeordnet. Hainich und Dün sind Höhenzüge, die das Thüringer (Keuper-)Becken im Nordwesten abgrenzen. Der Kamm liegt bei etwa 500 m ü. NN, die unteren Waldrandlagen im Übergang zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen bei 300 m ü. NN.

Durch die Nord-Süd-Ausrichtung wirkt der Höhenzug des Hainich bei Westwetterlagen stauend. Die Niederschläge liegen im langjährigen Mittel etwa bei 700 mm, davon 350 mm in der Vegetationsperiode. Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich in den letzten Jahrzehnten von im Mittel 7 auf über 8 °C.

Der Wuchsbezirk ist vom Muschelkalk geprägt. Die nach Westen steil abfallende Schichtstufe besteht aus Mittlerem Wellenkalk des Unteren Muschelkalks. Die höchstgelegenen Teile bestehen aus dem Oberen Wellenkalk. Nach Osten, in das Thüringer Becken flacher abfallend, folgt der meist mergelig ausgebildete Mittlere Muschelkalk, danach der Obere Muschelkalk beginnend mit der Trochitenkalkbank als kleine Geländestufe. Ebenere Lagen und Mulden sind schwach bis mäßig mit Lösslehm überdeckt. Je nach Verwitterung und Lösslehmauflage sind als Bodentypen Rendzina, Braunerde-Rendzina, Terra fusca (bei Tondecke), Kalkpelosol (bei Kalkton) bis hin zu Übergangsformen zur Braunerde, Parabraunerde oder Fahlerde bei Lösslehmeinfluss vorzufinden. Die Trophie wird als "reich" bewertet (Burse & Neumann, 2019).

2.2 Buchen-Plenterwälder und altrechtliche Waldgenossenschaften

Die bewirtschafteten Wälder des Hainichs liegen größtenteils in der Hand altrechtlicher Waldgenossenschaften als Gemeinschaftswaldungen mit ideellen Anteilen.

Der Ursprung der Buchen-Plenterwälder der Region findet sich in der Mittelwaldbewirtschaftung, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Rahmen des greifenden Nachhaltigkeitsgedankens strenger räumlich und zeitlich (12-jähriger Umlauf) geordnet wurde. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte die Überführung in strukturreichen Hochwald, den Buchen-Plenterwäldern, deren Erhaltung und Bewirtschaftung sehr früh in den Betriebsplänen der Waldgenossenschaften verankert wurde. Kennzeichnend für diese buchendominierten Dauerwälder ist die gruppen- bis horstweise Bewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Verjüngung und des Schwachholzes (Fritzlar & Biehl, 2006).

2.3 Stichprobeninventur

2.3.1 Inventurdesign

Die hier beschriebene permanente Stichprobeninventur ist auf den Flächen der Laubgenossenschaften Großengottern, Langula und Oppershausen angelegt. Die Probepunkte wurden 1994 in einem 100 m x 100 m-Raster mit Eisen verdeckt vermarktet und erstmalig aufgenommen. Es erfolgten im 10-jährigen Rhythmus drei Wiederholungsinventuren (Winterhoff & Storch, 1994, Gerold & Richter, 2004, Hessenmöller et al., 2018). Während sich die Erstaufnahme weit in die Vegetationsperiode 1994 erstreckte, erfolgten die Folgeaufnahmen in den Wintermonaten. "2024" bedeutet bspw., dass die Aufnahmen im Winter 2023/24 durchgeführt wurden, als Stichtag gilt hier der 01.01.2024.

Die Aufnahmen erfolgen in 4 konzentrischen Probekreisen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Erhebungen in den konzentrischen Probekreisen (BHD = Brusthöhendurchmesser)

Erhebung	Probekreisfläche (m ²)	Kriterium
Verjüngung	25	ab 20 cm Höhe bis < 7 cm BHD
lebendes	100	7 bis < 20 cm BHD
Derbholz	200	20 bis < 30 cm BHD
	500	≥ 30 cm BHD
	200	20 bis < 30 cm BHD

stehendes Totholz	500	≥ 30 cm BHD
liegendes Totholz	500	ab Mittendurchmesser 20 cm (Bruchstücke) bzw. BHD (ganzer Baum)
Wurzelstock	500	ab 50 cm Höhe und 20 cm Schnittflächendurchmesser oder ab 60 cm Schnittflächendurchmesser ohne Mindesthöhe

Folgende Merkmale wurden aufgenommen:

Verjüngung

- in 4 Höhenklassen
- Baumart, Anzahl pro Baumart und ob Terminalverbiss oder nicht
- Überschirmung des Probekreises durch Derbholz in drei Stufen
- Überschirmung des Waldbodens durch die Verjüngung in Prozent

Lebendes Derbholz

- Lage innerhalb des Probekreises (Azimut, Entfernung vom Mittelpunkt) / Zuordnung des Baumes bei wiederholter Aufnahme
- Baumart, Brusthöhendurchmesser (BHD), ggf. Baumhöhe
- Vitalitätseinschätzung nach Kronenzustand (nur Buchen) in vier Stufen = Vitalitätsindex (erstmalig 2024)

Totholz (seit 2004)

- nach Holzart (Nadelholz/Laubholz)
- stehend (ganze Bäume/Bruchstücke) ≥ 1,3 m - BHD und Höhe
- Wurzelstock < 1,3 m Höhe - größter Schnittflächendurchmesser und Höhe
- liegendes Totholz: ab 20 cm Mittendurchmesser - Mittendurchmesser (bei Bruchstücken) bzw. BHD (bei ganzen Bäumen und Gesamtlänge (auch über den Probekreis hinaus, dickeres Ende muss aber im 500 m²-Kreis liegen
- Zersetzungsgrad in vier Stufen
- keine Lageerfassung!

2.3.2 Berechnung der Baumhöhen und des Volumens sowie von Vorrat, Zuwachs und Nutzung pro Hektar

Einzelbaumhöhen

Die Baumhöhen wurden für alle Bäume des lebenden Derbholzes in der Inventur 2004 und für

neu aufgenommene Bäume in 2014 bestimmt. In 2024 wurden keine Baumhöhen gemessen. Die Höhen aller Bäume wurden mit Hilfe der Bestandeshöhenkurve nach Prodan (dargestellt in Schmidt, 1968) berechnet, die mit den Höhenmessungen aus 2004 und 2014 baumartenspezifisch parametrisiert wurde.

Entsprechend der bisherigen Auswertungen zu den Voraufnahmen wurden für die Baumartengruppen Buche, Ahorn, Esche und Fichte drei Kollektive mit eigener Höhenkurve nach Standortzuordnung gebildet: wachsend auf Kalk-, Ton- oder Lehm-/Lösslehmstandorten und für diese eigene Höhenkurven berechnet.

Einzelbaumvolumen lebendes Derbholz

Wie zur Auswertung der 2. Wiederholungsinventur wurden zur Volumenberechnung für die Baumartengruppen Buche, Eberesche, Eiche, Fichte, Kiefer und Lärche die in TreeGROSS verwendeten Funktionen benutzt (Hansen & Nagel, 2014), für Ahorn, Birke, Esche, Hainbuche und Pappel die aus BWINPro-S, Version 6.3 (Döbbeler et al., 2006).

Fehlende (ausgeschiedene) Bäume

Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann weit überwiegend nicht unterschieden werden, aus welchem Grund der Baum fehlt. Bäume können planmäßig oder als Zwangsnutzung (noch lebend oder abgestorben) genutzt worden sein. Vorgefunden wird im Wirtschaftswald i.d.R. der abgesägte Wurzelstock (Stubben). Deshalb werden fehlende Bäume als "ausgeschieden" signiert, ggf. mit einer Anmerkung. Verlässliche Mortalitätsraten können daraus nicht ermittelt werden.

Da der Zeitpunkt des Ausscheidens zwischen den Inventuren ebenfalls nicht bekannt ist, wurde das Durchmesserwachstum dieser Bäume 5 Jahre bis zur Periodenmitte fortgeschrieben und auf Basis dieses berechneten Durchmessers die Höhe und das Volumen berechnet.

Zur Fortschreibung des Durchmesserwachstums wurde für jede Periode pro Baumartengruppe das mittlere Durchmesserwachstum aller wiederholt aufgenommenen Bäume mit einer einfachen linearen Regression näherungsweise bestimmt.

Totholzvolumen

Das Volumen bei ganzen stehenden oder liegenden toten Bäumen wurden mit der Formzahl 0,5 berechnet.

Liegende Bruchstücke und Wurzelstöcke wurden als Zylinder betrachtet, auch wenn beim Wurzelstock der Schnittflächendurchmesser gemessen wird.

Bei stehenden Bruchstücken wurde aus dem BHD der Mittendurchmesser bei pauschaler Annahme einer Abholzigkeit von 1 cm auf 1 m geschätzt und dann das Volumen als Zylinder berechnet.

Derbholzvorrat

Pro Baum wurde dessen Volumen mit einem Repräsentationsfaktor je nach Probekreiszugehörigkeit auf die Fläche hochgerechnet, die ein Stichprobenpunkt repräsentiert (hier: 1 ha). Die Summe aller Volumina ergibt den Gesamtvorrat (V). Der Gesamtvorrat geteilt durch die repräsentierte Gesamtfläche aller Stichprobenpunkte ergibt den Vorrat pro Hektar.

Grundsätzlich wurde der Repräsentationsfaktor zugeordnet, der zum Zeitpunkt der Aufnahme entsprechend der Kluppschwellen und Probekreisradien galt. Dies gilt auch für den Einwuchs in die äußeren Probekreise. Einzig die ausgeschiedenen Bäume, die zur Periodenmitte fortgeschrieben wurden, behielten ihren Faktor vom Zeitpunkt der Aufnahme zum Periodenanfang (vgl. Würdehoff 2024).

Der Vorrat wurde für folgende Grundkollektive berechnet:

- (1) Vorrat aller wiederholt aufgenommenen Bäume zum Periodenanfang (V_{W0}) und -ende (V_{W1})
- (2) Vorrat der zum Periodenende neu aufgenommenen Bäume ("eingewachsen"/jeweilige Kluppschwelle überschritten) (V_{E1})
- (3) Vorrat der zur Laufzeit der Periode ausgeschiedenen Bäume zum Periodenanfang (V_{A0}) und aus der Fortschreibung zur Periodenmitte ($V_{A1/2}$)

Daraus lassen sich berechnen

- (1) Vorrat zum Periodenanfang
$$V_0 = V_{W0} + V_{A0} \quad (1)$$
- (2) Vorrat zum Periodenende
$$V_1 = V_{W1} + V_{E1} \quad (2)$$

Die Grundkollektive wurden je nach Auswertungsziel weiter untergliedert, z.B. nach Baumartengruppen oder nach Zuordnung des Stichprobepunktes zur Bewirtschaftungsart.

Derbholzzuwachs

Der Gesamt-Derbholzzuwachs (Z) für die Periode ermittelt sich aus der Vorratsveränderung der wiederholt aufgenommenen Bäume, aus der modellierten Vorratsentwicklung der ausgeschiedenen Bäume und aus dem Vorrat des Einwuchses.

$$Z = (V_{W1} - V_{W0}) + (V_{A1/2} - V_{A0}) + V_{E1} \quad (3)$$

Vorrat des ausscheidenden Bestandes (Nutzung)

Die Nutzung entspricht dem zur Periodenmitte berechneten Vorrat der ausgeschiedenen Bäume:

$$V_{A1/2} \quad (4)$$

Sonstiges

Bei der Erstaufnahme 1994 wurde der Brusthöhendurchmesser des lebenden Derbholzes auf ganze Zentimeter abgerundet, bei den Folgeaufnahmen wurde millimetergenau gemessen. Für die Berechnung wurden die Durchmesserwerte aus der Erstaufnahme pro Baum um plus 0,5 cm erhöht.

Die Berechnungen für die Grundfläche und Stückzahl erfolgten analog über Hochrechnung mit Hilfe der Repräsentationsfaktoren und Bildung der Grundkollektive.

Es wurde grundsätzlich keine Bereinigung von Ausreißern/unplausiblen Messwerten vorgenommen. Durch Plausibilitätsprüfungen wurden im laufenden Verfahren im Rahmen der Möglichkeiten Nachmessungen vorgenommen.

2.3.3 Standortdaten zum Wasserhaushalt

Um die Entwicklung von Vorrat, Zuwachs und Nutzung sowie die nach den Trockenjahren 2018-2020 vermehrt auftretenden Schäden bei der Buche (nach Vitalitätsindex 2024) in Abhängigkeit zum standortsbezogenen Wasserhaus-

halt zu bewerten, wurden folgende Standortdaten herangezogen: Topographic Wetness Index (TWI) (je höher, desto eher kommt Wasser am Standort an) und Summe der Jahreseinstrahlung (je kleiner, desto geringer das Verdunstungspotential) nach DGM25 aus SAGA GIS (siehe Conrad et al., 2015) sowie nutzbare Feldkapazität (nFK) (je höher, desto größer das Potential Wasser pflanzenverfügbar zu halten) aus forstspezifischer Kartierung nach Landesverfahren. Effekte der Bestockung und der wasserbezogenen Standortdaten auf die Einzelbaumvitalität wurde mit Hilfe eines Random Forest Modells (Breiman, 2001) mit dem R Paket randomForest (Liaw & Wiener, 2002) ermittelt:

$$\begin{aligned} \text{Vitalitätsindex} &\sim \text{Grundfläche} + \text{Stammzahl} \\ &+ \text{BHD} + \text{TWI} + \text{Einstrahlung} \\ &+ \text{nFK} \end{aligned}$$

3 Ergebnisse

3.1 Punktstatistik

Insgesamt wurden 2024 1.202 Stichprobenpunkte aufgenommen (vgl. Tabelle 2). Dabei werden 1.104 Punkte (92 %) dem Plenterwald zugeordnet. Die übrigen Punkte liegen in Beständen, die aktuell dem Altersklassenwald oder als "Jungwald" zuzuordnen sind. "Jungwald" subsummiert ehemalige Kalamitätsflächen von Altersklassenwaldbeständen, überwiegend ehemalige Fichten-Baumhölzer, die sich im Stadium von gesicherten Kulturen bis Dichtung befinden. Stark geschädigte Plenterwaldbestände sind weiterhin der Kategorie "Plenterwald" zugeordnet. Für 1.069 Plenterwaldpunkte liegen Informationen aus den 4 Inventuren vor (Schnittmenge). Die Differenz zu den 1.104 Plenterwaldpunkten in 2024 resultiert vor allem aus Flächenkauf.

Tabelle 2: Punktstatistik 2024, 1 Punkt repräsentiert 1 ha (100 m x 100 m-Raster)

Laubgenossenschaft	Anzahl Punkte (≈ ha)	Altersklassenwald Laubholz	Altersklassenwald Nadelholz	Jungwald	Plenterwald	
					Anzahl Punkte	Anteil (%)
Großgotttern	270	2	0 (von 4)	3	265	98
Langula	610	34	6 (von 19)	12	558	91
Oppershausen	322	7	0 (von 25)	34	281	87
Summe Anzahl	1.202	43	6 (von 48)	49	1.104	92
Anteil (%)		3,6	0,5	4,1	91,8	

3.2 Vorrat, Grundfläche, Zuwachs, Nutzung

Für den Buchen-Plenterwald des Untersuchungsgebiets wurde ein Derbholzvorrat zum Stichtag

01.01.2024 von 342 Vfm/ha berechnet (Abbildung 1). Nach einem Vorratsanstieg in der Periode 1994 bis 2004 erfolgte seit 2004 ein Vorratsabbau. In der letzten Periode wurden ca. 11,4 Vfm/ha/a genutzt, der Zuwachs lag bei 7,7 Vfm/ha/a.

Abbildung 1: Entwicklung von Vorrat, Zuwachs und Nutzung im Plenterwald des Untersuchungsgebiets (Basis: 1.069 Stichprobenpunkte).

Ausgehend von 26 m²/ha in 1994, einem Maximum von 27 m²/ha in 2004 lag die mittlere Grundfläche in 2024 bei 24 m²/ha. Der Grundflächenzuwachs betrug in der letzten Periode 0,50 m²/ha/a, in den Perioden zuvor lag er leicht niedriger (0,45 bzw. 0,48 m²/ha/a).

Abbildung 2: Vergleich des mittleren Einzelbaum-Durchmesserzuwachses der drei Perioden nach Durchmesserstufen (nur Plenterwaldstichprobenpunkte, nur Buche, nur wiederholt aufgenommene Bäume, keine Ausreißerbereinigung)

Zur Überprüfung der ermittelten Bestandesvolumenzuwächse wurde der Durchmesserzuwachs der wiederholt gemessenen Buchen ausgewertet (Abbildung 2). Es wird deutlich, dass das Wachstum in der Periode 2004-2014 über fast alle Durchmesserstufen niedriger ist als in der Vorperiode (1994-2004), während in 2014-2024 eine deutliche Zuwachserholung bis zum Niveau von 1994-2004 einsetzte.

Eine feinere Auflösung der Ergebnisse auf Ebene der Bewirtschaftungseinheit ("Abteilung", mind. 15 Stichprobenpunkte pro Bewirtschaftungseinheit, sonst Zusammenfassung mit der benachbarten Abteilung) verdeutlicht räumliche Abweichungen von den Mittelwerten. Die in Abbildung 3 dargestellten hellgrünen und grünen Flächen sind hinsichtlich des mittleren Vorrats normal bestockt (301-400 Vfm/ha), die dunkelgrünen sind über-, die gelben und orangen Flächen unterbevorratet. Abteilungen mit einem mittleren Vorrat von weniger als 300 Vfm/ha gab es in den drei Voraufnahmen nicht.

Abbildung 3: Vorrat in den Plenterwald-Bewirtschaftungseinheiten 2024 ("Abteilungen", mind. 15 Stichprobenpunkte pro Bewirtschaftungseinheit, sonst Zusammenfassung mit der Nachbarabteilung) - orange ≤ 250 Vfm/ha, gelb 251-300 Vfm/ha, hellgrün 301-350 Vfm/ha, grün 351-400 Vfm/ha, dunkelgrün > 400 Vfm/ha

Selbst innerhalb der Abteilungen kann es starke Unterschiede geben, die aber mit dem gewählten Stichprobendesign nicht abgebildet werden können.

In den meisten Abteilungen fand zwischen 2014 und 2024 eine Vorratsabsenkung statt (Abbildung 4), teilweise von mehr als 30 %.

Abbildung 4: Vorratsveränderung zwischen 2014 und 2024 in den Plenterwald-Bewirtschaftungseinheiten (vgl. Abbildung 3), Vorrat 2024 im Vergleich zu 2014 - rot $\leq 70\%$ orange 71-80 %, gelb 81-90 %, hellgrün 91-100 %, grün $> 100\%$

3.3 Verteilung/Struktur

3.3.1 Plenterwaldstruktur

In Referenz zu der für die Buchen-Plenterwälder im Hainich entwickelten Idealkurve (Gerold & Biehl 1992) wird in Abbildung 5 die gemessene Grundflächenverteilung über 7 cm-Durchmesserstufen dargestellt. Der Starkholzüberhang (Bäume ≥ 50 cm BHD) wurde in der letzten Periode reduziert (vgl. graue Säulen zu grünen Säulen), dennoch ist im Mittel der Starkholzanteil im Untersuchungsgebiet im Verhältnis zur Idealkurve noch zu hoch. Typisch als langjährige Folge ist ein Defizit im Schwach- und Mittelholz zu verzeichnen. Der Nutzungsschwerpunkt zwischen 2014 und 2024 lag im starken Holz und zwar deutlich über dem Zuwachs.

Abbildung 5: Grundflächen-Durchmesserverteilung der der Plenterwaldpunkte des Untersuchungsgebiets (Basis: 1.069 Stichprobenpunkte, GF = Grundfläche)

Bei Abbildung 5 ist zu beachten, dass innerhalb einer Durchmesserstufe die Differenz zwischen Nutzung und Zuwachs nicht der Differenz von Zustand zum Periodenanfang zu -ende entspricht, weil es in dem Zeitraum Wechsel zwischen den Durchmesserstufen gibt (Einwachsen in die nächsthöhere Klasse).

Analog stellt sich dies über die Entwicklung der Stammzahl nach Schwach-, Mittel- und Starkholz in Abbildung 6 dar. Als optimal für den Plenterwald werden Anteile von etwa 65 % im Schwachholz, 25 % im Mittelholz und 10 % im Starkholz genannt (Gerold 2002, Hessenmöller et al. 2018, Fritzlar & Biehl 2006). Demnach befindet sich die Stückzahl im Schwachholz bereits im SOLL-Bereich, was aber vor allem aus verstärktem Einwuchs ins Derbholz in der jüngeren Vergangenheit resultiert. Beim Mittelholz kommt es dagegen durch fehlende Nachrücker aus dem Schwachholz und Einwachsen aus dem stärkeren Mittelholz in das Starkholz zur Abnahme. Letzteres hält auch den Starkholzanteil hoch.

Abbildung 6: Entwicklung der Stammzahl nach Schwach-, Mittel- und Starkholz als typische Kennzahlen im Untersuchungsgebiet (Basis: alle Plenterwaldstichprobenpunkte wie zum Zeitpunkt der Aufnahme zugeordnet)

3.3.2 Baumarten

Neben 88,4 % Rot-Buche haben nennenswerte Anteile der Berg-Ahorn (4,2 %), die Gemeine Esche (3,9 %), der Spitz-Ahorn (1,3 %), die Hainbuche (0,6 %), die Elsbeere (0,3 %) und die Eiche (0,3 %). Die Berechnung erfolgte vereinfacht über Grundflächenanteile im Derbholz. Weitere 9 Baumarten wurden im Derbholzbereich auf den Stichprobenpunkten kartiert.

Abbildung 7: Entwicklung des Edellaubholzanteils nach Grundflächenanteil (inkl. Eiche) im Plenterwald (Datenbasis: Zuordnung der Stichprobenpunkte zum Zeitpunkt der Aufnahme zur Plenterwaldbewirtschaftung)

Der Edellaubholzanteil insgesamt (inkl. Eiche) stieg seit Aufnahmebeginn kontinuierlich an und liegt jetzt im Mittel bei 10,3 % (Grundflächenanteil Derbholz). Im Starkholz behauptet sich aktuell etwa ein Anteil von 8,4 % (3,5 Stück/ha), ausgehend von 5,2 % im Jahr 1994 (Abbildung 7). Der Anteil im Schwachholz liegt traditionell höher (2024: 18,1 % / 41 Stück/ha), in der letzten Aufnahmeperiode ist eine Abnahme zu verzeichnen, die dem Eschentriebsterben geschuldet ist.

3.4 Verjüngung

3.4.1 Überschirmung

Etwa 40 % des Waldbodens ist durch Verjüngung überschirmt, nur etwa 5 % der Probekreise befinden sich in einem „Loch“, sind also kronenfrei.

3.4.2 Baumarten, Verteilung, Verbiss

Hochgerechnet befinden sich im Plenterwald im Bereich ab 20 cm Höhe bis Derbholzgrenze knapp 21.000 Bäume/ha.

In der Verjüngungsschicht wurden über 20 Baumarten erfasst. Nach Stückzahl hat die Rot-Buche einen Anteil von 64 %, der Berg-Ahorn 15 %, die Gemeine Esche 14 %, der Spitz-Ahorn 4 %, die Hainbuche 1 %, es folgen Ulme spp., Feld-Ahorn, Gemeine Hasel, Elsbeere und Linde spp.

Während in der niedrigsten Höhenklasse (20 cm bis 50 cm Höhe) über 20 Baumarten vorgefunden wurden, waren es in der höchsten Höhenklasse (301 cm Höhe bis 6,9 cm BHD) nur noch

9 Baumarten. Der Anteil des Edellaubholzes sinkt von 59 % auf 6 % (95 Bäume/ha, Abbildung 8).

Abbildung 8: Edellaubholzanteil (nach Stückzahl) in 2024 nach Baumhöhenklassen auf den Plenterwaldstichprobenpunkten

Während 2024 13 % der Buchen Terminaltriebverbiss aufwiesen, sind es beim Edellaubholz (inkl. Eiche) 36 %.

3.5 Totholz

Die Totholzmenge im Plenterwald stieg von 6 m³/ha im Jahr 2004 auf 24 m³/ha im Jahr 2024. Das Totholz setzt sich überwiegend aus liegenden (43 %) und stehenden (18 %) Bruchstücken sowie Wurzelstöcken (29 %) zusammen; 22 % befindet sich in fortgeschrittener Zersetzung, 9 % wurden als stark vermodernd angesprochen.

3.6 Effekte des Standorts

3.6.1 Einzelbaumvitalität in 2024

Abbildung 9 zeigt Zusammenhänge der Einzelbaumvitalität (nur Buche) zu Bestockung und wasserbezogenen Standortsfaktoren. Während sich hohe (> ca. 40 m²/ha) und niedrige (< ca. 20 m²/ha) Bestandesgrundflächen leicht negativ auf die Vitalität auswirken (Wahrscheinlichkeit von geschädigten Buchen (in Rot und Grün), steigt die Schadenswahrscheinlichkeit mit steigendem Einzelbaum-BHD deutlich an (rote und grüne Linien). Für durchschnittliche (< ca. 800 n/ha) und sehr hohe Stammzahlen (> ca. 1500 n/ha) zeigt sich eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schäden (rote Linie). Mit steigendem TWI sinkt die Schadenswahrscheinlichkeit, wobei es bei ca. 5,5 zu einem erheblichen Abfall kommt und Schäden danach gegen Null gehen (rote und grüne Linien). Während eine

steigende solare Einstrahlung die Schadenswahrscheinlichkeit leicht erhöht, zeigen niedrige (< ca. 110 mm) und hohe nFK-Werte (> ca. 200 mm) leicht erhöhte Schäden an. Insgesamt haben BHD und TWI den deutlich stärksten Effekt auf die Buchenvitalität.

Abbildung 9: Partielle Effekte der Bestockung (oben) und der wasserbezogenen Standortvariablen (unten) auf die Einzelbaum-Vitalitätseinschätzung in 2024 (Stufen: gesund ($n = 5837$), geschädigt ($n = 1756$), massiv geschädigt ($n = 473$) und frisch abgestorben ($n = 43$)) im Random Forest Modell. Die Stufe "frisch abgestorben" (blaue Linie) hat durch die geringe Anzahl an Aufnahmebäumen nur eine sehr geringe Aussagekraft im Modell. Grundfläche und Stammzahl hochgerechnet mit Repräsentationsfaktor aller Einzelbäume pro Plot. In Grau das 2,5 %- und 97,5 %-Quantil des Datenraums für jede erklärende Variable.

3.6.2 Vorrat, Zuwachs und Nutzung

Die Standortvariablen zeigen im einfachen Regressionsmodell keine signifikanten Effekte auf den Vorrat (Abbildung 10) und auf die Nutzung (nicht präsentiert). Allerdings steigt der Effekt von nFK (positiv) und solare Einstrahlung (negativ) auf den Vorrat in 2024. Die Vorratsabsenkung aus Abbildung 1, die mit einer steigenden Nutzung seit 2004 einhergeht, spiegelt sich auch in Abbildung 10 wider.

Der Zuwachsabnahme in der Periode 2004-2014 ist mit Standorten mit niedriger nFK und niedrigem TWI signifikant korreliert (Abbildung 10). In dieser Periode scheint sich insbesondere eine nFK unter 100-110 mm negativ auf den Zuwachs ausgewirkt zu haben. Trotz der Trockenjahre (2018, 2019, 2020) erholte sich der Zuwachs in der Folgeperiode 2014-2024.

Abbildung 10: Abteilungswise ($n = 49$ mit mind. 15 Stichprobenpunkten pro Abteilung) Vorrat und Zuwachs in Abhängigkeit der Standortvariablen nutzbarer Feldkapazität (nFK), Topographic Wetness Index (TWI) und solare Einstrahlung.

4 Diskussion

4.1 Plenterwaldstruktur

Plenterwälder zeichnen sich durch eine hohe vertikale und horizontale strukturelle Vielfalt aus (Schütz, 2001, Hessenmöller et al., 2012). In Abhängigkeit des Strichprobenumfangs und der betrachteten räumlichen Einheit sind Strichprobeninventuren aber nur eingeschränkt geeignet, um diese Struktur auf der Ebene von Bewirtschaftungseinheiten (Abteilungen) zu beschreiben. Die Studie liefert aber einen guten Überblick über die naturale Ausstattung der Betriebe und ermöglicht es dem Wirtschaftler die Struktur in den Abteilungen in Referenz zu den mittleren Verhältnissen zu werten.

Auf Grund sich verändernder waldbaulicher Rahmenbedingungen sollte die von Gerold & Biehl (1992) entwickelte Idealkurve der Durchmesserverteilung im Buchen-Plenterwald weiterentwickelt werden. Ein Ansatz dazu findet sich z.B. in Hessenmöller et al. (2018). Wichtige, aktuell zu berücksichtigende Aspekte sind:

- angestrebter höherer Anteil an Edellaubholz und Eiche

- Absenkung des Zieldurchmessers auf 60 cm und weniger, bei gleichzeitigem Belassen von einzelnen starken Habitatbäumen bis zu deren Absterben.

4.2 Vorrat, Grundfläche, Zuwachs, Nutzung

Nach Gerold & Biehl (1992) sind im Buchen-Plenterwald nach Oberhöhenleistungsklasse folgende Zielvorräte (nach dem Eingriff) anzustreben:

- Oberhöhe 32 bis 38 m - 300 bis 360 Vfm/ha
- Oberhöhe 26 bis 32 m - 240 bis 300 Vfm/ha
- Oberhöhe < 26 m 180 bis 240 Vfm/ha.

Bei einem Eingriffsturnus von 5 Jahren und einem Zuwachs von 8 Vfm/ha/a müsste der - mittlere Vorrat wie er mit einer Stichprobeninventur erhoben wird- etwa 20 Vfm/ha über den Zielvorgaben liegen. Im Untersuchungsgebiet liegen die Oberhöhen überwiegend bei 30 m und höher, der mittlere Vorrat sollte also nach diesen Angaben zwischen 300 und 350 Vfm/ha liegen.

Hessenmöller et al. (2018) geben ab einer Oberhöhe von 32 m einen Zielvorrat von 320 bis 380 Vfm/ha an.

Gerold (2015) gibt als mittlere Zielgrundfläche 25 bis 26 m²/ha, Hessenmöller et al. (2018) geben 24 m²/ha an.

Der für das Untersuchungsgebiet berechnete mittlere Vorrat (342 Vfm/ha) und die mittlere Grundfläche (24 m²/ha) liegen im Rahmen dieser Zielvorgaben. Nach Bewirtschaftungseinheiten gibt es eine größere Differenzierung (vgl. Abbildung 3). Unter den Aspekten des Klimawandels wird ein höherer Anteil von Edellaubholz und weiteren Mischbaumarten angestrebt, entsprechend müssen die künftigen Zielvorgaben eher niedriger liegen.

Entgegen der Erwartung aufgrund der Trockenjahre und den Ergebnissen der Bundeswaldinventur (BWI) IV für Gesamt-Thüringen ist der Zuwachs in Langula in der Periode 2014-2024 nicht abgesunken (vgl. Abbildungen 1 & 2). Laut BWI ist der Buchenzuwachs für den rechnerischen Reinbestand thüringenweit von 10,2 (Periode 2002-2012) auf 6,7 Vfm/ha/a (Periode 2012-2024), also um 34 % gesunken (Thünen-Institut, 2014, 2024a). Der thüringenweit hohe Zuwachs in der Periode 2002-2012 (Buche häufig im Altersklassenwald oder in Mischung) wurde in den

Buchen-Plenterwäldern im Hainich nicht erreicht. Dagegen könnte der Dauerwaldcharakter mit konstanter Verjüngung diese hohen Schwankungen abgepuffert zu haben.

Das Zuwachsniveau für Langula (zwischen 7,3 und 7,7 Vfm/ha/a, vgl. Abbildung 1) liegt in einem Bereich, der auch von Hessenmöller et al. (2018) in einer vorherigen Analyse zu Langula beschrieben wurde. Die Autoren geben für die "FBG Hainich" (entspricht dem Untersuchungsgebiet) im IST 7,4 m³/ha/a an und berechneten einen Volumenzuwachs bei Idealstruktur je nach Leistungsklasse zwischen 6,7 und 7,7 Vfm/ha/a.

Auf optimalen (d. h. gut nährstoff- und wasser-versorgten) Standorten werden im Revier Langula aber auch deutlich höhere Zuwächse beobachtet, so z.B. auf der Plenterwald-Versuchsfläche der TU Dresden 9202/P03 – 512b2. Hier liegt das langjährige Mittel seit 1956 bei nahezu idealer Plenter-Struktur bei 11 Vfm/ha/a, von 2015 bis 2024 bei 12 Vfm/ha/a (vgl. auch Gerold & Biehl 1992).

Warum die Durchmesserzuwächse in der Periode 2004-2014 relativ niedrig lagen (Abbildung 2), muss weiter untersucht werden (vgl. auch Abschnitt 4.5). Unterschiedliche Verfahren bei der Durchmesserermessung können ausgeschlossen werden. Den Effekt von klimatischen Einflüssen gilt es genauer zu bewerten. Es zeigte sich, dass der mittlere Jahresniederschlag im Hainich in 2004-2014 etwa um 10-15 % höher war als in 2014-2024 (bereitgestellt über DWD Climate Data Center, siehe <https://open-data.dwd.de/>) und damit im Widerspruch zu der beobachteten Zuwachserholung in 2014-2024 steht. Weiterführende Untersuchungen, die die interannuelle Wuchsvariabilität z.B. mittels Jahringanalysen berücksichtigen, könnten helfen klimatische Effekte einzuordnen.

In der Periode 2004-2014 war die Nutzung planmäßig höher als der Zuwachs. Nachdem in der Vorperiode ein Vorratsaufbau nachgewiesen werden konnte, was in vielen Bewirtschaftungseinheiten zu weiterer Abweichung vom Zielvorrat führte, sollte in den kommenden Perioden durch eine dosiert verstärkte Nutzung im 5-jährigen Turnus der Vorrat abgebaut werden, um sich den Zielvorgaben zu nähern. In der Periode 2014-2024 wurde dieses Ziel zunächst weiterverfolgt, dann aber durch außerplanmäßige Zwangsnutzungen überprägt.

Die berechnete Nutzungsmenge wurde mit der Menge lt. Holzbuchführung verprobt:

- 1994-2003: 64 Vfm/ha/a
- 2004-2013: 99 Vfm/ha/a
- 2014-2023: 100 Vfm/ha/a

Die gebuchten Mengen bewegen sich im Rahmen der berechneten Mengen. Bei den Werten aus der Holzbuchführung gibt es folgende Unsicherheiten:

- keine Zuordnung ob aus Plenterwald oder nicht
- Schätzung des Anteils des nicht verwerteten Derbholzes (nvD) (20 %?), insbesondere bei kalamitätsgetriebenen Nutzungen ist davon auszugehen, dass überdurchschnittlich viel nvD im Wald verbleibt (Periode 2014-2023)
- Umrechnung Efm lt. Holzbuchführung in Vfm (pauschal: 1 Vfm = 0,8 Efm)

4.3 Verjüngung

Die Ursache der Abnahme des Anteils und auch der Artenzusammensetzung des Edellaubholzes mit steigender Verjüngungs-Höhenklasse ist sowohl beim Einfluss des Wildes (Verbiss) als auch in der Lichtkonkurrenz zu suchen.

Dass nur 5 % der Probekreise als "kronenfrei" angesprochen worden sind, zeigt, dass die durch die Entnahme von starken Einzelbäumen entstehenden Löcher sich schnell wieder schließen. In Bezug auf die Zielsetzung eines höheren Anteils an Lichtbaumarten im Derbholz ist dieser Wert zu niedrig.

Zudem führte auch das Eschentriebsterben zu Verlusten.

Die Einschätzung der Überschildung, die Anzahl und die Ansprache der Baumart in der Verjüngung kann zum Aufnahmezeitraum im Winter fehlerbehaftet sein. Die Verjüngungsansprachen sind daher als Richtwerte einzuordnen.

4.4 Totholz

Die 2024 ermittelte Totholzmenge entspricht dem Niveau, welches die BWI 4 für den Privatwald zwischen 20 und 1.000 ha Besitzgröße mit 23,3 m³/ha ermittelt hat (Thünen-Institut, 2024b). Hierbei sind allerdings Unterschiede im Erhebungs- und Berechnungsverfahren zu berücksichtigen. Der Anstieg der Totholzmenge ist u.a. auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Brennholz wird nur noch in geringem Umfang durch Selbstwerber im Bestand aufgearbeitet/genutzt, Kronen(-teile) und aus Aushaltungsgründen herausgeschnittene Stammteile verbleiben im Wald
- allgemeine Sensibilisierung für die Bedeutung von Totholz
- vermehrtes Absterben durch Trockenheit (Buchen-vitalitätsschwäche, Borkenkäfer bei Fichte) oder Eschentriebsterben
- Förderprogramme zum Belassen von Habitatbäumen und Totholz

4.5 Schäden in Abhängigkeit vom Standort

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Einzelbaumvitalität im Buchen-Plenterwald mit Baum- und Standortsfaktoren korreliert ist. Die Wahrscheinlichkeit für Schäden steigt insbesondere mit einem hohen Einzelbaumdurchmesser (ab ca. 40 cm) und niedrigen TWI (< ca. 5,5). Diese Ergebnisse werden auch durch andere Studien zur Reaktion der Buche auf die Trockenjahre ab 2018 bestätigt. Langer et al. (2020) stellen heraus, dass zunächst alte Buchen sowie standörtlich prädisponierte oder vorgeschädigte Buchen (vgl. auch Neycken et al., 2022) vom komplexen Schädgeschehen (insb. Pilzbefall) betroffen sind. Schmied et al. (2023) und auch Menge et al. (2025) (mit einem fernerkundungsbasierten Ansatz) zeigen, dass die wichtigsten prädisponierenden Faktoren für Schäden mit Bodenbedingungen (insb. dem Bodenwasserspeicher) zusammenhängen.

Mund et al. (2024) geben aber zu bedenken, dass die Vitalitätseinschätzung über Kronenverlichtung nicht immer direkt den Bestandeszustand widerspiegelt. Weitere Faktoren wie beispielsweise ein erhöhtes Wurzelwachstum zu Ungunsten des Kronenwachstums als Anpassung an Trockenheit oder ausgleichende Wuchsleistungen von benachbarten Baumindividuen müssen berücksichtigt werden. Dies könnte auch eine Erklärung sein, warum der generelle Zuwachs in Langula (in 2014-2024) trotz erhöhter Schäden ab 2018 nicht zurückgegangen ist.

In Langula hat in der Periode 2004-2014 eine geplante Vorratsabsenkung stattgefunden, die zu einer Reduzierung des Zuwachses im Vergleich zur Vorperiode geführt haben könnte. Wie unsere Ergebnisse zeigen, könnten dabei die Standortsfaktoren nFK und TWI einen verstärkenden Effekt

für die Zuwachsabnahme gehabt haben (vgl. Abbildung 10), beispielsweise über erhöhten Trockenstress durch Freistellung (Langer et al., 2020). Diese Vorratsabsenkung in 2004-2014 könnte aber wiederum ausschlaggebend für die Zuwachserholung (vor allem auf Standorten mit niedrigem TWI und niedriger nFK) in der Folgeperiode (2014-2024) gewesen sein. Zuwachsverluste durch Trockenschäden könnten dabei durch eine rechtzeitig eingeleitete, konstant hohe Verjüngung kompensiert worden sein.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Buchen-Plenterwälder keinen generellen Schutz vor Schäden bieten. So sollten beispielsweise auf Standorten mit ungünstigen Wasserhaushaltsbedingungen waldbauliche Eingriffe besonders behutsam erfolgen. Durch ihre hohe strukturelle Vielfalt und durch Beimischung von Nebenbaumarten ermöglichen Plenterwälder aber eine Risikostreuung im Klimawandel und (flächige) Ausfälle können vermieden bzw. kompensiert werden (vgl. Brang et al., 2014).

5 Fazit

Die Buchen-Plenterwälder des Hainich konnten durch ihre Struktur einen Großteil der kalamitätsbedingten Zwangsnutzungen beginnend ab 2018 abpuffern und zeigten ein insgesamt konstantes Zuwachsverhalten auf Bestandesebene. Der Gesamtvorratsverlust war moderat. Es gibt aber auch Bereiche (häufig mit ungünstigen Wasserhaushaltsbedingungen), die stark betroffen waren und fast vollständig das Mittel- und Starkholz und somit ihre Zuwachsträger und Struktur verloren haben. Zu Kahlflächenbildung und Wiederbewaldungsproblematiken kam es nicht, da stets ausreichend Schwachholz und Verjüngung vorhanden waren. Diese Effekte der Plenterwaldwirtschaft sichern den Waldbesitzern weiterhin Einkommen und verleihen dem Ökosystem Stabilität. In der Bewirtschaftung wird auf den Klimawandel reagiert: Lichtbedürftiges Edellaubholz soll durch größere Lichtschächte und Pflege im Schwach- und Mittelholz verstärkt gefördert werden. Über das Herabsetzen des Zieldurchmessers sollen die Wälder jünger und damit noch resilienter werden.

6 Danksagung

Großer Dank gebührt den Waldbesitzern im Untersuchungsgebiet, den Laubgenossenschaften Großengottern, Langula und Oppershausen.

Weiterhin gilt der Dank vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, Firmen und Institutionen, die die Durchführung und Auswertung der vier Stichprobeninventuren seit 1994 begleitet und finanziert haben.

7 Literatur

- Brang, P., Spathelf, P., Larsen, J.B., et al. (2014). Suitability of close-to nature silviculture for adapting temperate European forests to climate change. *Forestry*, 87, 492–503. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpu018>
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45, 5–32.
- Burse, K., Neumann, T. (2019). Die forstlichen Wuchsbezirke Thüringens. ThüringenForst AöR (Hrsg.), *Mitteilungsheft 37/2019*, S. 77-79
- Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., Wehberg, J., Wichmann, V., Böhner, J. (2015). System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4. *Geoscientific Model Development*, 8, 1991–2007. <https://doi.org/10.5194/gmd-8-1991-2015>
- Döbbeler, H., Albert, M., Schmidt, M., Nagel, J., Schröder, J. (2006). BWINPro Programm zur Bestandesanalyse und Prognose. Handbuch der gemeinsamen Version von BWINPro und BWINPro-S, Version 6.3. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt und TU Dresden, Lehrstuhl für Waldwachstum und Holzmesskunde (Hrsg.), S. 114.
- Fischer, C. (2025). Validierung der in TreeGrOSS implementierten Grundflächenzuwachsfunction anhand der Daten der Bundeswaldinventur 2012-2022 für Thüringen (DV-9800-2025-1-002). Interne, durch die ThüringenForst AöR, das Forstl. Forschungs- u. Kompetenzzentrum Gotha beauftragte Studie der Nordwestdeutschen Forstl. Versuchsanstalt, unveröffentl.
- Fritzlar, D, Biehl, H. (2006). Buchen-Plenterwald Hainich. Buchenzentrum Mühlhausen e.V. (Hrsg.).
- Gerold, Do (2015). Exkursionsführer anlässlich der Jahrestagung der Sektion Ertragskunde vom 18.-20. Mai 2015 in Kammerforst. unveröffentl.
- Gerold, De., Richter, S. (2004). Auswertung der permanenten Stichprobeninventur im "Revier Langula" - Abschlussbericht - Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung im Auftrag von Thür. Landesanstalt für Wald, Jagd u. Fischerei, unveröffentl.

- Gerold, Do., Biehl, R. (1992). Vergleich zwischen Buchenplenterwald und Buchenbetriebsklasse. *AFZ* 2/1992, S. 91-94.
- Gerold, Do. (2002). Zuwachs und Nutzung in Buchenplenterwäldern. Dt. Verband Forstl. Forschungsanst., Sekt. Ertragskunde, Jahrestagung Schwarzburg – 13. bis 15. Mai 2002, Tagungsband, S. 33-42.
- Hansen, J., Nagel, J. (2014). Waldwachstumskundliche Softwaresysteme auf Basis von TreeGrOSS – Anwendung und theoretische Grundlagen. Beiträge aus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (Hrsg.), Band 11, Universitätsverlag Göttingen, S. 195 ff.
- Hessenmöller, D., Bouriaud, O., Fritzlar, D., Elsenhans, A.S., Schulze, E.D. (2018). A silvicultural strategy for managing uneven-aged beech-dominated forests in Thuringia, Germany: a new approach to an old problem. *Scandinavian Journal of Forest Research*, <https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1453081>
- Hessenmöller, D., Fritzlar, D., Schulze, E.D. (2012). Die Buchenplenterwälder in Thüringen - Eine Zustandsbeschreibung anhand aktueller Waldinventuren. *AFZ*, 12/2012, S. 4-7.
- Langer, G.J., Busskamp, J., Langer, E.J. (2020). Absterbeerscheinungen bei Rotbuche durch Trockenheit und Wärme. *AFZ* 4/2020, S. 24-27.
- Liaw, A., Wiener, M. (2002). Classification and regression by randomForest. *R News* 2:18–22
- Menge, J.H., Profft, I., Langer, G.J., Seidel, D. (2025) Buchenkalamitäten im Klimawandel - Ursachen, Folgen, Maßnahmen. Schlussbericht des Verbundvorhabens Buche-Akut (unveröffentl.).
- Mund, M., Frischbier, N., Mey, R., Tischer, A. (2024): Rotbuchenwälder im Klimawandel. In: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) (Hrsg.): Waldzustandsbericht 2024 - Forstliches Umweltmonitoring in Thüringen. Erfurt, S. 68-77.
- Neycken, A., Scheggia, M., Bigler, C., Lévesque, M. (2022). Long-term growth decline precedes sudden crown dieback of European beech. *Agricultural and Forest Meteorology*, 109103. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109103>
- Schmidt, A. (1968). Der rechnerische Ausgleich der Bestandeshöhenkurven. *Forstwissenschaftl. Centralblatt*, S. 370-382.
- Schmied, G., Pretzsch, H., Ambs, D., et al. (2023). Rapid beech decline under recurrent drought stress: Individual neighborhood structure and soil properties matter. *Forest Ecology and Management*, 121305. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121305>
- Schütz, J.P. (2001). Der Plenterwald und weitere Formen strukturierter und gemischter Wälder. Parey, Berlin.
- Thünen-Institut (2014). Dritte Bundeswaldinventur - Ergebnisdatenbank, https://bwi.info,77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-12-22 20:2:36.107
- Thünen-Institut (2024a). Vierte Bundeswaldinventur - Ergebnisdatenbank, https://bwi.info,43Z1PB_L458of_1222_biHb / 2024-7-11 21:10:4.530
- Thünen-Institut (2024b). Vierte Bundeswaldinventur - Ergebnisdatenbank, https://bwi.info,43Z1JL_L200of_2022_K10 / 2024-8-2 15:20:1.613
- Winterhoff, B., Storch, M. (1994). Erstaufnahme und Auswertung einer permanenten Betriebsinventur im Revier Langula. Werkvertrag Thüringer Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, unveröffentl.
- Wördehoff, R. (2024). Zuwachsauswertung KSP-Testbetrieb Reisberg. Forstl. Forsch.- u. Kompetenzzentrum Gotha, interne Studie (unveröffentl.)

Digitales und automatisiertes Waldmonitoring

Arne Nothdurft¹, Andreas Tockner¹, Sarah Witzmann¹, Valentin Sarkleti¹, Tobias-Ofner-Graff¹, Ralf Kraßnitzer¹, Tim Ritter¹, Christoph Gollob¹

Abstract

Es wird ein gesamtheitliches Methodengerüst zur automatisierten und digitalen Vermessung von Bäumen und zur räumlichen Prognose ("Interpolation") von Waldbestandskennziffern vorgestellt. Mittels stationärer terrestrischer Laserscanning-Systeme (TLS), mobiler/tragbarer Laserscanner (PLS), oder mit dem LiDAR-Sensor des iPad/iPhone wird die Baumvegetation auf 20 m-Radius-Plots (1.257 m² Fläche) gescannt. Mit PLS beträgt der Aufwandaufwand für eine Probe-fläche 8-12 Minuten. Anhand der 3D-Punktwolken der Laserscans werden die Positionen der einzelnen Bäume automa-tisch identifiziert, die Stämme und Kronen segmentiert, und die Bhd's und Höhen gemessen. Mit Bayes'schen räumlichen Regressionsmodellen werden Vorräte, Kreisflächen, Mittelstamm-Durchmesser, Stammzahlen und gesamte Bhd-Ver-teilungen für beliebige Vorhersage-Pixel, einzelne Waldbestände oder gesamte Forstbetriebe räumlich prognostiziert.

Das digitale und automatisierte Verfahren ermöglicht ein effizientes und präzises Monitoring von ertragskundlichen Ver-suchsflächen und ersetzt traditionelle Methoden der Waldinventur.

Referenzen

- Gollob, C., Ritter, T., Kraßnitzer, R., Tockner, A., & Nothdurft, A. (2021). Measurement of Forest Inventory Parameters with Apple iPad Pro and Integrated LiDAR Technology. *Remote Sensing*, 13(16), 3129. <https://doi.org/10.3390/rs13163129>
- Gollob, C., Ritter, T., & Nothdurft, A. (2020). Forest Inventory with Long Range and High-Speed Personal Laser Scanning (PLS) and Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Technology. *Remote Sensing*, 12(9), 1509. <https://doi.org/10.3390/rs12091509>
- Nothdurft, A., Gollob, C., Kraßnitzer, R., Erber, G., Ritter, T., Stampfer, K. & Finley, A.O. (2021): Estimating timber volume loss due to storm damage in Carinthia, Austria, using ALS/TLS and spatial regression models, *Forest Ecology and Management*, 502. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119714>
- Nothdurft, A., Tockner, A., Witzmann, S., Gollob, C., Ritter, T., Kraßnitzer, R., Stampfer, K. & Finley, A.O. (2024): Spatial Prediction of Diameter Distributions for the Alpine Protection Forests in Ebensee, Austria, Using ALS/PLS and Spatial Distributional Regression Models, *Remote Sensing*, 16(12):2181. <https://doi.org/10.3390/rs16122181>
- Tockner, A., Gollob, C., Kraßnitzer, R., Ritter, T. & Nothdurft, A. (2022): Automatic tree crown segmentation using dense forest point clouds from Personal Laser Scanning (PLS), *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103025>
- Zhang, L., Finley, A.O., Nothdurft, A. & Banerjee, S. (2024): Bayesian modeling of incompatible spatial data: A case study involving Post-Adrian storm forest damage assessment, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 135. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.104224>

¹ Institut für Waldwachstum, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, Universität für Bodenkultur Wien, BOKU, arne.nothdurft@boku.ac.at

Neue Wege in der forstlichen Datenauswertung im Projekt FeNEU- Das Grundlagenpaket ForestElementsR

Peter Biber¹, Astor Toraño Caicoya¹

Abstract

Mit unserem Beitrag möchten wir das Konzept und den aktuellen Stand des Projekts FeNEU vorstellen, das auf einer langfristig angelegten Kooperation zwischen der Technischen Universität München (TUM) und der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) beruht. Dabei konzentrieren wir uns auf das bereits veröffentlichte Grundlagenpaket ForestElementsR. Dieses Paket ist seit Ende Dezember 2024 frei auf CRAN verfügbar (<https://CRAN.R-project.org/package=ForestElementsR>).

Die Kernidee des Projektes FeNEU besteht darin, eine bedeutende Lücke im Wissenstransfer und methodischen Austausch zwischen Forstwissenschaft und Praxis zu schließen. Dabei geht es insbesondere um eine zukunftsorientierte Auswertung einer breiten Palette forstlicher Inventurdaten. Ein zentrales Ziel ist es, neue Ansätze in der Forstplanung zu unterstützen.

In konzeptioneller und technischer Hinsicht ist das Projekt in drei aufeinander aufbauenden Stufen angelegt (technisch ausgeführt als R-Pakete): Die Basisstufe, das Paket ForestElementsR, ist eine grundlegende Sammlung von Methoden und Objekten, die sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Diese werden in der nächsten Stufe in Workflows angeordnet, die die Auswertung ganzer Forstinventuren erlaubt. Darauf wiederum wird eine graphische Benutzeroberfläche aufbauen.

Neben seiner Rolle im Projekt FeNEU kann ForestElementsR auch eigenständig für verschiedenste Zwecke verwendet werden. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Konzepte, die derzeit in ForestElementsR umgesetzt sind. Eine ausführliche Einführung in die Arbeit mit ForestElementsR findet sich unter https://cran.r-project.org/web/packages/ForestElementsR/vignettes/forestelements_r_package.html

¹ Professur Tree Growth and Wood Physiology
Technische Universität München
p.biber@tum.de

Neue Standards für die Auswertung von Forstinventuren im Projekt FeNEU

Astor Toraño Caicoya^{1,2}, Peter Biber²

Abstract

Forstliche Inventuren bilden die Grundlage zahlreicher waldbaulicher und planerischer Entscheidungen, stoßen jedoch zunehmend an methodische Grenzen, wenn strukturreiche Bestände, neue Datenquellen oder heterogene Erhebungsformate ausgewertet werden sollen. Ziel des Projekts FeNEU ist es, diese Lücke zwischen forstwissenschaftlicher Methodik und praktischer Anwendung durch ein flexibles, zukunftsorientiertes Auswertungskonzept zu schließen. Der Beitrag stellt das wissenschaftliche und technische Grundkonzept des R-Pakets FeNEU vor, das auf dem Grundlagenpaket ForestElementsR aufbaut und forstliche Basismethoden zu reproduzierbaren Analyse-Workflows kombiniert. Im Mittelpunkt stehen die Prozesshierarchie zur Datenübernahme, die Definition stabiler, aber offener Datenstandards sowie die Unterstützung unterschiedlicher Inventurtypen: von bestandesweisen Aufnahmen bis hin zu großflächigen, rasterbasierten Stichprobeninventuren. Anhand ausgewählter Anwendungsbeispiele werden aktuelle Auswertungsmöglichkeiten und geplante Erweiterungen dargestellt. FeNEU schafft damit die Grundlage für transparente, konsistente und praxisnahe Auswertungen forstlicher Inventurdaten.

Keywords: Forstinventur; Datenstandards; reproduzierbare Workflows; R-Pakete; Wissenstransfer

1 Einleitung

Forstliche Inventuren stellen eine zentrale Informationsgrundlage für waldbauliche Entscheidungen, die forstbetriebliche Planung sowie die Bewertung von Waldzuständen dar. Sie basieren auf etablierten messkundlichen Konzepten zur Erfassung und Aggregation von Einzelbaum- und Bestandeskenngrößen, wie sie in der klassischen forstlichen Inventurlehre beschrieben sind (van Laar & Akça 2007). In der Praxis existiert jedoch eine große Vielfalt an Inventurtypen, Datenformaten und Auswertungsansätzen, die historisch gewachsen sind und häufig nur eingeschränkt miteinander kompatibel sind. Insbesondere strukturreiche und ungleichaltrige Bestände, die durch hohe räumliche und dimensionale Heterogenität gekennzeichnet sind, stellen klassische, stark standardisierte Auswertungskonzepte vor zunehmende Herausforderungen (Pretzsch 2009; Pretzsch et al. 2017).

Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren die verfügbare Datenbasis deutlich erweitert. Neben etablierten terrestrischen Inventuren stehen heute zusätzliche Informationsquellen zur Verfügung, etwa aus wiederholten Stichprobeninventuren, georeferenzierten Betriebsdaten oder Fernerkundungsmessungen. Diese Entwicklungen erfordern flexible Auswertungsansätze, die unterschiedliche Datenstrukturen integrieren können, ohne sich strikt an einzelne Inventur- oder Einrichtungssysteme zu binden. In vielen Fällen besteht jedoch weiterhin eine Lücke zwischen forstwissenschaftlich entwickelten Methoden und deren konsistenter, transparenter Anwendung in der betrieblichen Praxis.

Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt FeNEU initiiert, mit dem Ziel, eine methodische und technische Grundlage für eine moderne, nachvollziehbare und reproduzierbare Auswertung forstlicher Inventurdaten zu schaffen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines modularen Konzepts, das unterschiedliche Inventurtypen – von bestandesweisen Aufnahmen über konzentrische Probekreise bis hin zu großflächigen, rasterbasierten Stichprobeninventuren – innerhalb eines einheitlichen Auswertungsrahmens abbilden kann. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Unterstützung strukturreicher Bestände, wie sie insbesondere im Kommunalwald verbreitet sind, sowie auf der Offenheit gegenüber neuen und kombinierten Datenquellen.

¹ Professur für Tree Growth and Wood Physiology, Technische Universität München, Freising astor.torano-caicoya@tum.de

² Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising

Der vorliegende Beitrag stellt das konzeptionelle Grundgerüst des R-Pakets FeNEU vor. Der Fokus liegt auf der Prozesshierarchie zur Datenübernahme, der Definition stabiler, zugleich flexibler Datenstandards sowie der Kombination forstlicher Basismethoden zu reproduzierbaren Analyse-Workflows. Ziel ist es, die methodischen Prinzipien von FeNEU darzulegen und aufzuzeigen, wie damit eine Brücke zwischen forstwissenschaftlicher Methodik und praxisnaher Inventurauswertung geschlagen werden kann.

2 Übersicht über Systemarchitektur und Komponenten

FeNEU ist als modulares Auswertungssystem konzipiert, das forstliche Inventurdaten unterschiedlicher Herkunft in konsistente, reproduzierbare Analyse-Workflows überführt. Die Architektur folgt dabei einer klaren Trennung zwischen forstlichen Basismethoden, inventurspezifischer Logik und nutzerorientierten Auswertungs- und Darstellungsebenen. Ziel dieser Trennung ist es, methodische Stabilität mit hoher Flexibilität in der Anwendung zu verbinden.

Die fachliche Grundlage bildet das bereits frei verfügbare R-Paket ForestElementsR (Biber und Toraño Caicoya, 2024), in dem zentrale forstliche Basismethoden implementiert sind. Dazu gehören unter anderem Objektstrukturen für Bestände und Stichprobeneinheiten, Berechnungen von Grundflächen- und Vorratskennzahlen, Einheitshöhenkurven, Volumenfunktionen sowie standardisierte Hilfsfunktionen zur Behandlung forstlicher Inventurdaten. ForestElementsR stellt damit einen stabilen methodischen Kern bereit, der unabhängig von konkreten Inventurdesigns genutzt werden kann.

Darauf aufbauend fungiert FeNEU als inventurorientierte Workflow-Ebene. In diesem Paket werden die in ForestElementsR implementierten Methoden zu konsistenten Prozessketten kombiniert, mit denen sich unterschiedliche Inventurtypen abbilden und auswerten lassen. FeNEU ist dabei nicht an ein spezifisches Erhebungsdesign gebunden, sondern unterstützt sowohl bestandesweise Inventuren als auch räumlich explizite Stichprobeninventuren. Die Struktur erlaubt es, neue Datenquellen und Auswertungsverfahren schrittweise zu integrieren, ohne bestehende Workflows grundlegend zu verändern.

Ergänzend zur programm-basierten Nutzung ist eine benutzerorientierte Oberfläche vorgesehen, über die ausgewählte Auswertungen interaktiv zugänglich gemacht werden können. Diese dient insbesondere dem Wissenstransfer in die Praxis und ermöglicht es, zentrale Ergebnisse aus FeNEU ohne vertiefte Programmierkenntnisse darzustellen. Zusammengenommen bilden ForestElementsR, FeNEU und die Benutzeroberfläche ein abgestuftes System, das sowohl den Anforderungen wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit als auch der praktischen Anwendbarkeit gerecht wird.

3 Konzeptioneller Aufbau und Prozesshierarchie von FeNEU

Der konzeptionelle Aufbau von FeNEU folgt einer klar definierten Prozesshierarchie, die den Weg von heterogenen Rohdaten hin zu auswertbaren Inventurobjekten strukturiert. Zentrales Prinzip ist dabei die Trennung zwischen Datenübernahme, Standardisierung und eigentlicher Auswertung. Dadurch wird sichergestellt, dass unterschiedliche Datenquellen nach einheitlichen Regeln verarbeitet werden können und spätere Analysen auf konsistenten Objektstrukturen basieren.

Im ersten Schritt werden Rohdaten aus forstlichen Inventuren eingelesen und hinsichtlich grundlegender Anforderungen geprüft. Dieser Prozess umfasst das strukturierte Einlesen der Ausgangsdaten, Plausibilitätsprüfungen sowie die Zuordnung zu vordefinierten Datenstandards. Unterstützt werden dabei verschiedene, in der Praxis etablierte Formate, wobei FeNEU bewusst auf eine minimale Anzahl verbindlicher Vorgaben setzt. Ziel ist es, eine hohe Auswertungssicherheit zu gewährleisten, ohne die Anwendbarkeit durch übermäßig strenge Standards einzuschränken.

Anschließend erfolgt die Standardisierung der eingelesenen Daten. In diesem Schritt werden die Rohdaten in eine einheitliche interne Struktur überführt, die unabhängig vom ursprünglichen Erhebungsformat ist. Dabei werden Informationen zu Beständen, Stichprobeneinheiten und Einzelbäumen so organisiert, dass sie für weiterführende Berechnungen genutzt werden können. Die Standardisierung bildet die Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Inventurtraditionen

und den universell einsetzbaren Auswertungsmethoden.

Auf Basis dieser standardisierten Daten werden Inventurobjekte erzeugt, die die zentrale Arbeitseinheit in FeNEU darstellen. Diese Objekte enthalten sowohl die inventurbezogenen Informationen als auch die notwendigen Metadaten, etwa zu räumlicher Lage, Erhebungszeitpunkt oder Inventurtyp. Erst auf dieser Ebene setzen die eigentlichen Auswertungsprozesse an, wie die Berechnung von Vorratskennzahlen, Strukturparametern oder Zuwächsen.

Die klare Trennung der Prozessstufen erlaubt es, einzelne Komponenten unabhängig weiterzuentwickeln. Neue Datenstandards können ergänzt werden, ohne bestehende Auswertungsroutinen anzupassen, und zusätzliche Analyseverfahren lassen sich auf bereits validierte Inventurobjekte anwenden. Damit schafft FeNEU eine flexible, erweiterbare Grundlage für die Auswertung forstlicher Inventuren, die sowohl den Anforderungen strukturreicher Bestände als auch zukünftigen methodischen Entwicklungen gerecht wird.

4 Anwendungsbeispiele und typische Workflows

Die Konzeption von FeNEU zielt darauf ab, unterschiedliche forstliche Inventurtypen innerhalb eines einheitlichen, reproduzierbaren Auswertungsrahmens abzubilden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf räumlich expliziten Stichprobeninventuren und konzentrischen Probekreisdesigns (Abbildung 1), wie sie in modernen Betriebsinventuren zunehmend eingesetzt werden. Die folgenden Anwendungsbeispiele verdeutlichen den aktuellen Funktionsumfang sowie typische Workflows, die im Projekt FeNEU bereits umgesetzt oder vorbereitet sind.

Räumlich explizite Stichprobeninventuren und konzentrische Probekreise

- Verarbeitung georeferenzierter Inventurprobekreise, einschließlich konzentrischer Probekreisdesigns mit mehreren Erfassungsradien
- Unterstützung klassischer Stichprobeninventuren sowie rasterbasierter Großflächeninventuren größerer Forstbetriebe
- Konsistente Behandlung von Plot-Metadaten wie Erhebungsdatum, Inventurtyp, Probekreisgeometrie oder Behandlungskennzeichen

- Einheitliche Abbildung unterschiedlicher Qualitäts- und Detaillierungsstufen von Inventuren, von einfachen Betriebsstichproben bis hin zu hoch aufgelösten Inventurdesigns

Bestandesweise Inventuren

- Einlesen klassischer Winkelzählproben und vollständiger Bestandesaufnahmen
- Aggregation von Einzelbauminformationen zu Bestandeskennzahlen
- Berechnung zentraler Vorrats- und Strukturgrößen wie Grundfläche, Stammzahl und Vorrat
- Ausgabe standardisierter Tabellenformate, orientiert an etablierten betrieblichen Auswertungen

Abbildung 1: Darstellung eines konzentrischen Probekreises mit räumlicher Lage der Einzelbäume nach Baumart.

Zuwachsschätzung und Wiederholungsinventuren

- Zuwachsberechnung auf Basis klassischer Ertragstafeln unter Verwendung von Alters- und Artengruppen
- Integration von Zuwachsfunktionen aus großräumigen Inventuren. Abbildung 2 verdeutlicht exemplarisch, wie sich unterschiedliche methodische Ansätze der Zuwachsschätzung in ihrer altersklassenbezogenen Ausprägung unterscheiden.
- Auswertung von Wiederholungsinventuren durch Identifikation wiederholt gemessener Bäume über räumliche oder identifizierbasierte Zuordnung

Abbildung 2: Darstellung der mittleren Zuwachsraten in verschiedenen Altersklassen, berechnet mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen.

Strukturauswertungen

- Ableitung strukturbezogener Kenngrößen zur Beschreibung strukturreicher Bestände
- Flexible Klassifikation nach Durchmesser-, Höhen- oder Altersklassen
- Unterstützung differenzierter Auswertungen, wie sie insbesondere im Kommunalwald relevant sind
- Ausgabe standardisierter Struktur- und Bestandestabellen nach etablierten Formaten, wie sie unter anderem von den Bayerischen Staatsforsten verwendet werden

Integration räumlicher Zusatzinformationen

- Verknüpfung von Inventurdaten mit Geoinformationen wie Bodenmerkmalen, Exposition oder Risikoklassen
- Vorbereitung der Einbindung externer Datenquellen, etwa aus Fernerkundung oder UAV-basierten Messungen

Die beschriebenen Workflows basieren auf einer klaren Trennung zwischen Datenübernahme, Standardisierung und Auswertung. Dadurch können unterschiedliche Inventurdesigns und Qualitätsstufen konsistent verarbeitet und Auswertungsschritte flexibel kombiniert werden, ohne die methodische Vergleichbarkeit zu verlieren.

5 Diskussion und Ausblick

Die dargestellten Anwendungsbeispiele zeigen, dass FeNEU eine methodische Grundlage bietet, um die zunehmende Heterogenität forstlicher Inventurdaten systematisch zu bewältigen. Durch die klare Prozesshierarchie und die Definition

stabiler, aber offener Datenstandards wird es möglich, unterschiedliche Inventurtraditionen innerhalb eines einheitlichen Auswertungskonzepts abzubilden. Dies stellt einen wesentlichen Fortschritt gegenüber stark spezialisierten oder starr strukturierten Auswertungssystemen dar.

Besonders relevant ist der Ansatz für strukturreiche Bestände, bei denen klassische Forsteinrichtungsmodelle häufig an ihre Grenzen stoßen. Die Möglichkeit, sowohl bestandesweise als auch räumlich explizite Inventuren konsistent auszuwerten, eröffnet neue Perspektiven für die Beschreibung von Struktur, Zuwachs und Entwicklung solcher Bestände. Gleichzeitig fördert der modulare Aufbau transparente und reproduzierbare Workflows, die sowohl in der Forschung als auch in der forstlichen Praxis anwendbar sind.

Die Weiterentwicklung von FeNEU konzentriert sich in der laufenden Projektphase auf die Erweiterung unterstützter Datenstandards, die Integration zusätzlicher Datenquellen sowie die Ausarbeitung nutzerorientierter Auswertungs- und Visualisierungsmöglichkeiten. Die Veröffentlichung einer ersten stabilen Version des R-Pakets ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Langfristig soll FeNEU als offene Plattform den methodischen Austausch zwischen Forschung, Verwaltung und Praxis stärken und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung moderner, datenbasierter Forstinventuren leisten.

6 Referenzen

Biber, P., Toraño Caicoya, A., 2024. ForestElementsR: Data Structures and Functions for Working with Forest Data. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.ForestElementsR>

Laar, A.V., Akça, A., 2007. Forest Mensuration, Managing Forest Ecosystems. Springer Netherlands, Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5991-9>

Pretzsch, H. (2009). Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer, Berlin Heidelberg.

Pretzsch, H., Forrester, D.I., Bauhus, J. (Eds.), 2017. Mixed-Species Forests. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54553-9>

Analyse abnehmender Zuwächse verschiedener Baumarten aus den Bundeswald- und Kohlenstoffinventuren

Susann Bender¹, Johannes Hertzler¹, Thomas Riedel¹

Abstract

Die Ergebnisse der Bundeswald- und Kohlenstoffinventur zeigen in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutliche Veränderungen in der Wachstums- und Abgangsdynamik der Hauptbaumarten in Deutschland. Ziel dieser Untersuchung ist es, die alters- und baumartenspezifischen Veränderungen von Zuwachs, Abgang und Nutzung über mehrere Inventurperioden hinweg zu analysieren. Auf Basis bundesweiter Daten werden Muster der Zuwachsveränderungen sowie die Auswirkungen von Kalamitäten auf verschiedene Baumartengruppen untersucht. Die Ergebnisse verdeutlichen ausgeprägte Zuwachsrückgänge bei den Nadelbaumarten, insbesondere der Fichte, aber auch bei der Kiefer und den Laubbaumarten.

Keywords: Bundeswaldinventur; Kohlenstoffinventur; Zuwachs; Abgang; Kalamitäten

1 Bedeutung der Bundeswald- und Kohlenstoffinventur

Die Bundeswaldinventur (BWI) wurde in den Jahren 2021 und 2022 zum vierten Mal durchgeführt und stellt unter Einbeziehung der Kohlenstoffinventuren bereits die sechste umfassende Erhebung der Waldstrukturen, Holzvorräte und Kohlenstoffspeicher in Deutschland dar. Durch ihre regelmäßige Wiederholung bietet die BWI eine einzigartige empirische Grundlage für die langfristige und großräumige Beurteilung des Waldzustands sowie dessen Veränderung und bildet eine zentrale Informationsbasis für walddpolitische Entscheidungen, die nationale Treibhausgas- und Klimaberichterstattung sowie das forstliche Monitoring (BMEL, 2024).

1.1 Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen für den Wald

Die Ergebnisse der jüngsten Inventurzyklen dokumentieren den deutlichen Anstieg großflächiger Kalamitäten in den deutschen Wäldern. Insbesondere Sturmereignisse (2017), Dürreperioden (2018 und folgende) und massenhafte Ausbreitungen von Borkenkäfern haben erhebliche Schäden verursacht (BMEL, 2024). Fichtenbestände waren hiervon besonders stark betroffen,

aber auch Kiefern, Buchen und Eichen zeigen erhöhte Mortalität. Diese Störungen führen zu substantiellen Vorratsverlusten, reduzierten Zuwächsen und einer deutlichen Schwächung der Waldfunktion als Kohlenstoffsенке (WBW, 2021), sodass der deutsche Wald zeitweise sogar als Netto-Emittent von Kohlenstoff wirkte (Thünen-Institut, 2025). Der übergreifende Trend des kontinuierlichen Rückgangs der Zuwachseleistungen vieler Baumarten, der sich über mehrere Inventurzyklen hinweg abzeichnet, wird zunehmend mit klimatischen Extrembedingungen in Verbindung gebracht. Deren Frequenz und Intensität haben deutlich zugenommen (WBW, 2021). Gleichzeitig ist bekannt, dass Baumarten erheblich in ihrer Anpassungsfähigkeit, Trockenstresstoleranz und Vulnerabilität variieren (FNR, 2024). Während einige Arten deutliche Vitalitätseinbußen erleiden, reagieren andere in geringem Maß oder zeitlich verzögert.

1.2 Differenzierte Analyse der Waldentwicklung anhand der Inventurdaten

Die komplexen, durch Klimawandel und damit einhergehende Störungsereignisse hervorgerufenen Veränderungen in Wachstum, Abgang und Vorratsentwicklung lassen sich durch eine differenzierte Betrachtung nach Baumarten und Altersklassen über die vergangenen Inventurperioden besser nachvollziehen. Solche Analysen ermöglichen es, artspezifische Reaktionsmuster, altersabhängige Vulnerabilitäten sowie langfristige Strukturveränderungen im Wald herauszuarbeiten. Wissenschaftlich besonders relevante Fragestellungen sind dabei:

¹ Thünen-Institut für Waldökosysteme
Arbeitsbereich Waldressourcen und
Klimaschutz
Eberswalde
Susann.bender@thuenen.de

- Welche Rolle spielen Alter, Baumart und Störungsdruck für die Abgangsdynamik?
- Wie verändert sich der Zuwachs des Vorrats einzelner Baumarten im zeitlichen Verlauf?
- Welche Baumarten verlieren an Bedeutung, welche erscheinen weniger anfällig gegenüber Störungen?
- Wie verschiebt sich die Produktivität im gesamten Wald im Zuge klimatischer Veränderungen?

Die im Folgenden präsentierten Auswertungen ermöglichen es, diese Aspekte sichtbar zu machen, indem sie die Entwicklung von, Abgang und Zuwachs über verschiedene Altersklassen und Zeiträume hinweg und in Beziehung zueinander darstellen. Dadurch erlauben sie eine Bewertung der strukturellen Veränderungen im Waldwachstum und liefern Hinweise für die zukünftige Ausrichtung der Waldbehandlung und Anpassungsstrategien im Klimawandel in Deutschland.

2 Methodik

Die BWI ist eine standardisierte systematische einphasige terrestrische Großraumstichprobeninventur mit unterschiedlichen Netzdichten. Die hier präsentierten Ergebnisse sind Veränderungsrechnungen, welche auf Grundlage der Verfahren aus dem Methodenband der BWI (Riedel et al., 2017) erstellt wurden. Die Zuwächse und Abgänge werden dabei auf der Schnittmenge vergleichbarer Traktecken der jeweiligen Zeitpunkte berechnet.

Der Zuwachs in der Bundeswaldinventur (BWI) beschreibt die Bruttoveränderung des Holzvorrats in einer Inventurperiode zwischen zwei Aufnahmen. Für überlebende Probestämme wird der Vorratszuwachs über die gesamte Inventurperiode berechnet. Ausgeschiedene Bäume werden nur bis zur Periodenmitte berücksichtigt, während eingewachsene Bäume über die gesamte Periode bewertet werden. Da Einwuchs und Abgang zu Beginn bzw. zum Ende der Periode noch nicht bzw. nicht mehr Teil der Stichprobe sind, werden die jeweiligen Baumattribute zu diesen Zeitpunkten modelliert. Dies geschieht unter Verwendung einer Sloboda-Funktion, welche mit den Messwerten der Stichprobe parametrisiert wird. Die BWI nutzt ein kombiniertes Verfahren: Überlebende und eingewachsene Bäume werden mit ihrer repräsentierten Stammzahl zum Ende der Inventurperiode berücksichtigt (Endwertverfahren), während ausgeschiedene Bäume über die repräsentierte Stammzahl zu

Beginn der Inventurperiode berücksichtigt werden (Anfangswertverfahren). Regionale Unterschiede werden über die gemessenen Baumparameter erfasst, obwohl die Modelle selbst bundesweit einheitlich sind. Die berechneten Zuwachsangaben basieren auf Vegetationsperioden, nicht Kalenderjahren, und der Flächenbezug erfolgt über den Mittelwert beider Inventurzeitpunkte. Damit liefert die BWI einen periodischen, klimasensitiven Schätzwert des Waldwachstums für Deutschland.

Die einzelnen in der BWI aufgenommenen Baumarten sind für diese Auswertungen in 13 Baumartengruppen zusammengefasst. Diese umfassen Eiche (Ei), Buche (Bu), Esche (Es), Ahorn (Ah), sonstige Laubbäume hoher Lebensdauer (sLh), Birke (Bi), Erle (Er), sonstige Laubbäume niedriger Lebensdauer (sLn), Fichte (Fi), Tanne (Ta), Douglasie (Dgl), Kiefer (Ki) und Lärche (Lä). Bei manchen Auswertungen werden alle Laubbäume (alle LB), alle Nadelbäume (alle NB) und alle Baumarten (alle) noch zusammengefasst betrachtet. Esche, Ahorn, Birke und Erle wurden erst ab 2022 gesondert ausgewertet und haben daher bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Vergleichswert für die Periode 2002 -2012, da dies erst noch gesondert neu berechnet werden muss.

3 Ergebnisse

Alle Ergebnisse sind auf dem Ergebnisportal (bwi.info) zu finden. Der Zahlen- und Buchstabencode am unteren Ende der Abbildungen ist ein Auftragskürzel. Dieses kann auf dem Ergebnisportal in der Suchmaske eingegeben werden und führt direkt zu dem der Abbildung zugrunde liegenden Datensatz. Die Ergebnisse der letzten Periode (12/22) mit den Teilperioden (12/17 und 17/22) findet man unter BWI 2022 und die der Vorperiode (02/12) bei der BWI 2012.

3.1 Vorrat des ausgeschiedenen Bestandes

Die Ergebnisse der aktuellen BWI zeigen deutliche Auswirkungen von Kalamitäten wie Stürmen, Dürren und Borkenkäferbefall. Diese äußeren Einflüsse haben insbesondere Fichtenbestände stark geschädigt, aber auch Kiefern und Buchen wurden in Mitleidenschaft gezogen. *Abbildung 1* zeigt den Vorrat des ausgeschiedenen Bestandes (in Mio. m³), differenziert nach den vier meist verbreiteten Baumartengruppen

(Fichte, Kiefer, Buche und Eiche), Altersklassen und den Ursachen des Abgangs (reguläre Nutzung, Sturm, Insekten/Dürre, sonstige Kalamitäten, Ursache der Kalamität ungewiss sowie unbekannte Ursachen).

Abbildung 1. Vorrat des ausgeschiedenen Bestandes in Mio. m³ nach Abgangsgrund und Altersklassen für die Baumartengruppen Fichte, Kiefer, Buche und Eiche, mit prozentualen Anteil einiger Abgangsgründe, maximalem Abgang (vertikale Linie) und Abgangstotal.

Die mit Abstand größten Abgangsmengen weist die Fichte mit maximal 140,9 Mio. m³ bereits in der dritten Altersklasse (41-60 Jahre) auf, gefolgt von der Kiefer mit 40,6 Mio. m³ in der vierten Altersklasse (61-80 Jahre). Buche und Eiche zeigen über alle Altersklassen hinweg eine weitestgehend kontinuierliche Zunahme der Abgangsmengen. Die Buche hat ihren maximalen Abgang bei 20,9 Mio. m³ in der Altersklasse >160 Jahre und die Eiche bei 7,9 Mio. m³, ebenfalls in der ältesten Altersklasse.

Während bei Buche, Eiche und Kiefer immer noch der größte Anteil des Abgangs mit mindestens 68 % (Eiche) und 69 % (Buche und Kiefer) auf die reguläre Nutzung entfällt, leidet vor allem Fichte unter einem deutlich höheren Anteil an kalamitätsbedingtem Abgang (Höchstwert von 69 % Abgang durch Kalamitäten oder Ursache unbekannt in der Altersklasse 61 – 80 Jahre). Bei Fichte fallen insbesondere die Altersklassen 41–60 und 61-80 Jahre durch einen sehr hohen Anteil von 51 und 50 % an Insekten-/Dürreschäden sowie weiteren Anteilen an Sturmereignissen auf. Auch in den höheren Altersklassen (81–100 und 101-120 Jahre) bleiben Kalamitätsursachen deutlich sichtbar, insbesondere durch Insektenbefall.

Kalamitätsbedingte Abgänge (z. B. Dürre, Sturm oder sonstige Schadereignisse) kommen bei Buche, Eiche und Kiefer zwar auch vor, erreichen jedoch weder die absolute Größe noch die relative Bedeutung wie bei der Fichte. In der jeweiligen Altersklasse mit der größten kalamitätsbedingten Abgangsmenge erreichen die prozentualen Anteile maximal 22 % (Buche), 27 % (Eiche) und 26 % (Kiefer) des gesamten Abgangs. In den obersten beiden Altersklassen zeigt die Buche zunehmende Vorratseinbußen wegen Insekten/Dürre und Sturm, aber auch einen größeren Anteil von 11 bzw. 9 % mit unbekannter Ursache.

Die Ergebnisse verdeutlichen insbesondere bei der Fichte eine hohe Schadensanfälligkeit durch extreme Witterungsereignisse und biotische Schadorganismen. Der hohe Anteil an Insekten-/Dürreschäden in den mittleren Altersklassen spiegelt das Ausmaß der Schäden durch Borkenkäferbefall und Trockenstress in den letzten Jahren wider, aber auch die Vulnerabilität der unstrukturierten gleichaltrigen Fichten-Monokulturen aus den Wiederaufforstungen der Nachkriegszeit und deren massenmäßigen Überhang in dieser Altersklasse. Im Vergleich dazu weisen die Kiefer sowie die Laubbaumarten Buche und Eiche zumindest bisher und bundesweit gesehen eine deutlich geringere Anfälligkeit gegenüber belastenden Einflüssen auf, was ihre potenziell

zunehmende Bedeutung im Kontext klimatisch angepasster Waldentwicklung unterstreicht. Dabei sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Baumarten regional durchaus stärkere Schäden erleiden.

3.2 Zuwachs des Vorrates

Zur Beurteilung der Wachstumsentwicklung wurden die altersspezifischen Zuwächse über vier Inventurperioden ausgewertet. *Abbildung 2* zeigt den Zuwachs des Vorrates in Abhängigkeit der Altersklassen für die vier Hauptbaumartengruppen Fichte, Kiefer, Buche und Eiche.

Abbildung 2 Durchschnittlicher Zuwachs des Vorrates in $m^3/ha/a$ mit Unsicherheitsbereichen (Konfidenzintervalle) über Altersklassen und vier Zeitperioden (02/12, 12/22, 12/17, 17/22) für die Baumartengruppen Fichte, Kiefer, Buche und Eiche (bezogen auf den ideellen Reinbestand einer Baumartenaltersgruppe). Die Prozentzahlen in orange (oben) entsprechen der Zuwachsveränderung 02/12 zu 12/22, in blau (unten) der Veränderung 12/17 zu 17/22 je Altersklasse.

Alle vier weisen das charakteristische altersabhängige und wachstumsphysiologische Muster auf: Der Zuwachs steigt vom Jugendstadium bis hauptsächlich zur zweiten Altersklasse (21–40 Jahre) stark an und nimmt danach stetig ab. Die Fichte zeigt die höchsten Zuwächse, insbesondere im Bereich 21–40 Jahre, wo Werte von bis zu ca. 23–25 $m^3/ha/a$ erreicht werden. Der Zuwachs der Kiefer ist geringer als bei Fichte, erreicht sein Maximum jedoch ebenfalls im Bereich 21–40 Jahre (ca. 15–17 $m^3/ha/a$). Auffällig ist ein deutlicher Rückgang des Zuwachses der Fichte besonders von Periode 12/17 zu 17/22: in der Altersklasse von 101–120 Jahren um 40 % und in der Altersklasse > 160 Jahre um 56 %. Die Zuwächse in der Periode 12/17 bewegen sich über die verschiedenen Altersklassen hinweg auf dem Niveau der vorherigen Periode 02/12 bzw. übersteigen diese in den höheren Altersklassen sogar.

Die Buche erreicht ihr Zuwachs-Maximum in 02/12 im Bereich von 41–60 Jahren und in 12/22 bereits in der vorhergehenden Altersklasse (21–40 Jahre). Markant ist bei ihr der starke Verlust des Vorratszuwachses um rund 18–19 % in der fünften und sechsten Altersklasse und um rund 21–22 % in den beiden letzten Altersklassen zwischen den Perioden 02/12 zu 12/22. Innerhalb der Periode 12/22 selbst bleibt ihr Vorratszuwachs allerdings verhältnismäßig beständig. Mit Ausnahme der letzten Altersklasse nimmt ihr Zuwachs zwischen den Teilperioden 12/17 und 17/22 lediglich um höchstens 11 % ab. In den meisten Altersklassen bleibt die relative Abnahme im einstelligen Bereich. Die Eiche weist insgesamt die niedrigsten Zuwachsraten auf, mit einem Maximum von ca. 10–12 $m^3/ha/a$ in den Altersklassen 2 und 3 (21–60 Jahre). Allerdings bleibt sie dabei

über alle betrachteten Inventurperioden hinweg relativ konstant und zeigt über die vergangenen 20 Jahre vergleichsweise geringe Rückgänge

um maximal 19-22 % in der ersten, siebten und letzten Altersklasse von 02/12 zu 12/22.

77Z1PB_W628mf_0212_bi | 43Z1PB_L668of_1217_bi | 43Z1PB_L668of_1722_bi | 43Z1PB_L668of_1222_bi

Abbildung 3 Flächenbezogener Vorratszuwachs $m^3/ha/a$ über alle Altersklassen hinweg für sämtliche 13 Baumartengruppen der BWI und deren Zwischen- und Gesamtsumme in vier Perioden (02/12, 12/22, 12/17, 17/22) (bezogen auf den ideellen Reinbestand einer Baumartenaltersgruppe). Die Prozentzahlen in orange entsprechen der Zuwachsveränderung 02/12 zu 12/22, in blau der Veränderung 12/17 zu 17/22 je Baumartengruppe.

Abbildung 3 zeigt den flächenbezogenen durchschnittlichen Vorratszuwachs (in $m^3/ha/a$) für alle Baumartengruppen der BWI und der aggregierten Laub- und Nadelbaumgruppen über die beiden Perioden 02/12 und 12/22 sowie die Teilperioden 12/17 und 17/22. Im Unterschied zu den zuvor dargestellten altersspezifischen Analysen von Abgang und Zuwachs fasst diese Grafik die Zuwachsraten über alle Altersklassen hinweg zusammen und ermöglicht einen deutschlandweiten Überblick und Vergleich der Baumartengruppen miteinander.

Die Ergebnisse weisen ein konsistentes Muster auf. Bei Kiefer und Fichte ist der durchschnittliche Zuwachs in der Teilperiode 12/17 vergleichbar hoch wie in 02/12. Dagegen zeigen sie in der

jüngsten Teilperiode (17/22) deutliche Rückgänge in ihrer Wachstumsleistung. Auch Tanne und Douglasie verzeichnen hier stark abnehmende Zuwachswerte, verbleiben jedoch insgesamt mit $14 m^3/ha/a$ (bezogen auf die ideale baumartenspezifische Standfläche) auf einem höheren Produktivitätsniveau als Fichte mit rund $11 m^3/ha/a$ und Kiefer mit rund $7 m^3/ha/a$.

3.3 Zusammenspiel Zuwachs, Abgang und Nutzung

Abbildung 4 zeigt für die vier Baumartengruppen Fichte, Kiefer, Buche und Eiche die jährlichen Raten (Mio. $m^3/ha/a$) von Zuwachs und Abgang in Vorratsfestmeter (Vfm) sowie Nutzung in Vfm und Erntefestmeter (Efm), differenziert nach Altersklassen in der Periode 2012 bis 2022.

Abbildung 4 Zuwachs, Abgang und Nutzung (Vfm/Efm) nach 20-Jahres Altersklassen (1–20 bis >160 Jahre) für die Baumartengruppen Fichte, Kiefer, Buche und Eiche (reell bezogen auf den Holzboden) mit prozentualem Anteil des Abgangs am Zuwachs pro Altersklasse.

Die Fichte weist über alle Altersklassen hinweg die höchsten absoluten Zuwachswerte auf (rund 10 Mio. m³/a), mit Spitzenwerten in der dritten Altersklasse zwischen 41 und 60 Jahren. Auch der Abgang und die Nutzung liegen bei Fichte deutlich über den anderen Baumarten. Die Kiefer zeigt ähnliche Muster, jedoch auf niedrigerem Niveau (Zuwachs rund 5 Mio. m³/a). Nutzung und Abgang steigen ebenfalls im mittleren Alter an, fallen jedoch in höheren Altersklassen stärker ab als bei Fichte.

Die Buche weist einen moderaten mittleren Zuwachs auf (rund 3 Mio. m³/a). Ihre Nutzung verteilt sich gleichmäßig über ein breiteres Altersspektrum in allen Klassen ab 61–80 Jahre. Die Eiche zeigt die niedrigsten Zuwachseleistungen (rund 1,5 Mio. m³/a), allerdings mit einer relativ gleichmäßigen Nutzung über mehrere Altersklassen. Der Abgang ist stets gering. Die Differenz zwischen Nutzung und Abgang ist niedriger als bei den anderen Baumarten.

Bei Buche und Eiche übersteigt der Zuwachs den Abgang in nahezu allen Altersklassen. Bei der Eiche beläuft sich der Abgang in den mittleren Altersklassen auf die Hälfte des Zuwachses und steigert sich bis zur letzten Altersklasse auf etwa das gleiche Niveau. Bei der Buche erreicht der Abgang den Zuwachs bereits in der Altersklasse 101-120 Jahre und steigt dann bis zur letzten Altersklasse auf das Doppelte an. Bei den beiden Nadelbaumarten liegt die Nutzung nur in den jüngeren Altersklassen unter dem Zuwachs:

bei Fichte nur bis 40 Jahre und bei der Kiefer bis 80 Jahre. Besonders bei der Fichte ist die Nutzung ab der dritten Altersklasse aufgrund der Kalamitäten deutlich über dem Zuwachs (bis um das Dreifache).

4 Fazit

Die Analyse der Inventurdaten zeigt eine deutliche Divergenz in der Wachstums- und Abgangsdynamik zwischen Laub- und Nadelbaumarten. Während die Nadelbaumarten – insbesondere Fichte – in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhebliche Zuwachsrückgänge und steigende Kalamitätsabgänge aufweisen, bleiben die Laubbaumarten vergleichsweise beständig. Die Daten unterstreichen die starke produktive Rolle der Fichte, gleichzeitig jedoch ihre hohe Vulnerabilität gegenüber Schadeinflüssen. Die Kiefer zeigt ähnliche, wenngleich abgeschwächte Muster.

Die Zuwächse bei der Eiche bleiben stets und bei der Buche bis in hohe Altersklassen über der Nutzung. Dies ist zum einen auf geringere Schäden zurückzuführen, unter Umständen aber auch auf geringere Verwendungsmöglichkeiten als beim Nadelholz. Die Produktivität des gesamten Waldes wird zunehmend von den Schwächen der Nadelbaumarten dominiert, während die Laubbaumarten an relativer Bedeutung gewinnen.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Baumartenwahl und Waldbehandlung stärker auf klimaresiliente Strukturen auszurichten. Insbesondere die Förderung laubholzbetonter und standortsangepasster Mischbestände erscheint angesichts der beobachteten Trends als zentraler Baustein für die langfristige Stabilisierung und nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Wälder in Deutschland. Allerdings verdeutlichen diese Ergebnisse, wie wichtig es ist, die Nutzungsmöglichkeiten von Laubholz zu fördern. Natürlich ist dies lediglich ein bundesweiter Überblick. Regional gibt es teilweise starke Unterschiede und auch Gebiete, in denen selbst die scheinbar bisher weniger anfälligeren Arten den durch den Klimawandel bedingten Änderungen nicht Stand halten können.

5 Danksagung

Wir danken den Landeswaldinventurleitern und Inventurtrupps für ihre Arbeit. Unser besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen am Thünen-Institut, insbesondere Petra Hennig, Thomas Stauber und Sebastian Schnell. Wir danken auch allen weiteren Beteiligten für ihre Beiträge.

6 Referenzen

- BMEL (2024). Der Wald in Deutschland - Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Berlin.
- Ergebnisportal der Bundeswaldinventur (bwi.info): <https://bwi.info>.
- Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). (2024). *sensFORclim – Klimasensitivität von Forstgenressourcen in Deutschland. Schlussbericht zum Vorhaben 2218WK14D4*. Gülzow. <https://www.fnr.de/fileadmin/projektbank/2218WK14D4.pdf>
- Riedel T., Hennig P., Kroiher F., Polley H., Schmitz F., Schwitzgebel F. (2017): Die dritte Bundeswaldinventur (BWI 2012). Inventur- und Auswertemethoden, 124 S.
- Thünen Institute. (2025). *High greenhouse gas emissions from land use*. web page (Thünen Institute, 2025). <https://www.thuenen.de/en/thuenen-topics/climate-and-air/emission-inventories-accounting-for-climate-protection/hohe-treibhausgas-emissionen-aus-landnutzung>
- Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik (WBW). (2021). *Die Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft an den Klimawandel*. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin. https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/waldpolitik/gutachten-wbw-anpassung-klimawandel.pdf

Unraveling Tree Growth Responses to Climate Change: A GAM Approach to Modeling Basal Area Increment (BAI)

Ysaline Perraud¹, Matthias Schmidt¹, Holger Sennhenn-Reulen², Matthias Albert¹

Abstract

As climate change alters temperature and precipitation patterns, understanding how these gradual shifts affect tree growth is crucial for improving growth models and informing adaptive management. This study models the influence of gradual climate change, competition measures, initial dimension, age and soil properties on tree Basal Area Increment (BAI) using Generalized Additive Mixed Models (GAMMs), which capture nonlinear effects of environmental variables and other growth factors. We focused on Norway spruce in pure stands to avoid confounding mixture effects using long-term data from experimental plots of the Northwest German Forest Research Institute.

The final spruce model explained over 60% of the variance in BAI. To prevent overfitting, we grouped highly correlated variables by general site factors and selected only one per group. GAMM selection using the software R combined `mgcv::bam()` screening based on Akaike Information Criterion with `mgcv::gam()` and `mgcv::scam()` refinement to ensure biological plausibility. Validation and sensitivity analysis on an independent dataset confirmed overall robustness despite some bias, providing a foundation for future integration of climate-sensitive BAI functions into the TreeGrOSS forest simulator.

Keywords: Tree Growth Statistical Modelling; Climate Change; Basal Area Increment; Generalized Additive Mixed Models; Long Term Experimental Research Plot; Norway Spruce (*Picea abies*)

1. Introduction

Forests are central to the functioning of the Earth system. They provide timber and fiber, regulate hydrological (Zhang et al. 2017) and biogeochemical cycles (Attiwill and Adams, 1993), sequester carbon (Reichstein and Carvalhais, 2019; Suratman and Latif, 2020), and support biodiversity (Brockerhoff et al., 2017; Reichstein and Carvalhais, 2019; Suratman and Latif, 2020). In Central Europe, forests are also of major cultural and economic importance, but they are increasingly threatened by cli-

mate change. Rising temperatures, shifts in precipitation regimes, and altered disturbance dynamics are already modifying tree growth, mortality, and regeneration (Pretzsch et al., 2014). Understanding how tree growth responds to gradual climate change and accurately modeling these responses is essential for predicting future forest productivity and for designing adaptive management strategies that sustain ecological and economic functions. For this purpose, management tools like forest simulation models must be extensively improved to be capable for realistic future predictions taking into account climate, site and forest structural effects simultaneously.

Tree diameter growth is a central indicator of tree functioning and stand productivity. It integrates multiple processes related to photosynthesis, water balance, nutrient availability, and competition, and thus provides a valuable measure of how trees respond to environmental drivers and forest management (D'Orangeville et al., 2018). Modeling diameter increment therefore provides a direct link between ecological processes and forest management decisions. However, tree growth responses to climate

¹ Section Growth- and Risk Modelling
Department of Forest Growth
Northwest German Forest Research
Institute
Göttingen, Germany
Ysaline.Perraud@nw-fva.de

² Forest Inventory, Information Technology,
Biometrics
Department of Forest Growth
Northwest German Forest Research
Institute
Göttingen, Germany
holger.sennhenn@nw-fva.de

are rarely linear: trees may exhibit thresholds, lag effects, or nonlinear saturation patterns depending on site conditions and stand structure (D'Orangeville et al., 2018). Traditional linear modeling approaches often fail to capture such complexity leading to oversimplification and reduced predictive power (Vospertnik, 2021).

In this study, we develop climate-sensitive basal area increment growth models using Generalized Additive Models (GAMs) and their mixed-effects extension (GAMMs). These statistical tools offer a flexible alternative for handling nonlinearities and interactions. GAMs have been successfully applied in ecological and forestry contexts to capture smooth, data-driven relationships while retaining interpretability (Wood, 2017). When extended with mixed or shape-constrained terms (GAMMs and SCAMMs), these models can accommodate hierarchical data structures and enforce biologically plausible response, reducing the risk of overfitting (Pya and Schmidt, 2016; Pya and Wood, 2015). Such approaches are particularly relevant for data from long-term forest experimental plots, where large sample sizes and long time series provide the statistical power needed to disentangle gradual climate effects from average stand dynamics.

Our primary emphasis here is on Norway spruce (*Picea abies*) as it is a priority species for climate-sensitive growth modeling in Central Europe. It is both economically important (Hanewinkel et al., 2013) and ecologically vulnerable. It was widely planted in monoculture (Klimo and Hager, 2000), outside its natural range (Novosadová et al., 2023) which highly increased its sensitivity to heat and drought stress (Caudullo et al., 2016).

By focusing on Norway spruce and drawing from a large, multi-decadal dataset of experimental plots across Germany maintained by the Northwest German Forest Research Institute, this study contributes to the development of a climate-sensitive increment model that can be integrated into the Tree-GrOSS growth library (Hansen and Nagel, 2014). At this stage, the work presents preliminary results and explores strategies for selecting and combining long term climatic, stand-level, and tree-level variables in a way that balances statistical performance with ecological plausibility. The aim is to establish a baseline GAMM framework that integrates the

main drivers of forest growth, to examine and quantify their relative influence on long-term shifts in single tree BAI. The model was validated against independent data to assess its robustness. The insights gained here, together with the baseline GAMM framework, will guide further refinement of the model and support its future integration into *Tree-GrOSS*, where additional processes such as extreme events can be incorporated.

2. Material & Methods

2.1 Study area and species selection

Germany provides a unique context for climate growth modeling because of its long history of systematic forest observation and its wide range of climatic and site conditions. The present study draws on an extensive dataset of permanent research plots distributed across several federal states, including Lower Saxony, Hesse, Saxony-Anhalt, North Rhine-Westphalia, Saarland, Schleswig-Holstein, and Rhineland-Palatinate. These plots span a climatic gradient that captures substantial variation in temperature and precipitation regimes (Schick et al., 2023).

Among the numerous species present in the dataset, we selected Norway spruce for closer analysis. It is the most widespread native conifer in Germany. The distribution of the corresponding experimental plots is shown in Figure 1: we can see that the pure spruce plots cover a wide range of climatic and site conditions across Germany. This broad spatial coverage provides the basis for analyzing long-term growth responses under contrasting environments. The focus of the present analysis is primarily on Norway spruce. While spruce is native to Central Europe, it has also been planted extensively outside its natural range (Novosadová et al., 2023) in monoculture (Klimo and Hager, 2000), where it is now suffering from climate-induced stress and increased vulnerability to pests and drought (Caudullo et al., 2016).

Figure 1: Spatial distribution of experimental research plots maintained by the Department of Forest Growth and Risk of the Northwest German Forest Research Institute (NW-FVA). Green dots indicate pure Norway spruce (*Picea abies*) plots. Grey dots represent other species plots not considered in this study.

2.2. Data sources

The overall database includes more than 2.4 million individual diameters at breast height (dbh) measurements covering a period of 125 years. For Norway spruce alone, 1,256 pure plots were identified, with 5,542 measurement occasions, yielding 401,501 dbh measurements. To reduce confounding influences of species mixture, we restricted the analysis to pure plots with more than 85% of basal area belonging to Norway spruce. After this filtering, 684 pure plots and 3,146 measurement occasions covering 91 years and 340,237 measurements were retained for modeling.

These plots span a wide range of structural characteristics (Table 1). Plot areas ranged from 0.05 to 0.4 ha (5th–95th percentile), and plot density varied between 13.3 and 53.9 m² ha⁻¹, covering the typical range of stand densities in experimental forests. Quadratic mean diameters ranged from 12.1 to 44.8 cm, while quadratic mean stand heights extended from 11.5 to 31.7 m, reflecting a broad spectrum of stand development stages. Mean plot ages ranged from 25 to 121 years, representing both young, mature, and relatively old stands, and site index values spanned 25.9 to 41.7 m, indicating diverse productivity levels across sites. On average, each plot contained approximately 108 trees and was remeasured across five increment periods of a mean length of 4.69 years, providing both sufficient temporal depth and structural diversity in the dataset.

Table 1: Summary of plot structure and measurement characteristics in all pure spruce plots. Values represent minimum, 5th percentile, mean, 95th percentile, and maximum across all pure spruce plots.

ALL	min	p_5	mean	p_{95}	max
Height of QMD [m]	5.3	11.5	22.3	31.7	36.9
Quadratic mean diameter [cm]	7.3	12.1	29.1	44.8	59.7
Total trees per plot	1	9	108	315	105
Number of increment periods	1	1	4.6	9	18
Plot area [ha]	0.01	0.05	0.2	0.4	3
Mean plot age [years]	15.2	25	68.9	121	172.2
Site index [m]	19.1	25.9	33.1	41.7	45.9
Increment length [years]	3	3	4.69	6	8
Plot density [m ² /ha]	0.4	13.3	35.9	53.9	79.8

Table 2: Summary of plot structure and measurement characteristics in pure spruce plots. Values represent minimum, 5th percentile, mean, 95th percentile, and maximum across pure spruce plots selected for fitting.

FITTING	min	p₅	mean	p₉₅	max
Height of QMD [m]	5.2	9.1	21.8	31.8	36.2
Quadratic mean diameter [cm]	7.4	11.6	28.9	47.1	59.7
Total trees per plot	1	20	138	391	1051
Number of increment periods	1	1.1	6	15	18
Plot area [ha]	0.05	0.08	0.2	0.6	3
Mean plot age [years]	15.2	25.2	71.4	138.4	172.2
Site index [m]	20.2	23.7	32.8	42.4	45.9
Increment length [years]	3	3	4.7	6	8
Plot density [m ² /ha]	0.6	14.9	36.2	54.2	79.8

Table 3: Summary of plot structure and measurement characteristics in pure spruce plots. Values represent minimum, 5th percentile, mean, 95th percentile, and maximum across leftover pure spruce plots for validation.

VALIDATION	min	p₅	mean	p₉₅	max
Height of QMD [m]	6.6	12.5	22.6	31.7	36.9
Quadratic mean diameter [cm]	7.3	12.7	29.2	43.7	56
Total trees per plot	1	4	86	232	735
Number of increment periods	1	1	3.9	7	10
Plot area [ha]	0.01	0.05	0.2	0.26	1.8
Mean plot age [years]	15.2	25	67	111.2	160
Site index [m]	19.1	26.9	33.3	41	45.9
Increment length [years]	3	3	4.71	6	8
Plot density [m ² /ha]	0.4	12.1	35.8	53.6	68.1

To enable model fitting and independent validation, the dataset was divided into two subsets: a fitting dataset containing 223 plots, 1,330 measurement occasions and 184,097 observations, and a validation dataset containing 461 plots, 1,816 measurement occasions and 156,140 observations. The fitting plots were chosen to represent a wide range of growth conditions (Figure 2), including extreme values and average values. We first identified the most extreme and average measurements for each variable, then, the entire plot histories corresponding to these extremes and average measurements were

selected. This design allowed us to guarantee that the range of the different covariates were well represented within the fitting subset. The validation subset was composed of the leftover data and included almost only recent measurements (after 1980), but covered most of the environmental variables' ranges (Figure 2). Structural characteristics of both subsets were similar and covered similar ranges (Tables 2 and 3), indicating that both represent similar environmental and stand conditions (Figure 2, Tables 2 and 3).

Figure 2: Range of environmental variables across the fitting and validation subsets. Each point represents one measurement occasion. Panels show (a) temperature sum during the vegetation period (averaged over the subsequent increment period), (b) precipitation sum during the vegetation period (averaged over the subsequent increment period), and (c) mean nitrogen deposition during the 20 years preceding the measurement. Darker colors indicate the validation subset, and lighter colors indicate the fitting subset.

2.3. Covariates and grouping strategy

A broad set of candidate predictors was assembled to capture the main biotic and abiotic drivers of tree growth, encompassing four categories: tree-level, stand-level, soil-related, and environmental variables. At the tree level, we have 3 groups of covariates, namely diameter, age, and crown height percentage. Predictors included diameter at breast height (dbh), crown width (KW), crown length (KL), percentage of crown height (KH%), tree age (alter), and past growth rate (GR), representing individual tree vigor and structure. At the stand level, we considered distance-independent competition indices: basal area of larger trees (BAL, Burkhart & Tomé, 2012; Wykoff, 1990), crown area of larger trees (CAL), and the c66 competition index (Nagel, 1999). Thinning effects were represented by competition release after thinning of the different competition indices and basal area removal (BAR), capturing management interventions that modify stand density. Soil-related predictors included a nutrient index (nz) and water balance category (whz), reflecting the fertility and moisture regime of the site.

The environmental variables covered several representations of temperature, precipitation, and nitrogen deposition. Temperature was expressed as the sum of daily mean temperatures during the vegetation period [°C], averaged or taken as the median over the years encompassed by the increment period (Tempsum_avg, Tempsum_med) or over the increment period plus the two preceding years (Tempsum_lag_avg, Tempsum_lag_med). Precipitation was treated analogously, calculated as the sum of daily precipitation totals during the vegetation period [mm], averaged or taken as the median over the same temporal windows (Presum_avg, Presum_med, Presum_lag_avg, Presum_lag_med). Aridity (aridity) was calculated as the ratio of Presum_avg to Tempsum_avg, providing an integrative measure of water availability. Nitrogen deposition [eq/ha/a] was represented through several temporal aggregations: the moving average (Ndep_hist_avg) or median (Ndep_hist_med) over the 20 years preceding the increment, as well as extended versions including both the 20-year period and the increment period itself (Ndep_hist_avg_t2, Ndep_hist_med_t2). In addition, long-term historical

fixed averages and medians for the 1930-1980 period (Ndep_30_80_avg, Ndep_30_80_med) were included to capture legacy effects of atmospheric inputs.

In selecting among these predictors, we prioritized environmental drivers most likely to influence basal area increment, emphasizing variables with known physiological relevance and sufficient data coverage. Temperature and precipitation were restricted to current periodic and current periodic values plus two-year lagged values (Peltier et al., 2022), nitrogen deposition was included as a long-term driver (Horn et al., 2018), and mean or median aggregations were preferred over extremes to represent medium-term growth conditions (Rohner et al., 2016).

To avoid overfitting and multicollinearity, correlated variables were grouped, and only one representative was selected from each group of general growth factors during model building. This grouping strategy allowed us to balance statistical fit with ecological interpretability while ensuring that each major ecological process was represented without redundancy. Out of the four categories, ten variable groups were defined to reflect different levels of biological and environmental control over tree growth: tree-level (DBH, age, crown height percentage), stand-level (competition, thinning), environmental (temperature, precipitation, nitrogen deposition), and soil-related (nutrient index, water balance). From these groups, one variable per category was selected and tested in all possible combinations, resulting in a total of 6,480 model configurations. Soil variables and crown height percentage were included in all models whenever they proved significant, as they represent essential site and structural attributes influencing tree productivity and were not correlated with any other variables. In addition, we accounted for the hierarchical data structure by including a random effect for Trial ID, representing the experimental series to which each plot belongs. Each trial comprises several plots that serve as replicates of a given experiment. This random effect captures variation among trials, accounting for shared experimental conditions, correlation of single tree BAI within trials and unexplained heterogeneity across different trials.

2.4. Statistical approaches

We employed a two-step modeling procedure. In the first step, we used the big data generalized additive model function *bam()* from the *mgcv* package (Wood, 2017). *bam()* is specifically designed for efficiently fitting generalized additive models to large datasets, using block-wise update schemes that limit computations to subblocks of the model matrix at a time, thereby substantially reducing computational time and memory overhead (Wood et al., 2015). This approach also supports parallel or chunked computation, making it feasible to estimate smoothing parameters in a computationally tractable way even when *n* is very large (Wood et al., 2015). In contrast, *gam()* (and standard spline-based GAM fitting) typically processes the full model matrix, which becomes prohibitive for very large datasets (Wood, 2017). Using *bam()* allowed us to fit every combination possible with one covariate of each group in a relative short time. Each model was then evaluated based on biological plausibility, Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), and proportion of deviance explained. The best-performing variables from each group were then identified. Variable combinations with one or more unrealistic or biologically implausible model effects were discarded at this stage.

In the second step, we refitted the most promising models using the shape constraint generalized additive model function *scam()* (Pya & Wood, 2015). The *scam()* implementation extends GAMs by incorporating shape-constrained P-splines (SCOP-splines), which allow smooth functions to be estimated under monotonicity or convexity constraints; model fitting proceeds via penalized likelihood maximization and automatic smoothness selection (Pya & Wood, 2015). This approach ensures that the estimated smoothers conform to biologically plausible shapes (e.g. monotonic increase or decrease) when unconstrained GAM fits produce non-linear effect functions that are, with respect to their monotonicity features, not (completely) backed by the already existing knowledge on the underlying data generating process. Only the variables that had already demonstrated both biological plausible monotonicity and favorable AIC values in the screening

stage were carried forward, while variable combinations with implausible consequences for the univariate effect functions were omitted. The purpose of this refinement step was to either constrain the functional form of variables to ensure ecologically realistic behavior or to adjust model complexity by modifying the number of basis functions (k), thereby improving interpretability and avoiding overfitting to unexpected consequences such as by the composition of data sources. As a result of the prior screening for both statistical performance and biological plausibility, the refinement primarily fine-tuned rather than fundamentally altered the original unconstrained shapes of univariate effect functions.

Using the logarithmic link function, the modeled conditional expectation E of the BAI modeled as described above can be represented as (1).

$$\begin{aligned}
 E(\text{BAI}|\text{Covariates}) &= \exp(f_1(\text{Diameter}) \\
 &+ f_2(\text{Age}) \\
 &+ f_3(\text{Competition}) \\
 &+ f_4(\text{Thinning}) \\
 &+ f_5(\text{Precipitation}) \quad (1) \\
 &+ f_6(\text{Temperature}) \\
 &+ f_7(\text{N deposition}) \\
 &+ f_8(\text{Crown}) \\
 &+ \beta_8(\text{Soil nutrient}) \\
 &+ \beta_9(\text{Soil water}) \\
 &+ b_{\text{Trial ID}}
 \end{aligned}$$

We specified the normal distribution with a log link function as the distributional model for the conditional BAI with any of the additive model implementations mentioned before. The normal distribution allows for the inclusion of negative observations caused by unavoidable measurement errors, while the log link ensures that estimated conditional expectation of BAI remains strictly positive. Removing negative BAI values (underestimations) would have introduced bias, by disproportionately excluding specific measurement conditions and because similar measurement errors leading to overestimated increments cannot be systematically identified or corrected. Using a normal distribution with a log link preserved the full dataset without introducing bias from data exclusion and maintained biologically

meaningful model predictions of the expectation values. The use of a log link also introduces a mildly multiplicative interpretation, as additive effects on the link scale translate into proportional changes in predicted growth.

2.5. Model validation and sensitivity

The final model was evaluated on the independent validation dataset. We conducted sensitivity analyses by systematically varying each predictor to examine its marginal effect on growth while holding other variables constant. This allowed us to quantify the magnitude of response in biologically meaningful units, such as changes in diameter increment per unit change in the different predictors. In addition to sensitivity analysis, we assessed predictive performance using several statistical evaluation criteria commonly applied in growth modeling, including bias (Equation 2), precision (standard deviation of the prediction errors), root mean square error (RMSE, Equation 3), and model efficiency (ME, Equation 4), following approaches similar to those outlined by Vospernik (2017). In the given equations, y_i denotes a BAI measurement for observation unit i in the validation data, and $\hat{\mu}_i$ its respective estimated conditional expectation value. All predictions on the validation subset were performed with setting the random intercept coefficient for trial ID to 0.

$$\text{Bias} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\mu}_i - y_i) \quad (2)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\mu}_i - y_i)^2} \quad (3)$$

$$\text{ME} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{\mu}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (\hat{\mu}_i - \bar{y})^2} \quad (4)$$

3. Result

3.1 Model selection

The selection process revealed that within the climatic variable groups, the specific formulation of predictors, such as using mean versus median values, or including lagged versus current periods for temperature and precipitation, had only a minor effect on overall model performance and behavior. In

contrast, the choice of stand- and tree-level variables had a much stronger influence. Different formulations of competition indices, thinning indicators, and structural attributes like dbh led to more pronounced changes in both AIC values and the biological plausibility of the modeled responses, indicating that stand structure and tree characteristics are the primary drivers of model sensitivity.

After systematically testing combinations of variables, the final model was selected:

$$\begin{aligned}
 E(\text{BAI}|\text{Covariates}) &= \exp(f_1(\text{dbh}) \\
 &+ f_2(\text{GR}) + f_3(\text{c66}) \\
 &+ f_4(\text{BAR}) \\
 &+ f_5(\text{aridity}) \\
 &+ f_6(\text{Tempsum_lag_med}) \\
 &+ f_7(\text{Ndep_hist_med_t2}) \\
 &+ f_8(\text{KH}\%) + b_{\text{Trial ID}}
 \end{aligned} \tag{5}$$

For temperature, Tempsum_lag_med provided the best AIC and exerted the strongest effect on increment. For precipitation, aridity was chosen because it produced a comparable AIC and realistic response shape to other variables, while also being expected to respond more directly to climate change. For nitrogen deposition, Ndep_hist_avg_t2 emerged as the best choice, combining the strongest AIC performance with biologically plausible behavior. BAR was retained because it was the one variable that consistently improved AIC no matter what other variables were in the model. Among competition indices, c66 was selected because, when combined with BAR, it was the only covariate which produced a plausible effect (a decreasing growth response). Finally, dbh and growth rate were included because they both yielded strong AIC improvements and large effects without generating overly wiggly smooths. Soil-related variables were tested but did not show significant effects.

3.2. Model description and comparison of GAM and SCAM

The final SCAMM captured biologically interpretable responses for all eight selected predictors. Tempsum_lag_med had one of the strongest effects, with increments increasing steadily up to a

threshold before leveling off (Figure 3a). Aridity showed a comparable effect size, with growth decreasing under drier conditions (Figure 3b). Ndep_hist_avg_t2 also had a strong positive effect (Figure 3c).

Tree-level and stand-level covariates were highly influential. Competition, measured as c66, showed a negative monotonic effect on increment, with growth steadily declining as competition increased (Figure 3e). Thinning, represented by BAR, counteracted slightly this effect by producing positive increments after removal events (Figure 3d). dbh had a nonlinear effect, with growth increasing up to intermediate sizes before gradually tapering off (Figure 3g). Historical growth rate itself was the strongest predictor, with faster-growing individuals maintaining higher increments across the range (Figure 3f). KH% contributed positively but with a smaller magnitude compared to the other structural variables (Figure 3h).

An important step in model development was the comparison between GAMM and SCAMM implementations (Figure 4). Initial models were fitted using *bam()* and *gam()* functions to identify the most biologically plausible variable combinations with strong support based on AIC and BIC criteria. However, several smooth terms from the *gam()* fits produced overly flexible and none plausible response curves. To address this, the most promising combinations were refitted using *scam()*, which allowed us to impose shape constraints, such as monotonic or convex relationships, where justified by ecological theory (Figure 4).

In addition to imposing shape constraints, we also refined model complexity by adjusting the number of basis functions (*k*) used to construct smooth terms. For most variables, *k* was reduced to limit excessive flexibility (“wiggleness”) and prevent overfitting, improving the stability of the fitted functions, especially for variables with weaker or noisier signals. However, for predictors constrained by monotonic shapes, *k* occasionally had to be increased to avoid overly simplified or nearly linear responses, ensuring that the constrained smooths could still capture biologically meaningful curvature.

The use of *scam()* improved the ecological realism of the fitted curves without substantially reducing statistical fit. For example, the competition index *c66* (Figure 4e) showed a smoother and strictly decreasing relationship with growth under the constrained model, while the thinning variable *BAR* (Figure 4d) displayed a stabilizing and clearly positive response. These results contrast with the wiggly or counterintuitive patterns observed in the unconstrained *gam()* fits, demonstrating that

applying shape constraints helped capture more biologically consistent effects. Similarly, aridity and N-deposition retained their strong effects, but *scam()* ensured that the functions followed smoother trajectories. In most cases, AIC differences between *gam()* and *scam()* were minor, but the constrained models provided more robust and interpretable functional forms. However, for *dbh* using *scam()* reduced drastically the effect on *BAI* (Figure 4g).

Figure 3: Estimated effects of the covariates on log-transformed BAI from the final SCAMM. The smooth terms are shown for (a) *Tempsum_lag_med* ($k = 7$, no shape constraint), (b) *aridity* ($k = 15$, monotone increasing), (c) *Ndep_hist_avg_t2* ($k = 10$, monotone increasing), (d) *BAR* ($k = 30$, monotone increasing), (e) *c66* ($k = 15$, monotone decreasing), (f) *GR* ($k = 7$, no shape constraint), (g) *dbh* ($k = 7$, no shape constraint), (h) *KH%* ($k = 7$, no shape constraint), and (i) the random effects for *Trial ID*.

Figure 4: Comparison of unconstrained GAMM and shape-constrained SCAMM fits for the main covariates. The red line shows the GAMM fit and the blue line the SCAMM fit. Panels display the effects of (a) Tempsum_lag_med, (b) aridity, (c) Ndep_hist_avg_t2, (d) BAR, (e) c66, (f) GR, (g) dbh, (h) KH%.

3.3. Model performance

The final GAMM explained 62.3% of the variance in spruce five-year BAI. This level of explained variance is substantial given the complexity of growth processes and the inherent variability in long-term forest datasets.

Validation against the independent dataset highlighted both strengths and limitations of the model. Predictive performance was evaluated using several statistical measures following standard practices in growth modeling (Vospertnik, 2017). The model showed a bias of 40.6 cm², corresponding to an average overestimation of approximately +1.36 cm in diameter growth for a tree with an initial DBH of 20 cm. The precision of model predictions was 8,494 cm², while the observed variance was 4,875 cm², equivalent to variations of roughly ±0.64 cm

and ±0.49 cm in diameter growth, respectively. The RMSE reached 16,045 cm², corresponding to an average deviation of about 2.47 cm in predicted DBH over a five-year increment period. The model efficiency was -0.33, indicating that while the model captured general growth trends, it showed limited predictive accuracy at the individual-tree level.

3.4. Sensitivity analysis

The sensitivity analysis of the final SCAMM model quantified the potential influence of each predictor on five-year BAI by varying each covariate across its observed range while keeping all other variables at their mean values. Tempsum_lag_med increased BAI by 52 cm² over its sensitivity range, with aridity producing a comparable effect (+50 cm²). Ndep_hist_avg_t2 exhibited the strongest positive

effect of the environmental covariates, with an increase of 90 cm² (Table 4). Among stand-level and management variables, c66 reduced growth by 65 cm², whereas BAR enhanced growth by 22.5 cm². Tree-level attributes also contributed substantially: dbh and KH% each increased BAI by 40 cm², and GR produced the largest effect, increasing BAI by 350 cm² (Table 4). When translated into diameter increments for a tree with an initial dbh of 20 cm, these BAI changes corresponded to Δ DBH values of approximately +1.59 cm for temperature, +1.53 cm for aridity, +2.69 cm for nitrogen deposition, -2.20 cm for competition, +0.70 cm for thinning, +1.23 cm for

both dbh and KH%, and +9.07 cm for growth rate (Table 4). The observed ranges of these covariates across the selected fitting pure spruce plots, which define the sensitivity analysis bounds, are summarized in Table 5, highlighting the typical environmental and stand conditions under which these growth responses were estimated.

Table 4: Sensitivity analysis of the final SCAMM model. Reported values represent the amplitude of the maximum modeled change in five-year BAI (Δ BAI) and the corresponding diameter increment (Δ DBH) for trees of different starting diameters (10–80 cm). Changes were computed by varying each predictor across its sensitivity range while keeping all other variables at their mean values.

Covariate	Δ BAI (cm ²)	Δ DBH (cm) 10 cm	Δ DBH (cm) 20 cm	Δ DBH (cm) 30 cm	Δ DBH (cm) 50 cm	Δ DBH (cm) 80 cm
Tempsum_lag_med	52	3.22	1.59	1.02	0.47	0.2
Aridity	50	3.12	1.53	0.98	0.46	0.2
Ndep_hist_avg_t2	90	4.22	2.69	1.83	0.88	0.38
c66	-65	-4.13	-2.2	-1.46	-0.67	-0.29
BAR	22.5	1.89	0.7	0.47	0.22	0.1
GR	350	8.43	9.07	5.61	2.67	1.14
DBH	40	2.73	1.23	0.8	0.37	0.16
KH%	40	2.73	1.23	0.8	0.37	0.16

Table 5: Summary of the selected covariate structure in pure spruce plots. Values represent minimum, 5th percentile, mean, 95th percentile, and maximum across pure spruce plots selected for fitting.

Covariate	min	p_5	mean	p_{95}	max
Tempsum_lag_med [°C]	1381.2	1661.3	2091.4	2438.3	2564.4
Ndep_hist_avg_t2 [eq/ha/a]	501.7	812.7	1701.6	2702.8	3002.8
c66	-0.06	0.5	0.9	1.4	2.5
GR [cm/yr]	0.04	0.2	0.4	0.7	1.7
dbh [cm]	7	9.4	24.77	46.8	85.1
KH% [%]	19.2	29.3	44.9	78.3	99.9
aridity	0.09	0.1	0.2	0.3	0.4
BAR [m ²]	0.06	0.8	13.9	37.5	77.5

4. Discussion

This study provides new insights into how gradual climate change and stand dynamics jointly shape the diameter growth of Norway spruce in Central Europe. By applying shape-constrained additive mixed models to a large, long-term dataset, we were able to capture nonlinear growth responses while ensuring that the fitted relationships remained biologically interpretable. The analysis highlights the interplay between climatic drivers and structural factors at both the tree and stand levels, and demonstrates the importance of combining ecological reasoning with statistical performance when selecting variables and model forms.

4.1. Climate and nitrogen drivers of spruce growth

The results confirm that gradual climate change exerts a measurable influence on Norway spruce single tree BAI, with both temperature and aridity emerging as strong climatic drivers. The positive effect of `Tempsum_lag_med` is consistent with the physiology of spruce, which benefits from warmer growing seasons up to a certain threshold before heat or drought stress dominates (Charru et al., 2014; Hartl-Meier et al., 2014). The use of a lagged metric also suggests that growth responses are not instantaneous but reflect accumulated climate conditions influencing carbon storage and allocation (Peltier et al., 2022). Aridity showed growth decreasing under drier conditions, consistent with expected physiological limitations as previous evidence showed that water availability is a limiting factor for spruce, particularly outside its natural range (Lévesque et al., 2013). Given projections of increasing aridity in Central Europe, this finding underlines the vulnerability of spruce plantations to ongoing climate change.

Nitrogen deposition showed the strongest positive effect among the environmental drivers, in line with long-term observations of forest fertilization from atmospheric deposition (Horn et al., 2018). The use of a moving average (`Ndep_hist_avg_t2`) rather than annual values was important for capturing the cumulative nature of nitrogen enrichment in soils, its delayed and long-lasting influence on growth. This result highlights the relevance of including nitrogen deposition as a predictor in statistical growth mod-

els, which can effectively account for key environmental drivers and provide robust estimates of their effects on forest growth.

4.2. The importance of stand structure and tree-level variables

Although climate variables were statistically significant, the results highlight that stand- and tree-level predictors had an even greater influence on model performance and behavior. Competition, consistently reduced growth, while thinning mitigated these effects by providing growth release reflecting the positive but typically smaller effect of thinning reported in previous studies (Zavadilová et al. 2023; Rohner et al. 2018). This dynamic reflects the well-documented trade-off between density and individual growth (Zavadilová et al. 2023), confirming that stand management remains a powerful lever for modulating climate impacts. In our model, thinning had a positive effect on growth but was smaller than other drivers, which is consistent with findings from previous studies (Rohner et al. 2018). Similar to their analysis, our approach may underestimate the local intensity of thinning effects because we lack precise tree coordinates and thus cannot account for the spatial proximity of individual trees to removed neighbors. Although our research plots include a broad range of well-documented thinning intensities and exact thinning dates, the absence of detailed spatial information means that the estimated effects represent average responses across entire plots. If thinning is applied unevenly within a plot, trees located closer to harvested areas are likely to experience stronger growth release than those farther away. Consequently, the model captures the overall influence of thinning at the stand level but not its full spatial variability at the tree level. Thus, this small effect suggests that while thinning does influence growth, its effect may be less significant than other factors, and the variability in thinning responses underscores the need for careful consideration of stand-specific conditions in forest management.

Tree-level variables also played a critical role. Initial dbh and growth rate emerged as the strongest structural predictors, with growth rate in particular explaining large increments in basal area. This finding emphasizes the inertia of individual tree perfor-

mance: trees that are already vigorous tend to maintain higher growth, creating a feedback loop that amplifies differences within stands. Crown height percentage also contributed positively, albeit with smaller effect sizes, reflecting the advantage of trees with greater crown development in accessing light and sustaining growth.

4.3. Model robustness and the role of constrained smoothers

The comparison of GAM and SCAM approaches illustrates the trade-offs involved in growth modeling. While unconstrained GAMs provided slightly better AIC values in some cases, they often produced implausible or overly wiggly response curves that would be difficult to justify ecologically. The use of SCAM allowed us to impose monotonic or convex constraints, ensuring that relationships such as the negative effect of competition or the positive influence of nitrogen deposition followed expected trajectories. This improved interpretability, a critical requirement for models intended to inform forest management and climate adaptation.

However, the application of SCAM also resulted in some shifts in the apparent effects of predictors. For dbh, constraining the smoother reduced the estimated strength of its effect, which was partially offset by growth rate, reflecting the shared explanatory power typical of correlated predictors in multiple regression. This pattern does not necessarily indicate a misrepresentation of biological processes, but rather a technical consequence of smooth constraints in SCAM. Unlike unconstrained GAMs, which can more flexibly estimate smooths, SCAM may underestimate effects when the basis dimension is limited. These observations highlight the importance of careful model specification and sensitivity analyses to ensure robust interpretation of predictor effects.

4.4. Validation results and predictive limitations

Although the final model explained 62.3% of the variance in the fitting dataset, the validation highlighted important constraints. The positive bias indicated a systematic overestimation of growth, and the low efficiency value reflected the reduced predictive performance when transferring the model to an independent dataset. The RMSE was also relatively large compared to the range and variability of

observed increments, illustrating the expected loss of precision between model fitting and external validation. These findings highlight the difficulty of transferring statistical performance from fitting to validation datasets, especially when independent plots are used for testing.

Part of this reduced predictive accuracy likely stems from measurement uncertainty. Individual diameter measurements are subject to small but unavoidable errors, which can result in apparently negative basal area increments when differences between two successive measurements are smaller than the cumulative measurement error. These negative values were retained in the analysis to avoid introducing bias by selectively removing low or uncertain measurements, but their inclusion increases residual variance and reduces the apparent accuracy of predictions. Because a log-link transformation was applied in the model, predicted values of BAI are constrained to be positive. This transformation helps correct for the effect of negative measurement noise by producing biologically plausible growth estimates; but, it also accentuates the apparent bias when comparing predicted and observed increments, since the model cannot reproduce the negative observed values that arise from measurement error.

However, the key reason for the discrepancies lies in the treatment of the hierarchical data structure. In the fitted model, a random effect for Trial ID was included to account for the nested structure of plots within experimental series, thereby capturing site- and trial-specific deviations and reducing unexplained heterogeneity. Nevertheless, when predicting on the independent validation subset, this random effect could not be applied because the fitting and validation plots were disjoint. As a result, site-level differences that were previously absorbed by the random effect reappeared as a higher residual variance and systematic bias in the predictions. This behavior is a well-known characteristic of mixed-effects models (Rao et al., 2023) and has been recognized for decades in forest growth modeling (Ni and Nigh, 2012). It does not indicate a model failure but rather reflects the inherent challenge of transferring mixed-model predictions to new data when random effects cannot be used. Addressing how to better incorporate hierarchical

structure into prediction remains an important focus for future model refinement.

Despite these limitations, the validation exercise was an important step in assessing model behavior under independent conditions. It confirmed that the model reliably reproduces general growth patterns and relative sensitivities, but that predictive accuracy at the plot level remains limited in its current form. The next stage of development will focus on refining how the hierarchical structure is represented during prediction and exploring strategies to better transfer mixed-model performance to new datasets.

4.5. Limitations and future directions

Beyond the validation results, several broader limitations should be acknowledged. First, the model explained just over 60% of variance, leaving nearly 40% unexplained. This reflects both the inherent complexity of tree growth and the limits of available data. Second, the climatic range represented in the dataset may not fully capture future extremes (Rusteenoja et al., 2016), meaning that extrapolation to novel conditions should be undertaken with caution.

Third, only pure plots were analyzed, excluding the influence of species mixture. Although the dataset contained approximately 25% of measurements from mixed plots, these were distributed across more than 45 different mixture types, each with potentially distinct dynamics. This heterogeneity made it impossible to extract a single, consistent mixture effect, and we therefore restricted our analysis to pure stands. Nevertheless, given the growing evidence that mixed stands are more resilient to climate stress (Pretzsch et al., 2013), future work should revisit this dataset to analyze selected mixture types in greater detail, focusing on specific plot groups where sample sizes are sufficient to derive robust conclusions.

Fourth, soil variables were not significant in this study, but this is likely related to the structure of the dataset rather than the absence of soil effects. Most plots were located on average soils (Figure 5 & 6), with only a small number at the extremes of the fertility and water-holding spectrum. Moreover, to maintain consistency across federal states, soil variables had to be grouped into broad categories,

which reduced resolution and masked local variability. As a result, the model was unable to capture fine-scale soil influences on growth. The lack of explicit soil effects may therefore contribute to plot-level deviations in growth predictions, which could potentially be accounted for by introducing an additional random effect at the plot level. However, while this would help absorb unexplained within-trial variation, it could also increase bias when predicting BAI for new plots not represented in the fitting dataset. Nevertheless, the buffering role of soils against climatic stress remains well established (Gadermaier et al., 2024; Lévesque et al., 2016), and future work should aim to integrate higher-resolution soil data or focus on sites with greater variability in soil conditions.

Figure 5: Distribution of the pure spruce plots across soil water balance categories. Water balance classes are coded by water influence type (G = groundwater, S = surface water, T = terrestrial) and moisture level (1 = dry to 5 = wet). "Upland" and "lowland" represent position-based dummy variables.

Figure 6: Distribution of the pure spruce plots across soil nutrient index categories. The soil nutrient index ranges from 1 (nutrient-poor) to 5 (nutrient-rich). "Upland" and "lowland" represent position-based dummy variables.

4.6. Implications for growth modeling and management

Despite its limitations, this study demonstrates the potential of GAMMs and SCAMMs for integrating climate sensitivity into forest growth models. By capturing nonlinear model effects and constraining them to biologically plausible forms, the approach provides insights that are directly relevant for management. The positive effect of thinning reflects its role in reducing competition and enhancing individual tree growth, emphasizing the importance of density regulation in maintaining stand productivity. The strong signal of nitrogen deposition underscores the importance of long-term environmental legacies, reminding managers that current growth is partly shaped by past atmospheric inputs.

Importantly, the results provide a foundation for improving growth simulators such as *TreeGrOSS*. By embedding climate- and stand-sensitive functions into such models, it will be possible to better predict productivity under future scenarios. However, given the validation results, the model should be viewed as a first step rather than a final product. It still requires refinement before it can be reliably applied for prediction, and ongoing work is focused on improving its accuracy, reducing bias, and expanding the range of processes included. As part of this effort, Norway spruce represents the first species for which a climate-sensitive model has been developed. The same modeling framework will next be applied to European beech (*Fagus sylvatica*), the most important native deciduous species in Germany, and Douglas-fir (*Pseudotsuga menziesii*), the most widely planted non-native conifer in Germany. These two species contrast strongly in their ecological strategies and climatic tolerances, offering valuable insight into species-specific growth responses under changing conditions. Incorporating these additional models into *TreeGrOSS* will enable more comprehensive simulations of forest dynamics and enhance its capacity to simulate management options and climate impacts on Central European forests.

5. Conclusion

The present study advances the modeling of Norway spruce basal area growth under gradual climate change by applying GAMMs and SCAMMs to long-term experimental plot data. The results highlight temperature, aridity, and nitrogen deposition as key drivers, while competition, thinning, and tree structural traits strongly modulate growth. Although the model captured biologically plausible responses and explained a substantial share of variance, validation revealed high bias and low predictive efficiency, underscoring the need for further refinement. Limitations in soil representation, species mixture, and disturbance history remain to be addressed. Nonetheless, this work provides a necessary baseline for integrating climate sensitivity into forest growth models and a foundation for extending analysis to extreme events.

6. Acknowledgement

This research was conducted within the framework of the Research Training Group 2300 “EnriCo”, funded by the German Research Foundation (DFG, grant no. 316045089). I would like to express my sincere gratitude to all those who contributed to this work. I am especially thankful to Dr. Susanne Sprauer for her major role in data preparation and for providing the comprehensive dataset. I also thank Thorsten Zeppenfeld for supplying the annual environmental covariates that formed a key component of the analysis. I am grateful to Jan Schick for his support with soil variables and for his helpful advice throughout the project, and to Dr. Levent Burggraef for his assistance in developing and grouping the soil categories.

7. Reference

- Attiwill, P. M., & Adams, M. A. (1993). Nutrient cycling in forests. *New Phytologist*, 124(4), 561–582. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1993.tb03847.x>
- Brocknerhoff, E. G., Barbaro, L., Castagneyrol, B., Forrester, D. I., Gardiner, B., González-Olabarria, J. R., Lyver, P. O., Meurisse, N., Oxbrough, A., Taki, H., Thompson, I. D., van der Plas, F., & Jactel, H. (2017). Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. *Biodiversity and Conservation*, 26(13), 3005–3035. <https://doi.org/10.1007/s10531-017-1453-2>

- Burkhart, H. E., & Tomé, M. (2012). *Modeling Forest Trees and Stands*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3170-9>
- Caudullo, G., Tinner, W., & de Rigo, D. (2016). *Picea abies in Europe: Distribution, habitat, usage and threats*.
- Charru, M., Seynave, I., Hervé, J.-C., & Bontemps, J.-D. (2014). Spatial patterns of historical growth changes in Norway spruce across western European mountains and the key effect of climate warming. *Trees*, 28(1), 205–221. <https://doi.org/10.1007/s00468-013-0943-4>
- D'Orangeville, L., Maxwell, J., Kneeshaw, D., Pederson, N., Duchesne, L., Logan, T., Houle, D., Arseneault, D., Beier, C. M., Bishop, D. A., Druckenbrod, D., Fraver, S., Girard, F., Halman, J., Hansen, C., Hart, J. L., Hartmann, H., Kaye, M., Leblanc, D., ... Phillips, R. P. (2018). Drought timing and local climate determine the sensitivity of eastern temperate forests to drought. *Global Change Biology*, 24(6), 2339–2351. <https://doi.org/10.1111/gcb.14096>
- Gadermaier, J., Vospernik, S., Grabner, M., Wächter, E., Keßler, D., Kessler, M., Lehner, F., Klebinder, K., & Katzensteiner, K. (2024). Soil water storage capacity and soil nutrients drive tree ring growth of six European tree species across a steep environmental gradient. *Forest Ecology and Management*, 554, 121599. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121599>
- Hanewinkel, M., Cullmann, D. A., Schelhaas, M.-J., Nabuurs, G.-J., & Zimmermann, N. E. (2013). Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. *Nature Climate Change*, 3(3), 203–207. <https://doi.org/10.1038/nclimate1687>
- Hansen, J., und Nagel, J. (2014). *Waldwachstumskundliche Softwaresysteme auf Basis von TreeGrOSS - Anwendung und theoretische Grundlagen*. H. Spellmann, (Ed.): Beiträge aus der Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Band 11. Universitätsdrucke Göttingen. 224 S.
- Hartl-Meier, C., Zang, C., Dittmar, C., Esper, J., Göttlein, A., & Rothe, A. (2014). Vulnerability of Norway spruce to climate change in mountain forests of the European Alps. *Climate Research*, 60(2), 119–132. <https://doi.org/10.3354/cr01226>
- Horn, K. J., Thomas, R. Q., Clark, C. M., Pardo, L. H., Fenn, M. E., Lawrence, G. B., Perakis, S. S., Smithwick, E. A. H., Baldwin, D., Braun, S., Nordin, A., Perry, C. H., Phe-lan, J. N., Schaberg, P. G., St. Clair, S. B., Warby, R., & Watmough, S. (2018). Growth and survival relationships of 71 tree species with nitrogen and sulfur deposition across the conterminous U.S. *PLOS ONE*, 13(10), e0205296. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205296>
- Klimo, E. & European Forest Institute (Eds.). (2000). *Spruce monocultures in Central Europe: Problems and prospects*. International Workshop Titled Spruce Monocultures in Central Europe - Problems and Prospects, Joensuu. European Forest Institute.
- Lévesque, M., Saurer, M., Siegwolf, R., Eilmann, B., Brang, P., Bugmann, H., & Rigling, A. (2013). Drought response of five conifer species under contrasting water availability suggests high vulnerability of Norway spruce and European larch. *Global Change Biology*, 19(10), 3184–3199. <https://doi.org/10.1111/gcb.12268>
- Lévesque, M., Walthert, L., & Weber, P. (2016). Soil nutrients influence growth response of temperate tree species to drought. *Journal of Ecology*, 104(2), 377–387. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12519>
- Nagel, J., 1999: *Konzeptionelle Überlegungen zum schrittweisen Aufbau eines waldwachstumskundlichen Simulationssystems für Nordwestdeutschland*. Schriften aus der Forstl. Fak. der Universität Göttingen und der Nds. Forstl. Versuchsanstalt, Bd. 128. J.D.Sauerländer's Verlag, Frankfurt/Main: 122 S.
- Nazip Suratman, M., & Abd Latif, Z. (2020). Introductory Chapter: Managing World's Forests for Sustainable Development. In M. Nazip Suratman, Z. Abd Latif, G. De Oliveira, N. Brunzell, Y. Shimabukuro, & C. Antonio Costa Dos Santos (Eds.), *Forest Degradation Around the World*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.89642>
- Ni, C., & Nigh, G. D. (2012). An analysis and comparison of predictors of random parameters demonstrated on planted loblolly pine diameter growth prediction. *Forestry: An International Journal of Forest Research*, 85(2), 271–280. <https://doi.org/10.1093/forestry/cps001>
- Novosadová, K., Kadlec, J., Kománek, M., & Pokorný, R. (2023). Comparison of the Biomass and Dendrometric Parameters of Norway Spruce with Its Different Representations in Young Stands at Lower Altitudes in the Czech Republic. *Forests*, 14(2), 185. <https://doi.org/10.3390/f14020185>
- Peltier, D. M. P., Anderegg, W. R. L., Guo, J. S., & Ogle, K. (2022). Contemporary tree growth shows altered climate memory. *Ecology Letters*, 25(12), 2663–2674. <https://doi.org/10.1111/ele.14130>
- Pretzsch, H., Biber, P., Schütze, G., Uhl, E., & Rötzer, T. (2014). Forest stand growth dynamics in Central Europe have accelerated since 1870. *Nature Communications*, 5(1), 4967. <https://doi.org/10.1038/ncomms5967>
- Pretzsch, H., Schütze, G., & Uhl, E. (2013). Resistance of European tree species to drought stress in mixed versus pure forests: Evidence of stress release by interspecific facilitation. *Plant Biology*, 15(3), 483–495. <https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00670.x>
- Pya, N., & Schmidt, M. (2016). Incorporating shape constraints in generalized additive modelling of the height-diameter relationship for Norway spruce. *Forest Ecosystems*, 3(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s40663-016-0061-z>

- Pyra, N., & Wood, S. N. (2015). Shape constrained additive models. *Statistics and Computing*, 25(3), 543–559. <https://doi.org/10.1007/s11222-013-9448-7>
- Rao, J. S., Li, M., & Jiang, J. (2024). Classified Mixed Model Projections. *Journal of the American Statistical Association*, 119(547), 1805–1819. <https://doi.org/10.1080/01621459.2023.2218041>
- Reichstein, M., & Carvalhais, N. (2019). Aspects of Forest Biomass in the Earth System: Its Role and Major Unknowns. *Surveys in Geophysics*, 40(4), 693–707. <https://doi.org/10.1007/s10712-019-09551-x>
- Rohner, B., Waldner, P., Lischke, H., Ferretti, M., & Thürig, E. (2018). Predicting individual-tree growth of central European tree species as a function of site, stand, management, nutrient, and climate effects. *European Journal of Forest Research*, 137(1), 29–44. <https://doi.org/10.1007/s10342-017-1087-7>
- Rohner, B., Weber, P., & Thürig, E. (2016). Bridging tree rings and forest inventories: How climate effects on spruce and beech growth aggregate over time. *Forest Ecology and Management*, 360, 159–169. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.022>
- Ruosteenoja, K., Räisänen, J., Venäläinen, A., & Kämäräinen, M. (2016). Projections for the duration and degree days of the thermal growing season in Europe derived from CMIP5 model output. *International Journal of Climatology*, 36(8), 3039–3055. <https://doi.org/10.1002/joc.4535>
- Schick, J., Albert, M., & Schmidt, M. (2023). A new approach for modeling stand height development of German forests under climate change. *Frontiers in Forests and Global Change*, 6, 1201636. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1201636>
- Sohn, J. A., Saha, S., & Bauhus, J. (2016). Potential of forest thinning to mitigate drought stress: A meta-analysis. *Forest Ecology and Management*, 380, 261–273. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.046>
- Vospersnik, S. (2017). Possibilities and limitations of individual-tree growth models – A review on model evaluations. *Die Bodenkultur: Journal of Land Management, Food and Environment*, 68. <https://doi.org/10.1515/boku-2017-0010>
- Vospersnik, S. (2021). Basal area increment models accounting for climate and mixture for Austrian tree species. *Forest Ecology and Management*, 480, 118725. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118725>
- Wood, S. N. (2017). *Generalized Additive Models: An Introduction with R* (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315370279>
- Wood, S. N., Goude, Y., & Shaw, S. (2015). Generalized Additive Models for Large Data Sets. *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics*, 64(1), 139–155. <https://doi.org/10.1111/rssc.12068>
- Wykoff, W. R. (1990). A Basal Area Increment Model for Individual Conifers in the Northern Rocky Mountains. *Forest Science*, 36(4), 1077–1104. <https://doi.org/10.1093/forestscience/36.4.1077>
- Zavadilová, I., Szatniewska, J., Stojanović, M., Fleischer, P., Vágner, L., Pavelka, M., & Petřík, P. (2023). The effect of thinning intensity on sap flow and growth of Norway spruce. *Journal of Forest Science*, 69(5), 205–216. <https://doi.org/10.17221/17/2023-JFS>
- Zhang, M., Liu, N., Harper, R., Li, Q., Liu, K., Wei, X., Ning, D., Hou, Y., & Liu, S. (2017). A global review on hydrological responses to forest change across multiple spatial scales: Importance of scale, climate, forest type and hydrological regime. *Journal of Hydrology*, 546, 44–59. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.12.040>

Modelling the non-linear effect of quadratic mean diameter and dominant height on tree diameter distributions.

Jaime Roberto Padilla-Martínez¹, Matthias Albert¹, Holger Sennhenn-Reulen¹, Matthias Schmidt¹

Abstract

Diameter distribution is a forest characteristic shaped by demographic processes, and its modeling is used as an indicator for the biological and economic assessment of natural resources. Nevertheless, the scope of these assessments can be limited by the spatial extent of diameter distribution models and the linear inference of the stand variables on diameter distribution.

This study aims to develop diameter distribution models based on enterprise forest inventories and the Bayesian generalized additive model (GAM) approach. The former provides broader spatial coverage, whereas the latter characterizes the nonlinear effect of the covariates.

The analysis is based on a dataset of 45,647 nested plots located in three German federal states (Hessen, Lower Saxony, and Schleswig-Holstein). We assess the influence of quadratic mean diameter (D_q) and dominant height (H_q) on the diameter distribution of seven species, assuming a Weibull, Log-normal, and Gamma distribution.

The Log-normal function performs better in spruce, beech, oak, and pine, while the Weibull function does for larch, Douglas-fir, and fir. The GAMs prove the nonlinear relationship between stand variables and diameter distribution parameters. The effect of D_q provides evidence that tree populations may not develop at a constant rate. On the other hand, H_q describes the differences during the early forest development stages.

In conclusion, the GAMs provide a comprehensive biological interpretation of stand development under different site conditions, thus supporting the assessment of forest resources.

¹ Northwest German Forest Research
Institute
Department of Forest Growth
Göttingen
jaime.padilla@nw-fva.de

Auswirkungen von Klimawandel und Waldbewirtschaftung auf die Treibhausgasbilanz des österreichischen Ertragswaldes

Thomas Ledermann¹, Robert Jandl¹, Georg Kindermann¹, Thomas Gschwantner¹, Martin Braun², Peter Schwarzbauer², Alice Ludvig², Franziska Hesser², David Fritz³, Werner Pölz³, Carmen Schmid³, Peter Weiss³

Abstract

Der vorliegende Beitrag präsentiert die Ergebnisse zweier Studien, in denen die Auswirkungen von Klimawandel und klimawandelbedingter Anpassungsmaßnahmen in der Waldbewirtschaftung auf die Treibhausgasbilanz des österreichischen Ertragswaldes untersucht wurden. Ausgehend von den Daten der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) der Erhebungsperiode 2007/09 wurden in der CareforParis-Studie sechs verschiedene Szenarien der Waldbewirtschaftung mit dem klimasensitiven Waldwachstumsmodell CALDIS, dem Forest Sector Model FOHOW2 und dem Bodenkohlenstoffmodell YASSO simuliert. Als Ergebnis hat sich gezeigt, dass der Wald in allen Szenarien zu einer CO₂-Quelle wird, der Zeitpunkt jedoch vom Fortschreiten des Klimawandels und/oder der Art der Anpassungsmaßnahmen abhängt. In der zweiten Studie (CareforNetZero) wurde versucht, Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung zu identifizieren, die zu einer Verbesserung der Treibhausgasbilanz des waldbasierten Sektors in Österreich beitragen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich bei allen untersuchten Maßnahmen der Vorrat im Wald erhöht und dadurch nicht zu einer CO₂-Quelle wird. Der größte Effekt kann dabei mit einer Kombination aus zuwachsoptimaler Endnutzung und sofortiger Aufforstung von lückigen Beständen erzielt werden.

Keywords: CO₂-Bilanz, Waldwachstumsmodell, Klimawandelanpassung, Szenarioanalysen

1 Einleitung

Der Wald nimmt Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft auf und speichert den Kohlenstoff im Holz, wodurch er einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Senke und für den Klimaschutz liefert. Mit steigenden Temperaturen sind unsere Wälder aber auch einer zunehmenden Gefährdung durch Trockenheit, Sturm und Schadinsekten ausgesetzt. Forstleute denken daher vermehrt über verschiedene Anpassungsmaßnahmen wie Baumartenwechsel oder Umtriebszeitverkürzung nach. Wie sich derartige Anpassungsmaßnahmen einerseits, aber auch die steigenden Temperaturen und zunehmenden Gefährdungen andererseits

auf die Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) des Ertragswaldes in Österreich auswirken, wurde vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) und dem Umweltbundesamt (UBA) im Projekt CareforParis untersucht. Im Nachfolgeprojekt CareforNetZero wurde dann vom gleichen Konsortium versucht, Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung zu identifizieren, die bei gleichbleibendem Holzaufkommen zu einer Verbesserung der THG-Bilanz des waldbasierten Sektors in Österreich beitragen.

Der vorliegende Beitrag beschreibt für beide Projekte die verwendete Datengrundlage und die methodische Herangehensweise und präsentiert für insgesamt neun Szenarien eine THG-Bilanz für den österreichischen Ertragswald.

2 Datengrundlage

2.1 Österreichische Waldinventur (ÖWI)

Für beide Studien wurde auf die Daten der ÖWI der Erhebungsperiode 2007/09 zurückgegriffen. Die ÖWI umfasst insgesamt 22.000 Probeflächen; etwa 11.000 davon sind zumindest teil-

¹ Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)
Wien, Österreich
thomas.ledermann@bfw.gv.at

² Universität für Bodenkultur (BOKU)
Wien, Österreich

³ Umweltbundesamt (UBA)
Wien, Österreich
peter.weiss@umweltbundesamt.at

weise bewaldet. Für unsere Studien beschränkten wir uns auf 7.964 Probeflächen mit einem Waldanteil von mindestens 7/10. Diese Probeflächen umfassen insgesamt 3,367 Millionen Hektar des österreichischen Ertragswaldes. Die Daten enthalten wichtige wachstumsbestimmende Baum-, Bestandes- und Standortdaten. Flächeninformationen über National- u. Biosphärenparks, Naturwaldreservate, Natura 2000-Gebiete und andere Schutzgebiete wurden aus einem Vorgängerprojekt übernommen und mit den ÖWI-Daten verschnitten.

Jede Probefläche der ÖWI besteht aus zwei konzentrischen Kreisen mit festen Radien von 9,77 m bzw. 2,60 m und einer Winkelzählprobe (WZP; Bitterlich, 1984) mit einem Zählerfaktor von 4 m²/ha. Standortmerkmale werden auf dem großen fixen Probekreis erhoben. Die Auswahl der Stichprobenbäume erfolgt mittels WZP für Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) $\geq 10,5$ cm. Bäume mit einem BHD zwischen 5,0 und 10,5 cm werden auf dem kleinen, fixen Probekreis erhoben. Von allen Bäumen werden die Baumart erfasst und etwaige Stamm-/Kronenschäden angesprochen, sowie BHD, Baumhöhe (H) und Kronenbasishöhe (HCB) gemessen. Diese Daten bildeten die Ausgangslage für die in weiterer Folge durchgeführten Simulationsrechnungen.

2.2 Klimadaten

Die für die Simulation der Waldentwicklung erforderlichen Klimadaten wurden dem ÖKS 15 Datensatz (Klimaszenarien für Österreich) entnommen. Dieser Datensatz wird vom Datenzentrum des CCCA (Climate Change Centre Austria) bereitgestellt. Es wurde einerseits das ambitionierte Klimaszenario RCP 4.5 verwendet, bei dem der Temperaturanstieg zwischen den Jahren 2000 und 2100 etwa 2° Celsius beträgt. Um den Einfluss des Klimawandels besser abschätzen zu können, wurde in CareforParis außerdem das Szenario RCP 8.5 verwendet, bei dem die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um etwas mehr als 4,8° Celsius gegenüber dem Jahr 2000 ansteigt. Vom Weltklimarat (IPCC) werden Klimaszenarien üblicherweise bis zum Jahr 2100 angegeben. Für bestimmte Fragestellungen in unseren Studien war dieser Zeithorizont jedoch unzureichend, da er in vielen Fällen nicht einmal eine ganze Umtriebszeit eines Bestandes abdeckt. Auswirkungen von Anpassungs- und Umbaumaßnahmen im Wald wären daher nicht in

vollem Umfang sichtbar geworden. Deshalb wurden die vorhandenen Klimadaten bis zum Jahr 2150 extrapoliert (Abb. 1) und alle Simulationsläufe bis zu diesem Jahr durchgeführt.

Abbildung 1: Temperatur und Niederschlag der verwendeten Klimaszenarien. Ab dem Jahr 2100 (strichlierte Linie) handelt es sich um extrapolierte Werte

3 Methodischer Ansatz

Die grundlegende Herangehensweise war in beiden Studien gleich: Im ersten Schritt wurden Szenarien der Waldbewirtschaftung definiert, im zweiten Schritt wurden diese in das klimasensitive Waldwachstumsmodell CALDIS (Ledermann

et al., 2017) implementiert und anschließend die Waldentwicklung über einen Zeitraum von 150 Jahren simuliert. Dabei wurde auf zwei verschiedene Klimaszenarien zurückgegriffen. Der Simulationsoutput wurde im dritten Schritt an das Modell YASSO (Liski et al., 2009; Viskari et al., 2020) übergeben, mit dem die Entwicklung des Bodenkohlenstoffs simuliert wurde. Im letzten Schritt erfolgte am BFW die Erstellung einer THG-Bilanz für den gesamten österreichischen Ertragswald (ober-/unterirdische Biomasse inklusive stehendes Totholz und Boden). Im Projekt CareforParis wurden an der BOKU auf Basis des CALDIS-Outputs mit dem Forest Sector Model FOHOW2 (Schwarzbauer, 1993; Schwarzbauer & Rametsteiner, 2001) die Harvested Wood Products (HWP) berechnet. In der CareforNetZero-Studie wurden diese Berechnungen am Institut für Umweltwissenschaften an der Universität Graz durchgeführt. Am UBA wurden anschließend die Substitutionseffekte von Holzprodukten und deren Einfluss auf die THG-Bilanz geschätzt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich die weiteren Ausführungen und insbesondere die Ergebnisse lediglich auf die am BFW durchgeführten Arbeiten und daher ausschließlich auf den Wald beziehen.

3.1 Das Waldwachstumsmodell CALDIS

Die Waldentwicklung wurde in beiden Studien mit dem Waldwachstumsmodell CALDIS simuliert. CALDIS ist ein klimasensitives und distanzunabhängiges Einzelbaumwaldwachstumsmodell, welches aus den folgenden Teilmodellen besteht: (i) ein klimasensitives Kreisflächenwachstumsmodell (Kindermann, 2010), (ii) ein klimasensitives Höhenwachstumsmodell (Gschwantner et al., 2010), (iii) ein Einwuchsmodell (Ledermann, 2002), und (iv) ein klimasensitives Modell zur Schätzung von Kalamitätsnutzungen und Mortalität (Ledermann, 2017). CALDIS basiert auf dem gleichen Modellkonzept wie PROGNAUS (PROGNosis for AUStria: Monserud & Sterba, 1996; Ledermann, 2006), verwendet aber zusätzlich Klimavariablen. Die für diese Studie eingesetzte Version von CALDIS ist parametrisiert für die Daten der ÖWI im Zeitraum von 1981-2009 und kann daher für die gesamte Waldfläche in Österreich eingesetzt werden. CALDIS kam bereits in mehreren Studien zum Holzaufkommen sowie in einer Studie zur Treibhausgasdynamik (Braun et al., 2016) zum Einsatz.

3.2 Das Bodenkohlenstoffmodell YASSO

YASSO ist ein Simulationsmodell, mit dem der Bodenkohlenstoffvorrat, dessen Änderung und die heterotrophe Bodenatmung simuliert werden (Liski et al., 2009; Viskari et al. 2020). Als Input werden Klimaparameter in jährlicher Auflösung und der Input von organischer Substanz aus der Baumbiomasse benötigt. Das Modell wurde unter verschiedenen Optionen für die österreichische Berichtslegung im Rahmen des UNFCCC ausgewählt. Der Input von organischer Substanz aus der Baumbiomasse wurde aus den Simulationsergebnissen von CALDIS mit Hilfe von Biomassefunktionen errechnet. Diese Funktionen sind aus überwiegend österreichischen Daten abgeleitet und werden für die Österreichische THG-Bilanz konsistent verwendet.

Sobald für jeden Einzelbaum der Input an organischer Substanz in den Boden, festgelegt aus den Kompartimenten Stammholz, Äste, Fein- und Grobwurzeln, Nadeln und Blättern, bekannt ist, wird jedem Einzelfluss (z.B. Aststreu von Ahorn am Probepunkt XY) eine chemische Qualität und eine Größe zugeordnet. Die chemische Qualität verwendet die Fraktionierung der organischen Bestandteile in säure-, wasser-, äthanol-lösliche Bestandteile, in unlösliche Bestandteile und in Huminstoffe. Diese Fraktionierung bestimmt, wie schnell die organische Substanz abgebaut wird. Außerdem wird jeder Fraktion eine Größe (Durchmesser) zugeordnet, wodurch gewährleistet ist, dass große Teile (etwa Stämme) langsamer abgebaut werden als kleine Teile mit derselben chemischen Zusammensetzung (etwa kleine Holzstückchen). Für die Schätzung des Bodenkohlenstoffvorrates wurde ein neuer Ansatz mittels Spin-Up-Simulation gewählt. Dabei wurde der mittlere Kohlenstoffinput über eine komplette Umtriebszeit bis zur DGZ-Kulmination ermittelt. Diese Spin-Up-Simulation war dem eigentlichen Simulationszeitraum vorgeschaltet.

3.3 Das Forest Sector Modell FOHOW2

FOHOW2 ist ein auf die Gegebenheiten der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft zugeschnittenes Simulationsmodell, das in einigen Szenarien der CareforParis-Studie zur Abschätzung von Angebot und Nachfrage von/nach Holz verwendet wurde. FOHOW2 besteht aus vier Arten von Modulen: (1) Allgemeine Wirtschaft: umfasst nur exogene Variablen (BIP, Bevölkerung);

(2) Forstindustrie und Märkte (inklusive Import/Export) für Forstprodukte: umfasst Angebot, Nachfrage, Preise und Handel für jedes Halbfabrikat; (3) Forstwirtschaft: umfasst das Holzangebot aus drei Besitzkategorien: kleine private Waldbesitzer (<200 ha), größere private Waldbesitzer (≥ 200 ha) und Österreichische Bundesforste (ÖBf). Holzmärkte liegen an der Schnittstelle zwischen den Modulen (2) und (3); Modul (4) bezieht sich auf die Waldressourcen und umfasst Waldfläche, nachwachsenden Bestand und Zuwachs jeweils unterteilt in Nadel- und Laubholz, Besitzkategorien und zwei Altersklassen. Modul (4) bot die Schnittstelle, an der das Waldwachstumsmodell CALDIS an das Modell FOHOW2 gekoppelt wurde, sodass die beiden Modelle im Zuge eines Simulationslaufes interagieren konnten und auf diese Weise potenzielles Angebot, potenzielle Nachfrage, potenziellen Einschlag sowie die Rohstoffpreise der jeweiligen Holzsortimente austauschten.

4 Die Szenarien

Insgesamt wurden neun Szenarien simuliert, sechs davon im Rahmen von CareforParis und drei in CareforNetZero. Die getroffenen Modellannahmen sind im Folgenden beschrieben:

4.1 Szenarien in CareforParis

4.1.1 Referenzszenario R45

Hierbei handelt es sich um ein Referenzszenario (Business as usual) das unter dem Klimaszenario RCP 4.5 simuliert wurde. Die Nachfrage nach Holz und der davon abgeleitete potenzielle Einschlag wurden mit FOHOW2 geschätzt. Beide Größen sind beeinflusst durch die gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie in der jüngeren Vergangenheit. Die Waldbewirtschaftung folgte dem Trend der letzten Jahre. Dementsprechend wurden die in CALDIS eingesteuerten Nutzungseingriffe vorrangig dort durchführt, wo der höchste erntekostenfreie Erlös zu erzielen war. Die Wiederbewaldung erfolgte mit Baumarten, die bisher auf den Probestflächen vorhanden waren.

4.1.2 Referenzszenario R85

Simulationen unter dem Klimaszenario RCP 8.5, alle anderen Annahmen gleich wie bei R45.

4.1.3 Kalamitätenszenario (KAL)

Die Simulationen erfolgten unter dem Klimaszenario RCP 8.5. Zusätzlich wurden in diesem Szenario um 20% geringere Niederschläge und um 20% höhere Windgeschwindigkeiten angenommen. Darüber hinaus wurden die geschätzten Mortalitätswahrscheinlichkeiten um 20% erhöht, um einer steigenden Gefährdung durch Waldbrand oder neuartige Schadorganismen Rechnung zu tragen. Der Einschlag wurde in Bezug auf die regulären Nutzungsmengen aus dem Referenzszenario R85 übernommen, die Kalamitätsnutzungen wurden mit Hilfe der geänderten Klimaparameter von CALDIS neu geschätzt. Die Wiederbewaldung erfolgte mit Baumarten, die bisher auf den Probestflächen vorhanden waren.

4.1.4 Umtriebszeitverkürzungsszenario (UZV)

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für Kalamitäten mit steigendem Bestandesalter bzw. steigender Bestandeshöhe zunimmt (Ledermann, 2017; Suliman & Ledermann, 2025). Die Verkürzung der Umtriebszeit wird daher oftmals als Maßnahme zur Klimawandelanpassung gesehen. In diesem Szenario wurden daher die älteren, vorratsreicheren Waldbestände vorrangig und rasch geerntet und das mittlere Endnutzungsalter auf 75 Jahre gesenkt. Dieses Szenario ist daher kein reguläres Nutzungsszenario, sondern es stellt eine Notfallmaßnahme zur Vermeidung von Schadholz dar. Auch wenn sich höhere Nutzungsmengen in diesem Szenario ergeben, darf es keinesfalls als Intensivierung der Waldbewirtschaftung interpretiert werden. Die Simulationen erfolgten unter dem Klimaszenario RCP 8.5, der Einschlag ergab sich allein aus den in CALDIS eingesteuerten Nutzungsmaßnahmen. Die Wiederbewaldung erfolgte mit Baumarten, die bisher auf den Probestflächen vorhanden waren.

4.1.5 Baumartenwechselszenario (BAW)

Hier erfolgte im Zuge von Verjüngungsmaßnahmen ein Wechsel der Baumarten im Wald als Maßnahme der Klimawandelanpassung. Nadelhölzer wurden entsprechend der in 50 Jahren erwarteten Temperatur durch verschiedene Laubholzarten wie Buche, Eiche oder Ahorn ersetzt. Nicht heimische Baumarten wurden dabei nicht berücksichtigt. Die Simulationen erfolgten unter dem Klimaszenario RCP 8.5, Nachfrage und Einschlag wurden mit FOHOW2 geschätzt.

4.1.6 Vorratsaufbauszenario (VAU)

Vorratsaufbau im Wald als Klima- und Naturschutzmaßnahme. Der Vorratsaufbau erfolgte durch zwei Maßnahmen: a) Der Anteil der Waldfläche mit Nutzungsverzicht wurde bis zum Jahr 2100 von derzeit 1,2% auf 5% erhöht, b) die im Referenzszenario R8.5 berechneten Nutzungsmengen wurden im Simulationsablauf sukzessive reduziert. Die Simulationen erfolgten unter dem Klimaszenario RCP 8.5, der Einschlag ergab sich aus den reduzierten Nutzungsmengen aus R8.5. Die Wiederbewaldung erfolgte mit Baumarten, die bisher auf den Probestflächen vorhanden waren.

4.2 Szenarien in CareforNetZero

4.2.1 Zuwachsoptimale Endnutzung (C4NZ)

Für dieses Szenario wurden die Umtriebszeiten so gewählt, dass die Endnutzung der Bestände am Kulminationspunkt des durchschnittlichen Gesamtzuwachses (DGZ) erfolgte. Dies gewährleistet die höchste Produktionsleistung in Bezug auf den Volumenzuwachs. Die Zeitspanne bis zur Wiederaufforstung wurde so wie in CareforParis zufällig zwischen 0 und 10 Jahren, im Durchschnitt also mit 5 Jahre angenommen. Die Begründung für diese Annahme liegt im österreichischen Forstgesetz.

4.2.2 Zuwachsoptimale Endnutzung + Raschere Wiederbewaldung (C4NZ+)

Zusätzlich zur zuwachsoptimalen Endnutzung wurde in diesem Szenario die Zeitspanne bis zur Wiederbewaldung verkürzt. Die Maßnahme der rascheren Wiederbewaldung bezieht sich auf die Verjüngung nach flächiger Endnutzung oder Kalamität. In CareforParis wurde diese Zeitspanne zufällig zwischen 0 und 10 Jahren gewählt, was im Einklang mit dem österreichischen Forstgesetz steht. Um die Auswirkungen des Verjüngungszeitraumes auf Vorrats- und Zuwachsentwicklung abschätzen zu können, wurde in der vorliegenden Studie der Verjüngungszeitraum mit 0 festgesetzt. Die Wiederaufforstung erfolgte also noch im selben Jahr, in dem die Endnutzung oder Kalamität passiert ist. Die Verkürzung des Verjüngungszeitraumes bezieht sich auf die künstliche Verjüngung von flächig genutzten Probestflächen (nach Endnutzung oder Kalamität). Die laufende Verjüngung von Probestflächen mit Einzelstammentnahmen (Schutzwäl-

der, Wälder in bestimmten Schutzgebieten) erfolgte wie in CareforParis mit einem Einwuchsmodell (Ledermann, 2002), welches die Anzahl jener Bäume abschätzt, die innerhalb eines Jahres die Kluppschwelle von 5 cm überschreiten.

4.2.3 Zuwachsoptimale Endnutzung + Raschere Wiederbewaldung + Lückenaufforstung (C4NZ++)

In den Auswertungen der ÖWI 2016/21 wird im Ertragswald das Ausmaß der Blößen, Lücken und Strauchflächen mit insgesamt 371.000 ha angegeben. Das entspricht rund 11% der gesamten Ertragswaldfläche. Bei den Auswertungen der ÖWI werden diese Flächen jedoch „herausgerechnet“. Im Gegensatz dazu sind im Datensatz, der als Ausgangspunkt für die Simulationsrechnungen verwendet wurde, diese Flächen nicht direkt ausgewiesen, sondern sie zeigen sich indirekt über eine nicht vorhandene oder reduzierte Überschildung auf den einzelnen Probestflächen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurde daher ein Regelwerk erstellt, nach dem auf mangelhaft bestockten Probestflächen Verjüngung eingebracht bzw. vorangebaut wurde. Diese Maßnahme wurde zusätzlich zur zuwachsoptimalen Endnutzung und zur rascheren Wiederbewaldung umgesetzt.

5 Der Simulationsablauf

5.1 In CareforParis

Wie in Kap. 4 beschrieben, erfolgte in einigen Szenarien die Simulation in Interaktion mit dem Forest Sector Modell FOHOW2, welches die Dynamik in der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft modellhaft nachbildet. Dabei wurden zu Beginn einer Simulation Nachfrage und potenzieller, jährlicher Einschlag mit Hilfe von FOHOW2 auf Basis von Marktmechanismen, ökonomischen Rahmenbedingungen und waldbezogenen Kennzahlen (Vorrat, Zuwachs) berechnet und an CALDIS übermittelt. Im Waldwachstumsmodell wurde dann der potenzielle Einschlag nach bestimmten Kriterien auf die Probestflächen der ÖWI umgelegt. Endnutzungen wurden in Beständen älter als 60 Jahre als Kahlschlag, im Schutzwald und in Schutzgebieten als Einzelstammentnahmen durchgeführt. Vornutzungen wurden mit Hilfe von standortsspezifischen Stammzahlleitkurven in Beständen unter 60 Jahre umgesetzt. Bestehende Nutzungseinschränkungen in Schutzgebieten (Kernzonen

von National- und Biosphärenparks, Naturwaldreservate, etc.) wurden dabei berücksichtigt. Für jede Probestfläche, die für eine Nutzung vorgesehen war, wurde mit Hilfe von Produktivitätsmodellen für die Holzernte und den von FOHOW2 errechneten Holzpreisen ein erntekostenfreier Erlös (DB I) errechnet. Anschließend wurden die Probestflächen nach dem DB I gereiht. Beginnend bei der Probestfläche mit dem höchsten DB I wurden die zur Nutzung bestimmten Bäume so lange von den Probestflächen entfernt, bis die von FOHOW2 übermittelte, potenzielle Einschlagsmenge erreicht war. Dadurch wurde das in den ÖWI-Daten abgebildete Nutzungsverhalten simuliert, wonach in bringungsgünstigen Lagen bevorzugt genutzt wird. Konnte der potenzielle Einschlag aufgrund gesetzlicher, waldbaulicher oder ertragskundlicher Restriktionen nicht erfüllt werden, so wurde von CALDIS eine geringere Einschlagsmenge an FOHOW2 zurückgegeben. Mit den von CALDIS aktualisierten Vorrats- und Zuwachsdaten wurde von FOHOW2 der potenzielle Einschlag für das Folgejahr berechnet.

Dieser wechselseitige Datenaustausch zwischen beiden Modellen erfolgte im vollen Umfang jedoch nur in der CareforParis-Studie bei den beiden Referenzszenarien (R4.5 und R8.5) sowie beim Baumartenwechselszenario (BAW). Beim Umtriebszeitverkürzungsszenario (UZV) und beim Vorratsaufbauszenario (VAU) ergaben sich die Einschlagsmengen allein aufgrund von Anpassungsmaßnahmen im Wald. Beim Katastrophenszenario (KAL) wurde der Einschlag aus regulären Nutzungen vom Referenzszenario R8.5 übernommen und die Zufallsnutzungen mit den geänderten Klimadaten neu geschätzt. Hinsichtlich des Holzeinschlags erfolgte bei den drei letztgenannten Szenarien daher nur ein einseitiger Datenfluss von CALDIS zu FOHOW2. Bei den beiden Referenzszenarien (R4.5 und R8.5) sowie beim Baumartenwechselszenario (BAW) wurde außerdem sichergestellt, dass der Hektarvorrat im Ertragswald nicht unter 280 Vorratsfestmeter Schaftholz/ha absinkt. Dieser Wert entspricht dem mittleren Hektarvorrat, den die ÖWI zu Beginn der 1980er Jahre ausweist. Bei den anderen drei Szenarien (KAL, UZV, VAU) wurde diese Vorratsregelung bewusst nicht verwendet, da entsprechend der Definition der Szenarien eine Anwendung nicht zielführend war.

5.2 In CareforNetZero

Analog zur CareforParis-Studie wurde für jedes der drei definierten Bewirtschaftungsszenarien ein Simulationslauf über 150 Jahre durchgeführt. Beim Einlesen der ÖWI-Probestflächen wurde zunächst überprüft, um welche Kategorie es sich bei der Probestfläche handelte. Je nach Kategorie gab es entweder keine Managementaktivitäten (z.B. Kernzonen von Nationalparks), oder es kamen verschiedene Regelwerke zur Durchführung von Vor- und Endnutzung sowie der Aufforstung von unterbestockten Probestflächen zur Anwendung.

Bei der Umsetzung der zuwachsoptimalen Endnutzung wurden alle Flächen mit gleicher Umtriebszeit zu einer Einheit (Umtriebsklasse) zusammengefasst und durch Division der Gesamtfläche in der Umtriebsklasse durch die Umtriebszeit ein jährlicher Flächenhiebsatz ermittelt. Anschließend erfolgte die Berechnung des relativen Alters (Alter/Umtriebszeit) und eine Reihung der Probestflächen nach dem relativen Alter. Beginnend bei den Probestflächen mit dem höchsten relativen Alter wurden Endnutzungen innerhalb jeder Umtriebsklasse so lange durchgeführt, bis der zuvor berechnete jährliche Flächenhiebsatz ausgeschöpft war. Katastrophennutzungen - falls notwendig - wurden in den Hiebsatz eingerechnet.

Bei Vornutzungen wurde ebenfalls bei den Probestflächen mit dem höchsten relativen Alter begonnen, Notwendigkeit und Stärke des Vornutzungseingriffs ergaben sich aus baumarten- und standortsspezifischen Stammzahlleitlinien. Auf Probestflächen mit einer Umtriebszeit bis zu 100 Jahren wurden Vornutzungen bis zu einem Alter von 2/3 der Umtriebszeit zugelassen, auf Probestflächen mit einer Umtriebszeit von über 100 Jahren wurden Vornutzungen bis zu einem Alter von 3/4 der Umtriebszeit umgesetzt. Danach herrschte jeweils Hiebsruhe.

Auf Flächen mit Einzelstammnutzung wurden jeweils die stärksten Bäume entnommen, sofern sie den Zieldurchmesser erreicht oder überschritten hatten. Nach jedem entnommenen Baum wurde die Überschirmung des verbleibenden Bestandes berechnet. Betrug die Überschirmung weniger als 5/10 wurde die letzte Entnahme rückgängig gemacht. Der Zieldurchmesser für Nadelholz lag zwischen 50 und 60 cm, bei

Buche und Eiche betrug der Zieldurchmesser 80 cm, beim sonstigen Laubholz 70 cm.

Da die Stammzahlen je Hektar in jüngeren und mittelalten Beständen des österreichischen Ertragswaldes wesentlich höher sind, als in den Stammzahlleitlinien angegeben ist, hätte deren Anwendung zu einer enormen Vornutzungs- menge im ersten Jahr der Simulation geführt. Der Abbau dieses Durchforstungspotenzials wurde daher zeitlich so verteilt, dass die jährliche Gesamtnutzungs- menge in keinem Jahr der Simulation weniger als 25 Mio. Vorratsfestmeter betrug. Dieser Wert entspricht in etwa jener Menge, welche die ÖWI für die letzten beiden Erhebungsperioden ausweist.

Die Wiederbewaldung nach flächiger Nutzung oder Katastrophe erfolgte je nach Szenario entweder zufällig innerhalb von 0 bis 10 Jahren, bei den Szenarien mit der rascheren Wiederbewaldung sofort nach dem Eingriff/Ereignis. Flächen mit weniger als 3/10 Überschildung wurden, dem Forstgesetz folgend, sofort aufgeforstet. Auf Probeflächen mit Altersklassenbewirtschaftung wurde Verjüngung eingebracht, wenn nach Ende der Durchforstungsphase (ab 2/3 bzw. 3/4 der Umtriebszeit) und vor Erreichen der Umtriebszeit die Überschildung weniger als 5/10 betrug. Auf Probeflächen mit Dauerbestockung (z.B. im Schutzwald) wurde immer dann Verjüngung eingebracht, wenn die Überschildung unter 5/10 gefallen ist. Bei allen Varianten wurde immer genau so viel Verjüngung eingebracht, wie zum Erreichen einer Überschildung von 10/10 notwendig war. Die Überschildung einer Kleinpflanze wurde aus den unterstellten Pflanzverbänden für Laub- und Nadelholz abgeleitet.

Alle drei Szenarien in CareforNetZero wurden unter dem Klimaszenario RCP 4.5 simuliert. Darüber hinaus wurde für alle drei Szenarien ein moderater Waldumbau zur Erhöhung der Klimafitness der österreichischen Wälder vorgenommen. Voranalysen haben gezeigt, dass alle wichtigen Baumarten, insbesondere auch die Fichte, in der Vergangenheit bis zu einer Jahresmitteltemperatur von ca. 10° C vorkamen. Deswegen wurde bei allen Szenarien ein Baumartenwechsel erst dann durchgeführt, wenn zum Zeitpunkt der geplanten Wiederbewaldung die herrschende Jahresmitteltemperatur über 8° C lag. In solchen Fällen wurden dann je nach tatsächlicher Jahresmitteltemperatur und Standortbedingungen vermehrt Tanne, Lärche, Douglasie und Laubholz

(Buche, Eiche, Ahorn) eingebracht. Lag die Jahresmitteltemperatur zum Zeitpunkt der geplanten Wiederbewaldung unter 8° C, wurde mit jenen Baumarten aufgeforstet, die auch bisher schon auf der Probefläche vorhanden waren. Diese Vorgangsweise gewährte für die am meisten gefährdete Fichte einen Pufferbereich von 2° C und stellte einen Kompromiss zwischen ökonomischen und ökologischen Überlegungen dar.

6 Ergebnisse

6.1 Entwicklung des Holzvorrats

Für die CareforParis-Studie zeigen die Simulationen, dass der Vorrat bei den beiden Referenzszenarien (R4.5 und R8.5) bis zum Jahr 2080 geringfügig ansteigt und danach bis zum Ende des Simulationszeitraumes unter den Ausgangsvorrat absinkt. Dagegen nimmt beim Katastrophenszenario der Vorrat bereits von Beginn an ab, wobei diese Abnahme in der zweiten Hälfte des Simulationszeitraumes - etwa ab dem Jahr 2080 - stärker ausfällt.

Abbildung 2: Simulierte Entwicklung des Hektarvorrats für neun Szenarien zur Waldbewirtschaftung. Die Szenarien sind charakterisiert durch verschiedene Klimaszenarien, Klimawandelanpassungsstrategien sowie verschiedene Szenarien der Waldbewirtschaftung

Auch beim Umtriebszeitverkürzungsszenario nimmt der Vorrat bis zum Ende des Simulationszeitraumes ab. Anders als beim Kalamitätenszenario fällt in diesem Szenario die Vorratsabnahme aber aufgrund der Notfallmaßnahmen zu Beginn der Simulationen stärker aus. Ab dem Jahr 2080 stabilisiert sich der Vorrat in diesem Szenario bei etwa 200 Vfm/ha und nimmt bis zum Ende des Simulationszeitraumes kaum mehr ab. Beim Baumartenwechsel nimmt der Vorrat bis zum Ende des Jahrhunderts ebenfalls ab, steigt danach jedoch wieder an und erreicht am Ende des Simulationszeitraumes einen höheren Vorrat als zu Beginn der Simulationen. Beim Vorratsaufbauszenario steigt der Vorrat am stärksten an und erreicht etwa um das Jahr 2130 seinen Maximalwert. Danach nimmt der Vorrat geringfügig ab, liegt aber am Ende des Simulationszeitraumes deutlich über dem Ausgangswert. In der CareforNetZero-Studie kommt es bei der Vorratsentwicklung bei allen untersuchten Szenarien vorerst zu einem deutlichen Vorratsanstieg, danach bleibt der Vorrat nahezu unverändert (Abb. 2).

6.2 Treibhausgasbilanz

Abbildung 3 zeigt die jährlichen Änderungen des gesamten Kohlenstoffvorrats im Wald (stehende Biomasse inkl. Totholz und Boden). Dabei wird offensichtlich, dass alle Szenarien der Carefor-Paris-Studie trotz unterschiedlicher Bewirtschaftung von einer CO₂-Senke zu einer CO₂-Quelle werden. Der Zeitabstand, in dem das passiert, variiert allerdings beträchtlich.

Abbildung 3: Treibhausgasbilanz der Szenarien. Für die CareforNetZero-Studie ist nur das dritte Szenario dargestellt, bei dem gleichzeitig alle drei Maßnahmen (zuwachsoptimale Endnutzung, raschere Wieder-aufforstung und konsequente Lückenaufforstung) umgesetzt wurden.

Bei der Umtriebszeitverkürzung ist das bereits nach 15 Jahren der Fall, beim Vorratsaufbau wird der Wald erst nach etwa 90 Jahren zur CO₂-Quelle. Mit Ausnahme der Umtriebszeitverkürzung nimmt die Senkenleistung bei allen Szenarien bis zum Jahr 2070 zu, macht danach eine ziemlich abrupte Kehrtwendung und bewegt sich anschließend rasch in Richtung CO₂-Quelle. Bei den Szenarien der CareforNetZero-Studie - in Abbildung 3 ist der Übersichtlichkeit wegen lediglich das Szenario mit allen drei waldbaulichen Maßnahmen dargestellt - bleibt der Wald fast bis zum Ende des Simulationszeitraumes eine CO₂-Senke.

In der folgenden Tabelle 1 sind für alle untersuchten Szenarien die kumulierten Senken- und Emissionsleistungen aufgelistet. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass in Summe über den gesamten Simulationszeitraum vom Wald der Atmosphäre mehr CO₂ entzogen wurde als von ihm in die Atmosphäre zurückgegeben wurde.

Ein positives Vorzeichen hat genau die gegenteilige Bedeutung.

Tabelle 1: Kumulierte Senken- oder Emissionsleistung der verschiedenen Szenarien in Gg CO₂-Äquivalente

Szenario	Senke (-) / Quelle (+)
R4.5	- 791 679
R8.5	+ 17 569
BAW	- 648 985
KAL	+ 500 771
UZV	+ 489 259
VAU	- 1 318 612
C4NZ++	- 1 365 606

6.3 Nutzungsmengen und Schadh Holz

In Tabelle 2 sind für alle untersuchten Szenarien der mittlere jährliche Holzeinschlag (inkl. Schadh Holz) in Erntefestmeter Derbholz ohne Rinde (EfmD.o.R.) und der Schadh Holzanteil in % angeführt.

Tabelle 2: Mittlerer jährlicher Holzeinschlag im Simulationszeitraum (inkl. Schadh Holz) in Millionen Erntefestmeter Derbholz ohne Rinde (EfmD.o.R.) und Schadh Holzanteil in %

Szenario	Einschlag [Mio. EfmD.o.R.]	Schadh Holzanteil [%]
R4.5	20.3	4.6
R8.5	20.2	4.9
BAW	17.2	4.9
KAL	20.1	6.5
UZV	21.2	3.2
VAU	15.5	10.6
C4NZ++	20.4	5.9

7 Diskussion und Schlussfolgerungen

Aus den Ergebnissen der CareforParis-Studie wird ganz klar ersichtlich, welcher negativen Einfluss die Klimaveränderung auf die THG-Bilanz hat. Allein der Unterschied zwischen dem Klimaszenario RCP 4.5 und RCP 8.5 ist eklatant, mit einer deutlich schlechteren THG-Bilanz für das Szenario mit dem stärkeren Temperaturanstieg (R8.5). Kommt zu diesem Temperaturanstieg auch noch eine Reduktion der Niederschläge und eine höhere Gefährdung durch Sturm hinzu (Kalamitäten-szenario), dann fällt die THG-Bilanz noch einmal deutlich schlechter aus (vgl. Abb. 3, Tab. 1), und dies, obwohl bei allen drei Szenarien die mittlere jährliche Einschlagsmenge annähernd gleich hoch ist (20.1-20.3 Mio. EfmD.o.R.).

Somit zeigen diese drei Szenarien recht eindeutig, dass der Klimaschutzbeitrag des Waldes selbst von der Klimaveränderung abhängig ist und es daher vor allem in den Emissionssektoren außerhalb des Waldes Anstrengungen braucht, um den Klimawandel in seinen Auswirkungen abzumildern.

Hinsichtlich der beiden Klimawandelanpassungs-szenarien (Umtriebszeitverkürzung und Baumarten-wechsel) zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Bei der Umtriebszeitverkürzung wird der Wald ziemlich rasch zu einer CO₂-Quelle und bleibt dies bis zum Ende des Simulationszeitraumes. Dagegen führt das Baumartenwechselszenario zu einem ähnlichen Senken- bzw. Quellenverlauf wie beim Referenzszenario R4.5 (Abb. 3). Auch die über den gesamten Simulationszeitraum kumulierte Senkenleistung des Baumartenwechselszenarios liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie bei R4.5 (Tab. 1). Das Szenario der Umtriebszeitverkürzung ist über den gesamten Simulationszeitraum betrachtet eine CO₂-Quelle und liegt mit den Gesamtemissionen ähnlich hoch wie das Kalamitätenszenario. Umtriebszeitverkürzung und Baumartenwechsel unterscheiden sich auch hinsichtlich der mittleren jährlichen Einschlagsmengen. Während der Einschlag bei der Umtriebszeitverkürzung um 1 Mio. EfmD.o.R. höher ist als beim R8.5 Szenario, liegt der Einschlag beim Baumartenwechsel 3 Mio. EfmD.o.R. unter der Menge von R8.5 (Tab. 2). Der nur geringfügig höhere Einschlag bei der Umtriebszeitverkürzung zeigt, dass es sich hierbei um eine Klimawandelanpassungsmaßnahme und nicht um eine Intensivierung der Nutzung handelt. Die deutlich geringere Einschlagsmenge beim Baumartenwechsel kam dadurch zustande, dass im Modell FOHOW2 von einer gleichbleibenden Holzverwendung ausgegangen wurde, weshalb das Mehr an Laubholz nicht das fehlende Nadelholz ersetzen konnte, und daher weniger Holz genutzt wurde. Dies führte letztlich zu einem Vorratsanstieg und dadurch zu einer deutlichen Waldsenke, die allerdings nur unter den unterstellten Rahmenbedingungen zustande gekommen war.

Die höchste kumulative Waldsenke ergibt sich beim C4NZ++ Szenario aus dem Projekt CareforNetZero, bei dem eine optimierte Waldbewirtschaftung hinsichtlich Endnutzungsplanung und Wiederbewaldung unterstellt wurde. Nur geringfügig dahinter liegt das Vorratsaufbauszenario

(VAU) aus CareforParis (vgl. Tab. 1). Im zeitlichen Verlauf der Senke gibt es allerdings Unterschiede: Das VAU-Szenario bildet in der ersten Hälfte des Simulationszeitraumes eine stärkere Senke, zeigt aber ab 2065 eine deutliche Trendumkehr und bewegt sich ab diesem Zeitpunkt rasch in Richtung Quelle. Beim C4NZ++ Szenario fällt im Vergleich zum VAU-Szenario die Senkenwirkung zu Beginn moderater aus, bleibt jedoch fast bis zum Ende des Simulationszeitraumes erhalten (Abb. 3). Bedingt durch die umgesetzte Nutzungsreduktion liegt im VAU-Szenario der mittlere jährliche Einschlag ca. 25% unter dem der meisten anderen Szenarien (Tab. 2). Zudem weist das VAU-Szenario den höchsten Schadholzanteil von allen Szenarien auf (10.6%). Betrachtet man den Einschlag in Vorratsfestmeter Schaftholz (VfmS) und bezieht auch den natürlichen Abgang mit ein, dann ergibt sich für das VAU-Szenario ein Gesamtabgang aus dem Wald, der lediglich um 14% geringer ist als im Referenzszenario R8.5, und nur um 10% geringer als im Szenario C4NZ++. Dieser deutliche Unterschied gegenüber der zuvor angeführten 25%igen Einschlagsreduktion im VAU-Szenario erklärt sich daraus, dass im VAU-Szenario zwar die regulären Nutzungen reduziert wurden, im Gegenzug dazu aber aufgrund der verminderten Durchforstungsaktivitäten die konkurrenzbedingte Mortalität angestiegen ist (vgl. Pretzsch et al., 2023). Da sich der natürliche Abgang im Wesentlichen aus der konkurrenzbedingten Mortalität speist, weist das VAU-Szenario gegenüber den Szenarien R8.5 und C4NZ++ einen um 82 bzw. 91% höheren natürlichen Abgang auf (4.34 vs. 2.38 bzw. 2.27 Mio. VfmS). Der natürliche Abgang verbleibt üblicherweise im Wald. Im VAU-Szenario stand daher für die Herstellung von Holzprodukten (Aufbau eines C-Speichers außerhalb des Waldes) und für die Substitution von fossilen Brennstoffen eine deutlich geringere Holzmenge zur Verfügung (-25%), als der gesamte Abgang an Biomasse gegenüber den Szenarien R8.5 und C4NZ++ vermuten lassen würde (-14% bzw. -10%).

Im Hinblick auf den zeitlichen Verlauf der Senkleistung zeigte sich, dass diese bei allen Szenarien - außer beim UZV und beim C4NZ++ Szenario - ab dem Jahr 2070 eine ziemlich abrupte Kehrtwendung macht und sich anschließend relativ rasch in Richtung CO₂-Quelle bewegt. Dies ist zwei Annahmen geschuldet: (i) der ökonomisch orientierten Umsetzung der Endnutzung,

bei der mit jenen Probestflächen begonnen wurde, die den höchsten DB I aufwiesen (siehe Kap. 5), und (ii) dem Umstand, dass in FOHOW2 alle Nutzungen ab dem Alter 60 als Endnutzungen angenommen wurden. Die Probestflächen mit den höchsten Deckungsbeiträgen waren zumeist Probestflächen in tieferen Lagen, die günstige Bringungsverhältnisse und geringe Holzerntekosten, zugleich aber gute Wachstumsbedingungen aufwiesen. Nachdem diese Flächen zuerst genutzt und anschließend wieder aufgeforstet wurden, wuchsen diese rasch nach, und es konnten auf diesen Flächen nach etwa 60 Jahren, d.h. etwa ab dem Jahr 2070, abermals Endnutzungen durchgeführt werden. Dies führte letztlich dazu, dass diese Flächen zum Teil deutlich vor der Kulmination des DGZ genutzt wurden, während ältere, schlecht bestockte und weniger wuchskräftige Flächen mit ungünstigen Bringungsverhältnissen bei der Endnutzung nach hinten geriebt wurden.

Die Ergebnisse beider Studien zeigen recht eindeutig, dass der CO₂-Speicherung im Wald Grenzen gesetzt sind, denn jedes untersuchte Szenario wird früher oder später zur CO₂-Quelle oder nähert sich zumindest der Null-Linie an, wo der Wald weder eine Quelle noch eine Senke ist. Dieses Ergebnis sorgt zuweilen für Verwunderung, denn oftmals wird gefordert, den Wald als dauerhafte CO₂-Senke zu erhalten. Dass dies - bei konstanter Waldfläche - unmöglich ist, erklärt sich aus der Definition einer CO₂-Senke: Als Senke wird die Nettoaufnahme von CO₂ durch Ökosysteme bezeichnet, als Quelle die Nettoabgabe an die Atmosphäre. Der Wald ist also dann eine CO₂-Senke, wenn er mehr CO₂ aufnimmt als er abgibt, andernfalls ist er eine CO₂-Quelle (Fischlin et al., 2006). Ist die Differenz (Bilanz) zwischen CO₂-Aufnahme und CO₂-Abgabe positiv, erhöht sich der C-Vorrat im Wald und der Wald ist eine CO₂-Senke. Soll nun der Wald eine konstante CO₂-Senke sein, dann müsste die CO₂-Aufnahme konstant höher sein als die CO₂-Abgabe, und der C-Vorrat im Wald müsste infolgedessen konstant ansteigen. Die Forderung nach einer konstanten CO₂-Senke im Wald ist aber unrealistisch, denn die Voraussetzung dazu wäre ein konstanter, letztlich unendlicher Vorratsanstieg im Wald. Dies ist jedoch unmöglich, da es in der Natur kein unbeschränktes Wachstum gibt. Selbst bei strengster nachhaltiger Bewirtschaftung ist der Wald langfristig weder CO₂-Senke noch CO₂-Quelle, wie die Überlegungen

zum Normalvorrat im Altersklassenwald (Hundeshagen, 1826) oder zum Gleichgewichtsvorrat im ungleichaltrigen Wald (Plenterwald, vgl. Schütz, 2001) zeigen. Im Hinblick auf die THG-Bilanz des Waldes sollte daher in Zukunft der Fokus der Waldbewirtschaftung auf den Zuwachs (=CO₂-Bindung) und nicht auf den "Füllstand" des C-Lagers Wald gerichtet sein.

Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass es sich bei keinem der Szenarien um den Versuch einer Prognose der tatsächlichen Waldentwicklung oder zur Potenzialabschätzung der Waldsenke handelt. Vielmehr sind die untersuchten Szenarien als Was-wäre-wenn? Fragen zu verstehen, bei denen jeweils der Effekt einer Maßnahme oder eines Klimaszenarios bei sonst gleichen Bedingungen (*ceteris paribus*) untersucht wurde. Die Szenarien sind daher untereinander vergleichbar, aus verschiedenen Gründen - es gibt z.B. mittlerweile verbesserte Teilmodelle für CALDIS - sollten jedoch keine absoluten Größen übernommen oder abgeleitet werden. Im Vordergrund der beiden Studien stehen vielmehr die Unterschiede zwischen den Szenarien und die dahinterliegenden Einflussfaktoren. Darüber hinaus wird an den Leser appelliert, die Szenarien ausschließlich im Kontext der in Kap. 4 beschriebenen Definitionen zu betrachten.

8 Danksagung

CareforParis wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Klimaforschungsprogramms ACRP (Austrian Climate Research Programme, KR16AC0K13154) finanziert. Die Geldmittel für die CareforNetZero-Studie wurden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) zur Verfügung gestellt. Gerald Schnabel (BFW) sei gedankt für das Layout der Grafiken.

9 Literatur

Bitterlich, W. (1984). The Relascope Idea: Relative Measurements in Forestry. Commonwealth Agricultural Bureaux, 242 p.

Braun, M., Fritz, D., Weiss, P., Braschel, N., Büchsenmeister, R., Freudenschuß, A., Gschwantner, T., Jandl, R., Ledermann, T., Neumann, M., Pölz, W., Schadauer, K., Schmid, C., Schwarzbauer, P., Stern, T. (2016). A holistic assessment of greenhouse gas dynamics from forests to the effects

of wood products use in Austria. *Carbon Management*, 7(5/6), <https://doi.org/10.1080/17583004.2016.1230990>

- Fischlin, A., Buchter, B., Matile, L., Hofer, P., Taverna, R. (2006). CO₂-Senken und -Quellen in der Waldwirtschaft – Anrechnung im Rahmen des Kyoto-Protokolls. *Umwelt-Wissen Nr. 0602*. Bundesamt für Umwelt, Bern. 45 S.
- Gschwantner, T., Kindermann, G., Ledermann, T. (2010). Weiterentwicklung des Wachstumssimulators PROGNAUS durch Einbindung klimarelevanter Parameter. In: Neumann, M. (Ed.), *Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wälder - Entwicklung und vergleichende Evaluierung unterschiedlicher Prognosemodelle (WAMOD)*. Unpublizierter Projektbericht.
- Hundeshagen, J.C. (1826). *Die Forstabschätzung auf neuen wissenschaftlichen Grundlagen*. Heinrich Laupp, Tübingen.
- Kindermann, G. (2010). Eine klimasensitive Weiterentwicklung des Kreisflächenzuwachsmodells aus PROGNAUS. *Austrian Journal of Forest Science*, 127, 147–178.
- Ledermann, T. (2002). Ein Einwuchsmodell aus den Daten der Österreichischen Waldinventur 1981-1996. *Austrian Journal of Forest Science.*, 119, 40-77.
- Ledermann, T. (2006). Description of PrognAus for Windows 2.2. In: Hasenauer, H. (Ed.), *Sustainable Forest Management - Growth Models for Europe*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 71-78.
- Ledermann, T. (2017). Ein Modell zur Abschätzung der Zufallsnutzungen in Österreich. Beiträge zur Jahrestagung 2017. Sektion Ertragskunde im DVFFA, Untermarchtal/Baden-Württemberg.
- Ledermann, T., Kindermann, G., Gschwantner, T. (2017). National Woody Biomass Projection Systems Based on Forest Inventory in Austria. In: Barreiro, S., Schelhaas, M.J., McRoberts, R.E., Kändler, G. (Eds.), *Forest Inventory-based Projection Systems for Wood and Biomass Availability*. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 79-95.
- Liski, J., Tuomi, M., Rasinmäki, J. (2009). *Yasso07 user-interface manual*. Finnish Environment Institute.
- Monserud, R., Sterba, H. (1996). A basal area increment model for individual trees growing in even- and uneven-aged forest stands in Austria. *Forest Ecology and Management*, 80, 57–80.
- Pretzsch, H., del Rio, M., Arcangeli, C., Bielak, K., Dudzinska, M., Forrester, D.I., Kohnle, U., Ledermann, T., Matthews, R., Nagel, R., Ningre, F., Nord-Larsen, T., Szeligowski, H., Biber, P. (2023). Competition-based mortality and tree losses. An essential component of net primary productivity. *Forest Ecology and Management* 504(121204), <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121204>
- Schütz, J.Ph. (2001). *Der Plenterwald und weitere Formen strukturierter und gemischter Wälder*.

- Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, Wien, 207 p.
- Schwarzbauer, P. (1993). Der Österreichische Holzmarkt im Modell. EG - Waldsterben - Zellstoffmarkt. Univ. für Bodenkultur, Wien, 111.
- Schwarzbauer, P., Rametsteiner, E. (2001). The impact of SFM-certification on forest product markets in Western Europe - an analysis using a forest sector simulation model. *For. Policy Econ.*, 16, 241–256.
- Suliman, T., Ledermann, T. (2025). Modelling salvage cuts in Austrian Forests – I: Wind and snow induced tree breakage. *Forest Ecology and Management*, 578, <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122479>
- Viskari, T., Laine, M., Kulmala, L., Mäkelä, J., Fer, I., Liski, J. (2020). Improving Yasso15 soil carbon model estimates with ensemble adjustment Kalman filter state data assimilation. *Geoscientific Model Development* 13, 5959-5971.

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Waldklimafonds-Projekt „DIFENS“ zur Waldentwicklung als Folge von Veränderungen der Holznachfrage, Klimaveränderungen, natürlichen Störungen und Politikanforderungen

Mirjam Pfeiffer¹, Klaus Hennenberg¹, Judith Reise², Anke Benndorf², Hannes Böttcher²

Abstract

Die zukünftige Entwicklung der Wälder in Deutschland steht unter dem Einfluss von Klimawandel, Holznachfrage und Waldbewirtschaftungsoptionen. Die im Projekt DIFENS erfolgte Implementierung klimasensitiver Wachstumsfunktionen und einer marktangepassten Holzernte im empirischen Waldwachstumsmodell FABio-Forest stellt einen bedeutenden Fortschritt zu realitätsnäheren Prognosen dar. Die Möglichkeit der Verknüpfung mit dem Holzverwendungsmodell TRAW erlaubt eine umfassende Abschätzung künftiger Holzverfügbarkeiten im Verhältnis zur projizierten Nachfrage. Simulationen unter verschiedenen Klimaszenarien, Holznachfrage-Annahmen und Managementoptionen zeigen, dass zunehmende klimatische Stressereignisse Rückgänge bei Zuwachs, Bestandsvorräten und CO₂-Senkenleistung bewirken. Optimierte Holzverwendung und angepasste Bewirtschaftung können auftretende Nadelholz-Versorgungsengpässe verzögern, jedoch nicht vollständig ausgleichen. Intensivere Mortalitätsholzentnahme und verstärkte stoffliche Laubholznutzung als Substitution für knappes Nadelholz erfordern eine sorgfältige Abwägung gegen ökologische Zielsetzungen wie den Erhalt von Totholzvorräten und alten, durchmesserstarken Laubbeständen, um Zielkonflikte zu minimieren. Die Weiterentwicklungen des Modells FABio-Forest eröffnen neue Perspektiven für eine klimabewusste Planung und Anpassung der Waldnutzung.

Keywords: FABio-Forest; klimasensitiver Zuwachs; Klimawandelszenarien; Waldentwicklung; Holzverfügbarkeit

1 Einleitung

Extreme Wetterereignisse wie langanhaltende Dürren, Hitzewellen und Stürme haben seit 2018 in Deutschland stark zugenommen. Diese klimatischen Extremereignisse haben teils direkt, teils durch Auftreten von Begleit- und Folgeschäden wie Borkenkäfer-Kalamitäten bereits zu regional großflächigem Absterben von Waldbeständen in Deutschland geführt (BMLEH 2025). Besonders stark betroffen waren dabei nicht standortgerechte Nadelholzbestände in den Mittelgebirgs- und Tieflagen (Bolte et al., 2021), aber auch bei Laubbäumen wie Buche und Eiche sind seit 2018 regional verstärkt Schädigungen und Ausfälle beobachtbar (Langer und Bußkamp, 2023; Rukh et al., 2023; Langer et al., 2025). Während einerseits der Druck auf den Wald durch den Klimawandel deutlich zunimmt,

soll der Wald gleichzeitig eine Reihe von Ökosystemleistungen bereitstellen. Als Kohlenstoffspeicher und -senke soll er zur Minderung des Klimawandels beizutragen, als Holzlieferant den Ausbau der Bioökonomie unterstützen, und als funktionell vielfältiger Lebensraum für eine Vielzahl von Arten zu Erhalt und Förderung der Biodiversität beizutragen (BMEL 2021; Migliavacca et al. 2025; Europäische Kommission 2021). Diese vielfältigen Herausforderungen und Anforderungen verlangen nach Waldbewirtschaftungsstrategien, die sowohl die Sicherung einer nachhaltigen Holznutzung als auch den Erhalt ökologischer Funktionen gleichermaßen berücksichtigen.

Um die Entscheidungsfindung für eine nachhaltige und widerstandsfähige Waldbewirtschaftung zu unterstützen, sind robuste wissenschaftliche Modelle zur Simulation der Waldentwicklung unter veränderten klimatischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unverzichtbar. Dabei reicht es nicht mehr, allein auf empirische Modelle zu setzen, die auf historischen Daten basieren, da die Klimaveränderungen sowie ihre Auswirkungen auf Baumwachstum und Mortalität zunehmend an Bedeutung

¹ Öko-Institut, Bereich Energie und Klima
Darmstadt, Germany
m.pfeiffer@oeko.de

² Öko-Institut, Bereich Energie und Klima
Berlin, Germany

gewinnen. Eine Kombination von empirischen Wachstumsmodellen mit prozessbasierten Ansätzen erlaubt eine umfassendere Abbildung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima, Boden, Baumarten und holzwirtschaftlichen Anforderungen.

Im Forschungsprojekt DIFENs (<https://difens.de/>; <https://www.oeko.de/publikation/das-projekt-difens/>) wurde das empirische Waldwachstumsmodell FABio-Forest (Böttcher et al., 2018; Pfeiffer et al., 2023a) mit dem prozessbasierten Waldmodell 4C (Lasch-Born et al., 2020) verknüpft, um jährliche Zuwächse als Funktion von Klimaparametern simulieren zu können. Die Modellierung der Mortalität wurde vorläufig mittels Daten der Waldzustandserhebung skaliert, um die räumliche Variabilität einzelner Jahre abzubilden. Parallel wurde das Holzernte-Modul so angepasst, dass die jährliche Holzernte der Nachfrage folgt und nicht nur den anfallenden Holzpotenzialen entspricht. So können Holz-nachfrageszenarien, etwa aus dem Model TRAW (Total Resource Assessment of Wood), berücksichtigt werden.

In DIFENs wurden mit der erweiterten FABio-Forest-Version insgesamt 35 Szenarien zur Waldentwicklung unter veränderten Klimabedingungen simuliert (<https://fabio.oeko-institute.eu/difens/>). Ziel war es, zentrale praxisrelevante Fragen zu beantworten, darunter die Auswirkungen veränderter Klimabedingungen auf Wachstum und Mortalität, der zeitliche Verlauf der Holzversorgung in Deutschland sowie die Effekte unterschiedlicher Holzentnahmestrategien auf Ressourcen und Ökosystemfunktionen. In diesem Tagungsbeitrag werden ausgewählte Ergebnisse zu den Themen Klimawandelauswirkungen, optimierte Holzverwendung und Waldmanagement vorgestellt.

2 Methoden

2.1 Modellbasis und Parametrisierung

Für die Analyse der Waldentwicklung in Deutschland wurde das Waldwachstumsmodell FABio-Forest eingesetzt, das auf Einzelbaumbasis distanzunabhängig Wachstum und Entwicklung für 24 Baumartengruppen simuliert. Das Modell umfasst Sub-Modelle für Einwuchs, Mortalität, Totholzdynamik und Bodenkohlenstoffentwicklung. Die Grundparametrisierung basiert auf Daten der Bundeswaldinventuren (BWIs) aus 2002 und 2012. Für Kalibrierung und Benchmarking wurden zudem die Ende

2024 zur Verfügung stehenden Daten der Kohlenstoffzwischeninventur 2017 und der BWI4 (2022) genutzt. Um die Waldentwicklung in Deutschland repräsentativ abbilden zu können, erfolgte die Modellinitialisierung mit den Bestandsdaten von ca. 36.600 Traktecken entsprechend BWI3 (2012), deren Entwicklung bis zum Jahr 2083 projiziert wurde. Die Waldbewirtschaftung beruht auf regelbasierten Vorgaben zu Durchforstungs- und Ernteintensitäten sowie Zieldurchmessern. Neben Intensivierung und Extensivierung der Bewirtschaftung sind auch Nutzungsausschlüsse für bestimmte Flächen oder Bestandstypen möglich.

2.2 Nachfragebasierte Holzentnahme

Im Gegensatz zu klassischen aufkommensbasierten Waldwachstumsmodellen orientiert sich FABio-Forest an der tatsächlichen Holz-nachfrage, die über eine Schnittstelle ans Modell übergeben werden kann, zum Beispiel aus der Einschlagsrückrechnung oder dem Holzverwendungsmodell TRAW (Mantau 2015; Pfeiffer et al., 2023a). Ziel ist es, die tatsächlich vom Markt nachgefragten Holz-mengen und -qualitäten zu entnehmen. Die jährliche Holzentnahme erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird wirtschaftlich verwertbares Holz aus Mortalität entnommen und differenziert nach Holzart (Laub-/Nadelholz) und durchmesserbasierten Sortimentklassen (Stamm-, Industrie- und Restholz) der Holz-nachfrage angerechnet. Die Entnahmeintensitäten sind art- und sortimentspezifisch einstellbar.

Darauf folgt die Durchforstung, die den Vorgaben zu Brusthöhendurchmesserbereichen und Intensitäten folgend in einem 7–10-Jahres-Turnus je Bestand durchgeführt wird. Hierbei sind unterschiedliche Vorgaben je nach Bestandstyp, Besitztyp und Bundesland möglich. Das Holz aus der Durchforstung wird analog zum Vorgehen bei der Mortalitätsholzentnahme auf die bestehende Holz-nachfrage angerechnet.

Abschließend erfolgt der Ernteeinschlag entnahme-reifer Bäume, der über Zieldurchmesser und Entnahme-Intensität nach oben begrenzt ist. Die Ernte richtet sich danach, wie viel der jährlichen Holz-nachfrage durch die beiden vorangegangenen Schritte noch nicht abgedeckt werden konnte. Die Ernte entnimmt so viel Holz, wie zur Abdeckung der noch offenen Nachfrage nötig ist, jedoch maximal so viel, wie durch die für die Ernte vorgegebenen Bewirtschaftungsregeln zulässig ist. Übersteigt die Holz-nachfrage nach einzelnen Sortimenten die erntbare Kapazität, wird die Differenz zwischen Bedarf

und Verfügbarkeit als Lücke ausgewiesen. Nähere Details zur Umsetzung der nachfragebasierten Holzernte finden sich Pfeiffer et al. (2023a) und Pfeiffer et al. (2023b).

2.3 Implementation klimasensitiver Zuwachsfunktionen

Für die Implementation klimasensitiver Zuwachsfunktionen wurde das prozessbasierte Waldmodell 4C des Potsdam-Instituts (PIK) genutzt, das Baumwachstum dynamisch abhängig von Klima- und Umweltfaktoren simuliert. Für über 15.000 Reinbestände der Hauptbaumarten (Fichte, Kiefer, Buche, Eiche) wurden auf Basis von BWI2-Daten und räumlich interpolierten Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (1961–2021) jährliche Wachstumswerte berechnet. Um den reinen Klimaeinfluss zu isolieren, wurden die Bestandes- und Bodenzustände jährlich auf den Ausgangszustand zurückgesetzt. Aus den Simulationsergebnissen wurden für jede Baumart und biogeographische Region log-lineare Regressionsmodelle basierend auf der Struktur der Zuwachsfunktionen in FABio-Forest abgeleitet, welche den Grundflächenzuwachs als Funktion von Baummaßen, Bestandesstruktur, den Klimaparametern Einstrahlung (MAR), Wachstumsgradtage (GDD5) und klimatische Wasserbilanz der Vegetationsperiode (vegKWB) sowie der nutzbaren Feldkapazität des Bodens (nFK) beschreiben.

Die Zuwachsfunktionen von FABio-Forest wurden reparametrisiert, indem der ursprüngliche, implizit

klimabezogene SITE-Faktor durch explizit klimaunabhängige Standortfaktoren wie die nutzbare Feldkapazität ersetzt wurde.

Die Integration der Klimasensitivität erfolgt in FABio-Forest 2.0 über jahresspezifische Skalierungsfaktoren, die das Wachstum eines Jahres relativ zum Normalwachstum der Referenzperiode 2002–2012 anpassen. Um den Einfluss extremer Trockenjahre realistisch abzubilden, wurde zusätzlich ein artgruppenspezifischer sigmoidaler Korrekturfaktor eingefügt, der den Zuwachs bei negativer Wasserbilanz nichtlinear reduziert. Die Parametrisierung dieser Funktion für die Hauptartengruppen der BWI erfolgte iterativ anhand der BWI3, Kohlenstoffinventur 2017 und BWI4.

2.4 Klimasensitive Mortalität und Modellkalibration

Die Mortalität wurde näherungsweise räumlich undifferenziert klimafaktorbasiert angepasst, indem die jährliche Mortalität aus der Waldzustandserhebung relativ zu ihrem Mittel der Referenzperiode 2002–2012 skaliert wurde. Zur Kalibrierung des Modells wurden historische Holzeinschlagsdaten, DWD-Klimadaten sowie Holzvorräte und Zuwächse aus Kohlenstoffzwischeninventur und BWI4 herangezogen (Abb. 1a). Die Kalibrierung erzielte für 2022 eine sehr gute Übereinstimmung der simulierten Gesamtvorräte mit den Daten der BWI4 (+4,7 Mio. m³ Abweichung).

Abbildung 1: Klimasensitive Modellierung in FABio-Forest und beispielhafte Ergebnisdarstellung für Historie (Kalibrationsperiode) und Projektion bei zyklischer Wiederholung der Klimareferenzperiode. Karten: Anomalie der klimatischen Wasserbilanz zum Mittel der Referenzperiode 2002-2012.

2.5 Klimasensitive Projektionen und ausgewählte Szenarien

Für die Fortschreibung klimasensitiver Projektionen jenseits des historischen Zeitraums wurde als Treiber der Holznachfrage der im Rahmen von DIFENS mit dem Modell TRAW prognostizierte Holzbedarf genutzt. Zur Abschätzung der Auswirkungen unterschiedlicher Klimaannahmen wurden auf Basis der Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wetterreihen für verschiedene Referenzperioden erstellt. Dabei wurden die räumlichen Muster der jährlichen Wetteranomalien relativ zum Mittel der Periode 2002–2012 räumlich randomisiert, um ein wiederholtes Auftreten identischer Wetterextreme an

denselben Orten zu vermeiden. Die Fortschreibung der Wetterreihen erfolgte in drei Varianten: 1) Mittelwert der Jahre, 2) zyklische Wiederholung der Jahre (Abb. 1b), und 3) zufällige Wiederholung der Jahre aus der jeweiligen Referenzperiode. Ergebnisse werden vom Modell jahresscharf ausgegeben (Abb. 1b) und können für vergleichende Darstellungen aggregiert werden, beispielsweise durch Mittelwertbildung über den Simulationszeitraum (Abb. 1c).

Zur Untersuchung der Effekte optimierter Holzverwendung wurden in den TRAW-Szenarien folgende anpassende Maßnahmen angenommen: 1) Reduktion der Verschnittverluste in der Sägeindustrie, 2) verstärktes Altholzrecycling und 3) verstärkte stoffliche Substitution von Nadelholz durch Laubholz zur Entlastung der Nadelholzbestände.

Abbildung 2: Vergleichende Gegenüberstellung der Mittelwerte für die Projektionsperiode 2024-2083 abhängig von der Klimadarstellungsvariante. Gemittelt = Fortschreibung der Klimamittelwerte aus der Klimareferenzperiode; zyklisch=zyklische Wiederholung der Jahreswerte aus der Klimareferenzperiode, zufällig=zufällige Sequenzdurchmischung der zyklischen wiederholten Zeitreihe.

Abbildung 4: Vergleich des Szenarios "Optimierte Holzverwendung" (b) mit dem Basisszenario (a) auf Laubholzdurchmesser-erzeugung (c) und CO2-Speicher in der Waldbiomasse (d).

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Variation der Entnahmeintensitäten von Mortalitätsholz. Neben dem Basisszenario mit Entnahmen von 60 %, 30 % und 20 % im Stamm-, Industrie- und Restholzsegment wurden Szenarien mit reduzierter (30 %, 15 % und 5 %) sowie erhöhter Entnahme (90 %, 60 % und 25 %) getestet, um deren Auswirkungen auf Waldentwicklung und Holzversorgung zu analysieren.

3 Ergebnisse

Die Simulationen zeigen eine große Bandbreite möglicher Waldentwicklungspfade, abhängig von der gewählten Klimadarstellungsvariante und fortgeschriebenen Klimareferenzperiode. Besonders kritisch ist die Fortschreibung mit den klimatischen Mittelwerten der Klimareferenzperiode, da hier negative Effekte einzelner Extremjahre nicht individuell abgebildet werden. Dies führt zu einer Überschätzung von Vorratszuwachsen, Holzvorräten, Holzverfügbarkeit und CO₂-Senkenleistung (Abb. 2). Simulationen mit zyklischer oder zufälliger Wiederholung von Extremjahren zeigen deutlich geringere Werte für diese Variablen. Die Unterschiede zwischen zyklischer und zufälliger Wiederholung bestimmter Klimasequenzen sind ihrerseits vergleichsweise gering.

Die Wahl verschiedener Referenzperioden zur Klimafortschreibung erlaubt es, die Auswirkungen unterschiedlich häufig auftretender Extremjahre abzuschätzen. So war die Periode 2013-2017 klimatisch relativ günstig, während 2018-2022 von Extremjahren geprägt war. Zwischen diesen Extremen liegen die Referenzperioden 2003-2017, 2003-2022 und 2013-2022 in aufsteigender Folge.

Mit steigender Häufigkeit klimatisch ungünstiger Extremjahre stellen sich Einbußen im Zuwachs (Abb. 3c) und geringere Holzvorräte in den Beständen (Abb. 3d) ein. Der aus dem Wald ausscheidende Vorrat nimmt insgesamt ab (Abb. 3a), der relative Anteil an Mortalitätsholz hingegen zu, vor allem im Nadelholz. Absolut gesehen steigt dadurch der Totholzvorrat aber nur moderat (Abb. 3e), da die höhere Mortalität auf Basis von niedrigeren Vorräten ansetzt. Durch geringere Zuwächse und Vorräte nimmt auch die Holzverfügbarkeit ab, mit negativen Folgen für die Nadelholzversorgung. Aufgrund der hohen

Abbildung 3: Effekte unterschiedlicher Klimaszenarien auf Holzverfügbarkeit und Waldentwicklung. Mittelwerte über die Simulationsperiode 2024-2083; Zyklische Fortschreibung der historischen Witterung; K1=2013-2017, K2=2003-2017, K3=2003-2023, K4=2013-2022, K5=2018-2022. NH=Nadelholz, LH=Laubholz.

Nachfrage kommt es in der günstigsten Klima-projektion ab 2052 zu einem Versorgungsengpass, d.h. der Wald kann die benötigten Nadelholzmengen nicht mehr vollständig bereitstellen (Abb. 3b). Mit häufiger auftretenden Klimaextremen verschärft sich der Nadelholzenspass – er tritt zunehmend früher auf (im ungünstigsten Klimaszenario bereits 2039), während zugleich die mittleren jährlichen Defizite für die Projektionsperiode ansteigen. Bei gleicher Nachfrage können klimatische Effekte so mehr als ein Jahrzehnt Unterschied für die Nadelholzverfügbarkeit ausmachen. Die CO₂-Senkenleistung schwankt jährlich sehr stark, nimmt im zeitlichen Mittel über die Projektionsperiode jedoch ebenfalls bei zunehmend häufiger auftretenden Klimaextremen ab (Abb. 3f). Für die Fortschreibung der Referenzperiode 2018-2022 wird der Wald im Mittel dauerhaft zur CO₂-Quelle.

Eine optimierte Holzverwendung entspannt die Nadelholzversorgungssituation. Bei gleichzeitiger Umsetzung aller drei Maßnahmen tritt der Versorgungsengpass bei Fortschreibung der Klimareferenzperiode 2013-2022 statt im Jahr 2044 (Abb. 4a) erst im Jahr 2055 (Abb. 4b) erstmals auf, wobei die angenommene Teilsubstitution von Nadel- durch Laubholz den größten Anteil des Entlastungseffekts ausmacht. Die veränderte Nachfrage nach Waldholz entlastet bis zum erstmaligen Auftreten des Versorgungsengpasses zugleich die Gesamtvorräte. Die verstärkte Nachfrage nach Laubholz führt jedoch in den Laubbeständen insbesondere in den stärkeren Durchmesserklassen im Vergleich zum Basisszenario zu einem reduzierterem Vorratsaufbau (Abb. 4c) und damit einhergehend geringerer CO₂-Speicherung (Abb. 4d).

Eine Reduktion bzw. Erhöhung der Mortalitätsholzverwertung macht für die Versorgung mit Laubholz keinen Unterschied. Hier kann die Nachfrage in allen Szenarien bis zum Ende der Simulationsperiode im Jahr 2083 gedeckt werden. Für die Nadelholzversorgung führt eine niedrigere Verwertungsrate jedoch zu einem früheren Eintreten des Nadelholz-Versorgungsengpasses, da anteilig mehr Holz aus den lebenden Beständen entnommen werden muss, was einer erhöhten Nutzungsintensität entspricht. Umgekehrt führt eine höhere Mortalitätsholz-Verwertungsrate zu einem späteren Eintritt des Versorgungsengpasses. Während eine erhöhte Nutzung von Holz aus Mortalität bei gleicher

Holznachfrage die lebenden Bestände entlastet, den lebenden Vorrat schon und sich in kleinem Umfang positiv auf den Zuwachs auswirkt, verringert sich jedoch der Aufbau von Totholzvorräten im Wald (Abb. 5).

Abbildung 5: Auswirkungen erhöhter und verringerter Mortalitätsholzentnahme im Vergleich zum Basisszenario auf a) Totholzvorräte, b) Vorrat des lebenden Bestandes und c) Zuwachs.

4 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse aus den Szenarien im Projekt DIFENs verdeutlichen, dass die zukünftige Waldentwicklung in Deutschland von einem komplexen Zusammenspiel zwischen Klima, Holz-nachfrage und Waldbewirtschaftung bestimmt wird.

Klimatische Einflüsse, insbesondere Trockenheit und Extremereignisse, wirken sich erheblich auf Zuwachs, Vorrat und Mortalität aus. Die Integration klimasensitiver Zuwachsfunktionen in das empirische Waldwachstumsmodell FABio-Forest und die Implementierung einer nachfrageorientierten Holzernte stellen daher zentrale methodische Fortschritte dar. Sie erlauben es, die Auswirkungen von Wetterextremen und Marktveränderungen realitätsnäher zu erfassen.

Mit zunehmender Häufigkeit von Extremwetterereignissen – vor allem Dürreperioden – wird die Entwicklung deutscher Wälder vor große Herausforderungen gestellt. Besonders in den Nadelholzbeständen leiden Zuwachs und Vorratsentwicklung bis zum Ende der Simulationsperiode im Jahr 2083 je nach Klimaszenario teils erheblich. Unter häufig wiederkehrend ungünstigen Klimabedingungen kann der Wald seine Funktion als CO₂-Senke mittelfristig verlieren oder sogar zur Quelle werden. Die klimatischen Randbedingungen haben zudem Auswirkungen auf die Holzverfügbarkeit, was vor allem für den Nadelholzbedarf relevant wird. Versorgungsengpässe im Nadelholz treten in allen im Projekt getesteten Szenarien auf. Der Zeitpunkt und Umfang hängt jedoch stark von den Annahmen zur künftigen Klimaentwicklung, Holzverwendung und Waldbewirtschaftung ab.

Die untersuchten Handlungsoptionen für Holzverwendung und Waldbewirtschaftung verdeutlichen potenzielle Zielkonflikte. Eine effizientere Holznutzung mit reduziertem Verschnitt, verbesserter Kreislaufführung und stärkerer stofflicher Verwendung von Laubholz kann den Nutzungsdruck im Nadelholz verringern und die Holzversorgung stabilisieren, reicht jedoch nicht aus, um den Nadelholzenspass vollständig zu beheben. Zudem entstehen ökologische Spannungsfelder: eine verstärkte stoffliche Nutzung von Laubholz als Teilsubstitution für Nadelholz kann die CO₂-Bindung im Produktspeicher im Vergleich zu einer überwiegend energetischen Nutzung von Laubholz verbessern, erhöht jedoch die Einschlagsintensität in älteren Laubbeständen, die intensiver bewirtschaftet werden müssen.

Ähnliche Abwägungen ergeben sich bei der Nutzung von Mortalitätsholz. Eine höhere Verwertungsrate entlastet die lebenden Bestände und verschiebt Versorgungsengpässe nach hinten, mindert jedoch den Aufbau von Totholzvorräten

und damit wichtige Habitatfunktionen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Waldbewirtschaftung, Holzentnahme und Holzverwendung stets im Kontext ökologischer Anforderungen betrachtet werden müssen.

Die im empirischen Waldmodell FABio-Forest neu implementierte Klimasensitivität der Zuwächse ermöglicht eine realitätsnahe Abschätzung der Waldentwicklung unter zukünftigen Bedingungen und bietet damit eine wissenschaftliche Grundlage für walddpolitische und forstliche Entscheidungen. Für die Weiterentwicklung empfiehlt sich, die Parametrisierung mit den Detaildaten der BWI-4 zu verfeinern, klimasensitive Mortalitätsfunktionen zu implementieren und adaptive, zeitlich dynamische Managementstrategien zu integrieren, um die Resilienz der Wälder gegenüber Klimawandel und Nutzungskonflikten weiter zu stärken.

5 Förderhinweis

Das Teilvorhaben 2 (Szenarien der Waldentwicklung unter veränderten Klimabedingungen) im Projekt DIFENs wurde aus Mitteln des Waldklimafonds unter dem Förderkennzeichen 2220WK32A4 gefördert.

6 References

- BMEL (2021): Waldstrategie 2050. Nachhaltige Waldbewirtschaftung – Herausforderungen und Chancen für Mensch, Natur und Klima. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hg.). Bonn. Online verfügbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Waldstrategie2050.html>.
- BMLEH (2025): Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2024. Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (Hg.). Bonn. Online verfügbar unter https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/waldzustandserhebung-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=9, zuletzt geprüft am 18.07.2025.
- Böttcher, H.; Hennenberg, K.; Winger, C. (2018): FABio-Waldmodell, Modellbeschreibung Version 0.54 Stand Nov. 2017. Öko-Institut (Hg.). Berlin. Online verfügbar unter <https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/FABio-Wald-Modellbeschreibung.pdf>.
- Bolte, A.; Höhl, M.; Hennig, P.; Schad, T.; Kroiher, F.; Seintsch, B.; Englert, H.; Rosenkranz, L. (2021): Zukunftsaufgabe Waldanpassung. In: AFZ Der Wald (4), S. 12–16.
- Europäische Kommission (2021): MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLA-

- MENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN, Neue EU-Waldstrategie für 2030. COM(2021) 572 final (Document 52021DC0572). Europäische Kommission (Hg.). Brüssel. Online verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF.
- Langer, G. J.; Bußkamp, J. (2023): Vitality loss of beech: a serious threat to *Fagus sylvatica* in Germany in the context of global warming. In: *J Plant Dis Prot* 130 (5), S. 1101–1115. DOI: 10.1007/s41348-023-00743-7.
- Langer, G. J.; Bußkamp, J.; Burkhardt, K.; Hurling, R.; Plašil, P.; Rohde, M. (2025): Review on temperate oak decline and oak diseases with a focus on Germany. In: *JFK* 77 (02), S. 36–49. DOI: 10.5073/JfK.2025.02.04.
- Lasch-Born, P.; Suckow, F.; Reyer, C. P. O.; Gutsch, M.; Kollas, C.; Badeck, F.-W.; Bugmann, H. K. M.; Grote, R.; Fürstenau, C.; Lindner, M.; Schaber, J. (2020): Description and evaluation of the process-based forest model 4C v2.2 at four European forest sites. In: *Geoscientific Model Development* 13 (11), S. 5311–5343. DOI: 10.5194/gmd-13-5311-2020.
- Mantau, U. (2015). Wood flow analysis: Quantification of resource potentials, cascades and carbon effects. *Biomass and bioenergy*, 79, 28-38.
- Migliavacca, M.; Grassi, G.; Bastos, A.; Ceccherini, G.; Ciais, P.; Janssens-Maenhout, G.; Lugato, E.; MAHECHA, M. D.; Novick, K. A.; Peñuelas, J.; Pilli, R.; Reichstein, M.; Avitabile, V. et al. (2025): Securing the forest carbon sink for the European Union's climate ambition. In: *Nature* 643 (8074), S. 1203–1213. DOI: 10.1038/s41586-025-08967-3.
- Pfeiffer, M.; Hennenberg, K.; Böttcher, H.; Reise, J.; Mantau, U. (2023a): Referenzszenario der Holzverwendung und der Waldentwicklung im UBA-Projekt BioSINK, Öko-Institut Working Paper 4/2023. Öko-Institut (Hg.). Berlin. Online verfügbar unter <https://www.oeko.de/fileadmin/oeko-doc/WP-Referenzszenario-BioSINK.pdf>, zuletzt geprüft am 23.10.2025.
- Pfeiffer, M.; Hennenberg, K.; Böttcher, H.; Reise, J.; Benndorf, A. (2023b): Nachfragegesteuerte Holzentnahme und Klimasensitivität - Weiterentwicklungen im Waldmodell FABio. In: Beiträge zur Jahrestagung 2022, DVFFA-Sektion Ertragskunde, S. 47-60, https://www.nw-fva.de/fileadmin/nwfvva/publikationen/pdf/nagel_2022_tagungsband_der_jahrestagung_der_sektion_ertragskunde_im.pdf, zuletzt geprüft am 23.10.2025.
- Rukh, S.; Sanders, T. G. M.; Krüger, I.; Schad, T.; Bolte, A. (2023): Distinct Responses of European Beech (*Fagus sylvatica* L.) to Drought Intensity and Length—A Review of the Impacts of the 2003 and 2018–2019 Drought Events in Central Europe. In: *Forests* 14 (2), S. 248. DOI: 10.3390/f14020248.

Concept, structure and algorithms of SIBYLA Lex Eterna process-based model

Marek Fabrika¹, Peter Valent², Ladislav Odstrčil³

Abstract

The paper deals with the structure and algorithms of the SIBYLA Lex Eterna process-based model, which is being developed at the Technical University of Zvolen. It is a tree model that considers individual trees' competitive pressure through tree crowns in three-dimensional space. The model works with a time interval of photosynthesis performance of 1 hour. The input to the model is a digital twin of forest stands, either identical (created by reconstruction from point clouds from laser scanning or close-range photogrammetry) or non-identical (created by generating a structure from a forest inventory database). The growth model is connected to 3D GIS and visualization of a simulated forest in a virtual reality environment based on the Unity 3D game engine.

The paper presents the overall structure of the process-based model and describes its modules. The growth model consists of the following components that model the tree level and components that model the stand level. The tree-level components include radiation emulator, climate predictor, weather generator, pedotransfer functions, hydrological balance, leaf energy balance, stomatal conductance, leaf phenological phases, individual tree competition, photosynthesis, respiration, and allocation. The components that model the stand level include tree mortality, tree regeneration, management controller, and ecosystem services valuation. The algorithms of the individual components are briefly presented in the paper.

Keywords: eco-physiological tree model, forest digital twin, virtual reality, algorithms, model components

1 Introduction

Consideration 1: In 2024, the APVV project, SAVANT, was completed at the Technical University of Zvolen. It focused on the development of an **empirical model** and the software SIBYLA Triquetra for simulating and forecasting forest development. The tool was completed and ready

for use in forest operations. It was the completion of a 20-year development process.

Question 1: So why is the development of another growth model necessary?

Answer 1: Climate change is proving to be more dynamic than originally expected (Karl et al. 2003) The established limits of climate parameters will be exceeded soon. At the same time, there is increased variability of climate characteristics during the year as well as a very frequent occurrence of extremes (O'Gorman 2015). The existence of increased variability may not have an impact on the change in annual averages. However, it has a great impact on the growth process of the forest. In this light, empirical models reach their limit of use. They are derived from a sample and apply to a specified population. Responses to environmental conditions are valid for the range of existing conditions when collecting empirical material. Even if they are then linked to climate data, their response is often outside the range of empirical data in the form of extrapolation from regression models. Empirical models work with a growth interval of 1 year and

-
- 1 First author affiliation: Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: fabrika@is.tuzvo.sk
 - 2 Second author affiliation: Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: peter.valent@tuzvo.sk
 - 3 Third author affiliation: Department of Forest Resource Planning and Informatics, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Slovakia, email: xodstrcil@is.tuzvo.sk

are therefore unable to capture the dynamics of fluctuations within the year caused by increased weather variability, despite the possible preservation of annual averages. These problems can be solved by introducing **process-based models**. Nowadays, science has reached a stage where eco-physiological processes are already sufficiently described and algorithmizable, unlike 20 years ago. At the same time, the development of the model and software requires at least 5 to 10 years, depending on the size of the team and its experience. Therefore, in our opinion, it is necessary to start this process now.

Consideration 2: Forestry science provides several relatively powerful and efficient **big-leaf process models**. Among them, we will mention 3-PG (Gupta & Sharma 2019) and Biome-BGC (Running & Hunt 1993, Tatarinov & Cienciala 2006). This is also one of the most numerous groups of forest models.

Question 2: Why invest time in developing another process model?

Answer 2: Big-leaf models are flexible regarding climate change. This also applies to climate frameworks as well as their variability. However, big-leaf models do not reflect the issues of species, dimensional, and spatial structure of the forest. They generalize the ecosystem into a homogeneous sample in a given space (e.g., a regular bio-group). The sample is represented by a fictitious big-leaf structure, which replaces the overall assimilation performance of the represented ecosystem. This simplification ensures their computational efficiency but limits their use within the framework of management interventions (e.g., thinning types). These limits can only be exceeded by using models with a captured spatial structure of the forest. At least at the level of individual trees (with spatial coordinates and their dimensions). **Eco-physiological tree models** or **functional-structural plant models** (FSPM) come into consideration. These groups of models are not so numerous in forestry science. Therefore, in our opinion, it is necessary to devote time and effort to the further development of this type of model.

Consideration 3: Within the framework of eco-physiological tree models in the European space, there are active models BALANCE (Rötzer et al. 2010) and iLAND (Rammer et al. 2024), now a passive model TRAGIC++ (Kim & Hauhs 1998),

and the model under development HETEREFOR (Jonard et al. 2020). Within the framework of FSPM models, there are tools, GroIMP (Kniepmeier et al. 2007) and LIGNUM (Perttunen et al. 1996), in the European space.

Question 3: Is another model of a similar type, therefore, needed?

Answer 3: Most of the models mentioned are only usable by a narrow circle of scientists. For example, the BALANCE model exists only in the form of a library of procedures and functions without a user interface. The iLAND model also includes a user environment. However, it is very complex with a very wide range of parameters and settings. It requires extensive calibration. The process of its application is difficult and requires great expertise. The HETEREFOR model is still only in the development phase. FSPM models require the complex creation of tree growth grammars. The range of tree species is currently very limited. At the same time, they are very demanding in terms of computing power and the size of the operating memory. Their applicability for forest stands, or rather a complex of forest stands, is currently also limited. Today, they require supercomputers or parallel computing. Their time may come after the emergence and deployment of quantum computers. In addition, none of the mentioned tools are directly connected to modern data collection methods such as laser scanning (LIDAR) and close-range photogrammetry (CRP). They also do not have integrated virtual reality tools for visualizing a simulated forest. Therefore, in our opinion, it is necessary to start developing a tool that would include the indicated features.

The paper therefore deals with the design of the concept, structure and algorithms of the upcoming ecophysiological tree model called SIBYLA Lex Eterna. The concept of the model and software follows the digital twin of the forest and its virtual representation published in the paper (Fabrika et al. 2024). The model is in the phase of ready-made algorithms tested in the environment of a mathematical package (MathCAD), a geographic information system (ArcGIS), and partial procedures and functions (RAD Studio, Delphi, Object Pascal).

2 Proposed concept

The proposed concept and structure of the SIBYLA Lex Eterna model are shown in Fig. 1. The model structure consists of two groups of algorithms. The first group is at the individual tree level; the second group is at the stand level. The algorithms at the individual tree level include radiation emulator, climate predictor, weather generator, pedotransfer functions, hydrological balance, leaf energy balance, stomatal conductance, leaf phenological phases, individual tree competition, photosynthesis, respiration, and allocation. The algorithms at the stand level include tree mortality, tree regeneration, management controller, and forest ecosystem services assessment.

Radiation emulator is based on the concept proposed in the work (Fabrika & Merganič 2010). The input to the model is the latitude, longitude, and altitude of the location of the simulation area, its exposure and slope, the degree of cloud cover (modeled using a weather generator), the degree of air pollution as well as the definition of the skyline. The skyline is modeled based on the elevation of the horizon from the location of the area to 8 cardinal points (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west and northwest). Between the above points, the skyline is interpolated based on spline functions. The elevations of the horizon come from eight GIS raster layers derived from the digital model of Slovakia

for these purposes. The principle is shown in Fig. 2. The output of the model is the magnitude of direct, diffuse, and reflected radiation in individual hours of the simulation. This depends on the position of the sun in the sky based on its trajectory on a given day of the simulation. Astronomical equations and relationships are used within atmospheric physics.

Figure 1: Principle of horizon line modeling.

Climate predictor is taken from the original SIBYLA Triquetra model. It is based on determining the original climate characteristics in the initial year of the simulation (direct geocentric approach). In case of unavailability of these data, a site generator is used (indirect geocentric approach), which, based on the altitude, exposure, and slope of the terrain, the year of the simulation as well as the forest type, derives data from

Figure 2: Concept and structure of the SIBYLA Lex Eterna process-based model.

the climate regionalization from GIS interpolation. The model was published in the work (Fabrika et al. 2005). The climate generation itself is based on the possibility of creating a predicted time series of climate characteristics based on the initial characteristic, determining the final characteristic after the time of the overall simulation, the possible frequency and amplitude of the characteristic oscillation as well as its stochastic fluctuation. The model is published in the work (Fabrika & Pretzsch chapter 4.4.3).

Weather generator is a group of heuristic algorithms that are used to derive hourly weather data from annual averages or sums of climatic characteristics. The algorithms use the following drivers: a) mean temperature in vegetation season, b) year temperature amplitude, c) length of vegetation season, and d) precipitation in vegetation season. Drivers come from the climate predictor. The model is then guided by frontiers and equalizer. Frontiers represent ranges of relevant climate characteristics within the marginal elevations of the forest landscape (in Slovakia, these are Hurbanovo and Chopok). Equalizer is a user-defined degree of intensity of variability of the modeled climate characteristic as well as its extremes. The output from the model is hourly data: cloud cover, air temperature, precipitation, relative humidity, and wind speed. Heuristic algorithms try to preserve a) compliance with annual averages and sums, b) logical flow of average and summary values in months, c) logical flow of values in individual days and hours of days, d) autocorrelation in time, and e) correlation between individual characteristics.

Pedotransfer functions come from the model (Saxton & Rawls 2006). Their use in the SIBYLA Lex Eterna model is published in detail in the work (Fabrika & Macková 2013). The model results in the determined soil hydrolimits: wilting point, field capacity, and saturated water capacity based on the proportion of sand, clay, silt, gravel, and humus in the soil. The listed components can be derived from the character of the parent rock, soil, and forest (vegetation) type.

Hydrological balance models volumetric soil water content ($\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$). The algorithms are published in the work (Fabrika & Macková 2013). The balance includes hourly precipitation (mm), crown interception (mm), tree transpiration (mm), soil evaporation (mm), water drainage (mm), and water run-off (mm). The depth of soil

layer (mm) is also required. Individual components are calculated using appropriate algorithms, e.g. interception based on the Lambert-Beer law (Mosorov 2017) and transpiration with evaporation based on the Penman-Monteith equation (McNaughton & Jarvis 1984).

Leaf energy balance models the leaf temperature in the appropriate layer of the tree crown based on incident short-wave radiation. The magnitude of the radiation is determined by the Lambert-Beer law from the model of individual tree competition. The model calculates various components of the heat balance, such as incoming long-wave radiation, emitted long-wave radiation, incident short-wave radiation, convective heat transfer, transpiration, fluorescent emission, reflected emission, transferred emission, heat from assimilation process, and heat from other metabolic processes. The algorithms are published in the work (Fabrika & Macková 2013).

Stomatal conductance is calculated using the Jarvis model (Jarvis 1976). It is derived from maximum conductance as a parameter of tree species and omega factors that reduce conductance based on photosynthetic active radiation, leaf temperature, vapour pressure deficit, and leaf water potential. Algorithms for determining omega factors are in development (Fabrika & Macková 2013).

Phenological phases of the leaf are based on the work (Sitko et al. 2022). The model results in timing points: greenup (1), midgreenup (2), maturity (3), peak (4), senescence (5), midgreedown (6), and dormancy (7). Spring timing points (1, 2, 3, 4) depend on the sum of effective temperatures, autumn (6, 7) interact with low temperatures and day shortening, and autumn senescence (5) is created by nonlinear interpolation between points 4 and 6. The course between the above points is modeled based on a spline function.

Individual tree competition uses the calculation of a competitive index, the result of which is the leaf area index of surrounding trees that compete with the evaluated tree. The given leaf area index then enters the Lambert-Beer law. The principle is shown in Fig. 3. In the first step, the competitors of the evaluated tree are determined. These are trees that enter the light competitive cone.

Figure 3: Principle of individual tree competition modeling.

Its tip is at half the height of the evaluated tree crown segment (calculated separately for the illuminated and separately for the shaded part of the tree crown according to the Pretzsch 1995 model) and its angle is usually 60°. In the second step, the competitive leaf area LA_{ij} (darker crown segment). The calculation includes the entire crown volume (V_{ij}), competitive crown volume (V_{Cij}), crown biomass (B_{ij}), and specific leaf area (SLA):

$$LA_{ij} = \frac{V_{Cij}}{V_{ij}} \cdot B_{ij} \cdot SLA \quad (1)$$

In the third step, the extinction coefficient (k_{ij}) is calculated for each competitor from the Campbell ellipsoid (Campbell 1986) based on the leaf angle distribution (LAD) of the tree species and the sun's zenith angle (z):

$$k_{ij} = \frac{\sqrt{LAD^2 + \tan^2(z)}}{LAD + 1,744 \cdot (LAD + 1,182)^{-0.733}} \quad (2)$$

In the fourth step, the competitive leaf area LA_{ij} s cumulated in the competitive index, while the edge effect correction ($360/\alpha_{ij}$) according to (Martin & Monserud 1977) is also performed and the respective extinction coefficient of the competitor (k_{ij}), the percentage of defoliation of the competitor ($defol\%$) and the phenological phase

of the competitor's leaves ($fenol\%$) are taken into account. The competitive leaf area index ($CLAI_j$), is thus calculated, with the leaf area related to the effective area of the competitors (A_{Cj}):

$$CLAI_j = \frac{\sum_{i=1}^n LA_{ij} \cdot k_{ij} \cdot \left(1 - \frac{defol\%}{100}\right) \cdot \frac{fenol\%}{100} \cdot \frac{360}{\alpha_{ij}}}{A_{Cj}} \quad (3)$$

In the last step, the amount of solar radiation (φ_j) is calculated based on the solar radiation on the free surface (φ_0) and the competitive leaf area ($CLAI_j$) according to the Lambert-Beer law:

$$\varphi_j = \varphi_0 \cdot e^{-CLAI_j} \quad (4)$$

Photosynthesis is modeled according to the procedure of Farquhar & Von Caemmerer (1982). This is Liebig's law of the minimum between assimilation limited by amount, activation state, and kinetic properties of Rubisco, and assimilation limited by the regeneration of Rubisco via the transport of electrons. A list of algorithms can be found in the work (Fabrika & Macková 2013).

Respiration is modeled based on two components: growth respiration and maintenance respiration. Growth respiration is a function of tree biomass growth, and maintenance respiration is based on total biomass and the exponential basis method according to McCree (1970). A summary of the algorithms is given in the work (Fabrika & Macková 2013).

Allocation consists of three steps. In the first step, the total biomass is divided between intake biomass and bridge biomass. Intake biomass is the terminal biomass in roots and leaves. Bridge biomass is the biomass in the trunk and branches. Allometric equations are used. In the second step, the intake biomass is divided between root and leaf biomass based on the teleonomic equilibrium method according to (Davidson 1969). This model responds to the nitrogen content in the air, and when it increases, the model prefers the allocation of biomass to leaves over root biomass. In the third step, the bridge biomass is redistributed between trunk and branch biomass based on allometric equations. Finally, biometric tree parameters (tree thickness, tree height, crown diameter, and crown base height) are calculated from other relationships.

Tree mortality consists of three components: growth-dependent mortality, intrinsic mortality, and exogenous mortality. Growth-dependent mortality quantifies the senescence, vitality, and stress of a tree.

Senescence (*sen*) is based on the maximum surviving biomass of the tree ($B_{lifespan}$) and the maximum surviving age of the tree ($t_{lifespan}$). It considers the current biomass (B) and the current age of the tree (t):

$$sen = \max\left(\frac{B}{B_{lifespan}}, \frac{t}{t_{lifespan}}\right) \quad (5)$$

If senescence is greater than 1, the tree is predisposed to mortality. Every year, 1/10 of the trees die based on the stochastic principle.

Tree vitality (*vit*) is based on its current leaf area (LA) and degree of defoliation ($defol\%$). This is compared to the potential model leaf area (LA_{model}) based on an average tree crown with the same dimensions (diameter and height):

$$vit = \frac{LA \cdot \left(1 - \frac{defol\%}{100}\right)}{LA_{model}} \quad (6)$$

Tree stress (*stress*) is based on the number of summer days (92) when maximum daily respiration (R) is greater than maximum gross primary production (GPP):

$$stress = \frac{\left(\frac{\max(R)_i}{\max(GPP)_i}\right) > 1}{92(\text{summer days})} \quad (7)$$

For each tree, a threshold function is calculated, which includes the lower (m) and upper (n) thresholds according to the tree species, as well as senescence (*sen*) and tree vitality (*vit*):

$$T = (m + (n - m) * e^{-(a+b*sen)^{3.6}}) \cdot \min(1, vit) \quad (8)$$

If the stress value (*stress*) exceeds the threshold (T), the tree dies.

Intrinsic mortality is defined by Yoda self-differentiating rule (Yoda et al. 1963). It is based on the maximum number of trees with a biomass of 1 kg (N_{max}), the current biomass of the average tree (m), and the index of maximum density compared to the density in the growth tables (I_{max}):

$$N = N_{max} \cdot m^{-2/3} \cdot I_{max} \quad (9)$$

The number of trees that exceed the current maximum (N) will die. Trees with the highest stress value die (*stress*).

Exogenous mortality expresses the death of trees under the influence of harmful factors (disturbances) and is completely adopted from the SIBYLA Triquetra model (Fabrika & Vaculciak 2007).

Tree regeneration is also completely taken from the SIBYLA Triquetra model. The model is described in detail in the works (Fabrika 2005, Merganič & Fabrika 2011). In the first step, the possible total abundance of regeneration is modeled, which is a function of the site, stand density, light availability, fertility, seed year periodicity, and tree vitality. In the second step, the distribution of regeneration among mature trees is modeled. It is based on the parameters of the mother trees and natural conditions. In the third step, the positions of trees around the mother individuals are generated. In the last step, the survival of regeneration based on light conditions and other factors (damage by herbs and wild game) is determined.

Management controller is also completely adapted from the SIBYLA Triquetra model. The model is published in (Fabrika & Ďurský 2005). It allows generating various thinning and harvesting interventions: a) thinning from below, above, and neutral, b) crop trees method, c) target diameter method, d) equilibrium curve method, e) removal histogram method, f) thinning by interaction or by list, g) shelterwood and clearcut method.

Assessment of forest ecosystem services serves to calculate selected externalities. Supporting ecosystem services calculate biodiversity, tree and stand production, wildlife abundance, bird species abundance, and human life support (oxygen, water, food, and energy). Provisioning ecosystem services quantify forest harvest yields and the amount of energy (fuel) wood, planned wild game shooting, and the potential amount of forest fruits and eutrophic mushrooms. Regulating ecosystem services quantify the risk of disturbances according to harmful factors, components of the water regime, temperature under the forest canopy and protection

against erosion. Cultural ecosystem services quantify the recreational function of the forest.

3 Conclusion

The SIBYLA Lex Eterna model represents a new generation of process-based tools designed to capture forest growth under increasingly dynamic climatic conditions. By integrating eco-physiological mechanisms at the individual tree level with stand-level processes, the model overcomes the limitations of empirical and big-leaf approaches and allows growth simulations to operate at high resolution. Its structure reflects current scientific knowledge of radiation transfer, climate and weather variability, soil–plant water relations, leaf energetics, competition, photosynthesis, respiration, biomass allocation, mortality, regeneration and management.

The model is conceptually aligned with the digital-twin framework of forest stands and benefits from modern data acquisition methods, including laser scanning and close-range photogrammetry. This connection supports spatially explicit simulations and creates a foundation for integration with virtual-reality environments.

Overall, SIBYLA Lex Eterna establishes a comprehensive and extensible system for analyzing forest dynamics, evaluating management strategies and addressing questions related to climate-driven variability. Its modular design provides a basis for long-term development and future implementation in forestry and scientific research.

4 Acknowledgements

The presented research was supported by project No. APVV-19-0035, titled "Simulation and visualization analytical tool for forest planning (SAVANT)" and project KEGA 003TU Z-4/2023, titled "An adventurous journey to forest management".

5 References

Campbell, G. S. (1986). Extinction coefficients for radiation in plant canopies calculated using an ellipsoidal inclination angle distribution. *Agricultural and forest meteorology*, 36(4), 317-321.

Davidson, R. L. (1969). Effect of root/leaf temperature differentials on root/shoot ratios in some pasture grasses and clover. *Annals of Botany*, 33(3), p. 561-569.

Fabrika, M. (2005). Simulátor biodynamiky lesa SIBYLA, koncepcia, konštrukcia a programové riešenie. *Habilitačná práca*, Technická univerzita vo Zvolene, 238 p.

Fabrika, M., & Ďurský, J. (2005). Algorithms and software solution of thinning models for SIBYLA growth simulator. *Journal of Forest Science*, 51(10), p. 431-445.

Fabrika, M., & Macková, L. (2013). Process-based downscale of simulations by empirical model SIBYLA to increase time and space resolution. *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten: Sektion Ertragskunde: Jahrestagung*, 13(15.05), 2013.

Fabrika, M., & Merganič, J. (2010). Modelling solar radiation in forest canopy for the purposes of forest growth modelling. In: *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten: Sektion Ertragskunde*, p.27-35.

Fabrika, M., & Pretzsch, H. (2023). Forest ecosystem analysis and modelling. *Technical University of Zvolen*, 620 pp.

Fabrika, M., & Vaculciak, T. (2007). Modeling of incidental cuttings in tree growth model SIBYLA. *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten Sektion Ertragskunde Jahrestagung 2007 Alsfeld-Eudorf*, 57.

Fabrika, M., Ďurský, J., Pretzsch, H., & Sloboda, B. (2005). Regionalisation of climatic values for ecological site classification using growth simulator SIBYLA with GIS. In: *Remote Sensing and Geographical Information Systems for Environmental Studies. Application in Forestry*, Edited by Klein, Ch., Nieschultze, J. and Sloboda, B., Band 138, 2005, Universität Göttingen, J.D. Sauerländer's Verlag Frankfurt am main., p. 245-255

Fabrika, M., Valent, P., Odstrčil, L. (2024). Digital twin of forest and virtual forest in forest modelling. In: *Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten: Sektion Ertragskunde*, p. 75–79.

Farquhar, G. D., & Von Caemmerer, S. (1982). Modeling of photosynthetic response to environmental conditions. In *Physiological plant ecology II: Water relations and carbon assimilation* (pp. 549-587). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Gupta, R., & Sharma, L. K. (2019). The process-based forest growth model 3-PG for use in forest management: A review. *Ecological Modelling*, 397, 55-73.

Jarvis, P. (1976). The interpretation of the variations in leaf water potential and stomatal conductance found in canopies in the field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences*, 273(927), p. 593-610.

Jonard, M., André, F., De Coligny, F., De Wergifosse, L., Beudez, N., Davi, H., ... & Vincke, C. (2020). HETEROFOR 1.0: a spatially explicit model for exploring the response of structurally complex for-

- ests to uncertain future conditions—Part 1: Carbon fluxes and tree dimensional growth. *Geoscientific Model Development*, 13(3), 905-935.
- Karl, T. R., & Trenberth, K. E. (2003). Modern global climate change. *science*, 302(5651), 1719-1723.
- Kim, J. T., & Hauhs, M. (1998). Investigating forest growth model results on evolutionary time scales. *Artificial Life: The Proceedings...*, 418.
- Kniemeyer, O., Buck-Sorlin, G., & Kurth, W. (2007). GroIMP as a platform for functional-structural modelling of plants. *Frontis*, 43-52.
- Martin, G. L., Ek, A. R., & Monserud, R. A. (1977). Control of plot edge bias in forest stand growth simulation models. *Canadian Journal of Forest Research*, 7(1), p. 100-105.
- McCree, K. J. (1970). An equation for the rate of respiration of white clover grown under controlled conditions.
- McNaughton, K. G., & Jarvis, P. G. (1984). Using the Penman-Monteith equation predictively. *Agricultural Water Management*, 8(1-3), p. 263-278.
- Merganič, J., & Fabrika, M. (2011). Modelling natural regeneration in SIBYLA tree growth simulator. *Verband Forstlicher Forschungsanstalten: Sektion Ertragskunde, Jahrestagung*, p. 5-10.
- Mosorov, V. (2017). The Lambert-Beer law in time domain form and its application. *Applied Radiation and Isotopes*, 128, p. 1-5.
- O’Gorman, P. A. (2015). Precipitation extremes under climate change. *Current climate change reports*, 1(2), 49-59.
- Perttunen, J., Änen, R. S., Nikinmaa, E., Salminen, H., & Saarenmaa, H. (1996). LIGNUM: a tree model based on simple structural units. *Annals of botany*, 77(1), 87-98.
- Pretzsch, H. (1995). Zum Einfluss des Baumverteilungsmusters auf den Bestandszuwachs. *Allg Forst-Jagd*, 166, 190-201.
- Rammer, W., Thom, D., Baumann, M., Braziunas, K., Dollinger, C., Kerber, J., ... & Seidl, R. (2024). The individual-based forest landscape and disturbance model iLand: Overview, progress, and outlook. *Ecological modelling*, 495, 110785.
- Rötzer, T., Leuchner, M., & Nunn, A. J. (2010). Simulating stand climate, phenology, and photosynthesis of a forest stand with a process-based growth model. *International Journal of Biometeorology*, 54(4), 449-464.
- Running, S. W., & Hunt, E. R. (1993). Generalization of a forest ecosystem process model for other biomes, BIOME-BGC, and an application for global-scale models. *Scaling physiological processes: Leaf to globe*, 141, 158.
- Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006). Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. *Soil science society of America Journal*, 70(5), 1569-1578.
- Sitko, R., Marčiš, P., Valent, P., Barka, I., & Fabrika, M. (2022). Calibration of phenological models for beech and oak tree species based on MODIS data. *Tagung 2022: Die Jahrestagung der Sektion Ertragskunde*, p. 101-113.
- Tatarinov, F. A., & Cienciala, E. (2006). Application of BIOME-BGC model to managed forests: 1. Sensitivity analysis. *Forest Ecology and Management*, 237(1-3), 267-279.
- Yoda, K. Kira, T., Ogawa, H., Hozumi, K. (1963). Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions (Intraspecific competition among higher plants XI.). *J. Biol. Osaka City Univ. D.*, 14, 107-129.

Vorhersage des Wachstums von Eiche und Kiefer für ein Ensemble von Klimamodellen

Sonja Vospernik¹, Carl Vigren, Xavier Morin, Maude Toïgo, Kamil Bielak, Gediminas Brazaitis, Felipe Bravo, Michael Heym, Miren del Río, Aris Jansons, Magnus Löf, Arne Nothdurft, Marta Pardos, Maciej Pach, Quentin Ponette, Hans Pretzsch

Abstract

Aktuelle Klimaszenarien für Europa prognostizieren erhebliche Temperaturanstiege und Veränderungen der Niederschlagsmuster, die zu einer erhöhten Häufigkeit und Schwere von Dürren führen. Diese Veränderungen stellen erhebliche Herausforderungen für Waldökosysteme dar, insbesondere an der trockenen Verbreitungsgrenze einer Baumart. Diese Studie untersucht, ob die Mischung von *Quercus robur* und *Quercus petraea* (*Q. spp.*) mit *Pinus sylvestris* Produktivitätsverluste aufgrund des Klimawandels mindern kann. Mit dem Einzelbaumwachstumsmodell PrognAus wurde das Wachstum von *Q. spp.* und *P. sylvestris* in reinen und gemischten Beständen unter historischen und zukünftigen Klimaszenarien (RCP 4.5 und RCP 8.5) berechnet. Die Simulationen basierten auf Daten von 23 Triplets, die in ganz Europa etabliert wurden und die einen großen Gradienten von mittleren Jahrestemperaturen (5,5–11,4°C) und Niederschlägen (586–929 mm) abdecken. Ein lineares gemischtes Modell wurde an das vorhergesagte Volumen im Jahr 2100 angepasst, um allgemeine Trends zu beschreiben. Die Produktivität nahm sowohl für *Q. spp.* als auch *P. sylvestris* mit steigender Temperatur ab, insbesondere an wärmeren Standorten. Im historischen Szenario war das stehende Volumen im Jahr 2100 am höchsten, wobei *Q. spp.* 748,7 m³/ha und *P. sylvestris* 861,2 m³/ha erreichte. Im RCP 8.5-Szenario waren die Produktivitätsverluste erheblich, wobei die Produktivität von *Q. spp.* um 3,0–6,5% und *P. sylvestris* um 8,9–11,5% je nach Breitengrad abnahm. Die gemischten Bestände zeigten eine mittlere Widerstandsfähigkeit, mit Produktivitätsverlusten von 5,7–10,3% unter RCP 8.5 und 4,4–7,4% unter RCP 4.5. Der Konkurrenzvorteil verschob sich von *P. sylvestris* zu *Q. spp.* bei Klimaszenarien mit einer höheren, prognostizierten Erwärmung. Während die Mischung von Baumarten die Produktivitätsverluste teilweise kompensieren kann, sind die Vorteile gering und nehmen mit der Trockenheit der Standorte ab. Die Mischung hat vor allem positive Auswirkungen auf Ökosystemdienstleistungen wie Biodiversität und Habitatbereitstellung und verringert das Risiko von Produktivitätsverlusten. Die klimatische Erwärmung wird zu erheblichen Produktivitätsverlusten an trockenen Standorten führen. Die Mischung von *Q. spp.* und *P. sylvestris* kann diese Verluste mindern, aber nicht vollständig kompensieren. Die Anreicherung von *P. sylvestris*-Beständen mit *Q. spp.* wird empfohlen. Zukünftige Forschung sollte sich auf die Integration von klimasensitiven Mortalitätsmodellen und die Erforschung weiter Anpassungsstrategien konzentrieren.

Keywords: Klimawandel, Mischung, Produktivitätsverlust, Eiche, Kiefer

Link zur Veröffentlichung: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173342>

¹ Institut für Waldwachstum
Department für Ökosystemmanagement,
Biodiversität und Klima
Boku University
sonja.vospernik@boku.ac.at

Langfristige Wachstumstrends von 18 heimischen und nichtheimischen Baumarten in Brandenburg, Deutschland auf der Grundlage von Versuchsflächendaten seit 1878

Markus Engel¹, Ulrike Hagemann¹, Jens Schröder^{1,2}

Abstract

Die mit dem Klimawandel verbundenen raschen Umweltveränderungen erhöhen den Bedarf an Anpassungsstrategien in der Waldbewirtschaftung, die auf fundierten Kenntnissen über Baumarten beruhen, insbesondere im Zusammenhang mit der unterstützten Migration. Zu Forschungszwecken wurden in Brandenburg vor mehr als 120 Jahren ausgewählte heimische und nichtheimische Baumarten gepflanzt. Heute bieten diese Bestände die Möglichkeit, Erkenntnisse über ihre Leistung und Wachstumsreaktion während des vergangenen Jahrhunderts zu sammeln. Wir analysierten den Höhenzuwachs von 18 Baumarten auf 1.765 langfristigen forstlichen Versuchsflächen, von denen die frühesten seit 1878 beobachtet wurden. Für zwei dieser Baumarten untersuchten wir zusätzlich den Volumenzuwachs auf 60 unbewirtschafteten Parzellen. Unsere Ergebnisse zeigen einen zunehmenden Trend beim Wachstum der Waldbestände für die Wald-Kiefer (*Pinus sylvestris* L.) und die Trauben-Eiche (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.). Der langfristige Höhenzuwachs zeigte positive, negative und indifferente Trends als Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen. Bemerkenswert ist, dass 16 von 18 Arten zwischen den Jahren 2000 und 2020 einen Wachstumsrückgang verzeichneten, was wahrscheinlich auf die zunehmende Häufigkeit einzelner und aufeinander folgender Dürreereignisse zurückzuführen ist. Wir stellten fest, dass nichtheimische Arten eine vergleichbare Wachstumsreaktion zeigen wie heimische Baumarten. Die Waldbewirtschaftung sollte die Rolle heimischer und nichtheimischer Arten in klimaangepassten Wäldern überdenken: Wir empfehlen, sich bei der Unterstützung der Baumarten-Migration nicht einfach auf die Art, sondern besonders auf die Herkunft und die lokale Standortanpassung zu konzentrieren. Die Fortführung langfristiger Versuchsflächen kann uns auch in Zukunft wertvolle Erkenntnisse über die Wachstumsreaktionen der Baumarten liefern.

Keywords: Waldwachstum; Wachstumstrend; Klimawandel; unterstützte Migration

1 Einleitung

Die Wachstumsdynamik von Bäumen in europäischen Waldökosystemen unterliegt raschen Umweltveränderungen [1], darunter steigenden Lufttemperaturen [2], häufigen Störungsereignissen [3] und unterschiedlichen atmosphärischen Einträgen [4]. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass die daraus resultierenden Wachstumstrends je nach Art, europäischer Region und Zeitraum unterschiedlich sind [5,6,7]. Bei einigen Arten, wie z. B. der Rot-Buche (*Fagus sylvatica* L.) [8], ist ein Rückgang des Wachstums zu beobachten, während andere Arten in einigen Gebieten eine Zunahme des Wachstums

aufweisen, wie z. B. die Fichte (*Picea abies* (L.) H. Karst) in Nordeuropa [9]. Bei einigen Arten wird erwartet, dass sich ihr potenzielles Verbreitungsgebiet vergrößert, insofern der derzeitige Erwärmungstrend anhält, wie z. B. bei der Robinie (*Robinia pseudoacacia* L.) [10]. Das Tempo der beobachteten Umweltveränderungen ist hoch und könnte die genetische und phänotypische Anpassungsfähigkeit von Baumarten übersteigen [11], wodurch unser Ziel gefährdet wird, die Widerstandsfähigkeit der Wälder zu erhöhen und die Ökosystemleistungen der Wälder in Zukunft zu gewährleisten [12]. Unterstützte Migration, d. h. der Transport von forstlichem Vermehrungsgut aus Regionen, die heute die erwarteten künftigen Klimabedingungen im Zielgebiet aufweisen, kann eine schnelle Reaktion der Waldbewirtschaftung auf die Herausforderungen des Klimawandels unterstützen [13]. Die unterstützte Migration kann sich positiv auf die Anpassung der Arten, die Stabilität der Waldökosysteme und die Produktivität auswirken, birgt aber auch Risiken in Bezug auf invasive Arten und Fehlanpassungen [14]. Die Wissenslücke in

¹ Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, Deutschland

² Fachbereich Wald und Umwelt, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, Deutschland

Bezug auf die Kosten und den Nutzen der unterstützten Migration kann durch die Analyse von Daten aus bestehenden Langzeitversuchsstandorten mit aktiv "eingewanderten" Baumarten geschlossen werden, von denen einige seit Ende des 19. Jahrhunderts intensiv untersucht werden. Diese Versuche bieten eine alternative Informationsquelle für die Leistung von Baumarten und Herkünften in einer sich verändernden Umwelt [15].

In Brandenburg, Deutschland, wurden 1870 die ersten langfristigen Versuchsflächen angelegt [16]. Seitdem wurden dort u. a. optimale Abstände, Fruchtfolgen und Durchforstungsregime für Baumarten mit maximalem Ertrag, Herkunftversuche und Pflanzungsversuche durchgeführt [16]. Darüber hinaus wurde Saatgut verschiedener nichtheimischer Baumarten, insbesondere aus Nordamerika, nach Brandenburg gebracht, um deren Wachstum, Holzqualität und Anpassungsfähigkeit an die lokalen Standortbedingungen zu untersuchen [17]. Einige dieser Versuche werden auch heute noch beobachtet und geben Aufschluss über die Eignung dieser Arten für unsere Bemühungen um die unterstützte Migration.

Versuche ohne jegliche Behandlung sind selten, werden aber seit 1960 häufiger untersucht. Art-spezifische, bewirtschaftungsunabhängige Langzeittrends im Waldbestandswachstum, wie z. B. die Veränderung der Selbstdurchforstungslinie, können nur mit Hilfe von vollbestockten und unbewirtschafteten Versuchsflächen untersucht werden [15]. Die Entwicklung des Höhenwachstums hingegen kann für bewirtschaftete und unbewirtschaftete Versuchsflächen untersucht werden, wenn die betrachteten Bäume dominant sind und andere Faktoren wie das Baumalter und die Standortfruchtbarkeit in die Analyse einfließen [18,19].

In dieser Studie wird die Entwicklung des Höhenwachstums von 18 Baumarten auf langfristigen Versuchsflächen und zusätzlich die Entwicklung des Bestandswachstums von zwei wichtigen Baumarten auf unbewirtschafteten Versuchsflächen in Brandenburg untersucht. Unser Ziel ist es, die Wachstumsreaktionen der Baumarten auf Umweltveränderungen, insbesondere die Klimaerwärmung, auf regionaler Ebene und im Vergleich zu Veränderungen, die in anderen Studien auf europäischer Ebene festgestellt wurden, aufzuzeigen. Darüber hinaus untersuchen wir, ob unsere Ergebnisse geeignet sind, Arten als potenzielle "Gewinner" und "Verlierer" langfristiger Umweltveränderungen zu klassifizieren, und diskutieren die Auswirkungen auf künftige Programme zur Förderung der unterstützten Migration.

2 Materialien und Methoden

2.1 Baumdaten

Insgesamt analysierten wir 18 Baumarten, deren Daten auf Versuchsflächen über verschiedene Zeiträume von 1878-2024 gemessen wurden (Tabelle 1). Diese Zeiträume variieren je nach Baumart, da die untersuchten Versuchsflächen zu unterschiedlichen Zeiten angelegt wurden. Zu den auf diesen Versuchsflächen erfassten Daten gehören der Brusthöhendurchmesser (1,3 m), die Baumhöhe, die Baumart und das Baumalter. Andere Parameter, wie z. B. die Position der einzelnen Bäume, die Kronenradien oder die Saatgutquellen, wurden nur selten dokumentiert. Typische Messintervalle sind fünf Jahre, obwohl Ausnahmen aufgrund verschiedener ökologischer, gesellschaftlicher oder administrativer Probleme vorkommen. Die meisten dieser Langzeitversuche konzentrieren sich auf ein bestimmtes Bewirtschaftungsregime.

	Art	Orig	Alter	Jahre	Nb Plots	Nb Incr	Incr [m/Jahr]
1	<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D. Don) Lindl.	NN	20–127	1955–2024	32	2298	0,1–1
2	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	N	5–124	1909–2022	14	4739	0–0,5
3	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	N	12–149	1900–2024	31	751	0–0,5
4	<i>Carya ovata</i> (Mill.) K. Koch	NN	43–138	1914–2021	8	1480	0–0,5
5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.	NN	78–135	1955–2021	14	746	0–0,5
6	<i>Fagus sylvatica</i> L.	N	3–198	1884–2023	194	15,003	0–0,6
7	<i>Larix decidua</i> Mill.	N	22–130	1954–2021	17	852	0–0,6
8	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	NN	14–129	1953–2024	49	3604	0,1–0,7
9	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	N	25–139	1915–2023	112	4376	0,1–0,6
10	<i>Pinus sylvestris</i> L.	N	1–187	1886–2024	649	103,070	0–0,8
11	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	NN	1–144	1914–2024	410	23,538	0–0,9
12	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	N	20–200	1878–2023	96	8650	0–0,5
13	<i>Quercus robur</i> L.	N	12–200	1890–2023	14	1881	0,1–0,4
14	<i>Quercus rubra</i> L.	NN	1–134	1953–2021	33	1496	0,1–0,7
15	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	NN	14–119	1954–2020	13	1648	0,1–0,6
16	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don.	NN	13–139	1954–2024	55	3545	0–0,6
17	<i>Tilia cordata</i> Mill.	N	1–81	1954–2021	15	2215	0,1–0,6
18	<i>Tsuga heterophylla</i> (Raf.) Sarg.	NN	31–141	1953–2023	9	413	0,1–0,6

Tabelle 1. Zusammenfassung der Baumdaten für 18 Baumarten, die für die Analyse und Modellierung verwendet wurden. Orig steht für die Herkunft der Art: NN im Fall von nichtheimischen Arten, N für heimische Arten. Alter bezeichnet den Altersbereich der Bäume in der Analyse; Jahre bezeichnet den Jahresbereich der Höhenmessungen in der Analyse. Nb Plots bezeichnet die Anzahl der Parzellen, auf denen die Art vorkommt, und Nb Incr bezeichnet die Anzahl der in der Datenanalyse verwendeten Baumhöhenabstufungen. Incr bezeichnet den Bereich der jährlichen Baumhöhenzunahmen für eine bestimmte Baumart.

Die Baumarten wurden auf der Grundlage der verfügbaren Messungen der Baumhöhenzuwächse ausgewählt, wobei das Minimum bei 700 individuellen Höhenmessungen pro Art lag. Neun der Baumarten in unserer Analyse gelten als nichtheimisch, da sie Ende des 19. Jahrhunderts in das Untersuchungsgebiet eingeführt wurden [17]. Die Klassifizierung der heimischen (N) und nichtheimischen (NN) Baumarten ist in Tabelle 1 dargestellt.

Die Technik zur Messung der Baumhöhe änderte sich während des gesamten Untersuchungszeitraums, aber die meisten Baumhöhen wurden mit Klinometern und Laserdendrometern ermittelt. Die Baumhöhenmessungen wurden an einer repräsentativen Unterstichprobe der Bäume auf den Versuchsflächen vorgenommen, um den Messaufwand auf den zahlreichen Parzellen zu verringern. Im Gegensatz dazu wurde der Baumdurchmesser bei allen Bäumen mit einem Messschieber in 1,3 m Höhe über dem Boden gemessen. Fehlende Baumhöhen wurden berechnet, indem zunächst die nichtlineare Beziehung zwischen Baumhöhe und Baumdurchmesser modelliert

und anschließend die Baumhöhe unter Verwendung des Baumdurchmessers als Eingangsvariable vorhergesagt wurde. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Gleichungen entwickelt und angewendet [20]. In der Regel wurde eine Reihe nichtlinearer Beziehungen auf der Grundlage der Methode der kleinsten Quadrate und der visuellen Prüfung der Datenanpassung verglichen, bevor eine einzige beste nichtlineare Regression für die Berechnung fehlender Baumhöhen verwendet wurde.

Wir verwendeten Baumhöhendaten von 1765 Versuchsflächen (Abbildung 1), deren Flächen je nach wissenschaftlichem Zweck zwischen 0,01 und 10 ha liegen. Bei insgesamt 60 dieser Parzellen handelt es sich um unbewirtschaftete Standorte mit Trauben-Eiche (*Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.) oder Wald-Kiefer (*Pinus sylvestris* L.), die wir zusätzlich zur Analyse der Wachstumstrends der Bestände verwendet haben. Die Gesamtfläche der Versuchsflächen in dieser Studie beträgt 846 ha.

Abbildung 1 Lage des Landes Brandenburg (rot) in Mitteleuropa (links). Standorte der Parzellen im Land Brandenburg (rechts). Die hohlen Kreise beziehen sich auf Flächen, auf denen Baumhöhendaten für die Analyse verwendet wurden; die roten Punkte beziehen sich auf nicht bewirtschaftete Flächen, die speziell für die Analyse des Waldbestandswachstums verwendet wurden.

Wir haben nur Baumhöhendaten von Bäumen einbezogen, die dominant waren und keine großen benachbarten Konkurrenten hatten, um den Fehler durch Lichtkonkurrenz in der nachfolgenden Trendanalyse zu minimieren. Da die Positionen der Bäume für die meisten Versuchsflächen nicht ohne Weiteres verfügbar waren, verließen wir uns auf die schriftliche Dokumentation, um sicherzustellen, dass die Bäume nicht von großen benachbarten Individuen verdrängt wurden, und wählten dominante Bäume aus, die größer oder gleich der 0,9-Quantil-Höhenschwelle waren.

2.2 Studienregion

Die Untersuchungsregion liegt in Mitteleuropa und zeichnet sich durch ein gemäßigtes Klima mit kontinentalen Einflüssen aus. Das Gelände ist durch geringe Höhenunterschiede zwischen

0 und 201 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet. Das Klima hat sich zwischen den Zeiträumen 1880–1910 und 1994–2024 drastisch verändert: Während die jährlichen Niederschlagssummen mit einem Jahresmittelwert von 560 mm und einer Standardabweichung (sd) von 84,2 mm ([21,22], Abbildung 2) kaum Trendänderungen aufwiesen, stieg die mittlere jährliche Lufttemperatur von 8,4 °C (sd 0,56) auf 9,8 °C (sd 0,72). Ein Regressionsspline-Modell zeigt den beobachteten langfristigen Trend für die mittlere Lufttemperatur (Abbildung 2). Angetrieben durch die Temperaturveränderung zeigte die klimatische Wasserbilanz, basierend auf der potenziellen Verdunstung nach Thornthwaite [23], einen stark negativen Trend ([21,22], Abbildung 2). Die Jahre 2018–2020 wiesen nacheinander sehr negative klimatische Wasserbilanzen auf, die auch von anderen Studien als schwere Dürreereignisse eingestuft wurden [24,25].

Abbildung 2. Entwicklung der mittleren Jahrestemperatur (oben), der jährlichen Niederschlagssumme (mittig) und der jährlichen klimatischen Wasserbilanz (unten) im Mittel für das Land Brandenburg von 1880 bis 2024 (schwarze Linien). Die roten Linien zeigen ein Regressionspline-Modell.

Die Bodenverhältnisse in der Untersuchungsregion sind durch überwiegend sandige Substrate gekennzeichnet, manchmal mit lehmigen Moränenablagerungen [26]. Die meisten Bodentypen sind entweder als Kambisole oder Podsole mit niedrigem pH-Wert und Nährstoffstatus sowie geringer Wasserspeicherkapazität eingestuft [26]. Die Bodenbedingungen und das Wachstum der Bäume werden auch durch die Stickstoffeinträge beeinflusst, die bis in die 1990er Jahre zunahm und seitdem abgenommen haben [27].

2.3 Modellierung der Baumhöhenzunahme

Wir berechneten die Höhenzuwächse der dominanten Bäume für den jeweiligen Messzeitraum auf den Versuchsflächen, der in der Regel fünf Jahre betrug. Anschließend berechneten wir die jährlichen Höhenzuwächse der Bäume, indem wir die periodische Höhendifferenz durch die Anzahl der Jahre des jeweiligen Zeitraums teilten. Dieser Ansatz setzt technisch gesehen ein konstantes Höhenwachstum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen voraus.

Auf der Grundlage der berechneten jährlichen Höhenzuwächse für jede Art (Tabelle 1) wur-

den mithilfe hierarchischer generalisierter additiver Modelle [28] Höhenzuwachsmodelle erstellt. Generalisierte additive Modelle (GAMs) sind ein flexibles Werkzeug, das penalisierte Regressionssplines zur Modellierung komplexer Phänomene in der realen Welt verwendet [29]. Im Allgemeinen können GAMs wie folgt formuliert werden:

$$E(Y) = g(\beta_0 + \sum_{j=1}^J f(x_j, p_j)) \quad (1)$$

wobei $E(Y)$ der Erwartungswert von Y (hier als Höhenzuwachs spezifiziert) ist, g die Link-Funktion (hier Identitätslink) bezeichnet, β_0 der Achsenabschnitt ist und f die j -te spline Funktion der Kovariate x und des Faktors p (Versuchsflächen) bezeichnet. Die spline Funktion (f) besteht aus einer Anzahl von (k) festen Basisfunktionen (b), die mit einer Reihe von Koeffizienten (β) multipliziert werden:

$$f_j(x_j) = \sum_{k=1}^K \beta_{j,k} b_{j,k}(x_j) \quad (2)$$

GAMs ermöglichen es uns, die nichtlineare Abhängigkeit des Baumhöhenzuwachses von mehreren Variablen, wie Baumalter oder Standortbedingungen, zu untersuchen, während wir die Variablen auf additive Weise analysieren. Die Verwendung eines hierarchischen Modellansatzes gibt uns die Möglichkeit, Spline-Funktionen zu analysieren, die zwischen verschiedenen Gruppierungsebenen variieren [28], was in unserer Studie notwendig war, um langfristige Trends für alle 18 Baumarten zu schätzen. Wir testeten die Anwendung verallgemeinerter linearer Modelle (GLS), stellten jedoch fest, dass die Modellanpassung den GAMs aufgrund der eindeutigen nichtlinearen Beziehungen zwischen Baumhöhenzuwachs und Baumalter unterlegen war. Außerdem gingen wir davon aus, dass ein möglicher langfristiger Trend ebenfalls nicht linear ist und sich mit Hilfe von Regressionssplines besser abschätzen lässt.

Der baumartenspezifische Höhenzuwachs wurde in Abhängigkeit vom Baumdurchmesser, dem Baumalter, der Versuchsfläche als Faktor und einer Gruppierungsvariablen sowie dem Kalenderjahr modelliert. Das Baumalter wurde als glatter Faktor modelliert, der zwi-

schen den Versuchsflächen variiert (Gruppierungsvariable), da wir davon ausgehen, dass die Standortbedingungen die Beziehung zwischen Höhenzuwachs und Baumalter beeinflussen [30,31]. Wir testeten ein anderes Modellierungssetup mit gemischten Modellen (GAMMs), das viele Ähnlichkeiten in der Berechnung der zufälligen Effekte zeigte. Aufgrund der hohen Anzahl von Faktorebenen (Versuchsflächen) beschlossen wir jedoch, hierarchische Modelle einzusetzen, um die Modellperformance zu verbessern.

Andere Variablen wurden als einfache Glättungen mit Thin-Plate-Regressionssplines modelliert [29]. Wir testeten vier verschiedene hierarchische Modellstrukturen, einschließlich Tensor-Produkt-Splines, die sich in den Glättungsstrafen für den hierarchischen Baumaltereffekt und die Interaktionen zwischen Baumalter und Versuchsfläche sowie die Interaktion mit dem Kalenderjahr unterschieden [28]. Wir wählten das beste Modell anhand des Akaike-Informationskriteriums (AIC, [32]) aus und minimierten die Selektionsverzerrung [33], indem wir zusätzlich das Bayes'sche Informationskriterium (BIC, [34]) und den mittleren quadratischen Fehler (RMSE) berücksichtigten. Darüber hinaus wählten wir Modelle auf der Grundlage der erklärten Abweichung aus, indem wir eine penalty für den Nullraum aller Glättungen hinzufügten, so dass diese auf null geschrumpft werden konnten [35], was sich in einem GAM-Variablenauswahlprozess im Vergleich zur vorwärts- und rückwärtsgerichteten Variablenauswahl unter Verwendung von p -Werten als überlegen erwiesen hat. Infolgedessen haben wir den Baumdurchmesser nicht in die endgültigen Modelle für den Höhenzuwachs aufgenommen, da dies zum einen die Modellperformance nicht verbessert hat und zum anderen unser Hauptaugenmerk nicht auf dem Nachweis des Durchmesserereffekts lag, sondern auf der Schätzung eines möglichen langfristigen Trends.

In der endgültigen Modellform wurde die Variation des Alterseffekts zwischen den Gruppierungsvariablen geschätzt, indem eine faktorgleiche Interaktion zwischen Baumalter und Versuchsfläche als Faktor implementiert

wurde. Dieser Ansatz schätzt eine Glättung für jede Faktorebene, so dass der Baumaltereffekt standortabhängig und völlig zufällig ist [29]. Ein zusätzlicher einzelner glatter Term für das Baumalter verbesserte die Modelleistung nicht und wurde daher ausgeschlossen. Die zweite Glättung wurde für die Variable Kalenderjahr geschätzt. Wir haben die Höhenzuwächse vor den Berechnungen nicht log-transformiert, sondern eine Identitätsverknüpfungsfunktion verwendet [29]. Schließlich schätzten wir 18 artspezifische Höhenzuwachsmodelle in der Form:

$$E(H_i) = g\left(\beta_0 + \sum_{i=1}^i (f(\text{Age}_i, \text{Plot}_i) + f(\text{Year}_i))\right) \quad (3)$$

wobei $E(H_i)$ der Erwartungswert des Höhenzuwachses H bei einer Instanz i ist, g die Identitäts-Verknüpfungsfunktion bezeichnet, β_0 den Achsenabschnitt und f die glatten Funktionen der Interaktion zwischen Alter und Plot sowie den einzelnen Term für das Jahr bezeichnet.

Wir zeigen den langfristigen Trend des Kalenderjahres mit Hilfe von partiellen Effektkurven [29], wobei der Term der Alter-Plot-Interaktion auf null gesetzt wird und der verbleibende Modelleffekt über das Kalenderjahr aufgetragen wird, das auf den Gesamtmittelwert zentriert ist. Die Modellvorhersagen werden zusätzlich über das Kalenderjahr dargestellt, wobei das Alter auf den Median gesetzt wird, um die Modellschätzungen auf der Skala der Vorhersage zu untersuchen. Die Interaktion zwischen

Baumalter und Versuchsfläche ist im Anhang, Abbildung A1, dargestellt. Die Ergebnisse der 18 artspezifischen Modelle sind in Tabelle A1 mit detaillierten Informationen zu AIC, BIC, RMSE und dem Anteil der durch jedes Modell erklärten Abweichung zusammengefasst. Wir stellen zusätzlich Histogramme der Modellresiduen in Abbildung A2 zur Verfügung und stellen die Modellanpassungen gegen unsere Höhenzuwachsdaten in Abbildung A3 dar.

Datenanalyse und Modellierung wurden mit R Version 4.3.1 [36] und dem Paket mgcv Version 1.8-42 [29,37] durchgeführt.

(3)

2.4 Analyse des Waldbestandswachstums

Wir analysierten das Wachstum von Waldbeständen auf unbewirtschafteten Versuchsflächen mit Trauben-Eiche (insgesamt sechs Parzellen) und Wald-Kiefer (insgesamt 54 Parzellen), die beide in der Untersuchungsregion heimisch sind. Unsere Analyse konzentrierte sich auf das stehende Volumen, das wir als Summe der Stammvolumina aller Einzelbäume auf einer Versuchsfläche ermittelten. Die Stammvolumina der Einzelbäume wurden mit Derbholz-Funktionen berechnet, die speziell für die Untersuchungsregion entwickelt und kalibriert wurden [38]. Diese Funktionen liefern das geschätzte Volumen aller holzigen Komponenten des Baumes i mit einem Durchmesser von mehr als 7,0 cm (VD). Für Trauben-Eiche:

$$VD_i = \begin{cases} 0.000070436 \times D^{1.8747} \times H^{1.067808} \times 0.98711565 \times e^{-e^{3.627465-0.51027 \times D}}, & A < 31 \\ e^{-10.7172+2.09058 \times \ln D + 0.97769 \times \ln H}, & A > 30 \end{cases} \quad (4)$$

wobei D für den Baumdurchmesser, H für die Baumhöhe und A für das Baumalter steht. Für Wald-Kiefer:

$$VD_i = e^{-9.675966+1.999797 \times \ln D + 0.82493 \times \ln H} - 0.01 \quad (5)$$

wobei D für den Baumdurchmesser und H für die Baumhöhe steht. Die Einzelbaumvolumina

VD_i wurden dann zum Gesamtbestand summiert und durch die Versuchsfläche geteilt, so dass wir das stehende Volumen VD pro Hektar

[m³/ha] erhalten. Der Zuwachs an stehendem Volumen VI für einen bestimmten Zeitraum t₁ - t₀ wurde dann wie folgt berechnet:

$$VI = \frac{VD_{t_1} - VD_{t_0}}{t_1 - t_0} \quad (6)$$

wobei VD_{t1} das stehende Volumen am Ende und VD_{t0} das stehende Volumen am Anfang einer Periode ist. Um Veränderungen in den Beziehungen zwischen VI und Baumalter aufzuzeigen, analysierten wir drei verschiedene Zeiträume auf der Grundlage der beobachteten mittleren Lufttemperatur und der jährlichen Niederschlagssummen in der Untersuchungsregion (Abbildung 2): 1878(1893)–1960, 1961–2000 und 2001–2024. Der erste Zeitraum beginnt 1878 und 1893 für Trauben-Eiche bzw. Wald-Kiefer. Der erste und längste Zeitraum bis 1960 ist durch sehr geringe Veränderungen der Temperatur- und Niederschlagsmuster gekennzeichnet, gefolgt von einer Periode rascher Temperaturveränderungen, die wir

nur zu Demonstrationszwecken durch das Jahr 2000 noch einmal unterteilt haben.

3 Ergebnisse

Bei den heimischen Arten Trauben-Eiche und Wald-Kiefer nahmen sowohl das stehende Volumen VD als auch die Volumenzuwächse VI über das Baumalter im Vergleich zum ersten Datenzeitraum 1878 (1893)–1960 zu (Abbildung 3). Bei der Kiefer erleichtert die größere Anzahl von Versuchsflächen die Unterscheidung zwischen den Datenzeiträumen und den Wachstumsänderungen, während die Unterscheidung bei der Eiche weniger eindeutig ist. Im Gegensatz zu dem in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellten Rückgang des Höhenwachstums seit dem Jahr 2000 zeigt keine der beiden Arten im dritten Zeitraum 2001–2024 einen Wachstumsrückgang.

Abbildung 3. Stehendes Volumen VD [m³/ha] (links) und Volumenzuwachs VI [m³/ha*Jahr] (rechts) über das Baumalter für Trauben-Eiche (*Quercus petraea*) (oben) und Wald-Kiefer (*Pinus sylvestris*) (unten). Rot, blau und schwarz beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume, die für Kreise und Linien verwendet wurden. Die Linien zeigen lineare Trendmodelle für jeden Zeitraum und jede Art.

Abbildung 4. Partielle Effektkurven für den Effekt des Kalenderjahres auf den Baumhöhenzuwachs. Die glatte Schätzung ist als durchgezogene Linie dargestellt; gestrichelte Linien zeigen 2 Standardfehler an, die zur glatten Schätzung hinzugefügt wurden. Die partiellen Effektkurven sind um den Gesamtmittelwert zentriert. Der Term für die Interaktion zwischen Baumalter und Versuchsfläche ist auf null gesetzt. NN und N bezeichnen die Klassifizierung der Arten als nicht heimisch bzw. heimisch.

Abbildung 4 zeigt den partiellen Effekt des Kalenderjahres auf den Höhenzuwachs der Bäume. Für alle Baumarten wurden Trends festgestellt, mit Ausnahme von *Carya ovata*, die vor 1980 einen fast flachen, glatten Schätzwert mit großen Standardfehlern aufweist. Einige Arten zeigen starke Schwankungen, aber keine klaren langfristigen Trends, wie *Fagus sylvatica* oder *Larix kaempferii*. *Pinus sylvestris*, *Pseudotsuga menziesii*, *Quercus petraea* und *Quercus rubra* weisen langfristig stei-

gende Trends auf, die von kleineren Schwankungen unterbrochen werden. Langfristig rückläufige Tendenzen wurden für *Abies grandis*, *Larix decidua* und *Chamaecyparis lawsoniana* beobachtet. Bemerkenswerterweise wurde zwischen 2000 und 2020 bei fast allen Arten ein Rückgang festgestellt, mit nur wenigen Ausnahmen, wie *Alnus glutinosa* und *Quercus rubra*. Der Beginn dieses jüngsten Wachstumsrückgangs ist jedoch sehr unterschiedlich und kann vor 2010, wie bei *Pinus sylvestris*, oder

nach 2010, wie bei *Robinia pseudoacacia*, beobachtet werden. Einige geglättete Schätzungen gehen mit großen Standardfehlern einher, so dass partielle geglättete Effekte sehr unsicher sind, wie z. B. bei *Tilia cordata* und *Tsuga heterophylla*. Eine klare Unterscheidung zwischen den geglätteten Schätzungen für heimische und nicht heimische Arten konnte nicht festgestellt werden.

Modellvorhersagen, bei denen das Baumalter auf den Median gesetzt wird (Abbildung 5), liefern ähnliche Beobachtungen wie die obigen partiellen Effektkurven. Die zusätzlichen durchgezogenen Linien für jede Art weisen jedoch

auf die zum Teil erheblichen Schwankungen in den Versuchsflächen hin, z. B. im Fall von *Thuja plicata* oder *Pseudotsuga menziesii*. Die Vorhersagen für *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa* und *Carya ovata* scheinen sprunghaft zu sein, während die Vorhersagen für *Tilia cordata* einen deutlichen Abwärtstrend zu haben scheinen, was im Gegensatz zu dem teilweise glatten Effekt steht (Abbildung 3). Mit wenigen Ausnahmen ist bei den meisten Arten nach dem Jahr 2000 ein Wachstumsrückgang zu verzeichnen, obwohl einige Arten, wie *Pseudotsuga menziesii*, vor diesem Zeitraum mehr als 60 Jahre lang einen langfristigen steigenden Trend aufwiesen.

Abbildung 5. Kalenderjahr-Effektkurven auf der Skala des Höhenzuwachses, wobei das Baumalter auf den Medianwert gesetzt wurde. Standortsspezifische Variationen werden mit zusätzlichen Linien dargestellt. NN und N bezeichnen die Klassifizierung der Arten als nicht heimisch bzw. heimisch.

4 Diskussion

Unsere Analyse der unbewirtschafteten Versuchsflächen ergab für die heimischen Arten Kiefer und Trauben-Eiche eine langfristige Steigerung der Bestandeszuwächse seit Ende des 19. Jahrhunderts, was im Falle der Kiefer mit früheren Studien auf europäischer Ebene übereinstimmt [6,39]. Unsere regionale Studie spiegelt daher großräumige positive Auswirkungen von Umweltveränderungen wie steigende atmosphärische CO₂-Konzentrationen [40], N-Deposition [41] und verlängerte Wachstumsperioden [42] wider, aber keine negativen Wachstumstrends, wie sie im Mittelmeerraum berichtet wurden [6,43,44]. Es ist zu berücksichtigen, dass die atmosphärischen N-Depositionen in den letzten zwei Jahrzehnten zwar abgenommen haben, aber immer noch im Boden aktiv sind und die Standortbedingungen beeinflussen [41]. Für die Trauben-Eiche konnten wir erstmalig in unserer Untersuchungsregion positive langfristige Wachstumstrends auf der Grundlage des Bestandsvolumens langfristiger Versuchsflächen feststellen. Die in unserer Studie festgestellte Steigerung des Bestandeswachstums berücksichtigt jedoch nicht die häufigen Waldstörungen und damit verbundene Vitalitätsrückgänge bis hin zu Mortalität [3,45], die insgesamt die Produktivitätsgewinne aufgrund der oben genannten Umweltveränderungen zunichtemachen könnten [46].

Die analysierten Höhenwachstumstrends für dominante Bäume von 18 Arten zeigten sowohl positive als auch negative Auswirkungen des Kalenderjahres. Wir gehen davon aus, dass letztere mit vielschichtigen Umwelttrends wie Temperaturanstieg, CO₂-Anstieg und N-Deposition zusammenhängen. Weitere Untersuchungen zu den Umweltfaktoren, die hinter den Wachstumstrends der Bäume stehen, sollten sich auf eine andere Studie konzentrieren und genaue Daten zur CO₂-Konzentration oder zur N-Deposition einbeziehen, um ein mechanistisches Verständnis der Wachstumsprozesse zu erlangen.

Auf der Grundlage der Kalenderjahreffekte schätzten wir langfristige positive Wachstum-

trends für 6 von 18 Baumarten: *Pinus sylvestris*, *Pseudotsuga menziesii*, *Quercus petraea*, *Quercus robur*, *Quercus rubra* und *Robinia pseudoacacia*. Bei 16 der 18 Arten war jedoch nach dem Jahr 2000 bzw. 2010 ein Wachstumsrückgang zu verzeichnen, mit Ausnahme von *Quercus rubra* und *Alnus glutinosa*, die im letzteren Fall wahrscheinlich positive Auswirkungen von hydromorphen Bodenbedingungen und Überschwemmungen selbst in Dürrejahre erlebten. Die in jüngster Zeit beobachteten Wachstumsrückgänge könnten mit der zunehmenden Häufigkeit von Dürreperioden in ganz Europa zusammenhängen, die in unserer Untersuchungsregion in drei aufeinanderfolgenden schweren Dürreperioden 2018–2020 gipfelte [47,48,49]. Im Gegensatz zu den positiven langfristigen Trends wiesen *Abies grandis*, *Chamaecyparis lawsoniana* und *Larix decidua* bereits seit 1960 und 1970 negative Wachstumstrends auf, was auf die sich verschlechternde klimatische Wasserbilanz in der Untersuchungsregion zurückgeführt werden könnte, die möglicherweise das Anpassungspotenzial der Arten überstieg [50,51,52]. Anstelle eines klaren langfristigen Trends zeigten einige Arten wie *Fagus sylvatica* oder *Larix kaempferii* stark schwankende Reaktionen. Bei *Fagus sylvatica* wurde der Wachstumsrückgang in den letzten Jahren als der stärkste von allen Arten eingeschätzt, basierend auf dem partiellen Effekt des Kalenderjahres, der sich auch in der in anderen Studien berichteten Reaktion auf Trockenheit widerspiegelt [53,54]. Unsere Schätzungen für *Carya ovata*, *Tilia cordata* und *Acer pseudoplatanus* zeigten erratische Vorhersagen, große Standardfehler der glatten Effekte und unplausible Alterseffekte (Abb. A1), was auf verzerrte Modelldaten oder Unzulänglichkeiten bei der Modellanpassung hinweist. Wir können daher keine Schlussfolgerungen zu den Wachstumstrends dieser Arten ziehen.

Neuere Studien, die sich auf die Bonität bzw. den „site index“ konzentrieren [55,56,57], der die dominante Bestandshöhe in einem Referenzalter (in der Regel 100 Jahre) angibt, berichteten über positive Wachstumstrends für verschiedene europäische Baumarten [58,59], was unseren geschätzten langfristigen positiven Trend für einige Arten unterstützt. Studien,

die sich auf die Analyse der Jahringbreiten konzentrierten, stellten jedoch auch Wachstumsrückgänge für einige Arten wie *Picea abies* [60,61], *Pinus sylvestris* [60,62], *Fagus sylvatica* [8] und *Quercus petraea* [63] fest, wobei die Wachstumsveränderungen stark variieren und von den örtlichen Standortbedingungen abhängen. Umweltveränderungen wirken sich unterschiedlich auf die Arten aus, insbesondere auf die Populationen an den sogenannten Rear-Edges [64]. So könnte beispielsweise *Fagus sylvatica* in Norddeutschland negative Wachstumseffekte durch den Klimawandel erfahren, während *Pinus sylvestris* positive Effekte erfährt, wenn auch mit einer höheren Klimaempfindlichkeit [65]. Eine ähnliche Differenzierung zwischen den Arten wurde in unserer Studie beobachtet, wobei einige Arten langfristig von Umweltveränderungen profitieren, während andere negativ oder fast gar nicht darauf reagieren. Ausgehend von unseren Ergebnissen gibt es keine klare Unterscheidung zwischen nichtheimischen und heimischen Baumarten, da keine der beiden Gruppen besser abschneidet als die andere. Vielmehr wiesen einige Arten in beiden Gruppen langfristige Vorteile auf, zeigten aber auch Wachstumseinbußen aufgrund der jüngsten Dürreereignisse.

Da seit dem Jahr 2000 bei 16 von 18 Arten in unserer Untersuchungsregion negative Trends zu beobachten waren, gehen wir davon aus, dass Empfehlungen zur künftigen Baumartenwahl [66] vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse teilweise kritisch zu bewerten sind, wenn die Umweltveränderungen in dem in den letzten Jahren beobachteten Ausmaß anhalten. Wir sind der Meinung, dass sich die unterstützte Migration [67] auf bestimmte Herkünfte und den unterstützten Genfluss konzentrieren sollte, anstatt allgemein nur auf Baumarten abzielen, da die intraspezifische Variabilität und das Anpassungspotenzial bei Klima-Wachstums-Reaktionen die regionalen oder lokalen Umweltveränderungen überwiegen könnten [68,69,70]. Lokale Standortbedingungen könnten jedoch einen noch größeren Einfluss auf das Baumwachstum haben als die Herkunft [71]. Diese Komplexität der Wachstumsbeziehungen zwischen Bäumen unterstützt un-

sere Entscheidung, keine bestimmten Baumarten zu empfehlen und sie nicht als "Gewinner" oder "Verlierer" einzustufen.

Unsere Ergebnisse stellen die Behauptung in Frage, dass nichtheimische Baumarten den heimischen Arten in zukünftigen klimaangepassten Wäldern überlegen sein können. Deshalb sollten aktuelle und zukünftige Waldbewirtschaftungsprogramme die aktuellen Erkenntnisse über die unterstützte Migration und die Bedeutung der Herkunft der Arten und der lokalen Standortbedingungen für das Wachstum der Bäume berücksichtigen. Unser regionaler Studienschwerpunkt reicht jedoch nicht aus, um die politischen Rahmenbedingungen in größerem Maßstab zu ändern. Vielmehr unterstreicht unsere Studie die Notwendigkeit eines noch umfassenderen Verständnisses des Baumwachstums unter dem Einfluss variabler Umweltfaktoren. Dies kann durch Versuchsflächen-netze in größerem Maßstab verbessert werden, die es uns ermöglichen, die Reaktionen des Baumwachstums über entsprechende Umweltgradienten zu untersuchen.

5 Schlussfolgerungen

Wir analysierten regionale Wachstumstrends für 18 heimische und nicht-heimische Baumarten auf der Grundlage der dominanten Baumhöhe und des Waldbestandsvolumens von unbewirtschafteten Versuchsflächen für zwei heimische Arten. Unsere Ergebnisse bestätigen die auf europäischer Ebene festgestellten positiven Wachstumstrends für die Waldkiefer auf Bestandesebene. Außerdem konnten wir positive regionale Wachstumstrends für Traubeneichenbestände nachweisen. Langfristige positive Trends im Höhenwachstum wurden für 6 von 18 Arten festgestellt, die mit der Klimaerwärmung und der Stickstoffdeposition zusammenhängen. Die anderen Arten zeigten entweder negative Langzeit-trends, stark schwankende Reaktionen der Arten oder fast gleichbleibende Wachstumsreaktionen auf Umweltveränderungen. Die überwiegende Mehrheit von 16 der 18 untersuchten Arten zeigte zwischen den Jahren 2000 und 2020 einen Wachstumsrückgang, was wahrscheinlich mit der zunehmenden Häufigkeit einzelner oder

aufeinander folgender Dürreereignisse zusammenhängt. Wir konnten keine herausragenden Unterschiede in der Leistung nichtheimischer im Vergleich zu heimischen Baumarten feststellen. Wir kommen zu dem Schluss, dass bei der Förderung der Migration zur Anpassung an den Klimawandel nicht nur die Baumarten im Mittelpunkt stehen sollten, sondern vielmehr die Herkunft der Arten und ihre Anpassungsfähigkeit an die lokalen Standortbedingungen. Trotz des enormen Aufwands, der mit der Pflege langfristiger Versuchsflächen verbunden ist, argumentieren wir, dass die Einbeziehung der aus diesen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse in die Entwicklung künftiger Anpassungsmaßnahmen in der Waldbewirtschaftung auch in Zukunft eine wertvolle Strategie darstellt.

Die Analyse der Inventurdaten zeigt eine deutliche Divergenz in der Wachstums- und Abgangsdynamik zwischen Laub- und Nadelbaumarten. Während die Nadelbaumarten – insbesondere Fichte – in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhebliche Zuwachsrückgänge und steigende Kalamitätsabgänge aufweisen, bleiben die Laubbaumarten vergleichsweise beständig. Die Daten unterstreichen die starke produktive Rolle der Fichte, gleichzeitig jedoch ihre hohe Vulnerabilität gegenüber Schadeinflüssen. Die Kiefer zeigt ähnliche, wenngleich abgeschwächte Muster.

Die Zuwächse bei der Eiche bleiben stets und bei der Buche bis in hohe Altersklassen über der Nutzung. Dies ist zum einen auf geringere Schäden zurückzuführen, unter Umständen aber auch auf geringere Verwendungsmöglichkeiten als beim Nadelholz. Die Produktivität des gesamten Waldes wird zunehmend von den Schwächen der Nadelbaumarten dominiert, während die

Laubbaumarten an relativer Bedeutung gewinnen.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Baumartenwahl und Waldbehandlung stärker auf klimaresiliente Strukturen auszurichten. Insbesondere die Förderung laubholzbetonter und standortsangepasster Mischbestände erscheint angesichts der beobachteten Trends als zentraler Baustein für die langfristige Stabilisierung und nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Wälder in Deutschland. Allerdings verdeutlichen diese Ergebnisse, wie wichtig es ist, die Nutzungsmöglichkeiten von Laubholz zu fördern. Natürlich ist dies lediglich ein bundesweiter Überblick. Regional gibt es teilweise starke Unterschiede und auch Gebiete, in denen selbst die scheinbar bisher weniger anfälligeren Arten den durch den Klimawandel bedingten Änderungen nicht Stand halten können.

Danksagung

Wir danken den zahlreichen Generationen engagierter Menschen, die Feldmessungen auf Langzeitversuchsflächen durchgeführt haben und ohne die diese Forschung nicht möglich gewesen wäre.

Bemerkungen

Der Beitrag ist erschienen als Originalartikel in

Forests **2025**, *16*(2), 225;

<https://doi.org/10.3390/f16020225>

Einreichung erhalten: 19. Dezember 2024 /

Überarbeitet: 9. Januar 2025 / Angenommen:

23. Januar 2025 / Veröffentlicht: 24. Januar

2025

Anhang und Referenzen siehe Originalartikel:

<https://www.mdpi.com/1999-4907/16/2/225>

Ausfallraten von Fichten-, Kiefern- und Douglasien Z-Bäumen über 25 Jahre. Erkenntnisse aus langfristigen Versuchsflächen

Martin Nickel¹, Peter Biber¹

Abstract

Das Konzept der Z-Baum Durchforstung hat sich in den letzten Jahrzehnten als die Standardbehandlung von Jungbeständen etabliert. Die Auswahl und Förderung von Z-Bäumen stellen in diesem Verfahren die entscheidende Maßnahme dar und beeinflussen die Struktur und Wuchsleistung der Bestände über Jahrzehnte. Dabei wird angenommen, dass die einmal ausgewählten Z-Bäume durch ihre Wuchskraft und Stabilität während des ganzen Bestandesleben erhalten bleiben. In der Auswertung, die wir hier vorstellen, wurde anhand von langfristigen Versuchsflächen in Bayern untersucht, ob das Kollektiv der einmal ausgewählten Z-Bäumen konstant ist oder ob Veränderungen nötig sind.

Datengrundlage sind 19 Versuchsflächen zu den Baumarten Fichte, Kiefer und Douglasie des ertragskundlichen Versuchswesens in Bayern, bei denen im Rahmen ihrer Behandlung Z-Bäume ausgewählt und gefördert wurden. Die Versuche bestehen aus 221 Parzellen auf denen insgesamt 5134 Z-Bäume bestimmt wurden. Diese Flächen werden in einem 5 bis 7-jährigen Turnus ertragskundlich wiederholt aufgenommen und dabei werden auch die ausgewählten Z-Bäume überprüft. Seit der endgültigen Z-Baum Auswahl wurden alle Flächen mindestens 25 Jahre beobachtet.

In einem ersten Auswertungsschritt wurde untersucht, ob einmal ausgewählte und geförderte Z-Bäume immer als solches vorhanden bleiben oder in welchem Umfang sie im Laufe der Zeit ersetzt werden müssen. Da bei jeder Aufnahme die Ursache des Z-Baum Ausfalles erfasst wurde, konnten in einem zweiten Schritt die verschiedenen Gründe für den Ausfall eines Z-Baumes qualitativ und quantitativ analysiert werden. Abschließend wurden an einer Versuchsfläche das Umsetzen von erstausgewählten Z-Bäumen und der Wachstumsgang von neu bestimmten Z-Bäumen aufgezeigt.

¹ Professur Tree Growth and Wood
Physiology
Technische Universität München
Martin.nickel@tum.de

Quantifizierung der Dürrestressreaktion von Bäumen in Abhängigkeit von ihrem vergangenen Wachstum

Luke Bohnhorst¹, Peter Biber², Enno Uhl², Hans Pretzsch³

Abstract

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass das aktuelle Wachstum eines Baumes stark von seiner Vergangenheit beeinflusst wird. Angesichts des Klimawandels untersuchte diese Studie, wie vergangene Wachstumsmuster den Grundflächenzuwachs während Dürren beeinflusste. Analysiert wurden Jahrringdaten von 1.095 Bäumen (Gemeine Fichte, Waldkiefer, Rotbuche und Eiche) in Süddeutschland. Der Zuwachs wurde in Abhängigkeit von Ausgangsgrundfläche, Wachstumstrend, Wachstumsvariation und Häufigkeit von Jahren mit geringem Zuwachs unter durchschnittlichen und trockenen Wetterbedingungen modelliert. Es wurde geprüft, ob i) progressive/degressive Wachstumstrends, ii) hohe/niedrige Wachstumsvariationen und iii) Akklimatisierung durch Jahre mit geringem Wachstum die Trockenheitsreaktion beeinflussten. Die geringsten Zuwachsverluste traten bei progressiven Wachstumstrends und geringer Wachstumsvariation auf. Je nach vergangene Wachstumsmuster reduzierte sich die Trockenstressreaktion um bis zu 14 %. Eine hohe Häufigkeit von Jahren mit geringem Zuwachs förderte die Akklimatisierung von Eichen, erhöhte jedoch die Empfindlichkeit von Rotbuchen gegenüber nachfolgenden Dürren. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des vergangenen Wachstums bei der Quantifizierung der Widerstandsfähigkeit von Bäumen gegenüber Trockenstress.

Keywords: Baumwachstum, Trockenstress, Legacy Effekte, Akklimatisierung

1 Einleitung

In Folge der weltweiten Klimaveränderungen kommt es zu häufigeren, intensiveren und längeren Dürren in Mitteleuropa (IPCC, 2022; Samaniego et al., 2018; Szejner et al., 2020). Auch Waldökosysteme sind von den klimatischen Veränderungen betroffen. Dürren beeinträchtigen die Wasserspeicherung im Boden (Goulden & Bales, 2019; Samaniego et al., 2018), was zu Nährstoffungleichgewichten (Gessler et al., 2017; Hevia et al., 2019) und Wachstumseinbußen bei Bäumen führen kann (Babst et al., 2019; Lévesque et al., 2013). In der Folge können Wurzeln und Äste absterben (Brunner et al., 2015; Jacobs et al., 2021), was letztlich zu Baumsterben und erhöhter Mortalität führt (Bigler et al., 2006;

Schuldt et al., 2020; Senf et al., 2020). Die jüngsten Entwicklungen in mitteleuropäischen Wäldern verdeutlichen die Dringlichkeit, geeignete forstliche Anpassungsstrategien zu entwickeln.

Studien zeigen, dass das aktuelle Baumwachstum nicht nur von den aktuellen Umweltbedingungen, sondern auch von vergangenen Einflüssen abhängt (Camarero et al., 2018; Walter et al., 2011). Dürreereignisse können das Wachstum über mehrere Jahre negativ beeinflussen (Anderegg et al., 2015). Auch waldbauliche Maßnahmen wie Durchforstung wirken sich langfristig auf das Wachstum aus (Hilmers et al., 2022). Pretzsch (2022) entwickelte Metriken zur Beschreibung vergangener Wachstumsverläufe und zeigte, dass progressive Trends und geringe Jahrringvariation die Wasserleitung im Xylem verbessern und das Wachstum fördern können.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Bäume durch sogenannte „ökologische Gedächtniseffekte“ sich an nachfolgende Dürren akklimatisieren können (Bose et al., 2020; Johnstone et al., 2016; Ogle et al., 2015). Das ökologische Gedächtnis beschreibt die Fähigkeit von Organismen, Informationen über vergangene Umweltbedingungen zu speichern, was ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Störungen beeinflusst (Anderegg et al., 2015; Ogle et al., 2015). Die Akklimatisierung bezeichnet die vor-

¹ Professur für Waldernährung und Wasserressourcen
Technische Universität München
Freising, Deutschland
luke.bohnhorst@tum.de

² Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)
Freising, Deutschland

³ Forschungsinstitut für nachhaltige
Waldbewirtschaftung iuFOR
Universität Valladolid
Valladolid, Spanien

rübergehende Erhöhung der Widerstandsfähigkeit eines Organismus durch reversible Veränderungen der Morphologie oder Physiologie gegenüber Stress (Helms, 1998). Diese Akklimatisierung kann durch physiologische Veränderungen, wie veränderte Wurzelbiomasse (Brunner et al., 2015) oder kleinere Xylemstrukturen, erfolgen (Gessler et al., 2020).

Die vorliegende Studie quantifizierte erstmals systematisch, den Einfluss des vergangenen Wachstums auf die Trockenstressreaktion von Gemeine Fichte (*Picea abies* (L.) H. Karst.), Waldkiefer (*Pinus sylvestris* L.), Rotbuche (*Fagus sylvatica* L.) und Eiche (*Quercus spec.*; *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus robur* L.). Dabei wurden folgende Hypothesen getestet:

- i. Bäume mit einem degressiven Wachstumstrend reduzieren ihren Zuwachs bei Dürre stärker als solche mit progressivem Wachstumstrend.
- ii. Bäume mit hoher Wachstumsvariation zeigen stärkere Wachstumsrückgänge bei Dürre als solche mit geringer Variation.
- iii. Bäume sind nach Jahren mit geringen Zuwächsen besser an nachfolgende Dürren angepasst.

2 Material und Methode

Untersucht wurden jährliche Grundflächenzuwächse von 356 Gemeine Fichten, 223 Waldkiefern, 326 Rotbuchen und 190 Eichen auf 24 verschiedenen Versuchsflächen in Süddeutschland (Bayern). In dieser Studie haben wir Stieleiche (*Quercus robur* L.) und Traubeneiche (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) zusammengefasst, da der taxonomische Status dieser Eichenarten seit langem Gegenstand anhaltender Diskussionen und wiederholter Neubewertungen ist (Aas, 1991). Stiel- und Traubeneiche wurden entweder als zwei verschiedene Arten, *Q. robur* L. bzw. *Q. petraea* (Matt.) Liebl., beschrieben oder werden derzeit innerhalb der Art *Quercus robur* L. als zwei Unterarten, *Q. r. robur* und *Q. r. petraea*, zusammengefasst (Roloff et al., 2008, S. 506–507). Um mögliche taxonomische Fallstricke zu vermeiden, haben wir „Eiche“ als Oberbegriff verwendet, der beide Taxa zusammenfasst.

Zur Beschreibung des vergangenen Wachstums wurde pro Baum der Wachstumstrend der letzten 30 Jahre, die jährliche Wachstumsvariabilität

der letzten 20 Jahre sowie die Häufigkeit von Jahren mit besonders geringen Zuwächsen in den letzten 15 Jahren nach Pretzsch (2022) berechnet (Abbildung 1). Während ein progressiver Wachstumstrend (periodisch steigende Grundflächenzuwächse) z.B. durch Freistellungen bzw. Durchforstungen begünstigt wird, können degressive Wachstumstrends (periodisch sinkende Grundflächenzuwächse) auf eine hohe Konkurrenz und ein unterdrücktes Wachstum hinweisen. Die Wachstumsvariation kann hingegen niedrig oder hoch sein und bildet die Wachstumsbedingungen in der Vergangenheit ab, die stabil oder wechselhaft sein können. Die Häufigkeit an Jahren mit besonders geringen Zuwächsen gibt Aufschluss über die Frequenz von zurückliegenden Stressereignissen wie Dürren, Fröste, Insektenfraß oder Verletzungen. Zur Beschreibung der Wetterbedingungen, wurde der Standardisierte Niederschlags-Evapotranspirations-Index (SPEI) verwendet. Dieser zeigt die Abweichung der aktuellen Wetterbedingungen im Verhältnis zu den vergangenen Klimabedingungen (Vicente-Serrano et al., 2010). Nach Slette et al. (2019) wurde, eine starke negative Abweichung (SPEI Werte < -1), als Dürre definiert, während durchschnittliche Wetterbedingungen mit einem SPEI Wert von 0 beschrieben wurden. Gemischt linearen Modelle wurden formuliert, angepasst und angewendet, um den Grundflächenzuwachs der einzelnen Baumarten unter durchschnittlichen und trockenen Wetterbedingungen bei unterschiedlichen Wachstumsvergangenheiten vorherzusagen (siehe Bohnhorst et al., 2025). In den Modellen wurden progressiv oder degressiv Wachstumstrends, eine geringe oder hohe Varianz sowie keine oder eine hohe Frequenz an Jahren mit besonders geringen Zuwächsen angenommen. Aus den Modellvorhersagen wurde das Verhältnis [%] zwischen dem

Abbildung 1: Darstellung des Grundflächenzuwachses eines Baumes und der untersuchten vergangenen Wachstumsmuster (Wachstumstrend, Wachstumsvariation und Jahre mit besonders geringem Zuwachs) nach Pretzsch (2022).

erwarteten Grundflächenzuwachs bei durchschnittlichen (SPEI = 0) und sehr trockenen (SPEI = -1) Wetterbedingungen berechnet (siehe Bohnhorst et al., 2025).

rend sich eine hohe Varianz des Zuwachses negative auf die Trockenstressreaktion der untersuchten Baumarten auswirkte, konnte für die Eiche kein Einfluss festgestellt werden. Eichen be-

Abbildung 2: Grundflächenzuwachs von Gemeiner Fichte (rot), Rotbuche (grün), Waldkiefer (grau) und Eiche (orange) in Abhängigkeit von ihrem vergangenen Wachstum (Wachstumstrend und Varianz) unter durchschnittlichen („normal“; SPEI = 0) und trockenen (trocken; SPEI = -1) Wetterbedingungen. In dieser Modellierung wurden keine Jahre mit besonders geringen Zuwächsen in der jüngsten Vergangenheit angenommen. Dargestellt ist das Verhältnis (%) der Wachstumsverluste zwischen durchschnittlichen und trockenen Wetterbedingungen.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Einfluss des vergangenen Wachstumsmusters bei Trockenstress:

Das vergangene Wachstum (Wachstumstrend und -Varianz) wirkten sich artspezifisch auf die Trockenstressreaktion von Gemeiner Fichte, Rotbuche, Waldkiefer und Eiche aus. Bei Trockenstress wurden Zuwachsverluste von bis zu 20 % gegenüber Normaljahren aus den Modellen abgeleitet. Gemeine Fichten wiesen bei Trockenheit 8-18 %, Rotbuchen 5-18 %, Waldkiefern 6-20 % und Eichen 4-11 % geringere Zuwächse als unter durchschnittlichen Bedingungen auf (Abbildung 2). Besonders empfindlich reagierten Waldkiefern und Eichen mit einem degressiven Wachstumstrend, im Vergleich zu einem progressiven Wachstumstrend, auf Trockenheit. Diese stärkere Reaktion auf Trockenstress lässt sich durch die geringere Schattentoleranz und die höhere Empfindlichkeit gegenüber Konkurrenz um Ressourcen erklären, die für die beiden Lichtbaumarten Waldkiefer und Eiche charakteristisch sind (Cavender-Bares & Bazzaz, 2000; Durrant et al., 2016; Pretzsch et al., 2013). Wäh-

sitzen ein hohes Potenzial, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen (Schmitt et al., 2020; Tonelli et al., 2023) und wiesen von den untersuchten Baumarten insgesamt die geringsten Zuwachsverluste bei Trockenheit auf. Insgesamt wurden die geringsten Zuwachsverluste mit einem progressiven Wachstumstrend und einer geringen Wachstumsvariation festgestellt. In Abhängigkeit von den vergangenen Wachstumsmustern (Wachstumstrend und Varianz) wiesen die untersuchten Baumarten bis zu rund 14 % höhere Zuwachsverluste auf. Im Detail wurden in Abhängigkeit vom vergangenen Wachstumsmuster bei Gemeiner Fichten 3-10 %, Rotbuchen 0-12 %, Waldkiefern 4-14 % und Eichen 0-7 % größere Zuwachsverluste bei Trockenheit festgestellt. Das vergangene Wachstumsmuster hat somit einen bedeutenden Einfluss auf die Trockenstressreaktion von Bäumen.

3.2 Einfluss von zurückliegenden Stressjahren:

Im Hinblick auf den Einfluss der Häufigkeit von zurückliegenden Stressjahren mit besonders niedrigen Zuwächsen zeigen unsere Ergebnisse,

Abbildung 3: Grundflächenzuwachs von Gemeiner Fichte (rot), Rotbuche (grün), Waldkiefer (grau) und Eiche (orange) in Abhängigkeit von ihrem vergangenen Wachstum (Wachstumstrend und Varianz), mit einer hohen Frequenz an Jahren mit besonders geringen Zuwächsen, unter durchschnittlichen („normal“; SPEI = 0) und trockenen (trocken; SPEI = -1) Wetterbedingungen. Dargestellt ist das Verhältnis (%) der Wachstumsverluste zwischen durchschnittlichen und trockenen Wetterbedingungen.

dass Eichen signifikant positiv, Rotbuchen jedoch negativ auf eine hohe Frequenz von geringen Zuwächsen reagiert haben (Abbildung 3). Für Gemeine Fichten und Waldkiefern wurde jedoch keine signifikanten Effekte festgestellt. Bei einer hohen Frequenz an zurückliegenden Jahren mit geringen Zuwächsen wiesen Eichen mit einem degressiven Wachstumstrend 7,2 % geringere Zuwächse bei Trockenheit und mit einem progressiven Wachstum keine Wachstumsreduktion im Vergleich zu durchschnittlichen Wetterbedingungen auf (Abbildung 3, orange). Rotbuchen hingegen wiesen mit einer hohen Frequenz nach Jahren mit besonders geringem Wachstum bei Trockenheit 8-20 % geringere Zuwächse als unter durchschnittlichen Bedingungen auf. Im Vergleich zur Trockenstressreaktion ohne Jahre mit besonders geringen Zuwächsen (Abbildung 2), weisen Rotbuchen rund 3 % größere und Eichen rund 4 % geringere Zuwachsverluste auf. Dies deutet darauf hin, dass Eichen sich nach Jahren mit besonders geringen Zuwächsen besser an nachfolgende Dürren akklimatisiert haben. Eichen gelten unter den europäischen Baumarten als besonders trockenheitstolerant und anpassungsfähig (Ellenberg & Leuschner, 2010; Landolt et al., 2010). Sie können auf eine ungleichmäßige vertikale Verteilung von Wasserressourcen und Nährstoffen reagieren, indem sie ihre Wurzeln in Zonen ausbreiten,

in denen die begrenzten Ressourcen besser verfügbar sind (Callaway, 1990). Diese ausgeprägte Fähigkeit zur ressourcenangepassten Wurzel- ausbreitung könnte zu einer insgesamt besseren Wasserverfügbarkeit für die Eiche und zu einer Akklimatisierung im Hinblick auf nachfolgende Dürren führen (Fleta-Soriano & Munné-Bosch, 2016).

Im Gegensatz dazu reagierten Rotbuchen nach Jahren mit besonders geringem Wachstum empfindlicher auf nachfolgende Dürren. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Regeneration von hydraulischen Schäden in den Leitbahnen von Rotbuchen begrenzt ist, was die Funktionalität in den Folgejahren beeinträchtigte (Walther et al., 2021). Zudem können die Reserven erschöpft sein und zum Ausgleich von Wurzel- und Kronenschäden genutzt werden (Leuschner, 2020). Verschiedene Studien haben bereits gezeigt, dass die Rotbuche als Schattenbaumart besonders dürreempfindlich ist und eine geringere Akklimatisierung an wiederkehrende Störungen wie Dürren besitzt (Rukh et al., 2023; Scharnweber et al., 2011; Schmied et al., 2023). Zurückliegende Jahre mit besonders geringen Zuwächsen können sich artspezifisch auf das Wachstum von Bäumen in nachfolgenden Dürren auswirken. Dieser Effekt wurde jedoch nicht bei allen untersuchten Baumarten festgestellt.

4 Schlussfolgerung

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Bedeutung ökologischer Gedächtniseffekte und zeigen, dass vergangene Wachstumsmuster, wie Trends, Variabilität und Häufigkeit von geringen Zuwächsen, sich artspezifisch auf die Trockenstressreaktion von Gemeinen Fichten, Rotbuchen, Waldkiefern und Eichen auswirkten. Progressive Wachstumstrends und geringe Wachstumsvariabilität wirkten sich positiv auf die Resilienz gegenüber Dürreperioden aus. Bis zu 14 % der Schwankungen des Grundflächenzuwachses von Bäumen bei Trockenstress können durch vergangene Wachstumsmuster erklärt werden. Darüber hinaus können sich Eichen in Folge von Jahren mit geringen Zuwächsen an nachfolgende Dürreperioden akklimatisieren, während Rotbuchen empfindlicher reagierten. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Einschätzung der Vitalität und Anpassungsfähigkeit von Bäumen an zukünftige Klimabedingungen und liefert wertvolle Grundlagen für eine klimaangepasste Forstwirtschaft, die auf die Förderung von Baumarten und Individuen mit hoher Resilienz abzielt.

5 Acknowledgements

Wir danken den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) für die Unterstützung bei der Einrichtung der Flächen und dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus für die Förderung der Projekte „Akklimatisierung von Waldbäumen (klifW006)“ und „Langzeit-Versuchsflächen für Waldwachstums- und Ertragsforschung (W07)“. Unser besonderer Dank gilt Monika Bradatsch vom Lehrstuhl für Waldwachstums- und Ertragskunde der Technischen Universität München (TUM) für ihre Unterstützung mit dendrochronologischen Daten. Dank gilt auch Gerhard Schmied, Marcin Czacharowski, Bohdan Kolisnyk und Shamim Ahmed für die Zusammenarbeit und die Bereitstellung einzelner Jahrringzeitreihen.

6 References

Aas, G. (1991). Kreuzungsversuche mit Stiel- und Traubeneichen (*Quercus robur* L. und *Q. petraea* Mattl. Liebl.). Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 162, 141–145.

Anderegg, W., Schwalm, C., Biondi, F., Camarero, J. J., Koch, G., Litvak, M., Ogle, K., Shaw, J. D., Shevliakova, E., Williams, A. P., Wolf, A., Ziaco, E., & Pacala, S. (2015). Pervasive drought legacies in

forest ecosystems and their implications for carbon cycle models. *Science*, 349(6247), 528–532. <https://doi.org/10.1126/science.aab1833>

Babst, F., Bouriaud, O., Poulter, B., Trouet, V., Girardin, M. P., & Frank, D. C. (2019). Twentieth century redistribution in climatic drivers of global tree growth. *Science Advances*, 5(1), eaat4313. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat4313>

Bigler, C., Bräker, O. U., Bugmann, H., Dobbertin, M., & Rigling, A. (2006). Drought as an Inciting Mortality Factor in Scots Pine Stands of the Valais, Switzerland. *Ecosystems*, 9(3), 330–343. <https://doi.org/10.1007/s10021-005-0126-2>

Bohnhorst, L., Biber, P., Uhl, E., & Pretzsch, H. (2025). Quantification of the drought stress response of trees depending on their past growth. *Forest Ecology and Management*, 594, 122923. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.122923>

Bose, A. K., Moser, B., Rigling, A., Lehmann, M. M., Milcu, A., Peter, M., Rellstab, C., Wohlgemuth, T., & Gessler, A. (2020). Memory of environmental conditions across generations affects the acclimation potential of scots pine. *Plant, Cell & Environment*, 43(5), 1288–1299. <https://doi.org/10.1111/pce.13729>

Brunner, I., Herzog, C., Dawes, M. A., Arend, M., & Sperisen, C. (2015). How tree roots respond to drought. *Frontiers in Plant Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00547>

Callaway, R. M. (1990). Effects of Soil Water Distribution on the Lateral Root Development of Three Species of California Oaks. *American Journal of Botany*, 77(11), 1469–1475. <https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1990.tb12557.x>

Camarero, J. J., Gazol, A., Sangüesa-Barreda, G., Cantero, A., Sánchez-Salguero, R., Sánchez-Miranda, A., Granda, E., Serra-Maluquer, X., & Ibáñez, R. (2018). Forest Growth Responses to Drought at Short- and Long-Term Scales in Spain: Squeezing the Stress Memory from Tree Rings. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 6. <https://doi.org/10.3389/fevo.2018.00009>

Cavender-Bares, J., & Bazzaz, F. A. (2000). Changes in drought response strategies with ontogeny in *Quercus rubra*: Implications for scaling from seedlings to mature trees. *Oecologia*, 124(1), 8–18. <https://doi.org/10.1007/PL00008865>

Durrant, T., de Rigo, D., & Caudullo, G. (2016). *Pinus sylvestris* in Europe: Distribution, habitat, usage and threats.

Ellenberg, H., & Leuschner, C. (2010). Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen: In ökologischer, dynamischer und historischer Sicht (Bd. 8104). Utb.

Fleta-Soriano, E., & Munné-Bosch, S. (2016). Stress Memory and the Inevitable Effects of Drought: A Physiological Perspective. *Frontiers in Plant Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00143>

Gessler, A., Bottero, A., Marshall, J., & Arend, M. (2020). The way back: Recovery of trees from drought and its implication for acclimation. *New*

- Phytologist, 228(6), 1704–1709.
<https://doi.org/10.1111/nph.16703>
- Gessler, A., Schaub, M., & McDowell, N. G. (2017). The role of nutrients in drought-induced tree mortality and recovery. *New Phytologist*, 214(2), 513–520. <https://doi.org/10.1111/nph.14340>
- Goulden, M. L., & Bales, R. C. (2019). California forest die-off linked to multi-year deep soil drying in 2012–2015 drought. *Nature Geoscience*, 12(8), 632–637. <https://doi.org/10.1038/s41561-019-0388-5>
- Helms, J. A. (1998). *The dictionary of forestry*. Society of the American foresters CABI publ.
- Hevia, A., Sánchez-Salguero, R., Camarero, J. J., Querejeta, J. I., Sangüesa-Barreda, G., & Gazol, A. (2019). Long-term nutrient imbalances linked to drought-triggered forest dieback. *Science of The Total Environment*, 690, 1254–1267. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.515>
- Hilmers, T., Schmied, G., & Pretzsch, H. (2022). Legacy effects of past thinnings modulate drought stress reactions at present. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 37(3), 182–199. <https://doi.org/10.1080/02827581.2022.2096920>
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- Jacobs, M., Rais, A., & Pretzsch, H. (2021). How drought stress becomes visible upon detecting tree shape using terrestrial laser scanning (TLS). *Forest Ecology and Management*, 489, 118975. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.118975>
- Johnstone, J. F., Allen, C. D., Franklin, J. F., Frelich, L. E., Harvey, B. J., Higuera, P. E., Mack, M. C., Meentemeyer, R. K., Metz, M. R., Perry, G. L., Schoenagel, T., & Turner, M. G. (2016). Changing disturbance regimes, ecological memory, and forest resilience. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(7), 369–378. <https://doi.org/10.1002/fee.1311>
- Landolt, E., Bäumler, B., Erhardt, A., Hegg, O., Klötzli, F., Lämmler, W., Nobis, M., Rudmann-Maurer, K., Schweingruber, F., & Theurillat, J.-P. (2010). *Flora indicativa= Ecological indicator values and biological attributes of the flora of Switzerland and the Alps: Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und der Alpen*. Haupt Verlag.
- Leuschner, C. (2020). Drought response of European beech (*Fagus sylvatica* L.)—A review. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 47, 125576. <https://doi.org/10.1016/j.ppees.2020.125576>
- Lévesque, M., Saurer, M., Siegwolf, R., Eilmann, B., Brang, P., Bugmann, H., & Rigling, A. (2013). Drought response of five conifer species under contrasting water availability suggests high vulnerability of Norway spruce and European larch. *Global Change Biology*, 19(10), 3184–3199. <https://doi.org/10.1111/gcb.12268>
- Ogle, K., Barber, J. J., Barron-Gafford, G. A., Bentley, L. P., Young, J. M., Huxman, T. E., Loik, M. E., & Tissue, D. T. (2015). Quantifying ecological memory in plant and ecosystem processes. *Ecology Letters*, 18(3), 221–235. <https://doi.org/10.1111/ele.12399>
- Pretzsch, H. (2022). The emergent past: Past natural and human disturbances of trees can reduce their present resistance to drought stress. *European Journal of Forest Research*, 141(1), 87–104. <https://doi.org/10.1007/s10342-021-01422-8>
- Pretzsch, H., Schütze, G., & Uhl, E. (2013). Resistance of European tree species to drought stress in mixed versus pure forests: Evidence of stress release by inter-specific facilitation. *Plant Biology*, 15(3), 483–495. <https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00670.x>
- Roloff, A., Bärtels, A., & Schulz, B. (2008). *Flora der Gehölze: Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung; mit einem Winterschlüssel von Bernd Schulz (3., korrigierte Aufl.)*. Ulmer.
- Rukh, S., Sanders, T. G. M., Krüger, I., Schad, T., & Bolte, A. (2023). Distinct Responses of European Beech (*Fagus sylvatica* L.) to Drought Intensity and Length—A Review of the Impacts of the 2003 and 2018–2019 Drought Events in Central Europe. *Forests*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/f14020248>
- Samaniego, L., Thober, S., Kumar, R., Wanders, N., Rakovec, O., Pan, M., Zink, M., Sheffield, J., Wood, E. F., & Marx, A. (2018). Anthropogenic warming exacerbates European soil moisture droughts. *Nature Climate Change*, 8(5), Article 5. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0138-5>
- Scharnweber, T., Manthey, M., Criegee, C., Bauwe, A., Schröder, C., & Wilmking, M. (2011). Drought matters – Declining precipitation influences growth of *Fagus sylvatica* L. and *Quercus robur* L. in north-eastern Germany. *Forest Ecology and Management*, 262(6), 947–961. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.05.026>
- Schmied, G., Pretzsch, H., Ambs, D., Uhl, E., Schmucker, J., Fäth, J., Biber, P., Hoffmann, Y.-D., Šeho, M., Mellert, K. H., & Hilmers, T. (2023). Rapid beech decline under recurrent drought stress: Individual neighborhood structure and soil properties matter. *Forest Ecology and Management*, 545, 121305. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121305>
- Schmitt, A., Trouvé, R., Seynave, I., & Lebourgeois, F. (2020). Decreasing stand density favors resistance, resilience, and recovery of *Quercus petraea* trees to a severe drought, particularly on dry sites. *Annals of Forest Science*, 77(2), Article 2. <https://doi.org/10.1007/s13595-020-00959-9>
- Schuldt, B., Buras, A., Arend, M., Vitasse, Y., Beierkuhnlein, C., Damm, A., Gharun, M., Grams, T. E. E., Hauck, M., Hajek, P., Hartmann, H., Hiltbrunner, E., Hoch, G., Holloway-Phillips, M., Körner, C.,

- Larysch, E., Lübbe, T., Nelson, D. B., Rammig, A., ... Kahmen, A. (2020). A first assessment of the impact of the extreme 2018 summer drought on Central European forests. *Basic and Applied Ecology*, 45, 86–103.
<https://doi.org/10.1016/j.baae.2020.04.003>
- Senf, C., Buras, A., Zang, C. S., Rammig, A., & Seidl, R. (2020). Excess forest mortality is consistently linked to drought across Europe. *Nature Communications*, 11(1), 6200.
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-19924-1>
- Slette, I. J., Post, A. K., Awad, M., Even, T., Punzalan, A., Williams, S., Smith, M. D., & Knapp, A. K. (2019). How ecologists define drought, and why we should do better. *Global Change Biology*, 25(10), 3193–3200.
<https://doi.org/10.1111/gcb.14747>
- Szejner, P., Belmecheri, S., Ehleringer, J. R., & Monson, R. K. (2020). Recent increases in drought frequency cause observed multi-year drought legacies in the tree rings of semi-arid forests. *Oecologia*, 192(1), 241–259.
<https://doi.org/10.1007/s00442-019-04550-6>
- Tonelli, E., Vitali, A., Brega, F., Gazol, A., Colangelo, M., Urbinati, C., & Camarero, J. J. (2023). Thinning improves growth and resilience after severe droughts in *Quercus subpyrenaica* coppice forests in the Spanish Pre-Pyrenees. *Dendrochronologia*, 77, 126042.
<https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.126042>
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., & López-Moreno, J. I. (2010). A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718.
<https://doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1>
- Walter, J., Nagy, L., Hein, R., Rascher, U., Beierkuhnlein, C., Willner, E., & Jentsch, A. (2011). Do plants remember drought? Hints towards a drought-memory in grasses. *Environmental and Experimental Botany*, 71(1), 34–40.
<https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.10.020>
- Walthert, L., Ganthaler, A., Mayr, S., Saurer, M., Waldner, P., Walser, M., Zweifel, R., & von Arx, G. (2021). From the comfort zone to crown dieback: Sequence of physiological stress thresholds in mature European beech trees across progressive drought. *Science of The Total Environment*, 753, 141792. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141792>

Vergleich von Dürreidentifizierungsmethoden anhand von Stammanalysedaten aus Bäumen in NRW

Kilian Marx¹

Abstract

Eine beliebte Methode in der Dendrochronologie ist es, den Einfluss von Dürren auf das Wachstum von Bäumen anhand von Lloret Indizes zu untersuchen. Dabei werden die Zuwächse vor und nach einem Dürreereignis ermittelt und aus ihnen Werte für Erholung, Resistenz und Resilienz bestimmt. Diese Methode ist einfach anzuwenden und liefert gut nachvollziehbare Ergebnisse. Jedoch zeigte sich immer wieder, dass die Ergebnisse sich nicht vergleichen lassen, da es Unterschiede in der Methodik gibt. Dabei spielt eine objektive Identifizierung von Dürren eine zentrale Rolle. Für die Identifizierung von Dürren werden unterschiedliche Methoden angewandt. Erstens: Die Identifizierung der Dürre anhand der Jahringmessungen. Zweitens: Eine Identifizierung der Dürre unabhängig von den Jahringmessungen. Um die Methoden zu vergleichen, werden als Datengrundlage die durchgeführten Stammanalysen an Bäumen aus dem abgeschlossenen Projekt AnBauKlim genutzt, um Weiserjahre zu identifizieren. Neben den Weiserjahren werden beliebte Dürreindizes für die Bestände berechnet. Bei den Indizes handelt es sich um den Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), den Dürremonitor Deutschland und das Soil Moisture Project. Diese vier unterschiedlichen Herangehensweisen werden in dieser Untersuchung verglichen, um Anhaltspunkte darüber zu gewinnen, unter welchen Bedingungen welche Methode am geeignetsten zur Herleitung des Dürrezeitpunktes bei Errechnung der Lloret Indizes ist.

Keywords: Tree rings; drought; Lloret-indices; remote sensing

1 Einleitung

Dürren haben das Potenzial, signifikant das Wachstum von Bäumen zu beeinflussen. Bei besonders schwerwiegenden Ereignissen kann dies bis zum Absterben einer Art in einer Region führen. Mit der durch Klimamodelle vorausgesagten Mehrung an Dürren und Steigerung deren Intensität gewinnt das Wissen, wie bestimmte Baumarten auf Dürren reagieren an Relevanz (DeSoto, et al., 2020).

Eine beliebte Methode, um den Einfluss von Dürren auf Bäume zu untersuchen, sind die Indizes von Lloret. Diese Indizes sind anhand von Bohrkernanalysen an insgesamt 559 Bäumen und den daraus ermittelten jährlichen Grundflächenzuwächsen hergeleitet worden und beschreiben das Verhalten der Bäume bei Stressereignissen. Die drei Indizes errechnen sich durch die Variablen (Lloret, et al., 2011):

- PreDr ist der mittlere Zuwachs in einer Periode vor Eintritt des Stressereignisses
- Dr bezeichnet den Zuwachs innerhalb eines Stressereignis
- PostDr ist der mittlere Zuwachs in einer Periode nach dem Stressereignis

Der Index für Resistenz [Rt] beschreibt die Veränderung des Zuwachses zwischen der Periode vor Eintritt des Stressereignisses und dem Zuwachs während des Stressereignisses. Eine Resistenz von 1 bedeutet eine vollständige Resistenz. Mit sinkendem Wert unter 1 sinkt gleichzeitig die Resistenz. Der Wert kann als Prozentangabe des Zuwachsverlustes verstanden werden. So bedeutet ein $R_t=0.5$, dass der Zuwachs in der Stressperiode nur noch 50 % des Zuwachses der Vorperiode beträgt.

$$R_t = \frac{D_r}{PreDr}$$

Der Index für Erholung [Rc] beschreibt die Zuwachsreaktion nach dem Stressereignis. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Zuwachs des Baumes auf dem gleichen Niveau bleibt wie während des Stressereignisses. Werte, die kleiner als 1 sind, bedeuten einen weiteren Abfall des Zuwachses noch unter das Niveau während der Stressperiode. Werte größer als 1 hingegen bedeuten eine Erholung des Zuwachses.

¹ Zentrum für Wald und Holzwirtschaft (ZWH)
Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Arnsberg, Deutschland
Kilian.Marx@wald-und-holz.nrw.de

$$Rc = \frac{PostDr}{Dr}$$

Der Index für Resilienz [RS] beschreibt die Beziehung zwischen dem Zuwachsniveau nach dem Stressereignis und dem Zuwachsniveau vor dem Stressereignis. Werte größer 1 entsprechen einer vollständigen Erholung. Werte unter 1 hingegen Zuwachseinbußen über das Stressereignis hinaus bis hin zu permanenten Einschränkungen (Pretzsch, 2012).

$$Rs = \frac{PostDr}{PreDR}$$

Diese simple, aber gleichzeitig effektive Methode der Identifizierung der Reaktionen von Bäumen auf Dürren erfreut sich großer Beliebtheit. Dies hatte zum Anlass, dass Schwarz et al. eine Review-Studie anfertigte, um häufige Mängel und Fehlerquellen bei der Bestimmung der Lloret Indizes zu identifizieren. Dazu wurden 103 Veröffentlichungen untersucht, in denen die Indizes bestimmt wurden. Dabei wurden vier Punkte identifiziert, die maßgeblich die Aussagekraft der Indizes beeinflussen können (Schwarz, et al., 2020):

- (3) Eine objektive Identifizierung von Dürre
- (4) Berücksichtigung des Zeitpunkts der Dürre in Bezug auf die Wachstumsdynamik der Art
- (5) Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen in der Zeit vor und nach der Dürre
- (6) Die Art der Berechnung der Indizes für verschiedene Zuwachsdaten und Längen des Referenzzeitraums

Für diese Untersuchung soll sich hauptsächlich mit dem ersten Punkt, einer objektiven Identifizierung von Dürren, beschäftigt werden.

Die bei der Berechnung der Indizes verwendeten Dürreidentifizierungsmethoden können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden. Erstens die Verwendung von baumunabhängigen Daten, wie klimatische und/oder hydrologische Daten oder auf der Grundlage bekannter (z. B. veröffentlichter) lokaler Ereignisse, zweitens die Verwendung von baumabhängigen Daten, wie z.B. erhebliche Verringerungen des Baumwachstums. Die erste Variante hat das Problem, dass die für die Bäume verfügbare Was-

sermenge nur durch Berechnungen und Interpolationen bestimmt wird. Dies kann dazu führen, dass lokale Effekte (Hanglage, kleinräumige Niederschläge oder stauende Bodenschichten) die großflächigen Dürren überlagern können. Bei der Identifizierung anhand des Baumwachstums ist die Unabhängigkeit der Prädiktorvariable nicht gegeben. Dies führt dazu, dass Dürren ausgeschlossen werden, die nicht zu starken Wachstumsrückgängen führen. Außerdem können durch die ausschließliche Verwendung von Wachstumsrückgängen ohne Klimadaten „falsche“ Dürreperioden ausgewählt werden, da Verringerungen des Wachstums auch andere Ursachen haben können. Deshalb ist davon auszugehen, dass Studien, die sich nur auf Reaktionen des Baumwachstums stützen, zu verzerrten Ergebnissen führen. Aus diesem Grund rät die Studie dazu, dass Dürren anhand von klimabasierten Daten identifiziert werden sollen. Weiterhin wird empfohlen, möglichst Dürreidentifizierungsmethoden zu verwenden, die die Bodenfeuchte mit in ihre Berechnungen einbeziehen (Schwarz, et al., 2020).

Um diese Empfehlungen zu überprüfen, werden in dieser Studie die Lloret Indizes anhand von unterschiedlichen Dürreidentifizierungsmethoden bestimmt und verglichen.

2 Material und Methoden

Die Datengrundlage für die Untersuchungen bilden die Stammscheibenanalysen aus dem Projekt AnbauKlim. In dem Ende 2024 abgeschlossenen Projekt wurden eingeführte Baumarten auf ihre Anbauwürdigkeit in NRW untersucht. Dafür wurden für die sechs Baumarten Riesenlebensbaum (*Thuja plicata*), Westliche Hemlocktanne (*Tsuga heterophylla*), Riesenmammutbaum (*Sequoiadendron giganteum*), Nordmantanne (*Abies nordmanniana*), Pazifische Edeltanne (*Abies procera*) und Edelkastanie (*Castanea sativa*) insgesamt 115 Bäume aus 20 unterschiedlichen Beständen gefällt und Stammscheiben entnommen. Die Stammscheiben wurden aufbereitet und vermessen. Anschließend wurde unter Zuhilfenahme von Carmean's Algorithmus der Volumenzuwachs bestimmt (Marx, et al., 2022).

Abbildung 1: Übersicht der Bestände, aus denen für das Projekt AnBauKlim Stammscheiben entnommen wurden.

2.1 Weiserjahre

Obwohl, wie in der Einleitung geschildert, Weiserjahre ungeeignet sind für eine objektive Identifizierung von Dürren, wurden sie berechnet um einen Vergleich der Methoden zu ermöglichen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ein Baum tatsächlich eine Dürre erfahren hat, wenn sowohl Weiserjahre als auch eine Methode basierend auf klimatischen und/oder hydrologischen Daten zu diesem Zeitpunkt eine Dürre detektiert haben. Für die Berechnung der Weiserjahre wurde sich an der häufig verwendeten Methode nach Cropper orientiert (Cropper, 1979). Dabei werden die Zuwachswerte durch einen gleitenden Mittelwert geteilt, um standardisierte Werte zu erhalten. Anschließend wird eine z-Transformation durchgeführt. Anhand der Standardabweichung kann nun die Schwere eines Ereignisses überprüft werden. Ab einer Standardabweichung von -1,28 bis -1,645 wird von einem stark negativen Ereignis gesprochen, darüber hinaus von extrem negativen Ereignissen.

2.2 Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI)

Der SPEI ist ein Dürreindex, der 2010 von Sergio et al. aufgestellt wurde (Sergio, et al., 2010). Er berechnet eine einfache Wasserbilanz, indem die Differenz

zwischen dem Niederschlag und der potentiellen Evapotranspiration berechnet wird. Während zum Niederschlag durch eine große Anzahl an über die ganze Welt verteilten Wetterstationen viele Messungen vorliegen, muss die potentielle Evapotranspiration meist abgeschätzt werden. Die resultierende Wasserbilanz wird in eine Standardnormalverteilung transformiert. Jeden Wert der Wasserbilanz kann so in Standardabweichungen angegeben werden. Bei einem SPEI-Wert kleiner als minus eine Standardabweichung wird von einer Dürre gesprochen. Es besteht die Möglichkeit, gleitende Niederschlags- und Verdunstungsmittel über längere Zeiträume zu bilden, um es zu ermöglichen, die Wasserbilanzen von längeren Zeiträumen statistisch einzuordnen (Deutscher Wetterdienst - Abteilung Agrarmeteorologie, 2016). Für die vergleichende Betrachtung in dieser Untersuchung wurde der SPEI für die Vegetationsperiode bestimmt. Als Datengrundlage wurden die im CDC-Portal veröffentlichten Daten des DWD genutzt. Dies ermöglicht eine deutschlandweite Abdeckung in einem 1 x 1 km Raster. Die zeitliche Abdeckung beträgt von 1991 bis zum Ende des letzten Monats. Bei den Daten handelt es sich um monatliche Mittelwerte.

2.3 Dürremonitor Deutschland

Der Dürremonitor ist ein Service des Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, der aufbereitete Informationen zu Dürren in Deutschland darstellt. Als Datengrundlage fungieren die Messungen der Wetterstationen des DWD, welche mithilfe des mesoskaligen hydrologischen Modells dazu verwendet werden, die aktuelle Bodenfeuchte zu modellieren. Anhand dieser täglichen Werte wird der perzentilbasierte Bodenfeuchteindex (SMI) auf der statistischen Basis des Zeitraumes 1953-2014 errechnet (Marx, et al., 2016). Unter den vorhandenen Dürreindizes wurde die Dürremagnitude des Gesamtbodens für die vergleichende Betrachtung ausgewählt. Diese ist ein dimensionsloses Maß, das verwendet werden kann, um die Stärke von Dürren unterschiedlicher Jahre zu vergleichen. In die Berechnung fließen die Länge der Dürreperiode und die absolute Trockenheit als negative Abweichung vom 20-Perzentil des Bodenfeuchteindex SMI ein. Die Dürremagnitude hat einen Wert von Null, wenn keine Dürre vorliegt und steigt mit zunehmender Trockenheit und der Länge dieser. In dem Vergleich war eine deutschlandweite Abdeckung in einem 4 x 4 km Raster möglich. Der Zeitraum deckt die Jahre 1952 bis 2023 ab. Bei den Daten handelt es sich um monatliche Mittelwerte. Es ist anzumerken, dass der Dürremonitor zum 19.06.2025 aktualisiert wurde. In der Aktualisierung wurde das mesoskaligen hydrologischen Modell auf eine höhere räumliche Auflösung 1,2 x 1,2 km umgestellt. Sowie die statistische Basis zur Errechnung des SMI auf 1974-2023 aktualisiert (Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, 2025). Diese Änderungen konnten bei dem Vergleich der Methoden nicht mehr berücksichtigt werden. Jedoch sollte insbesondere die höhere räumliche Auflösung dazu beitragen, dass der Dürremonitor den Dürrestress von Bäumen besser detektieren kann.

2.4 European Soil Moisture Project (ESMP)

Das ESMP ist Teil einer durch die ESA ins Leben gerufenen Initiative zum Klimawandel (Climate Change Initiative, CCI). Es bietet drei unterschiedliche Produkte an, die auf Satellitenfernerkundungsdaten basieren (ESA Climate Office, 2025). Die verwendeten Instrumente zur Fernerkundung bestimmen die Art des angebotenen Produktes. Es gibt das passive Produkt, welches auf Radiometermessungen basiert. Das Radiometer bestimmt die „brightness temperature (TB)“, was ein Maß für die von der Erde reflektierte oder emittierte Energie ist.

Hingegen bestimmt das aktive Produkt mit Scatterometern und Radaren den Radarrückstreukoeffizienten (Gruber, et al., 2019) (Dorigo, et al., 2017), aus welchem unter anderem Informationen zum Bodenfeuchtigkeitsgehalt, zur Oberflächenrauheit und zur Topographie abgeleitet werden können (Deodoro, et al., 2023). Für den Vergleich wurden die Daten des aktiven Produktes verwendet. Diese bieten eine weltweite Abdeckung in einem Zeitraum von 1991 bis 2023 an. Dabei werden in einem 25x 25 km Raster täglich Daten erhoben. Die täglichen Erhebungen wurden für den Bereich, in dem NRW liegt, erst ab 2006 durchgeführt. Aus diesem Grund war die Zeitreihe zu kurz, um den ESMP in den endgültigen Vergleich mit einzubeziehen. Des Weiteren geben die Daten nur die relative Bodenfeuchte in Prozent an, nicht aber eine Einordnung, ob dies eine Dürre bedeutet. Als Einordnung wurde hier der Bodenfeuchteindex (SMI) aus dem Dürremonitor Deutschland verwendet. Alternativ bietet die EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management (H SAF) weiterführende Produkte auf Grundlage der Daten an (EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management, 2025).

2.5 Vergleichsmethoden

Um einen visuellen Vergleich zu ermöglichen, mussten die Daten der unterschiedlichen Dürreindizes vereinheitlicht werden. Dazu wurden für alle Indizes Werte in der Vegetationsperiode gemittelt und als Jahreswerte verwendet. Danach wurden die Werte so angepasst, dass mit steigenden positiven Werten die Dürren stärker werden. Als nächster Schritt wurden alle Werte, die normale und überdurchschnittliche Wasserversorgung anzeigen, auf 0 gesetzt, da diese Fälle von manchen Indizes (z.B. Dürremonitor) nicht betrachtet werden. Als letzter Schritt wurde jeder Wert einer Methode durch den festgestellten Maximalwert der Methode dividiert, um so die prozentuale Abweichung zur stärksten beobachteten Dürre zu erhalten. Diese Werte wurden über alle beobachteten Bestände pro Jahr und Methode summiert. Die erhaltenen Werte wurden Dürrestärke genannt und werden in Abbildung 2 dargestellt. Sie dient hauptsächlich zum Vergleich der Methoden und weniger dem Nachweis von Dürren. So können Aussagen gemacht werden, wann und wann nicht unterschiedliche Indizes eine Dürre detektiert haben und wie stark diese Dürre war im Vergleich zu den ansonsten von dieser Methode detektierten Dürren.

3 Ergebnisse

3.1 Grafik Übersicht

Aus Abbildung 2 lassen sich Informationen darüber gewinnen, auf was geachtet werden muss, wenn

versucht wird, die Eignung der unterschiedlichen Methoden zum Detektieren des Zeitpunktes, wann Bäume tatsächlich eine Dürre erfahren haben, zu verwenden.

Abbildung 2: Grafischer Vergleich der Methoden zur Dürredetektion

Folgende Beobachtungen können gemacht werden:

- Der SPEI und Dürremonitor zeigen ähnlichen Verlauf
- SPEI reagiert stärker als Dürremonitor
- Dürremonitor reagiert teilweise verzögert zum SPEI (z.B. 2014, 2019)
- ESMP zeigt ab 2012 ähnlichen Verlauf zum SPEI. Zuvor ist der Verlauf aber stark abweichend von allen anderen Methoden
- Die Weiserjahre zeigen deutlich geringere Ausschläge
- In den Jahren 1996 und 2003 ist die Reaktion der Weiserjahre verzögert zu SPEI und Dürremonitor
- Die Weiserjahre reagieren dynamischer bei anhaltender Trockenheit. Im Besonderen auf die Wiederverfügbarkeit von Wasser (2016)

Für den Vergleich der Eignung lassen sich zwei Schlüsse aus der Abbildung ziehen: 1. Es scheint sinnvoll, zu untersuchen, ob die beobachtete zeitliche Verzögerung zwischen auf der einen Seite SPEI und Dürremonitor und auf der anderen Seite den Weiserjahren rechnerisch ausgeglichen werden kann. 2. Für das aktive Produkt des ESMP ist der

Zeitraum der Beobachtung noch zu gering, um mit einbezogen zu werden.

Aus den Beobachtungen und der Review Studie von Schwarz et al. lassen sich Anforderungen an die Vergleichsmethodik formulieren.

Wie aus den Beobachtungen abgeleitet, sollte die zeitliche Verzögerung beachtet werden. Der Ansatz, der hier verwendet wurde, ist, die Kreuzkorrelation zwischen auf der einen Seite SPEI und Dürremonitor und auf der anderen Seite den Weiserjahren zu bestimmen. Die Kreuzkorrelation ist ein Maß für die Ähnlichkeit zwischen zwei Wellenformen als Funktion ihrer relativen Verzögerung (Boyd, 2001). Es wurden separate Zeitreihen erstellt, die entsprechend der maximalen Kreuzkorrelation verschoben wurden. Dabei wurde eine Verschiebung nur vorgenommen, wenn die Weiserjahre verzögert zu SPEI oder Dürremonitor reagiert haben und diese Verzögerung nicht mehr als 3 Jahre betragen hat.

Es soll sichergestellt werden, dass der Baum zum Zeitpunkt einen Wassermangel erfahren hat. Deshalb wurde entschieden, sich auf besonders starke Dürren zu konzentrieren, die am ehesten in der Lage sind, lokale Effekte zu überlagern. Dies hat zur Folge, dass potentiell mehr Dürren nicht detektiert werden. Gleichzeitig erhöht es die Chancen, dass eine detektierte Dürre auch in den Jahrringverläufen sichtbar wird. Dies stellt sicher, dass die Lloret Indizes einen Zeitraum analysieren, in dem der Baum einer Dürre ausgesetzt wurde. Um festzulegen, was eine besonders starke Dürre war, würde der Robust peak detection Algorithmus von Brakel verwendet (Brakel, 2014). Dieser bestimmt ein lokales Maximum anhand eines gleitenden Mittelwertes und der Anzahl an Standardabweichungen, die der Wert von diesem entfernt ist.

Um die Unabhängigkeit der Prädiktorvariable möglichst zu erhalten und zu verhindern, dass Verringerungen des Wachstums, die nicht durch Dürren verursacht wurden, betrachtet werden, dürfen ermittelte Zeitpunkte von Dürren, die nicht mit den Weiserjahren übereinstimmen, das Ergebnis nicht stark beeinflussen. Deshalb wurde als Maß zur Eignung einer Detektionsmethode von Dürren die mittlere Distanz zwischen den einzelnen Maxima der Dürreidentifizierungsmethoden und den nächstgelegenen

Maxima der Weiserjahre verwendet. So wird z.B. ein durch Fruktifikation bedingter Rückgang in den Jahrringbreiten nicht berücksichtigt, während eine detektierte Dürre zu einem Zeitpunkt, an dem die Jahrringbreiten keinen Rückgang zeigen die Bewertung der Methode verschlechtert.

Die ermittelten mittleren Distanzen wurden mittels des Kruskal-Wallis-Test verglichen.

3.2 Vergleich der Methoden

Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den unterschiedlichen Methoden festgestellt werden. Auch die zeitversetzten Varianten zeigten keine Signifikanz. Interessant ist, dass im Median die nicht zeitlich versetzten Varianten eine geringere Abweichung zeigten. Neben dem Test zwischen den Identifizierungsmethoden wurde auch überprüft, ob ein Unterschied darin besteht, wie die Methoden Dürren für unterschiedliche Arten bestimmen. Dabei wurden signifikante Unterschiede beobachtet. Mit Hilfe eines Post Hoc Dunnett Tests (Dunnett, 1964) konnte ein signifikanter Unterschied zwischen auf der einen Seite der Nordmann-tanne und dem Riesenlebensbaum und auf der anderen Seite der Edelkastanie bestimmt werden.

Abbildung 3: Boxplot der Abweichung in Jahren der Detektionsmethoden und der unterschiedlichen Arten von den in den Jahrringen festgestellten Dürreereignissen

4 Fazit

Im Gegensatz zur Vermutung scheint die Inkludierung des Bodenwasserspeichers keinen signifi-

kanten Vorteil bei der Detektion, ob ein Baum unter einer Dürre gelitten hat, zu bringen. Auch eine Anpassung der Daten an eine zeitliche Versetzung scheint nicht dazu in der Lage zu sein, die

Prozesse im Baum besser widerzuspiegeln. Jedoch lassen sich trotzdem einige Beobachtungen machen. Allgemein zeigte der Dürremonitor sich am konservativsten, eine Dürre zu detektieren, und zeigte, wenn auch nicht signifikant, die höchste Übereinstimmung der Peaks mit den Weiserjahren. Daraus lässt sich ableiten, dass für die Bestimmung der Indizes möglichst starke und großräumige Dürren ausgewählt werden sollten, da diese am wahrscheinlichsten mögliche andere Effekte überlagern.

Der festgestellte Unterschied zwischen den Baumarten sollte keinen Einfluss auf das Ergebnis der zeitlich versetzten Daten haben, da die Versetzung unabhängig für jeden Bestand durchgeführt wurde. Jedoch legen die artspezifischen Unterschiede nahe, dass variierende Anpassungsstrategien der Bäume eine Auswirkung auf die Aussagekraft der Lloret-Indizes haben können. Dies hätte zur Folge, dass für eine Berechnung der Lloret Indizes vorher bekannt sein müsste, welche Dürreidentifizierungsmethode für die untersuchte Baumart am geeignetsten ist. Um dies zu überprüfen, bedarf es aber einer deutlich größeren Untersuchung. So könnte es auch der Fall sein, dass der Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen liegt. Da im Projekt AnBauKlim die Edelkastanie aber die einzig untersuchte Laubbaumart ist, lässt sich diese These hier nicht weiter untersuchen.

Abschließend konnte die Theorie des Review Papers, dass Dürreidentifizierungsmethoden, die die Bodenfeuchte mit in ihre Berechnungen einbeziehen, besser zur Berechnung der Lloret Indizes geeignet sind (Schwarz, et al., 2020), nicht bestätigt werden. Jedoch sind sie auch nicht weniger gut geeignet. Für die Zukunft wäre es interessant, diese Untersuchung erneut durchzuführen, wenn es genug Daten aus dem ESMP gibt und so mehr als zwei Methoden betrachtet werden könnten. Zusätzlich wurde, wie bereits erwähnt, der Dürremonitor in der Zwischenzeit geupdated und verfügt nun über eine räumliche Auflösung von 1,2 x 1,2 km (Boeing, et al., 2022), was seine Fähigkeit, Dürren im Kontext der Lloret Indizes zu detektieren, verbessert haben könnte und so zu anderen Ergebnissen bei einer erneuten Betrachtung führen könnte.

5 Quellen

Boeing, F., Rakovec, O., Kumar, R., Samaniego, L., Schrön, M., Hildebrandt, A., Marx, A. (2022). High-

resolution drought simulations and comparison to soil moisture observations in Germany. *HESS*, 26(19).

Boyd, D. W. (2001). *Systems Analysis and Modeling - A Macro-to-Micro Approach with Multidisciplinary Applications*.

Brakel, J. v. (2014). Robust peak detection algorithm using z-scores. Abgerufen am 15. 10 2025 von Stack Overflow: <https://stackoverflow.com/questions/22583391/peak-signal-detection-in-real-time-timeseries-data/22640362#22640362>

Cropper, J. P. (1979). Tree-ring skeleton plotting by computer. *Tree Ring Bulletin*.

Deodoro, S. C., Moral, R. A., Fealy, R., McCarthy, T., & Fealy, R. (2023). An assessment of Sentinel-1 synthetic aperture radar, geophysical and topographical covariates for estimating topsoil particle-size fractions. *European Journal of Soil Science*, 74(5).

DeSoto, L., Cailleret, M., & Sterck, F. (2020). Low growth resilience to drought is related to future mortality risk in trees. *Nat Commun*, 545.

Deutscher Wetterdienst - Abteilung Agrarmeteorologie. (2016). Deutscher Wetterdienst. Abgerufen am 23. 07 2025 von https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/dokumentationen/agrowetter/spei.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Dorigo, W., Wagner, W., Albergel, C., Albrecht, F., Balsamo, G., Chung, D., Lecomte, P. (2017). ESA CCI Soil Moisture for improved Earth system understanding: State-of-the art and future directions. *Remote Sensing of Environment*.

Dunnnett, C. W. (1964). New tables for multiple comparisons with a control. *Biometrics*.

ESA Climate Office. (2025). ESA CLIMATE OFFICE. Abgerufen am 08. 07 2025 von Soil Moisture: <https://climate.esa.int/en/projects/soil-moisture/>

EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management. (2025). EUMETSAT H SAF. Abgerufen am 28. 07 2025 von Soil Moisture - Products: https://hsaf.meteoam.it/Products/Products-List?type=soil_moisture

Gruber, A., Scanlon, T., van der Schalie, R., Wagner, W., & Dorigo, W. (2019). Evolution of the ESA CCI Soil Moisture climate data records and their underlying merging methodology. *Earth System Science Data*.

Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. (19. 06 2025). UFZ.de. Abgerufen am 23. 07 2025 von Dürremonitor Deutschland: <https://www.ufz.de/index.php?de=37937>

Lloret, F., Keeling, E. G., & Sala, A. (2011). Components of tree resilience: effects of successive low-growth episodes in old ponderosa pine forests. *Oikos*(120).

Marx, A., Samaniego, L., Kumar, R., Thober, S., Mai, J., & Zink, M. (2016). Der Dürremonitor – Aktuelle In-

- formation zur Bodenfeuchte in Deutschland. Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, 16.
- Marx, K., & Hanke, J. M. (2022). Das Projekt „AnBauKlim“ eingeführte Baumarten zur Unterstützung des. DVFFA – Sektion Ertragskunde - Beiträge zur Jahrestagung 2022.
- Pretzsch, H. (23. 05 2012). Zuwachsreaktionen auf Trockenstress in Mischbeständen im Vergleich zu Reinbeständen. DEUTSCHER VERBAND FORSTLICHER FORSCHUNGSANSTALTEN, SEKTION ERTRAGSKUNDE, Jahrestagung 21., S. 21-32.
- Schwarz, J., Skiadaresis, G., Kohler, M., Kunz, J., Schnabel, F., Vitali, V., & Bauhus, J. (3. 07 2020). Quantifying Growth Responses of Trees to Drought—a Critique. *Current Forestry Reports*, 6, S. 185-200. Von <https://link.springer.com/article/10.1007/s40725-020-00119-2> abgerufen
- Sergio, V.-S. M., Santiago, B., & Juan, L.-M. I. (2010). A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 7.

FeMoPhys - Vitalität und Wachstum im Mischbestand

Anne Clasen¹, Eric Thurm¹, Kai Jütte¹, Pia Kräft², Joraine Schmoltdt³, Ralf Kätzel⁴

Abstract

Um effektiv auf Schädigeschehen im Wald reagieren zu können, ist die schnelle und großflächige Beurteilung der Vitalität von Wäldern eine essentielle Voraussetzung. Bestehende terrestrische Verfahren zur Vitalitätsbeurteilung liefern oft nur punktuelle Informationen und sind mit einem hohen Personalaufwand verbunden. Fernerkundliche Methoden ermöglichen zwar eine schnelle und großflächige Erfassung, sind aber aufgrund des anderen Blickwinkels (von oben auf die Oberkrone) oft nicht mit den terrestrischen Aufnahmen deckungsgleich.

Vor diesem Hintergrund wird seit 2023 im Projekt FeMoPhys (Fernerkundungsbasiertes Monitoringverfahren auf Grundlage einer physiologisch fundierten Vitalitätsbewertung von Hauptbaumarten in Mischbeständen) ein Buchenmischbestand umfassend untersucht, um terrestrische und fernerkundliche Vitalitätsansprüche besser aufeinander abzustimmen. Ein im Bestand installierter 45 m hoher Turmdrehkran ermöglicht es, den gesamten Kronenraum jederzeit für verschiedene Messungen und Untersuchungen zu erreichen.

Die Vitalitätsbewertung der Bäume, die dann auch fernerkundlich abgebildet werden soll, umfasst eine Reihe von Messungen, die von den fünf beteiligten Institutionen aufeinander abgestimmt durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der biochemischen Analyse von Blattinhaltsstoffen mit einem hohen Indikatorwert für Vitalitäts- und Stresszustände (Chlorophyll, Kohlenhydrate, Proteine, Phenole und Aminosäuren). Diese werden spektroskopisch sowohl im Labor, als auch direkt am lebenden Blatt und fernerkundlich analysiert. Diese Untersuchungsreihe wird Aufschluss darüber geben, ob Informationen über die Blattinhaltsstoffe auch fernerkundlich mit ausreichender Genauigkeit erfasst werden können und welchen Einfluss die Entfernung dabei ausübt. Weitere Messungen erfassen den Saftfluss im Stamm und den Gasaustausch am Blatt.

Die strukturellen Eigenschaften der Bäume im Kronenbereich werden sowohl mittels der klassischen Kronenbonitur als auch mittels Lichtmessungen und terrestrischen Laserscans erfasst um die saisonale Biomasseverteilung im Kronenbereich zu analysieren.

Im Stammbereich wird monatlich der Durchmesserzuwachs aller Bäume erhoben. So können Verschiebungen des Wachstums zwischen den einzelnen Baumarten und Stärkeklassen in Abhängigkeit von Jahreszeiten und Stresssituationen untersucht werden. Zusätzlich sind einige Bäume mit Dendrometern auf halber Baumhöhe und Minirhizotronen zur Abbildung des Feinwurzel-Wachstums ausgestattet.

In Kooperation mit den Projektpartnern wird die Verschiebung der Allokationsmuster der einzelnen Stärkeklassen situationsabhängig betrachtet. Des Weiteren ermöglichen die Messgrößen eine Einordnung der Versuchsfläche mit ihren Bäumen in den waldbaulichen Kontext, in dem eine Vergleichbarkeit von Alter, Vorrat, Bonität zum Gesamtwald entsteht.

In Kombination mit den Witterungsdaten und Standorteigenschaften und der Konkurrenz-Situation soll ein umfassendes Bild der Baum- bzw. Bestandes-Vitalität entstehen.

Der Vortrag stellt die ersten Ergebnisse und Analysen vor.

¹ Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern (LFoA) - Betriebsteil Forstplanung, Versuchswesen, Forstliche Informationssysteme Schwerin
anne.clasen@lfoa.mv.de

² Technische Universität Berlin, Fachgebiet Geoinformation in der Umweltplanung

³ Universität Greifswald, Arbeitsgruppe Landschaftsökologie und Ökosystemdynamik

⁴ Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, FB Waldökologie und Monitoring

Wachstumsmuster als Grundlage für Baumarteneignungsempfehlungen wichtiger Baumarten: Ein neuer Modellansatz auf Basis von Jahrringdaten

Konstantin Weise^{1,2}, Marieke van der Maaten-Theunissen², Eric Thurm¹

Abstract

Die Dürreperiode der Jahre 2018-2020 hat die Vulnerabilität vieler Baumarten aufgezeigt und gleichzeitig die Bedeutung klimatischer Eignungsaspekte bei der Baumartenwahl verdeutlicht. Diese wird jedoch durch die Unsicherheit der künftigen klimatischen Entwicklung erschwert, weshalb Modelle zur klimatischen Eignungsbeurteilungen essenziell sind, um fundierte Eignungs- und Risikoabschätzung vornehmen zu können. Bisherige Ansätze, wie Artverbreitungs- und Bonitätsmodelle, aber auch Sturmschadens- und Borkenkäferbefallsmodelle finden bereits Anwendung bei der Baumartenwahl. Modellansätze, welche klimatische Faktoren mit Wachstumssensitivität verknüpfen, werden bislang nicht berücksichtigt.

Der präsentierte Modellansatz greift an diesem Punkt an und nutzt einen gesamteuropäischen Jahrringdatensatz mit ca. 14.000 Bäumen, um baumartenspezifische Modelle für 8 forstlich wichtige Baumarten zu parametrisieren.

Die Modellprojektionen über drei Zeithorizonte der nahen (2011-2040), mittleren (2041-2070) und fernen (2071-2100) Zukunft, sowie für drei verschiedene Klimawandelszenarien (ssp126, ssp370 und ssp585) liefern wichtige Informationen zur Wachstumssensitivität der untersuchten Baumarten. Es zeigen sich baumartenspezifische Unterschiede, wobei ein generelles Muster erhöhter Wachstumssensitivität mit steigenden Temperaturen und abnehmenden Niederschlägen erkennbar ist. Die Eignung des Ansatzes als Ergänzung zu bestehenden Modellansätzen wird insbesondere im Vergleich zu Artverbreitungsmodellen deutlich, da er kleinräumigere Trends abbildet und somit einen weiteren Eignungsaspekt neben bestehenden Risikoabschätzungen darstellt. Zudem erhöht die Integration nicht-klimatischer Variablen, wie Baumalter und Grundflächenzuwachs, den Informationsgehalt und trägt zu einer umfassenderen Bewertung der Baumarteneignung unter veränderten klimatischen Bedingungen bei.

1 Einleitung

Die Dürreperiode der Jahre 2018-2020 hat die Vulnerabilität vieler Baumarten aufgezeigt und gleichzeitig die Bedeutung klimatischer Eignungsaspekte bei der Baumartenwahl verdeutlicht. Diese wird jedoch durch die Unsicherheit der künftigen klimatischen Entwicklung erschwert, weshalb Modelle zur klimatischen Eignungsbeurteilungen essenziell sind, um fundierte Eignungs- und Risikoabschätzung vornehmen zu können. Bisherige Ansätze, wie Artverbreitungs- und Bonitätsmodelle, aber auch Sturmschadens- und Borkenkäferbefallsmodelle finden bereits Anwendung bei der Baumartenwahl

(Baumbach et al. 2024). Modellansätze, welche klimatische Faktoren mit Wachstumssensitivität verknüpfen, werden bislang jedoch nicht berücksichtigt (Thurm, et al. 2019). Der präsentierte Modellansatz greift an diesem Punkt an und nutzt einen gesamteuropäischen Jahrringdatensatz mit 14.199 Bäumen von 654 Standorten um baumartenspezifische Modelle für 7 forstlich wichtige Baumarten (*Fagus sylvatica* L. (Rot-Buche), *Picea abies* (L.) Karst. (Gemeine Fichte), *Pinus sylvestris* L. (Gewöhnliche Kiefer), *Abies alba* Mill. (Weiß-Tanne), *Quercus spec.* (Stiel- und Trauben-Eiche), *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco (Douglasie) und *Larix decidua* Mill. (Europäische Lärche)) zu parametrisieren (**Abb. 1**). Die Verwendung von Jahrringdaten ermöglicht in diesem Zusammenhang, rückblickend die Reaktion der Baumarten auf unterschiedliche Umweltbedingungen nachzuvollziehen und auf dieser Grundlage Aussagen über ihre Eignung unter künftig veränderten Klimabedingungen zu treffen. Als Sensitivitätsmaß und Zielvariable der Modelle dient die Schwankung der Jahrringbreiten, denn Studien zeigen, dass diese als Stressindikator genutzt werden kann. Beispielsweise wiesen ster-

¹ Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern, Betriebsteil Versuchswesen
Sachgebiet Waldbau & Waldwachstum,
Schwerin
konstantin.weise@lfoa-mv.de

² Institut für Waldwachstum und Holzbiomasse, TU Dresden

bende Bäume unterschiedlichster Baumarten stärkere Wachstumsschwankungen auf als überlebende Individuen am selben Standort (Cailleret et al. 2019, Macaldy & Bugmann 2014). Gleichzeitig sind Bäume mit hoher Wachstumsstabilität resilienter gegenüber Trockenereignissen, während Bäume mit hoher Schwankung der Jahrringbreiten in Trockenjahren stärkere Zuwachsverluste erleiden (Bohnhorst et al. 2025, Pretzsch 2022). Auch Studien entlang von Höhengradienten verdeutlichen die Eignung der Schwankungsstärke als Sensitivitätsmaß, denn Bäume aus niedrig gelegeneren Beständen zeigen heterogenere Wachstumsmuster und zeichnen sich somit durch eine höhere Klimasensitivität aus (Popa et al. 2024, van der Maaten-Theunissen et al. 2013). Im Hinblick auf die Nutzung

dieses ökologischen Zusammenhangs für Baumartenbeurteilungen ist jedoch unklar, welche Schwankungsbereiche mit hoher Vitalität assoziiert sind und ab welchem Punkt von kritischen Übergängen zu höherer Vulnerabilität ausgegangen werden kann. Aus diesem Grund fokussiert sich die Studie zunächst auf der Ergründung des (i) Zusammenhangs zwischen Wachstumsvariabilität und Klima, sowie (ii) zeitlich-räumlichen Veränderungen im Zuge des Klimawandels. (iii) Die Klassifizierung der kontinuierlichen Zielvariable soll in einem weiteren Schritt die Verwendbarkeit von Wachstumsvariabilität im Kontext der Baumartenbeurteilung ergründen.

Abbildung 1 Standorte verwendeter Jahrringdaten (links) und korrespondierende Anzahl der Bäume für jede Baumart (rechts).

2 Material und Methoden

2.1 Modellaufbau

Zunächst wurden aus den Jahrringserien der Bäume Parameter wie Alter, Grundflächenzuwachs oder Durchmesser abgeleitet. Für die Berechnung der Zielvariable (Gini-Koeffizient) über den Referenzzeitraum 1970-2010, wurden die Daten trendbereinigt, um das klimatische Signal zu erhöhen und Störeffekte durch Alter oder forstliche Eingriffe zu minimieren. Der Gini-Koeffizient quantifiziert die Verteilung der Jahrringbreiten, indem alle Ringbreiten miteinander verglichen werden und nimmt Werte zwischen 0 und 1 ein. Höhere Werte deuten auf starke Schwankungen hin, während niedrigere Werte für eine hohe Wachstumsstabilität stehen

(vgl. Biondi & Qedan 2008). Die Baumparameter wurden im nächsten Schritt mit hochaufgelösten Klimadaten (CHELSA v2.1, Karger et al. 2017) verschnitten. Mittels Variablenselektion wurden aus insgesamt 25 Variablen (21 Temperatur- und Niederschlagsvariablen, sowie 4 Baumparameter) jene Einflussgrößen identifiziert, welche die Wachstumsvariabilität erklären. Diese wurden anschließend zur Kalibrierung generalisiert additiver Modelle (GAM) für jede Baumart genutzt (mgcv-Paket, Wood 2011), wobei AIC (Akaike Information Criterion, Burnham & Anderson 1998), Bestimmtheitsmaß (R^2) und ökologische Plausibilität der Prädiktoren als Kriterien für die Modellauswahl dienen. Um Veränderungen der Wachstumsvariabilität und deren Implikationen für die Baumarteneignung unter sich verändernden

Klimabedingungen zu analysieren, wurden die Sensitivitätsmodelle für unterschiedliche Zeitscheiben und Klimawandelszenarien in die Zukunft projiziert (vgl. **Abb. 2**). Zur Validierung der Modelle wurden 20% der Daten jeder Baumart vorenthalten (siehe **Tabelle 1**).

2.2 Klassifizierung der Zielgröße

Zur Überführung der kontinuierlichen Zielgröße (Gini-Koeffizient) in praxisnahe Eignungsklassen wurden die Modellprojektionen mit Risikoklassen aus Artverbreitungsmodellen (Wöhlbrandt et al. 2025) verknüpft und damit die empirische Beobachtung operationalisiert, dass Wachstumsvariabilität unter klimatischem Stress tendenziell zunimmt. Die

verwendeten Artverbreitungsmodelle basieren auf umfangreichen Präsenz- und Absenzdaten und liefern robuste Schätzungen bezüglich der Klimateignung der jeweiligen Baumarten. Innerhalb der Risikoklassen ($n=5$, über Quantilsgrenzen $Q0.05$, $Q0.1$, $Q0.15$, $Q0.3$ hergeleitet) wurde anschließend die Gaußsche Kerndichte $\hat{f}_k(x)$ der Gini-Werte berechnet. Anschließend wurde die Kerndichte jeder Klasse mit gleichen A-priori-Wahrscheinlichkeiten ($\pi_k = 1/5$) gewichtet. Auf diese Weise erhält jeder Gini-Wert x evidenzbasierte Wahrscheinlichkeiten $P(k|x)$ die angeben, wie wahrscheinlich die Zuordnung zu einer bestimmten Risikoklasse ist. Für die endgültige Klassifikation wurde jeweils die Klasse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gewählt.

Tabelle 1 Übersicht der Jahrrings sensitivitätsmodelle mit Gütemaßen (R^2 und Pearson's Korrelationskoeffizient) und Anzahl verwendeter Bäume im Trainingsdatensatzes der jeweiligen Baumarten.

Baumart	Trainingsdaten (n)	R^2	Pearson r zwischen beobachteten und vorhergesagten Werten der Testdaten (n)
<i>Fagus sylvatica</i>	4399	0.30	0.53 (1100)
<i>Picea abies</i>	2463	0.30	0.51 (616)
<i>Pinus sylvestris</i>	2183	0.41	0.67 (546)
<i>Abies alba</i>	840	0.42	0.65 (211)
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	497	0.39	0.64 (125)
<i>Quercus spec.</i> (<i>Quercus petraea</i> & <i>robur</i>)	712	0.17	0.34 (158)
<i>Larix decidua</i>	232	0.32	0.8 (58)

Abbildung 2 Projektionen der Wachstumsvariabilität für *Fagus sylvatica* (Rot-Buche) in der ferneren Zukunft (2071–2100) für drei Klimawandelszenarien. Die Karten in der oberen Zeile stellen die vorhergesagten Gini-Werte für den Referenzzeitraum (A) sowie die absoluten Veränderungen zwischen Zukunftsszenarien und Referenz dar (B–D). Die Karten in der zweiten Zeile (E–H) stellen die zugehörigen, in Risikoklassen eingeteilten Gini-Werte dar. Extrapolationsbereiche sind schraffiert gekennzeichnet.

3 Ergebnisse

3.1 Modelle

Temperatur- und Niederschlagsvariablen zeigten signifikante Zusammenhänge mit dem Gini-Koeffizienten und erklären in Kombination mit Alter- und Grundflächenzuwachs (in allen GAMs als Interaktionsterm enthalten; nur bei *Larix decidua* kein Alterseffekt) zwischen 17% und 42% (Mittelwert 0.33 ± 0.08) der Varianz in den Trainingsdaten. Bei unabhängigen Testdaten lagen die Korrelationen zwischen den beobachteten und den modellierten Gini-Werten zwischen 0,51 und 0,80 (Mittelwert: $0,59 \pm 0,13$), was die solide Güte der Modelle unterstreicht. Insgesamt ist die Kombination aus Klima- und Baumvariablen in der Lage, einen erheblichen Anteil der interannuellen Variabilität der Jahringbreiten zu erklären, wobei sich die Güte der Modelle unterscheidet (Tabelle 1).

3.2 Modellprojektionen

Die Projektionen zeigen, dass Temperatur- und Niederschlag die Wachstumsvariabilität maßgeblich beeinflussen, wobei eine hohe Wachs-

tumsstabilität unter klimatisch günstigen Bedingungen bei einer Jahresmitteltemperatur von 5–10°C und Jahresniederschlägen > 800 mm zu beobachten ist. Am Beispiel von *Fagus sylvatica* (Abb. 2) wird deutlich, dass die Wachstumsstabilität mit zunehmender Intensität des Klimawandels ($ssp126 < ssp370 < ssp585$) und mit fortschreitender Zeit abnimmt. Dies ist insbesondere in warm-trockenen und niederschlagsarmen Regionen (z. B. Oberrheinebene oder Brandenburg) ausgeprägt. Auffällig ist die teilweise Zunahme der Wachstumsstabilität im optimistischen Klimawandelszenario (ssp126) in der ferneren Zukunft (2071-2100), die höchstwahrscheinlich auf Annahmen zu rückläufigen Treibhausgasemissionen in diesem Szenario zurückzuführen sind.

Die Überführung der Modellprojektionen in Risikoklassen zeigt, dass hohe Wachstumsschwankungen eindeutig mit höherem Risiko einhergehen. Im Süden Europas fallen die Modellprojektionen dementsprechend größtenteils in die Kategorie *hohes* Risiko, wobei nur in Gebirgsregionen (z. B. Pyrenäen oder Apenninen) ein *mittleres* bis *niedriges* Risiko vorhergesagt wird. Im Norden Europas wird durch die größtenteils monoton verlaufenden Effektkurven hingegen eine hohe

Wachstumsstabilität vorhergesagt. Der Trend abnehmender Wachstumsstabilität spiegelt sich mit zunehmender Intensität der Klimawandelszenarien (ssp126 < ssp370 < ssp585) in Zunahmen höherer Risikoklassen wider. Regionale Unterschiede der Niederschlagsmengen zwischen den Klimawandelszenarien führen zu teilweise pessimistischeren Vorhersagen im mäßigen verglichen mit dem starken Klimawandelszenario (z. B. im Osten Deutschlands) und verdeutlichen den Einfluss regionaler Niederschlagseffekte.

4 Diskussion

Die Jahrrings sensitivitätsmodelle zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Wachstumsvariabilität und Klima und Baumparametern. Die Zukunftsprojektionen verdeutlichen am Fall der Rot-Buche (**Abb. 2**), dass der klimatische Stress zunehmen und die Baumart vulnerabler wird. Obwohl Vorhersagekraft und Modellgüte für die meisten Baumarten solide ausfallen, wird zugleich deutlich, dass die verwendeten Prädiktoren die Variation der Jahrringbreiten noch nicht vollständig erfassen (**Tab. 1**). Vor allem bei masttragenden Baumarten, wie Rot-Buche und Eichen-Arten, wirkt sich die Fruktifikation durch Ressourcenverlagerungen stark auf die Jahrringbreite aus (Hacket-Pain et al. 2016; Vergotti et al. 2019) und wirkt als Treiber der Wachstumsvariabilität. Gleiches gilt für den Einfluss biotischer Faktoren, wie blattfressenden Insekten, welche durch die Reduzierung der Blattoberfläche ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Jahrringbreite haben können (Hilmers et al. 2023). Solche Faktoren können erklären, warum insbesondere das Eichen-Modell nur eine mäßige Erklärbarkeit zeigt. Gleichzeitig kann der geringe klimatische Einfluss auf die Variation der Ringbreiten auch auf die hohe Klimaresilienz der Eichen-Arten hinweisen. Wiederholte Jahre mit reduziertem Wachstum erhöhten beispielsweise die Klimasensitivität der Rot-Buche, während sie diese bei der Stiel-Eiche verringerten – ein Muster, das eher auf Akklimatisierungs- als auf Stressreaktionen schließen lässt (Bohnhorst et al. 2025). In ähnlicher Weise zeigte die Stiel-Eiche selbst in Regionen, in denen ein Rückgang der Art prognostiziert wird, keine eindeutigen Anzeichen für erhöhten Stress (Popa et al. 2025).

Die Gründe für diese ausgeprägten Unterschiede bleiben spekulativ, was die Notwendigkeit weiterer Forschung und der Ausweitung des Datensatzes bei Baumarten mit geringem Datenumfang unterstreicht (vgl. **Abb. 1**).

Trotz dieser Einschränkungen liefern die Modelle wichtige Einblicke in raum-zeitliche Muster klimabedingter Veränderungen der Wachstumsstabilität und deren Bedeutung für die Eignungsbeurteilung der untersuchten Baumarten. Durch die Klassifizierung der Zielgröße lassen sich praxisrelevante Risikoklassen ableiten, die potenziell für Baumartenbeurteilungen genutzt werden können. Das Klassifizierungsschema zeigt, dass insbesondere im Bereich hoher Wachstumsvariabilität ein deutlicher Zusammenhang mit erhöhtem Risiko besteht und konkrete Aussagen zu kritischen Schwellenwerten ermöglicht. Auf diese Weise können konkrete Aussagen getroffen werden, wo erhöhte Klimasensitivität in Vulnerabilität übergeht. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass eine Einteilung in drei Risikoklassen stärker zu empfehlen ist als eine feinere Unterteilung in fünf Klassen, da letztere eine Genauigkeit suggeriert, die sich aus dem ökologischen Zusammenhang nicht ableiten lässt. Insgesamt liefern die Modelle vielversprechende Ergebnisse und plausible Muster. Da verglichen mit Artverbreitungsmodellen jedoch keine Absenzdaten zur Parametrisierung des Modells genutzt werden können, verlaufen die Effektkurven der Modelle größtenteils monoton und erreichen schließlich Sättigungspunkte. Dadurch prognostizieren die Modelle eine hohe Wachstumsstabilität in kalten Klimabereichen, wodurch sich das niedrige bis mittlere Risiko in Südschweden und Norwegen erklären lässt (**Abb. 2**). An solchen Stellen gilt es die Modelle zu verbessern und zusätzliche Einflussgrößen, wie Bodenvariablen, zu integrieren, damit sie in die Praxis überführt werden können.

5 Fazit

Die Jahrringmodelle bestätigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen Wachstumsvariabilität und Klima, wobei stärkere Schwankungen unter ungünstigen klimatischen Bedingungen auftreten. Dieser ökologische Zusammenhang kann als Stressindikator interpretiert werden und für die Eignungsbeurteilung von Baumarten herangezogen werden. Die Überführung in praxisnahe

Risikoklassen ist grundsätzlich möglich, wenn gleich die Definition von Optimalbereichen und Eignungskriterien durch ausgeprägte baumartenspezifische Unterschiede erschwert wird. Trotz des erheblichen Aufwands, jahringbasierte Daten in großem Umfang zu erheben und aufzubereiten, birgt dieser Ansatz ein hohes Potenzial und stellt eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Beurteilungsverfahren dar. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass die Modelle neben klimatischen Faktoren auch nicht-klimatische Variablen wie das Alter berücksichtigen und damit einen direkten Bezug zu waldbaulichen Planungsgrößen, etwa der Umtriebszeit, ermöglichen.

6 References

- Baumbach, L., Kühl, N., Falk, W., Frischbier, N., Fritz, E., Gemballa, R., . . . Albrecht, A. (2024). Synopse von Bundesländerverfahren zur Beurteilung der forstlichen Baumarteneignung im Klimawandel, 22, 5–24.
- Biondi, F., & Qeadan, F. (2008). Inequality in paleorecords. *Ecology*, 89(4), 1056–1067. <https://doi.org/10.1890/07-0783.1>
- Bohnhorst, L., Biber, P., Uhl, E., & Pretzsch, H. (2025). Quantification of the drought stress response of trees depending on their past growth. *Forest Ecology and Management*, 594, 122923. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.122923>
- Burnham, K.P., Anderson, D.R., 1998. Model Selection and Inference: A Practical Information-Theoretic Approach. Springer, New York.
- Cailleret, M., Dakos, V., Jansen, S., Robert, E. M. R., Aakala, T., Amoroso, M. M., . . . Martínez-Vilalta, J. (2019). Early-Warning Signals of Individual Tree Mortality Based on Annual Radial Growth. *Frontiers in Plant Science, Volume 9 - 2018*. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01964>
- Hacket-Pain, A. J., Friend, A. D., Lageard, J. G.A., & Thomas, P. A. (2015). The influence of masting phenomenon on growth–climate relationships in trees: Explaining the influence of previous summers' climate on ring width. *Tree Physiology*, 35(3), 319–330. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpv007>
- Hilmers, T., Leroy, B. M. L., Bae, S., Hahn, W. A., Hochrein, S., Jacobs, M., . . . Pretzsch, H. (2023). Growth response of oaks to insect defoliation: Immediate and intermediate perspectives. *Forest Ecology and Management*, 549, 121465. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121465>
- Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., . . . Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. *Scientific Data*, 4(1), 170122. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122>
- Macalady, A. K., & Bugmann, H. (2014). Growth-mortality relationships in piñon pine (*Pinus edulis*) during severe droughts of the past century: Shifting processes in space and time. *PLoS One*, 9(5), e92770. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092770>
- Popa, A., van der Maaten, E., Popa, I., & van der Maaten-Theunissen, M. (2024). Early warning signals indicate climate change-induced stress in Norway spruce in the Eastern Carpathians. *Science of The Total Environment*, 912, 169167. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169167>
- Popa, A., Jevšenak, J., Dyderski, M., Puchałka, R., Buras, A., Popa, I., . . . Klisz, M. (2025). Spatiotemporal Variability of Dendroecological Indicators in Pedunculate Oak (*Quercus robur* L.) Tree-Rings Across Europe in Relation to Species Distribution Models. *Global change biology*, 31(11), e70567. <https://doi.org/10.1111/gcb.70567>
- Pretzsch, H. (2022). The emergent past: Past natural and human disturbances of trees can reduce their present resistance to drought stress. *European Journal of Forest Research*, 141(1), 87–104. <https://doi.org/10.1007/s10342-021-01422-8>
- Thurm, E. A., Brandl, S., Fischer, H., Mellert, K. H., Mette, T., Reger, B., & Weis, W. (2019). Trockenheits- und Hitzeresistenz der wichtigsten mitteleuropäischen Nadelbaumarten. In Beiträge zur Jahrestagung 2019, DVFFA Sektion Ertragskunde (S. 73–84). Zwiesel, Bayern.
- Van der Maaten-Theunissen, M., Kahle, H.-P., & van der Maaten, E. (2013). Drought sensitivity of Norway spruce is higher than that of silver fir along an altitudinal gradient in southwestern Germany. *Annals of Forest Science*, 70(2), 185–193. <https://doi.org/10.1007/s13595-012-0241-0>
- Vergotti, M. J., Fernández-Martínez, M., Kefauver, S. C., Janssens, I. A., & Peñuelas, J. (2019). Weather and trade-offs between growth and reproduction regulate fruit production in European forests. *Agricultural and Forest Meteorology*, 279, 107711. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107711>
- Wood, S. N. (2011). Fast stable restricted maximum likelihood and marginal likelihood estimation of semiparametric generalized linear models. *Journal of the Royal Statistical Society (B)*, 73(1), 3–36.
- Wöhlbrandt, A., Onay, A., Bachmann-Gigl, U., Falk, W., Temperli, C., Aspalter, S., Chakraborty, D., Schüler, S., Breidenbach, J., Fridman, J., Isaac-Renton, M., Šebeň, V., Skudnik, M., Zlatanov, T., & Thurm, E. A. (2025). Pan-European maps and models of current and future tree species distributions and their growth potential [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15863683>

Modellierung von Verjüngung und Strahlungsintensität am Waldboden anhand von Punktwolken aus einer laser-gestützten digitalen Waldinventur

Sarah Witzmann¹, Christoph Gollob¹, Ralf Kraßnitzer¹, Tim Ritter¹, Andreas Tockner¹, Lukas Moik¹, Valentin Sarkletić¹, Tobias Ofner-Graff¹, Helmut Schume², Arne Nothdurft¹

Abstract

Das Vorhandensein von ausreichend Naturverjüngung ist entscheidend für die zukünftige Stabilität des Waldes und eine lückenlose Wiederbewaldung nach Holzernte oder Schadereignissen. Ein flächendeckendes Monitoring erfolgt jedoch meist nur auf Basis grober Schätzungen. Personengetragenes Laserscanning (PLS) hat sich als leistungsfähiges Instrument zur Bewertung typischer Waldinventurparameter erwiesen und liefert hochaufgelöste, dreidimensionale Daten zur Waldstruktur.

Daher soll zunächst ein Ansatz vorgestellt werden, mit dem anhand der Punktwolken aus einer PLS-gestützten Waldinventur einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf Naturverjüngung charakterisiert werden kann: die Strahlungsintensität. In der zugrundeliegenden Arbeit (Witzmann et al., 2024) wurde an 40 Stichprobenpunkten die Strahlungsintensität über die Vegetationsperiode berechnet. Mithilfe der aus der geographischen Position berechneten Sonnenwinkel und der hochauflösenden Punktwolke des Bestandes konnte der Weg der Sonnenstrahlen durch die Baumkronen für jeden beliebigen Zeitpunkt berechnet werden. Unter Anwendung des Lambert Beer'schen Gesetzes konnten auf diese Weise zeitlich und räumlich hochauflösende Daten zum Strahlungsregime am Waldboden gewonnen werden. Die Ergebnisse zeigten eine gute Übereinstimmung mit den aus hemisphärischer Fotografie geschätzten Strahlungsintensitäten ($R^2 = 0.71$).

Des Weiteren wird ein Ansatz zur Quantifizierung von Naturverjüngung anhand von PLS-Punktwolken präsentiert. In der zugrundeliegenden Arbeit (Witzmann et al., 2025) wurden an 19 Stichprobenpunkten mit zwei Laserscannern Daten erfasst: Die Quantifizierung der Verjüngung (zwischen 0,1 m Höhe und 5 cm BHD) erfolgte anhand der PLS-Punktwolken, während die Umrisse ebendieser Verjüngung manuell aus den höherauflösenden und eingefärbten TLS-Punktwolken ausgeschnitten wurden, um als Referenz zu dienen. Aus der vovoxelten PLS-Punktwolke wurde, anhand der Voxeldichte durch Detektion lokaler Dichtemaxima sowie die Segmentierung angrenzender Bereiche mit hoher Voxeldichte, der Deckungsgrad abgeleitet. Dieser stimmte gut mit den Referenzdaten überein, mit Abweichungen von -10 bis +10 Prozentpunkten, im Vergleich zu -20 bis +30 Prozentpunkten bei gutachterlichen Schätzungen.

¹ Institut für Waldwachstum, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, Universität für Bodenkultur Wien, BOKU, sarah.witzmann@boku.ac.at

² Institut für Waldökologie, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, Universität für Bodenkultur Wien, BOKU

The effect of bio-char to Paulownia (invitro 112) growth in Lithuania, experimental results

Edgaras Linkevičius¹

Abstract

Paulownia species, known for their fast growth, high biomass production, and adaptability and are propagated using tissue culture techniques to ensure uniformity, disease-free planting material, and efficient large-scale production. Its fast growth could enhance the production of wood in short rotation forestry. Biochar is a carbon-rich, porous material produced through the pyrolysis (thermal decomposition in a low-oxygen environment) of biomass, such as wood, crop residues, or organic waste. It is widely studied for its applications in soil improvement, carbon sequestration, and environmental remediation.

In this study, we planted and investigated the growth of Paulownia (invitro 112) under Lithuanian growth conditions. Additionally, we established Paulownia fertilization with bio-char in three experiments with four bio-char regimes: control, 10, 20 and 30 percent of biochar (2, 4 and 6 litres of biochar mixed with soil in total, making 20 litres) embedded beneath the roots of the plant.

The three experimental plots were established by following a randomized block design. In total 1000 Paulownia seedlings were planted, from which 548 seedlings became a part of bio-char experiments.

Results received after one vegetation season show positive effects of bio-char on Paulownia's growth. Due to fertilization with bio-char the growth in diameter increased by 20 percent and the growth in height was bigger by 14 percent. The dry amounts of aboveground biomass increased by about 30 percent. However, the cultivation of Paulownias in Lithuania also highlighted their susceptibility to summer droughts or waterlogging, due to the excessive amount of rain. Also, they were very sensitive to late autumn freezes. Also, almost all of them got a winter freeze and as a consequence, dry upper part stumps that influence stem quality. Thus, growing Paulownias is rather difficult and even challenging under Lithuanian climate conditions.

¹ Vytautas Magnus University, Agriculture Academy, Faculty of Forest Sciences and Ecology

edgaras.linkevicius@asu.lt

Einflussfaktoren von Altbeständen und Baumstümpfen auf das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung

Astor Toraño Caicoya¹, Jorge Cueva-Ortiz², Enno Uhl³, Hans Pretzsch¹, Fabian Weigl⁴, Peter Biber³

Abstract

Das Höhenwachstum gepflanzter Verjüngung wird wesentlich durch die strukturellen Bedingungen des umgebenden Altbestandes beeinflusst. Ziel dieser Arbeit war es, die Konkurrenz- und Förderungseffekte von Altbäumen sowie von Baumstümpfen des Vorbestandes auf das Höhenwachstum von Buche und Douglasie zu quantifizieren. Die Untersuchung basiert auf einer bayerischen Versuchsfläche mit unter Schirm gepflanzter Verjüngung entlang eines Mischungsgradienten. Zur Analyse wurden Merkmale des Altbestandes, der Verjüngung sowie Lage, Dimensionen und Zersetzungsstadien der Baumstümpfe erfasst und mittels linearer gemischter Modelle ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass hohe Bestandesdichten und geringe Abstände zu Altbäumen das Höhenwachstum überwiegend hemmen, vermutlich infolge von Lichtkonkurrenz. Baumstümpfe wirkten dagegen in frühen Zersetzungsstadien wachstumsfördernd, insbesondere bei Douglasie. Die Studie verdeutlicht artspezifische Unterschiede und unterstreicht die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung von Konkurrenz- und Förderungseffekten für waldbauliche Entscheidungen.

Schlussworte: Konkurrenz-Förderungs-Dynamik; Zersetzungsgrad; Bestandesstruktur; Mischwald

1 Einleitung

Die erfolgreiche Etablierung von Waldverjüngung ist eine zentrale Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung stabiler und leistungsfähiger Waldbestände. Das Höhenwachstum junger Bäume wird dabei in besonderem Maße durch die strukturellen und ökologischen Bedingungen der Bestandesumgebung beeinflusst. Insbesondere der verbliebene Altbestand kann sowohl hemmend als auch fördernd auf die Entwicklung der Verjüngung wirken. Einerseits entstehen Konkurrenzwirkungen, vor allem durch Lichtentzug sowie durch Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe, die das Wachstum der Verjüngung begrenzen können (Messier et al. 1999; Mosandl und El Kateb 1988). Andererseits kön-

nen Altbäume mikroklimatische Extreme abpuffern, etwa durch Frostschutz oder reduzierte Verdunstung, und so die Etablierung der Verjüngung unterstützen. Solche gleichzeitigen Konkurrenz- und Förderungseffekte werden im Rahmen des Konkurrenz-Facilitation-Konzepts als standorts- und artsabhängige Wechselwirkungen beschrieben (Callaway und Walker 1997; Simard et al. 2006).

Neben lebenden Altbäumen stellen auch Baumstümpfe des Vorbestandes einen bislang vergleichsweise wenig untersuchten Einflussfaktor dar. Baumstümpfe machen einen erheblichen Anteil des Totholzvolumens in bewirtschafteten Wäldern aus und können durch fortschreitende Zersetzungsprozesse zur lokalen Mobilisierung von Nährstoffen beitragen (Didion und Abegg 2022). Darüber hinaus wird diskutiert, ob Stümpfe (zumindest in frühen Zersetzungsstadien) weiterhin zur Umverteilung von Bodenwasser beitragen können, etwa über hydraulische Redistribution, die von lebenden Wurzelsystemen bekannt ist (Warren et al. 2008; Hafner et al. 2021). Gleichzeitig bestehen potenziell negative Effekte, da Baumstümpfe als Persistenzorte pathogener Pilze fungieren und damit das Risiko von Wurzelkrankheiten erhöhen können. Ob und in welchem Ausmaß Baumstümpfe das Wachstum gepflanzter Verjüngung tatsächlich beeinflussen, ist bislang nicht eindeutig geklärt und

¹ Professur für Tree Growth and Wood Physiology, Technische Universität München, Freising, astor.torano-caicoya@tum.de

² Professur für Waldinventur und nachhaltige Nutzung, Technische Universität München, Freising

³ Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising

⁴ Professur für Land Surface-Atmosphäre Interactions, Technische Universität München, Freising

Abbildung 1: Versuchsdesign und räumliche Lage der Untersuchungsflächen. Links das Stichprobenraster mit Auflösungen von ein mal zwei Meter und zwei mal zwei Meter, in der Mitte die Anordnung der Parzellen im Luftbild, rechts die lokale und überregionale Einordnung des Untersuchungsgebiets.

wird als Teil langfristiger Bestandes- und Nutzungseffekte diskutiert (Cuddington 2011).

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit den Einfluss von Altbäumen und Baumstümpfen auf das Höhenwachstum gepflanzter Verjüngung in einem bayerischen Mischungsversuch mit Buche und Douglasie. Die Versuchsfläche wurde ursprünglich angelegt, um Mischungseffekte beider Baumarten unter Schirmbedingungen systematisch zu analysieren, und bietet damit einen geeigneten Rahmen, um Konkurrenz- und Förderungseffekte der Bestandesumgebung kleinräumig zu quantifizieren. Im Fokus stehen dabei sowohl strukturelle Merkmale des Altbestandes als auch Eigenschaften der Baumstümpfe, insbesondere deren Zersetzungsgrad.

Ziel der Untersuchung ist es, zu klären, welche Konkurrenz- und Förderungseffekte vom Altbestand ausgehen und ob Baumstümpfe – abhängig von ihrem Zersetzungsgrad – das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung beeinflussen. Zudem werden artspezifische Unterschiede zwischen Buche und Douglasie analysiert, da beide Baumarten unterschiedliche Reaktionsmuster auf Lichtverfügbarkeit und Konkurrenzbedingungen aufweisen (Annighöfer et

al. 2017). Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Altbestand, Totholzstrukturen und Verjüngung zu vertiefen und Ansatzpunkte für eine praxisnahe Gestaltung von Pflanz- und Pflegekonzepten abzuleiten.

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchung basiert auf einer Versuchsfläche im Ebersberger Forst östlich von München, die Teil des bayerischen langfristigen Versuchs-konzepts zur Untersuchung gemischter Waldbestände ist (Abbildung 1). Die Fläche liegt im Bereich der südlichen Münchner Schotterebene und ist durch ein subkontinentales Klima mit einer mittleren Jahrestemperatur von etwa 8 Grad Celsius und einem Jahresniederschlag von rund 940 Liter pro Quadratmeter gekennzeichnet. Der Altbestand besteht überwiegend aus etwa 70-jähriger Fichte mit einzelnen Kiefern. Die Fläche umfasst 36 Parzellen von jeweils 30 mal 50 Meter, die entlang eines Mischungsgradienten aus Buche und Douglasie angeordnet sind.

Abbildung 2: Räumliche Verteilung der erfassten Baumstümpfe im Untersuchungsgebiet, dargestellt nach Zersetzungsgrad mit Unterscheidung zwischen berindeten und entrindeten Stümpfen sowie unterschiedlichen Stadien der Zersetzung.

2.2 Versuchsaufbau und Datenerhebung

Die Verjüngung wurde im Jahr 2017 in unterschiedlichen Mischungsanteilen von Buche und Douglasie unter dem Schirm des Altbestandes gepflanzt. Erfasst wurden die Höhen der Verjüngung sowie Durchmesserangaben für Pflanzen ab einer Höhe von 1,3 Meter. Der Altbestand wurde hinsichtlich Baumposition, Durchmesser in Brusthöhe und Baumhöhe aufgenommen. Zusätzlich wurden alle Baumstümpfe des Vorbestandes kartiert. Für Stümpfe mit geringem Zersetzungsgrad wurden die Durchmesser gemessen, und alle Stümpfe wurden anhand äußerer Merkmale in vier Zersetzungsstufen eingeteilt, von frisch gefällten Stümpfen bis hin zu stark zersetzten Strukturen ohne messbaren Durchmesser.

Abbildung 3: Durchmesserverteilung der erfassten Baumstümpfe, differenziert nach Zersetzungsgrad und Vorhandensein der Rinde.

2.3 Ableitung von Einflussgrößen

Zur Quantifizierung lokaler Einflüsse wurde um jede Verjüngungspflanze ein kreisförmiger Einflussbereich mit einem Radius von zehn Meter definiert. Innerhalb dieses Bereichs wurden strukturelle Kenngrößen des Altbestandes berechnet, darunter mittlere Baumhöhe, mittlerer Durchmesser, Anzahl benachbarter Altbäume sowie die Abstände zu den nächstgelegenen Altbäumen. Ergänzend wurden Maßzahlen zur strukturellen Heterogenität des Altbestandes auf Basis von Gini-Koeffizienten für Baumhöhen und Durchmesser ermittelt. Für Baumstümpfe wurden unter anderem Anzahl, mittlerer Durchmesser, mittlere Abstände zur Verjüngung sowie die Verteilung der Zersetzungsstufen berücksichtigt.

2.4 Statistische Analyse

Das Höhenwachstum der Verjüngung wurde aufgrund des jungen Bestandesalters durch die gemessene Pflanzenhöhe approximiert. Die statistische Auswertung erfolgte getrennt für Buche und Douglasie mittels linearer gemischter Modelle. Zur Berücksichtigung der hierarchischen Datenstruktur wurden Zufallseffekte auf Parzellebene integriert. Zusätzlich wurde eine räumliche Korrelationsstruktur berücksichtigt, um potenzielle Autokorrelationen zwischen benachbarten Beobachtungen abzubilden. Es wurden

mehrere Modellvarianten berechnet, die sich hinsichtlich der Berücksichtigung der einzelnen Zersetzungsstufen der Baumstümpfe unterscheiden. Die Modellauswahl erfolgte anhand des Akaike-Informationskriteriums, ergänzt durch Likelihood-Vergleiche zwischen verschachtelten Modellen.

3 Ergebnisse

3.1 Verteilung und Eigenschaften der Baumstümpfe

Die Baumstümpfe waren über die Versuchsfläche insgesamt relativ gleichmäßig verteilt, wobei eine leicht erhöhte Dichte in randnahen Bereichen festgestellt wurde (Abbildung 3). Der überwiegende Anteil der Stümpfe gehörte zu frühen Zersetzungsstadien, was auf zeitlich noch nahe zurückliegende Nutzungsmaßnahmen hinweist. Für Stümpfe mit messbarem Durchmesser lagen die meisten Werte im Bereich mittlerer Stammstärken des ehemaligen Altbestandes (Abbildung 3). Stärker zersetzte Stümpfe traten seltener auf und konnten aufgrund ihres Zerfallszustands nicht mehr vermessen werden.

3.2 Einfluss des Altbestandes auf das Höhenwachstum

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen der Höhe der Verjüngung und Merkmalen des Altbestandes. (a) Veränderung der Verjüngungshöhe in Abhängigkeit vom Abstand zu den drei nächstgelegenen Altbäumen. (b) Veränderung der Verjüngungshöhe in Abhängigkeit von der mittleren Höhe des Altbestandes; Linien zeigen modellierte Effekte mit Konfidenzintervallen.

Für beide Baumarten zeigte sich ein deutlicher Einfluss der Altbestandesstruktur auf das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung. Mit abnehmendem Abstand zu den nächstgelegenen Altbäumen sowie mit zunehmender Dichte des Altbestandes nahm das Höhenwachstum signifikant ab, wobei die Effekte insbesondere bei geringen Abständen ausgeprägt waren (Abbildung 4a, Abbildung 5). Darüber hinaus wirkte sich eine höhere mittlere Höhe des Altbestandes überwiegend negativ auf das Höhenwachstum aus, was auf zunehmende Lichtkonkurrenz hinweist (Abbildung 4b).

Die Reaktion auf strukturelle Merkmale des Altbestandes unterschied sich zwischen den Baumarten. Bei Douglasie dominierten Effekte von Abstands- und Dichteparametern (Abbildung 4), während bei Buche zusätzlich Einflüsse

Abbildung 5: Modellierte Beziehung zwischen der Höhe der Buchenverjüngung und dem Abstand zu den drei nächstgelegenen Altbäumen, getrennt nach drei Niveaus der mittleren Höhe des Altbestandes. Die farbigen Linien zeigen unterschiedliche Grundflächenstufen, schattierte Bereiche kennzeichnen die Konfidenzintervalle.

der strukturellen Heterogenität des Altbestandes sichtbar wurden. Eine stärkere Ungleichverteilung der Baumdimensionen war hier mit einem verbesserten Höhenwachstum der Verjüngung verbunden (Abbildung 5)

3.3 Einfluss der Baumstümpfe

Werden alle Zersetzungsstufen der Baumstümpfe gemeinsam betrachtet, zeigten sich keine konsistenten Effekte auf das Höhenwachstum der Verjüngung. Erst bei einer getrennten Analyse der Zersetzungsstadien traten deutliche Zusammenhänge zutage. Insbesondere Baumstümpfe in frühen Zersetzungsstadien beeinflussten das Wachstum der Verjüngung signifikant

Für Douglasie zeigte sich ein klar positiver Zusammenhang zwischen dem Durchmesser wenig zersetzter Stümpfe und dem Höhenwachstum (Abbildung 6a). Zudem nahmen die positiven Effekte mit zunehmender Anzahl großer Stümpfe im unmittelbaren Umfeld zu (Abbildung 6b). Diese Effekte waren teilweise abhängig vom Abstand der Verjüngung zu den Stümpfen und deuten auf eine lokale Förderung durch stumpfbezogene Prozesse hin (Abbildung 6).

Bei Buche waren die Effekte der Baumstümpfe insgesamt schwächer ausgeprägt. Zwar wirkte sich auch hier ein größerer Durchmesser wenig zersetzter Stümpfe positiv auf das Höhenwachstum aus, jedoch spielte die räumliche Anordnung der Stümpfe eine geringere Rolle als bei

Douglasie (Abbildung 7). Insgesamt war das Wachstum der Buche stärker durch Eigenschaften des Altbestandes als durch stumpfbezogene Variablen bestimmt.

Abbildung 6: Einfluss von Baumstümpfen der Zersetzungsstufe 1 auf die Höhe der Verjüngung. (a) Zusammenhang zwischen Verjüngungshöhe und Abstand zu Baumstümpfen. (b) Zusammenhang zwischen Verjüngungshöhe und Anzahl benachbarter Baumstümpfe.

gungshöhe und Anzahl benachbarter Baumstümpfe; Linien zeigen modellierte Effekte mit Konfidenzintervallen.

Abbildung 7: Modellierter Zusammenhang zwischen der Höhe der Buchenverjüngung und dem Abstand zu Baumstümpfen der Zersetzungsstufe 1, dargestellt für unterschiedliche mittlere Stübdurchmesser; schattierte Bereiche zeigen die Konfidenzintervalle.

3.4 Artspezifische Unterschiede

Der Vergleich beider Baumarten verdeutlicht deutliche artspezifische Unterschiede in der Reaktion auf die Bestandesumgebung. Douglasie reagierte besonders sensitiv auf Abstandsverhältnisse sowohl zum Altbestand als auch zu Baumstümpfen und profitierte deutlich von wenig zersetzten, großdimensionierten Stümpfen (Abbildungen 6, 7). Bei Buche dominierten dagegen Effekte der Altbestandesstruktur, während stumpfbezogene Einflüsse eine untergeordnete Rolle spielten (Abbildungen 4, 5).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung maßgeblich durch das Zusammenspiel von Konkurrenzwirkungen des Altbestandes und lokal begrenzten Förderungseffekten durch Baumstümpfe bestimmt wird, wobei deren Bedeutung stark vom Zersetzungsstatus und von der Baumart abhängt.

4 Diskussion

4.1 Einfluss des Altbestandes auf die Verjüngung

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Altbestand einen dominanten Einfluss auf das Höhenwachstum der gepflanzten Verjüngung ausübt. Für beide Baumarten führten eine hohe Bestandesdichte sowie geringe Abstände zu Altbau-

men zu einer signifikanten Reduktion des Höhenwachstums, was in erster Linie auf Konkurrenz, um Licht zurückzuführen ist. Dieser Befund steht im Einklang mit zahlreichen Studien zur Bedeutung der Lichtverfügbarkeit für das frühe Wachstum von Verjüngung unter Schirmbedingungen und bestätigt, dass selbst schattentolerante Baumarten bei zunehmender Bestandesdichte in ihrem Wachstum eingeschränkt werden (z. B. Mosandl und El Kateb 1988; Messier et al. 1999).

Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass der Einfluss des Altbestandes nicht ausschließlich negativ ist. Insbesondere eine höhere strukturelle Heterogenität wirkte sich bei Buche positiv auf das Höhenwachstum aus. Dies deutet darauf hin, dass kleinräumige Unterschiede in Kronenstruktur und Baumdimensionen günstigere Licht- und Mikroklimabedingungen schaffen können. Damit unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung strukturreicher Bestände für eine erfolgreiche Verjüngung und verdeutlichen das Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und potenzieller Förderung durch den Altbestand, wie es im Kontext von Konkurrenz- und Facilitationseffekten beschrieben wird (Callaway und Walker 1997).

4.2 Rolle der Baumstümpfe und Bedeutung des Zersetzungsstadiums

Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit ist, dass Baumstümpfe nicht pauschal als wachstumsrelevanter Faktor betrachtet werden können, sondern ihre Wirkung stark vom Zersetzungsstatus abhängt. Werden alle Zersetzungsstufen gemeinsam analysiert, überlagern sich positive und negative Effekte, sodass kein konsistenter Einfluss erkennbar ist. Erst die getrennte Betrachtung der Zersetzungsstadien zeigt, dass insbesondere wenig zersetzte Stümpfe das Höhenwachstum der Verjüngung fördern können.

Für Douglasie war dieser Effekt besonders ausgeprägt. Große, wenig zersetzte Stümpfe wirkten sich deutlich positiv auf das Höhenwachstum aus, insbesondere in Kombination mit einer höheren Stumpfdichte im unmittelbaren Umfeld. Dies spricht dafür, dass Stümpfe in frühen Zersetzungsstadien lokal günstige Standortbedingungen schaffen können, etwa durch erhöhte Nährstoffverfügbarkeit, verbesserte Wasserspeicherung oder möglicherweise noch aktive Prozesse der Wasserumverteilung, wie sie auch

aus anderen Studien zu Totholz- und Wurzelstrukturen bekannt sind (Warren et al. 2008; Hafner et al. 2021). Die Wirkung war räumlich begrenzt und nahm mit zunehmendem Abstand ab, was auf stumpfnahe, kleinräumige Wirkmechanismen schließen lässt.

Bei Buche waren stumpfbezogene Effekte insgesamt schwächer ausgeprägt. Zwar zeigte sich auch hier ein positiver Zusammenhang zwischen Stumpfdurchmesser und Höhenwachstum in frühen Zersetzungsstadien, jedoch blieb der Einfluss der räumlichen Anordnung der Stümpfe gering. Dies deutet darauf hin, dass Buche stärker durch übergeordnete Bestandesmerkmale gesteuert wird und weniger sensibel auf kleinräumige, stumpfbedingte Standortunterschiede reagiert.

4.3 Artspezifische Unterschiede und waldbauliche Einordnung

Die Ergebnisse verdeutlichen ausgeprägte artspezifische Unterschiede in der Reaktion auf Altbestand und Baumstümpfe. Douglasie reagierte insgesamt sensibler auf Konkurrenz- und Förderungseffekte der unmittelbaren Umgebung und profitierte besonders von günstigen stumpfbedingten Mikrostandorten. Buche zeigte dagegen eine stärkere Abhängigkeit von der Struktur des Altbestandes und eine geringere Reaktion auf stumpfbezogene Variablen. Diese Unterschiede lassen sich plausibel mit den unterschiedlichen ökologischen Strategien beider Baumarten erklären, insbesondere hinsichtlich Lichtanspruch, Wurzelentwicklung und Konkurrenzverhalten (Annighöfer et al. 2017).

Für die waldbauliche Praxis bedeuten diese Ergebnisse, dass Baumstümpfe nicht ausschließlich als potenzielle Risikofaktoren betrachtet werden sollten. Insbesondere in frühen Zersetzungsstadien können sie einen positiven Beitrag zur Etablierung und frühen Entwicklung der Verjüngung leisten, vor allem bei lichtbedürftigeren Baumarten wie der Douglasie. Gleichzeitig bleibt die Steuerung der Altbestandesdichte ein zentraler Hebel zur Förderung des Höhenwachstums der Verjüngung. Eine gezielte Kombination aus strukturreicher Bestandesführung und der bewussten Nutzung stumpfnaher Standortvorteile kann dazu beitragen, die Anfangsentwicklung gepflanzter Verjüngung nachhaltig zu unterstützen.

5 Schlussfolgerung

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass das Höhenwachstum gepflanzter Verjüngung maßgeblich durch das Zusammenspiel von Konkurrenzwirkungen des Altbestandes und lokal begrenzten Förderungseffekten beeinflusst wird. Eine hohe Dichte sowie geringe Abstände zu Altbäumen wirken sich überwiegend wachstumshemmend aus, während strukturreiche Bestände günstigere Bedingungen für die Verjüngung schaffen können. Baumstümpfe des Vorbestandes erwiesen sich nicht grundsätzlich als wachstumsrelevant, zeigten jedoch in frühen Zersetzungsstadien deutliche positive Effekte, insbesondere bei Douglasie.

Für die waldbauliche Praxis unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung einer differenzierten Steuerung von Bestandesstruktur und Verjüngungsbedingungen. Neben der Regulierung der Schirmdichte kann die bewusste Nutzung stumpfnaher Mikrostandorte die Etablierung und frühe Entwicklung gepflanzter Bäume unterstützen. Dabei sind artspezifische Unterschiede zu berücksichtigen, da Baumarten unterschiedlich sensibel auf Konkurrenz- und Förderungseffekte reagieren. Insgesamt liefern die Ergebnisse wichtige Ansatzpunkte für eine standortangepasste und strukturorientierte Gestaltung von Pflanz- und Durchforstungsmaßnahmen.

6 Danksagung

Die Autoren danken Lucas Weny für seine Unterstützung bei den Feldaufnahmen und der Datenaufbereitung. Diese Arbeit wurde durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefördert (Förderkennzeichen FNR FPNR 2224NR084X).

7 Referenzen

- Annighöfer, P., Ameztegui, A., Ammer, C., Balandier, P., Bartsch, N., Bolte, A., Coll, L., Collet, C., Ewald, J., Frischbier, N., et al. (2017). Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European tree species. *Forest Ecology and Management*, 386, 79–90.
- Callaway, R. M., and Walker, L. R. (1997). Competition and facilitation: a synthetic approach to interactions in plant communities. *Ecology*, 78, 1958–1965.
- Cuddington, K. (2011). Legacy effects: the persistent impact of ecological interactions. *Biological Theory*, 6, 203–210.
- Didion, M., and Abegg, M. (2022). Tree stumps as an overlooked deadwood pool in managed forests. *Forest Ecology and Management*, 503, 119763.
- Hafner, B. D., Tomasella, M., Häberle, K. H., Matyssek, R., and Grams, T. E. E. (2021). Hydraulic redistribution buffers drought stress of tree saplings under mature trees. *Tree Physiology*, 41, 1473–1485.
- Messier, C., Doucet, R., Ruel, J. C., Claveau, Y., Kelly, C., and Lechowicz, M. J. (1999). Functional ecology of advance regeneration in relation to light in boreal forests. *Oecologia*, 119, 44–54.
- Mosandl, R., and El Kateb, H. (1988). Die Verjüngung gemischter Bergwälder. *Forstwissenschaftliches Centralblatt*, 107, 1–13.
- Ryel, R. J. (2004). Hydraulic redistribution. In: Schwinning, S., Ehleringer, J. R. (eds.), *Plant Ecology*. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 223–246.
- Simard, S. W., Jones, M. D., and Durall, D. M. (2006). Carbon and nutrient fluxes within and between mycorrhizal plants. In: *Mycorrhizal Ecology*. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 33–74.
- Warren, J. M., Brooks, J. R., Meinzer, F. C., and Eberhart, J. L. (2008). Hydraulic redistribution of water from mature trees to seedlings in a temperate forest. *Tree Physiology*, 28, 657–665.

Timing of thinning in Scots pine stands in relation to stand growth and development

Jiří Novák¹, David Dušek¹, Ondřej Špulák¹

Abstract

This paper is a short report on the interim results of an ongoing study focused on the possibilities to positively influence stand stability in Scots pine. We investigated three groups of long-term thinning experiments initiated at different ages. Preliminary results have shown that the effects of thinning are not as significant as they are in Norway spruce stands. Nevertheless, it is clear that early initiation of thinning (up to age of 25 years) is an effective measure to improve the growth and stability of Scots pine stands.

Keywords: slenderness ratio; diameter growth

1 Introduction

Thinning is one of the significant silvicultural measures for adaptation of current stands to climate change. An active approach to thinning leads to better health condition and stability of forest stands. Based on research and practical experiences from Norway spruce (*Picea abies* (L.) Karst.), it is known that thinning in young stands (i.e. precommercial thinning) is more effective compared to interventions in older stands. Early thinning is also effective from the perspective of silviculture, because we can actively influence parameters of stability, i.e. lower risks of snow and wind damage. On the other hand, forest owners want to perform interventions later, because they find it is more economically efficient, and harvesting technology can be used. We tried to verify results from Norway spruce experiments in stands of the second most widespread conifer in the Czech Republic, Scots pine (*Pinus sylvestris* L.). Only preliminary results are presented - publication of the complete results and conclusions is currently being prepared for a scientific journal.

2 Methods

We used three groups (each group consists of three series with control and thinned plot) of

long-term experimental series to analyze the effect of thinning on diameter and slenderness ratio (H/D ratio) in Scots pine stands. The groups of series differed in the age of first thinning (before age of 10 years, 30 and 45 years). Development of stands by density and growth is demonstrated on Fig. 1.

Figure 1: Development of density (number of trees per hectare, above) and basal area (bottom) on investigated series. On both parts, first row of charts represent series with early thinning - before the age of 10 years; the second and third belt represent series with thinning started before age of 30 and 40 years, respectively.

¹ Research Station at Opočno
Forestry and Game Management Research
Institute, Strnady
Opočno, Czechia
novak@vulhmop.cz, dusek@vulhmop.cz,
spulak@vulhmop.cz

Experiments were established in lowlands on prevalingly poor or acid sandy soils in period of 1957-1992. Experiments with earlier thinning began to be studied later, i.e. we used data with an observation period ranging from 30-45 years (for early thinning) to 60 years (for later thinning).

In some stands with later-started active thinning there were apparently light non-intensive interventions done (before the experiments began), nevertheless the dataset is relevant for comparing the effect of active thinning in young vs. older pine stands.

As input for processing, we used data - measured diameter at breast height (DBH) and height (H) in experimental plots from the last revision. Bayesian MCMC modeling of height-diameter relationship (Levakovic function) using STAN, R, brms and tidybayes R packages was performed. Expected values of the posterior predictive distribution were accounted for: (1) The uncertainty of the fixed coefficients and (2) The uncertainty for each individual observation (e.g., observational-level residual variance).

3 Preliminary results and conclusion

Preliminary results have shown that the effects of thinning are not as pronounced as in Norway spruce stands. Nevertheless, it was confirmed that early initiation of thinning (up to age 25 years) is an effective measure to improve the growth and stability of Scots pine stands (see example of inputs on Fig. 2).

Figure 2: Example of outputs from data processing of H/D ratio - plot "CL" (see Fig. 1) at the age of 54 years. The difference of "worse" (i.e. higher) H/D ratio values in the control plot compared to the thinned stand is evident.

At the end of observation period, the early thinned stands showed lower number of thin and unstable (with H/D ratio exceeding a value of DVFFA Sektion Waldwachstum

120) trees, which are often subjects of salvage cut (high probability of snow damage, of wind damage later, Fig. 3).

Higher salvage cuts on unthinned stands (control) were probably also one of the reasons for the ambiguity of the results on the series which were thinned later - the number of trees and basal area decreased on control plots more as compared to thinned plots. The proportion of timber harvested as salvage cut compared to planned harvesting has also a direct impact on the economic effects of forestry management.

Figure 3: Although the effect of thinning in pine stands on their stability is not as pronounced as in spruce, it is desirable to start it early with sufficient intensity. The probability of their damage by wind or snow is then significantly reduced.

Future steps: The experimental data used will also allow us to compare the current status (mainly by basal area) of early thinned stands, which have now reached the stage where thinning just begun in other series.

As mentioned, publication of the complete results is in preparation (contact the authors for details).

4 Acknowledgements

Supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, institutional support MZE-RO0123.

Comparative analyses of Norway spruce dominated forests in Western Ukraine and South-West Germany

Christian Vonderach^{1,2}, Vasyl Lavnyy³, Petro Khomiuk³, Serhii Havryliuk³, Mykola Korol³, Mykola Gusti⁴, Oleksandr Matushevych³, Volodymyr Savchyn⁵, Muhammad Ali², Dominik Stangler², Hans-Peter Kahle²

Abstract

Norway spruce is an important tree species in Ukraine, Germany and whole Europe due to its fast growth and high-value wood. Nevertheless, Norway spruce is suffering from climate change and recent large-scale disturbances demonstrated its vulnerability. We are tracking the development of spruce-dominated forests in the Ukrainian Carpathians and in South-West Germany since the 1987/1988 inventories with regard to the development of forest area, volume stock, and increment. In addition, we are investigating the dependencies of radial growth on climatic conditions and the differences between the two study regions. Finally, we project the future development by simulations using EFISCEN. We found similarities but also distinct differences between both study regions. In particular, a continued decrease in forest area, total volume stock and volume increment is expected and the conditions for productive Norway spruce stands are deteriorating. Forest conversion towards mixed, site-adapted stands is ongoing on the expenses of Norway spruce.

Keywords: Norway spruce; past development; future projections; growth conditions; Ukraine

1 Introduction

Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) is one of the most dominant tree species in Europe and economically important due to its fast growth and high-value wood. Nowadays, it is distributed far outside of its native range due to cultivation (Schmidt-Vogt, 1977; Spiecker, 2000; Jansson et

al., 2013). However, it is also one of the tree species most impacted by climate change. Altered precipitation patterns and rising temperatures poses severe threats to Norway spruce stands. This leads to deterioration of sanitary conditions and during the past years, large-scale loss of Norway spruce stands was observed in many European countries (Rybniček et al., 2012; D'Andrea et al., 2023; Spiecker & Kahle, 2023) and also in Ukrainian Carpathians (Kramarets et al., 2009, 2018; Shvidenko et al., 2018; Shparyk et al., 2020). But also tree growth is hampered by deteriorated growth conditions (water balance, light regime, temperature) as could be shown by e.g. Yue et al. (2016), Brandl et al. (2018) and Krejza et al. (2021). Spiecker & Kahle (2023) proved that climatic conditions have significant influence on growth and mortality pattern of Norway spruce forests in South-West Germany (alias Baden-Württemberg). Several studies also demonstrate impacts of climate change in the Ukrainian Carpathians (Shparyk et al., 2020; Lavnyy, 2021; Kyiak et al., 2022).

In this study, we examine the development and current situation of spruce-dominated forest stands (species share $\geq 80\%$) in the Carpathian Mountains of Western Ukraine and South-West Germany. In the first part, we report on the development of Norway spruce forest resources with respect to forest area, growing stock and age

¹ Department of Biometry and Informatics
Forest Research Institute Baden-
Württemberg Freiburg, Germany
christian.vonderach@forst.bwl.de

² Chair of Forest Growth and Dendroecology
University of Freiburg
Freiburg, Germany
hans-peter.kahle@wwd.uni-freiburg.de
muhammad.ali@wwd.uni-freiburg.de

³ Institute of Forestry and Park Gardening
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
lavnyy@gmail.com
serhii.havryliuk@nltu.edu.ua

⁴ Biodiversity and Natural Resources Group
International Institute f. Applied System
Analysis
Laxenburg, Austria
kgusti@yahoo.com

⁵ Lviv State Forest Management Expedition
Ukrainian State Forest Management
Planning Association
Lviv, Ukraine

distribution over the last 35 years, both in Ukraine (based on forest management data) and in South-West Germany (based on data from the National Forest Inventories). In the second part, we report on findings from the analysis of time series of annual tree-ring width data obtained from increment cores (taken at breast height) sampled in both areas. The third part tries to shed light on potential future development of Norway spruce dominated stands in these regions based on the forest growth model EFISCEN (Schelhaas et al., 2007, 2016).

1.1 Research areas

Our research was conducted in two regions: the Carpathians in Western Ukraine and Black Forest in South-West Germany. The Carpathians in Western Ukraine are located in the administrative regions (oblasts) Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Transkarpathia, with forest cover of about 68% in the mountainous areas (Kruhlov et al., 2013). Forest is the main landscape component in the Black Forest and covers 66.4 % (392 963 ha) of the total area. Conifers account for 71.2% of the forest, with Norway spruce making up 38.7% and being by far the most frequent species (Cullmann, 2024). Data from meteorological stations in the Carpathians show that mean annual temperature (MAT) rose within the last 30 years from about 5.6°C to 6.6°C, with highest increase of around 2°C at the highest station, while mean annual precipitation (MAP) of around 850 mm did not change significantly (Vyshnevskiy and Donich, 2021; Kyyak et al., 2022). MAT in the Black Forest is around 9.1°C in low elevation and around 5.6°C in high elevation ranges. MAP varies between 1300 mm and 1900 mm. According to LUBW (2021), changes in MAT (+0.8°C) and MAP (changed annual patterns) were found for South-West Germany when comparing the climate periods 1971 - 2000 and 1991 - 2020. Since 1881, temperature rose already by 1.5°C.

1.2 Forest management

According to the Forest Code of Ukraine (Parliament of Ukraine, 1994, Article 39), Ukrainian forests are classified into four categories. Firstly, protective forests serve mainly water, soil and other protection services and make up 33.2 % of the Norway spruce dominated forest area in

Ukrainian Carpathians. Secondly, protected forests serve nature protection, aesthetic, and scientific services with a share of 27.3 %, while thirdly, recreational and human health-improving forests (4.3 %) provide services on recreation, sanitary, hygienic, and health-improvements. Wood extraction is forbidden in protected and human health related forests but allowed to some extent in protective forests. The fourth category, commercial forests, encompass 35.2 % and supply timber for material and energy purposes without restrictions (Lavnyy et al., 2025).

Within the Ukrainian Carpathians, different forest types can be found: beside mixed stands composed of European beech, silver fir and Norway spruce growing on moist, relatively rich soils, there are mixed stands of Norway spruce and silver fir as well as pure Norway spruce stands. The latter are mostly planted.

Forest management (FM) differs between both study regions. In Ukraine, FM is set in the legislation and detailed in specific instructions (Cabinet of Ministers of Ukraine 1994, 2023; UkrDerzhLisProekt, 2022). All FM activities are planned according to an age-class-system. Depending on the forest category (see above), stand age groups are formed (young, middle aged, premature, mature and overmature forests) for which thinning and final cutting rules are defined. For example, in the category "commercial forest", thinning is supposed to be put in practice in young and middle aged forests (1-41 years and 41-70 years), and final cut is supposed to be executed in mature forests (81-120 years). Overmaturity is reached after age of 120. Final cut is usually done as clear-cut, although the stand area is usually split into parts and felling is spread over several years. Selective tree removals are also conducted. Thinning is often not done due to low revenue, high workload, long distances, little technical equipment and infrastructure and low human resources. In consequence, density related mortality is often high. Besides, mortality in pure Norway spruce stands also occurs due to drought and insects. The latter is amplified by climate change. For example, the year 2003 was also dry and hot in Ukraine and lead to similar die-back as in other parts of Europe (Kramarets et al., 2009, see also Hensiruk, 2007 and Krynytskyi et al., 2006 on that issue).

Pure Norway spruce stands in Western Ukraine are usually not fully stocked. On average, stands have stocking degree of 0.7 with a wide spread (0.3 to 1.0). Reference to calculate stocking degree is the yield table by Tsuryk (1981, available in Shvidenko et al., 1987).

In South-West Germany, the dedicated aim since more than 30 years is to develop multi-purpose

forests of site-adapted, mixed species stands (Spiecker et al., 2004). FM in the majority follows the approach of future-crop tree management, aiming at the production of high quality timber. Further principles are focusing on natural regeneration, frequent thinning and promoting multi-species stands. Adapting forests to increasing risks due to climate change is a prominent task in FM.

Table 1: Overview of forest area, volume stock and volume increment of Norway spruce forests in Ukrainian Carpathians and South-West Germany (Baden-Württemberg) according to FM data of Ukraine and NFI data in Germany. Abbreviations: PAI = Periodic annual volume increment, yt = yield table. PAI_{yt} values are extracted from yield tables and refer to a 10-year period for the mean age of the stands. PAI_{NFI} values given for a specific year always refer to the period before, e.g. 2002 = 1987-2002.

Ukrainian Carpathians		1988	1996	2002	2011	2018
Forest area	[10 ⁶ ha]	0,776	0,668	0,674	0,629	0,533
Volume stock	[m ³]	195	205	228	212	194
Volume stock	[m ³ ha ⁻¹]	251	307	339	338	364
PAI _{yt}	[m ³ ha ⁻¹ a ⁻¹]				10,0	10,2
South-West Germany		1987		2002	2012	2022
Forest area	[10 ⁶ ha]	0,600		0,520	0,469	0,429
Volume stock	[m ³]	231		213	200	185
Volume stock	[m ³ ha ⁻¹]	403		427	444	448
PAI _{NFI}	[m ³ ha ⁻¹ a ⁻¹]			16,9	15,1	13,7

2 Part I: Biometric characteristics of Norway spruce forest stand

Analyses of the development and current state of Norway spruce dominated forests in Western Ukraine are based on FM databases provided by the Ukrainian State Forest Management Planning Association "UkrDerzhLisProekt". This data is available for the years 1988, 1996, 2002, 2011, and 2018, according to the orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, when the main characteristics of forests in Ukraine were compiled on the level of the forest enterprises during the "Periodic Basic Forest Management Survey and Planning" surveys. The analyzed data encompass information of more than 110,000 forest stands per survey (see also Lavnyy et al., 2025).

According to this data, forest area of Norway spruce dominated stands comprise 0.776×10⁶ ha in 1988 and decreased to 0.533×10⁶ ha in 2018, i.e. by about 31.4 %. Area loss is not evenly spread over the defined age groups. Especially, the share of young forests

(up to 40 years) strongly decreased in absolute and relative terms, while the share of mature and particularly overmature forests increased markedly. The share of middle aged and premature stands did not change much in absolute terms, although middle aged forests increased quite a lot in relative terms (from 30 % to around 45 %).

Forest volume stock did not change much in absolute terms in the considered period (1988: 195×10⁶ m³; 2018: 194×10⁶ m³), but reached a peak in 2002 with around 228×10⁶ m³. In relation to forest area loss as described above, volume stock per hectare constantly increased from about 251 m³ ha⁻¹ to 364 m³ ha⁻¹.

In Ukraine, mean annual volume increment (MAI_n) is traditionally given as current volume stock divided by current age. Hence, this is a net increment value. From the above-mentioned data, MAI_n is calculated to be 5.1 m³ ha⁻¹ a⁻¹ in 2011 and 5.3 m³ ha⁻¹ a⁻¹ in 2018 (no detailed data available for earlier surveys). Based on the Ukrainian yield tables for Norway spruce from Tsuryk (1981) and a model-based extension to

cover all observed site classes (I^d to V), we estimated gross mean annual increment (MAI_g) to be 9.0 m³ ha⁻¹ a⁻¹ (2011) and 9.1 m³ ha⁻¹ a⁻¹ (2018). Considering an average stocking degree of 0.7, and the associated volume increment reduction factor (Albert et al., 2022), MAI_g is estimated to be 7.1 m³ ha⁻¹ a⁻¹ and 7.3 m³ ha⁻¹ a⁻¹. For comparability reasons, we also calculated periodic productivity levels, which are indicated by periodic gross annual volume increment (PAI_g). At given stand density and mean age, the yield table based 10 years-PAI_g is estimated to be 10.0 m³ ha⁻¹ a⁻¹ in 2011 and 10.2 m³ ha⁻¹ a⁻¹ in 2018 (see overview in Table 1).

For South-West Germany, we accessed data from the National Forest Inventory (NFI). This inventory was carried out in 1987, 2002, 2012 and 2022. Hence, most recent data was available for comparison (Cullmann, 2024). Although there is no specific analysis for "spruce dominated forests" in South-West Germany available, the following numbers give good insights and reflect overall trends, nevertheless (see Table 1 for an overview).

Forest area covered by Norway spruce decreased since the first survey in 1987 from around 43 % to only 31 % in 2022, i.e. only 0.429×10⁶ ha are currently covered by Norway spruce. Hence, the percentage loss in South-West Germany is similar as in Western Ukraine. Another similarity is that the age-class distribution in South-West Germany also shifted towards higher age: Area share of young stands decreased, while high age classes increased.

Forest volume stock in Norway spruce decreased over the last 35 years from around 231×10⁶ m³ to 185×10⁶ m³ (-20 %). Volume stock is concentrated in middle-sized trees (dbh 30 cm to 60 cm), with a clear shift from small sized trees to large sized trees over the considered period. In relative terms, i.e. considering Norway spruce stand area loss, volume stock per hectare increased from 402 m³ ha⁻¹ a⁻¹ (1987) to 447 m³ ha⁻¹ a⁻¹ (2022). This is a similar trend as in Ukraine, although absolute values are higher and relative increase is lower.

Additionally to state variables, NFI also serves information on productivity. Norway spruce forests, together with silver fir and Douglas fir, are

the most productive forests in Germany with respect to volume increment. However, during the last 35 years, PAI_g of Norway spruce decreased from 16.9 m³ ha⁻¹ a⁻¹ during the period 1987-2002 to 13.7 m³ ha⁻¹ a⁻¹ for the period 2012-2022. Beside the fact, that these values incorporate the aging of the forests, NFI data also show a decrease of volume increment in all age-classes (Cullmann, 2024).

In comparison to the Norway spruce forests in Ukraine, similar trends with respect to forest area and volume stock are found. Productivity in South-West Germany seems to be higher than in Western Ukraine, but declining as observed during NFI.

3 Part II:

3.1 Data and Methods

Here, we report on findings from the analysis of increment cores taken in both study areas. During the SURGE-Pro project, sampling of increment cores was carried out in Western Ukraine. For South-West Germany. There, we benefitted from data of the KonKlim project (Stangler et al., 2022), which sampled 83 increment cores in 27 Norway spruce stands. These stands were selected along elevational transects to reflect a distinct gradient from the Upper Rhine Valley up to the high elevations of the Black Forest. Sampling took place during autumn and winter in 2018-2020. In Western Ukraine, 246 increment cores of dominant Norway spruce trees from 52 stands distributed mainly in the central and south-eastern part of the Western Carpathians were taken (see Fig. 1). These increment cores were sampled in 2021 and tree-ring width was measured using the "TSAP-Win" system (Rinn, 2017) in the Tree-ring Laboratory at UNFU. Checking and cleaning of the tree-ring data was assisted by the tree-ring examination software COFECHA (Grissino-Mayer, 2001) and a data cleaning protocol. This encompassed clipping the data to 1900 - 2020 (the tree-ring of the year 2021 was incomplete when sampled), the removal of the first five juvenile rings, correlation checks against the interim master chronology and subsequent removal of insignificantly correlated series (using package dpIR, Bunn, 2010; Bunn et al., 2023).

For data analysis, we used climate data from Marchi et al. (2020), which covers both study regions and offers a 1 km² spatial resolution and provides historic weather data for 1900 to 2018 and also climate change projections for the RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios based on an ensemble of climate models. We extracted time series data on air temperature and precipitation for the sample plots in South-West Germany and Western Ukraine and calculated monthly and annual aggregates, as well as variables referring to vegetation period (May to September), summer time (June, July, August) and previous year (lag-one values). Additionally, we calculated potential evapotranspiration, climatic water balance, and 3-month SPEI (standardized precipitation evapotranspiration index, Vicente-Serrano et al., 2010).

Figure 1: Geographic localization of the sample plots in South-West Germany (left) and Western Ukraine (right).

Two methods were used to analyze the compiled data. In a first step, we applied the more traditional response function analysis (RFA, Zang & Biondi, 2015), being a two-step procedure with, firstly, detrending the tree-ring width measurement data for medium- to long-term trends (by a smoothing cubic spline with a 50 percent frequency cutoff of 30 years, cf. Cook and Peters, 1980), and, secondly, regressing climate variables against the standardized tree-ring width index by principal component analysis (PCA). Secondly, we fitted generalized additive mixed models (GAMM) following Nothdurft & Vospertnik (2018) and Wernicke et al. (2020), using an approach simultaneously combining detrending and regression in one model.

3.2 Results and Discussion

The sample plots in both regions are spread over a large area (see Fig.1) and high elevation gradients (Ukraine: 635 - 1225 m asl, Germany:

370 - 1115 m asl). While all sample plots in Germany are purposely located at western slopes, there are south-western as well as north-western slopes in Ukraine. The Norway spruce sample trees show an average age of 71 (range: 50-115) in Germany and 68 years (range: 18-217) in Ukraine. Dbh ranges from 37.7 to 74.0 cm (mean: 51.2 cm) in Germany and 7.1 to 72.6 cm (mean: 38.3 cm) in Ukraine, respectively. Tree height lies between 25.3 and 40.4 m in Germany (mean: 33.1 m) and 7.7 and 43.5 m in Ukraine (mean: 28.6 m).

Figure 2: Thermopluviogram of mean annual temperature (MAT) and mean annual precipitation sum (MAP) for the period 1991 - 2020 for all study sites (hollow symbols) and elevational means (solid symbols) in South-West Germany (BW) and Western Ukraine (UA) based on climate data from Marchi et al. (2020).

Both regions differ in climatic conditions (see Fig. 2). The German sites show a gradient from warm-dry at the low elevation sites to cold-wet at the high elevation sites. For the different altitudinal zones, the mean annual temperature (MAT) ranges from about 6.3 °C to around 10.2 °C and mean annual precipitation (MAP) shows values between 1000 mm and 1750 mm. The sample plots in Ukraine show a smaller range in annual precipitation (800 - 900 mm) as

well as a lower and narrower temperature range (5.0 - 7.6°C) on average over altitudinal zones.

are in accordance to the findings of Stangler et al. (2022).

Figure 3: RFA results for the German sites.

Figure 4: RFA results for the Ukrainian sites for previous year summer season. SM, MM and HM refer to the submontane, montane and high montane zone, while NE and SW refers to north-east and south-west, respectively.

For the German sites, the results of the RFA reveal high relevance of the temperature and precipitation regime during summer for variability in tree-ring growth, except for the highest altitudes (high montane). The RFA shows a significant negative effect of summer season temperature and a significant positive effect of summer season precipitation on tree-ring growth (see Fig. 3).

Additionally, there is an effect of altitude that is significant and verifiable for the montane zone and gets progressively stronger downwards to the colline zone. Not significant but indicative are the results for the high montane zone: the observed effects seem to switch, i.e. there is a positive effect of temperature, but a negative effect of precipitation on tree-ring width. These results

Figure 5: Exemplary result of the one-step GMM approach for the German site H2, tree F1. Left: model result of tree-individual detrending. Right: model result of tree-individual detrending and regression on climate variables.

The RFA results for the Ukrainian samples are not as pronounced. Effects of variables reflecting the current year, the vegetation period or the summer season could not be proven significant, so that they can only be qualified as indicative (not shown). Temperature usually indicates positive and precipitation indicates negative influence on tree-ring width. The sole significant effect found was a positive influence of previous year's summer season precipitation and negative influence of previous year's summer season temperature on northeastern slopes or in high montane areas. The same character of influence was indicated, but not significant, also for south-western slopes (Fig. 4).

Analyzing the tree-ring width data with a generalized additive mixed model (Nothdurft and Vospernik, 2018), it is possible to detrend the data and regress it against climatic variables in a single step. Doing so reveals that the long and medium term growth patterns (what is termed "detrending" in RFA) make up more than 80% of the variability of the data. Adding climatic variables explains almost another 20% of the previously unexplained deviance. With the resulting model, almost 90% of the deviance could be explained (see Figure). The model results show indeed similar results as the RFA: in Ukraine, current year's variables (no matter which periods considered) do not significantly explain tree-ring width, but previous year's variables do. In addition, in South-West Germany, the positive effect

of current growing season precipitation and the negative effect of current growing season temperature are revealed as well. Additionally, this effect could also be shown for the variables from the previous year (precipitation and temperature during the growing season May to September).

We consider the climate data suitable for this analysis, since it provides consistent data for both study regions. It is clear that regionalized climate data with high resolution might meet its limits when it comes to orographically rich territory, especially if the support by climate stations is weak, as for the Ukraine Carpathians. In Germany, we tested the data against the annual grids of the monthly averaged air temperature and monthly sum of precipitation of the German Weather Service (DWD, 2018a, 2018b). In general, we found high correlation between both data sets for the common periods for temperature and precipitation (MAT: 0.95, MAP: 0.88). Projections for temperature were quite close (+0.3°C; range from -0.82°C to +1.36°C) and for precipitation the projections were slightly lower on average (-109 mm; range from -321 mm to +182 mm) for the considered sites. In Ukraine, we tested the data against three (MAT) and six (MAP) climate stations. Temperature was slightly underestimated on two stations (Slavske: -1.35°C, Yaremche: -0.28°C, Rakhiv: +0.02°C) and precipitation was estimated higher as observed (+160 mm, range from -19 mm to +430 mm).

The RFA and GAMM results for Ukraine seem plausible, as water is much scarcer as compared to South-West Germany. On all plots, an increase in precipitation would at least indicate positive effects on tree-ring width. The distinction between south-western and north-eastern slopes can be attributed to the orographic situation and wind conditions: on the one hand, the mountain range of the Ukrainian Carpathians is oriented northwest to south-east and wind flow carrying a substantial amount of moisture usually originates from west to south-west so that more precipitation happens on windward oriented south-western slopes (Lipinskyy et al., 2003). Hence, the northeastern slopes lie in leeward position and receive less water. The supposedly negative effect of temperature must be regarded in combination with water availability. If water is scarce in general, more temperature cannot be turned into more growth. Rather contrary, this will lead

to water stress or even drought situations. The fact that previous years conditions show most important influence on tree-ring width might be explainable by remaining trends in the standardized tree-ring width indices and by legacy effects (Zweifel and Sterck, 2018) and the fact that photosynthesis products of the previous year also support growth in the following year meaning that a reallocation of carbohydrates may take place (see Fritts 1976, Wernicke et al., 2020).

The study sites in South-West Germany were more rigorously selected towards the study aim of understanding growth responses of conifers to predicted climatic changes (cf. Stangler et al., 2022) than the Ukrainian sites. Hence, the results clearly demonstrate the dependency of Norway spruce tree-ring growth on water availability. Especially compelling is the fact that the models could show an increasing level of distinctness and significance along the elevation transects, with reverse effects at the highest elevations. This illustrates that water scarcity (at given temperature) at lower elevations and temperature scarcity (at water surplus) at higher elevations are the growth limiting factors. Similar results were found by Wernicke et al. (2020) for Thuringian Forests in 300 - 900 m altitude. Our findings for high elevations in South-West Germany (water surplus, limited by temperature) agree with the results from Nothdurft and Vospernik (2018), who analyzed samples from Tyrolian forests in 1300 - 2000 m altitude. Both studies also found similar effects of the previous years.

4 Part III:

4.1 Data and Methods

The third part of this article presents results from forest growth projections for the considered Norway spruce stands using the forest growth simulator EFISCEN (Schelhaas et al., 2007, 2016). This matrix-based simulator runs on highly aggregated data, where the forest area is distributed over age-volume classes and forest development is represented by moving forest area between cells of the age-volume-matrix. Stratification according to regions, owner, site class and species, i.e. to homogeneous strata, is included by applying a separate matrix to each level. Simulation data and several input parameters have to be defined to run simulations. We

defined a base scenario trying to capture the current situation and legislative rules and several scenarios that build on each other and define changes in the parametrization of area, growth, mortality, FM, and round wood demand. The latter is required for a well-behaved balance between increment and removals.

Forest data for the Norway spruce dominated stands of each stratum (area and volume stock by 20 year-age classes) is taken from NFI 2012 in South-West Germany and from FM data of 2011 in Western Ukraine (see chapter 2). Increments are also taken from NFI in Germany, but

retrieved from yield tables in Ukraine (see Lavnyy et al. (2025) for details). Future growth is adjusted by the site-index models of Brandl et al. (2018), who presented European wide maps of site-index for current and future time. The annual future predictions were driven by the data of Marchi et al. (2020, see chapter 3.1). To account for low average stocking degree in Western Ukraine, we used the reduction factors by Albert et al. (2022). The change in site index is also translated into percentage change of volume increment using the models of Albert et al. (2022).

Table 2: Summarized parametrization of EFISCEN runs for the initial base scenario (1) and the most realistic, overall adjusted scenario (6). Intermediate scenarios are given as reference, but not further discussed. Abbreviations: FS = forest statistics, YT = yield table, NFI = German national forest inventory, subset Norway spruce dominated stands in South-West Germany, SDI = stand density index, FM = forest management, BW = Baden-Württemberg.

scenario	1 base	2	3	4	5	6 adjusted
Ukrainian Carpathians (UA)						
area	constant	constant	constant	constant	constant	loss _{FS}
growth	YT / SDI	YT / SDI	RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 8.5	RCP 8.5
mortality	YT / NFI	YT / NFI	YT / NFI	doubled	doubled	doubled
demand	FS	FS	FS	FS	~increment	~increment
management	FM	optimized	optimized	optimized	optimized	optimized
South-West Germany (BW)						
area	constant	constant	constant	constant	constant	loss _{NFI}
growth	NFI	NFI	RCP 4.5	RCP 8.5	RCP 8.5	RCP 8.5
mortality	NFI	NFI	NFI	doubled	doubled	doubled
demand	NFI	NFI	NFI	NFI	~increment	~increment
management	FM	optimized	optimized	optimized	optimized	optimized

Background mortality was taken from the German NFI period 2002 - 2012, also for the Ukrainian part, due to a lack of data. Climate driven mortality was not considered. Nevertheless, future mortality in Norway spruce stands was assumed to double as compared to the NFI values. For the initial scenario, we assumed no further area loss in the considered stands, whereas in the most overall adjusted scenario, the observed trends in area loss were extrapolated (see chapter 2). The (technically) required information on average roundwood removals were initially taken from NFI (Germany) and forest statistics (FS, Ukraine) and for the overall adjusted scenario bound to the simulated increments, running the model iteratively. In Lavnyy et al. (2025) we showed that there is an imbalance between stock change, removals and increments and that

removal statistics might underestimate true removals (or unrecorded high mortality), as it is the case in Germany (Jochem et al., 2015, 2025). FM is separately defined for thinning and final harvest. In first instance, both are oriented on current practice in each study region (shorter rotation periods for better site classes), and adjusted to shortened rotation periods (10 years reduction) acknowledging risk increase (see e.g. Zimová et al. (2020) for a discussion) and keeping forests in productive state (cf. NFI results). The assumptions made for modeling with EFISCEN are given as overview in Table 2 for the set up scenarios. This includes an initial base scenario, intermediate scenarios with adjusting parameters for certain aspects of the model as well as the overall adjusted, and - so to say - the most

realistic scenario, given data and model constraints.

For comparison, the results for Germany are contrasted with the WEHAM base scenario (Rock et al., 2013, 2016), using to the same NFI sample plots as for the EFISCEN simulations.

4.2 Results and Discussion

The results for the EFISCEN simulations are presented jointly for all strata, focusing on the development of volume stock (total and per hectare), increment (hectare related) and mean stand age. Additionally, all scenario definitions are given in Table 2 and the respective graphical results are displayed in Fig. 6, although we will limit the presentation of results and discussion on the base scenario and the overall adjusted scenario.

In Ukraine, the EFISCEN base simulation shows a continued increase in absolute and hectare related volume stock for Norway spruce dominated forest stands throughout the simulation periods (see Fig. 6, left). This includes the development of protected, protective and health related forest stands (with no harvest or reduced harvest levels), not only commercial forests. Total standing volume will increase from around

$145 \times 10^6 \text{ m}^3$ in 2012 to more than $200 \times 10^6 \text{ m}^3$ in 2052 and - assuming long term stable conditions - up to $250 \times 10^6 \text{ m}^3$ at the end of the century. The overall adjusted scenario with implemented growth change, increased mortality, optimized management and forest area loss in the considered stands shows moderately increasing volume stocks until the mid of the century to around $165 \times 10^6 \text{ m}^3$, still. This is still an absolute increase by $20 \times 10^6 \text{ m}^3$, but compared to the base scenario a loss of 34 %. Besides the effects of growth reductions and increased mortality rates, volume stock development responds especially to the area loss and harvesting levels bound to increment (instead of continued harvest according to forest statistics). All these more realistic effects make the total volume stock decrease in the second half of the century. Hectare related volume development does reflect this situation as well, although area loss affects this indicator in particular: as less area is regenerated, forests increase in age and the hectare based volume stock - unlike total volume stock - keeps increasing up to around $570 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$. According to the EFISCEN simulations, volume increment seems to be at peak currently, with around $9.2 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$. In the future, this value keeps decreasing to a range of $5 - 7 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$, depending on the scenario.

Figure 6: EFISCEN results for Norway spruce dominated forests in Ukrainian Carpathians (left) and South-West Germany (right). Top: absolute volume stock development jointly for all strata over 80 years of simulation. Top middle: hectare related volume stock development. Bottom middle: hectare related volume increment. Bottom: age development.

The forest development of Norway spruce dominated stands in South-West Germany differs to Ukraine according to the simulation results of EFISCEN. The base simulation shows only a slight increase in volume stock from $130 \times 10^6 \text{ m}^3$ to around $145 \times 10^6 \text{ m}^3$ in the mid of the century. This is similar to what the NFI reference model WEHAM projects (see Fig. 6, right). The same is true for the hectare related volume stock. Here, volume increases from around $440 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$ to around $480 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$. At the same time, volume increment decreases in WEHAM from $16.3 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ to $13.2 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ but only slightly so for EFISCEN (from $16.2 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ to $15.4 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$). Age development shows a continued decrease to a mean stand age of around 50 years and differs markedly in the base scenario to Ukraine, where an increase of stand age was noted.

The overall adjusted EFISCEN scenario, including growth change, increased mortality, optimized management, forest area loss for the next 30 years as well as adjusted removal levels, shows a markedly different development than the base scenario. First of all, a continued loss in forest areas for Norway spruce dominated forest stands is assumed and leads to a loss of regeneration and hence to young age classes. The consequence of this is a slight increase in age until around 2040, a loss in total volume stock and a distinctly increase of hectare related volume stock from the initial $440 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$ to above $600 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$.

After the period of assumed area loss, hectare related volume stock decreases again and at the end of the century shows a value of around $420 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1}$. In consequence, total volume stock will decrease from $130 \times 10^6 \text{ m}^3$ to below $90 \times 10^6 \text{ m}^3$, which is a reduction by 30%. Volume increment will continue to stay high for the next 15 years, but fall down to around $11 \text{ m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ around the year 2070 and will not recover to previous levels by the end of the century. The presented results must be viewed in the context of the limitations of the forest growth simulator. EFISCEN is a rather simple matrix model, originally developed for mono-species age class forests. This might fit well in general for Norway spruce dominated stands, as they are often age-class forests, still, especially in Ukrainian commercial forests but also in the Black Forest in South-West Germany. In general, the results

seem plausible if no large scale extreme events impact the Norway spruce stands, as the German reference model WEHAM shows similar pattern in volume development (both in total as well as per hectare). Hence, we are confident, that we have calibrated EFISCEN well enough, to deduce general trends and results can be considered trustworthy, although the model and data source limitations still apply. The database used for modeling is the German NFI and is the best reference available on large areas. In Ukraine, as there is no NFI, yet, FM data is the best data set available. As always, the margins of the age-volume distributions, important for volume stock initialization, are not very well covered and therefore uncertain. Additionally, no measured increment data exists for UA, and the use of the yield tables from 1981 likely underestimates the actual growth level. At least in Germany and many parts of Europe, an increase in productivity was observed during the last decades (Kahle et al., 2008, Yue et al., 2016). Brandl et al. (2018) is one possible option for modeling changes in site productivity among others. We selected this model, because the data used to fit the model was not limited to one federal state (e.g. Yue et al., 2016) or country (e.g. Schmidt, 2020) possibly incorporating a larger site amplitude. Additionally, this model solely requires climate data to predict future site index. Nevertheless, conditions like in Ukraine (dry and cold continental climate) are probably not well covered. Mortality can be implemented in EFISCEN as a time invariant volume loss. Therefore, this does not reflect increased mortality induced by climate extremes but rather background mortality. Extreme mortality events as observed during 2018-2020 and 2022 in Germany cannot be represented by EFISCEN (and neither in WEHAM) and are missing here. Hence, the results presented in this article might be optimistic, even under the assumptions on growth under RCP 8.5 climate projections, doubled background mortality and forest area loss. This is because the area of Norway spruce dominated stands will change in future, but the speed of change remains uncertain and strongly depends on climate change induced extreme events. At the same time, reducing the amount of this forest type is a clear aim in both, Germany and Ukraine. Areas with sites suitable for Norway spruce will decrease in the future and the area losses on unsuited sites will continue. The newest NFI results for Germany

(see chapter 2, BMEL (2024) for Germany and Cullmann (2024) for South-West Germany) show a further increase in average hectare related volume stock. This can be regarded as a vital sign of change: there is less Norway spruce regeneration of low volume young stands and the remaining stands keep growing older and accumulate wood volume until final cut.

5 Discussion and Conclusions

The project "SURGE-Pro - A comparative analysis of Norway spruce dominated forests in Western Ukraine and South-West Germany" was a collaboration between researchers in Ukraine and Germany. The main focus was on Norway spruce dominated forest stands and the question about their past development, current state and future projections. We have compiled data from various sources to paint a picture as comprehensive as possible of the spruce-dominated forests in the Ukrainian Carpathians and in South-West Germany, particularly in the Black Forest. In this contribution, we have focused on the temporal development of spruce-dominated forests from 1987/1988 to the present, the growth responses of spruce trees in different locations to a changing climate, and projections for the future based on scenario modeling using EFISCEN.

We found similarities between both study regions, but also distinct differences. We found, that forest area and absolute volume stock is decreasing in Ukraine as well as in South-West Germany, since at least 1987/1988. For South-West Germany this trend is also projected by EFISCEN for the future, both for area and volume development. In Western Ukraine, there might be a slight increase in volume stock, mostly due restrictions on removals in parts of the Norway spruce forests, despite a further loss of area for this forest type. The EFISCEN simulations must be regarded as optimistic, as no rare extreme mortality events such as large-scale droughts, storms or biotic calamities can be accounted for. Hence, area and/or volume loss can happen even faster, depending on the frequency of such events. Norway spruce radial growth has been shown to be limited especially by water availability, not temperature, in most parts of South-West Germany, while in Western Ukraine, both limitations (water and temperature) supposedly apply and no clear dependencies (except for leeward

sites which specifically suffer from water shortage) could be extracted. These findings could not directly be incorporated to EFISCEN due to different data scales. But the expected changes in temperature and precipitation are covered by projections of site-index models. Although currently large amounts of standing volume stock exist in both study regions, the productivity of the considered Norway spruce dominated forests is expected to decrease in the future and, hence, volume increments will decline and also round wood availability. With adjusted management (e.g., shortened rotation periods), negative effects can partly be compensated. Also, Norway spruce will continue to grow on suited sites in higher elevations and possibly benefit from additional temperature and sufficient water availability, at least in the near future. But this cannot compensate productivity losses on sites with deteriorating conditions.

In the face of constant total forest area, the increase in hectare related volume stock of the considered Norway spruce dominated forest stands can be interpreted as a vital sign of forest conversion towards more site-adapted, mixed forest stands.

6 Disclaimer

The SURGE-Pro project was funded by Volkswagen Stiftung (Az 97781). It started as a trilateral cooperation between researchers in Ukraine, Russia and Germany with the aim of a comparison of Norway spruce resources in the three regions (Western Carpathians in Ukraine, North-West Russia and South-West Germany). The Russian war of aggression against Ukraine made the continuation of the trilateral cooperation impossible. As a result, the collaboration with the Russian project partners was terminated. The project continued and ended as a bi-national project.

7 Literature

- Albert, M., Nagel, J., Schmidt, M., Nagel, R.-V., & Spellmann, H. (2022). Eine neue Generation von Ertragstafeln. *AFZ - Der Wald*, 15/2022, 5p.
- BMEL (2024). Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. 60p. https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.pdf?__blob=publicationFile&v=17 (last access 28.11.2025)

- Brandl, S., Mette, T., Falk, W., Vallet, P., Rötzer, T., & Pretzsch, H. (2018). Static site indices from different national forest inventories: Harmonization and prediction from site conditions. *Annals of Forest Science*, 75(2), <https://doi.org/10.1007/s13595-018-0737-3>
- Bunn A, Korpela M, Biondi F, Campelo F, Mérian P, Qeadan F, Zang C (2023). dplR: Dendrochronology Program Library in R. R package version 1.7.5. doi:10.32614/CRAN.package.dplR
- Bunn AG (2010). Statistical and visual crossdating in R using the dplR library. *Dendrochronologia*, 28(4), 251-258. doi:10.1016/j.dendro.2009.12.001
- Cabinet of Ministers of Ukraine (1994). Instructions for the forest inventory of the forest fund of Ukraine. Approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 22, 1994 No. 234. (In Ukrainian).
- Cabinet of Ministers of Ukraine (2023). Procedure of the forest inventory. Approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 7, 2023 No. 112. (In Ukrainian).
- Cook, E. R., Peters, K. (1981). The smoothing spline: a new approach to standardizing forest interior tree-ring width series for dendroclimatic studies. *Tree-Ring Bulletin*. 41:45–53.
- Cullmann, D. (2024). Der Wald in Baden-Württemberg: Ausgewählte Ergebnisse und regionale Auswertungen der Bundeswaldinventur 2022. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. https://www.fva-bw.de/fileadmin/user_upload/Daten_und_Tools/Monitoring/BWI/Ergebnisse_BWI2022/BWI_2022_Der_Wald_in_Baden-Wuerttemberg.pdf (zuletzt aufgerufen: 17.11.2025)
- D'Andrea, G., Šimůnek, V., Pericolo, O., Vacek, Z., Vacek, S., Corleto, R. et al. (2023). Growth response of Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) in Central Bohemia (Czech Republic) to climate change. *Forests*, 14:1215.
- DWD (2018a): DWD Climate Data Center (CDC): Annual grids of monthly averaged daily air temperature (2m) over Germany, version v1.0. https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/air_temperature_mean/
- DWD (2018b): DWD Climate Data Center (CDC): Annual sum of monthly precipitation grids over Germany, version v1.0. https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/annual/precipitation/
- Fritts, H.C. (1976) *Tree Rings and Climate*. Academic Press ISBN 978-0-12-268450-0, pp.582.
- Grissino-Mayer, H.D. (2001). Evaluating Cross Dating Accuracy: A Manual and Tutorial for the Computer Program COFECHA. *Tree Ring Research*, 57/2.
- Hensirik, S. A. (2007). Causes of dieback of spruce forests of the Carpathians and measures to stop their degradation. Available at <http://www.ntsh.org/node/54> 01.04.2007 (In Ukrainian).
- Jansson, G., Danusevičius, D., Grotehusman, H., Kowalczyk, J., Krajmerova, D., Skrøppa, T. et al. (2013). Norway Spruce (*Picea abies* [L.] H. Karst.). In: Pâques, L. (ed.): *Forest Tree Breeding in Europe. Managing Forest Ecosystems*, vol. 25. Dordrecht, Springer. doi:10.1007/97894-007-6146-9_3
- Jochem, D., Weimar, H., Bösch, M., Mantau, U., & Dieter, M. (2015). Estimation of wood removals and fellings in Germany: A calculation approach based on the amount of used roundwood. *European Journal of Forest Research*, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s10342-015-0896-9>
- Jochem, D., Seintsch, B., Weimar, H. (2025). Thünen-Einschlagsrückrechnung stimmt mit BWI 4 überein. *AFZ - Der Wald*, 01/2025, 3p.
- Kahle, H.P., Spiecker, H., Unseld, R., Pérez Martínez, P.J., Prietzel, J., Mellert, K.H., et al. (2008). Temporal trends and spatial patterns of height growth changes in relation to changes in air temperature and precipitation, and in relation to levels of foliar nitrogen and nitrogen deposition, In: Kahle, H., Karjalainen, T., Schuck, A., Ågren, G., Kellomäki, S., Mellert, K., et al. (Eds.), *Causes and Consequences of Forest Growth Trends in Europe—Results of the Recognition Project*. Brill Leiden. European Forest Institute Research Report 21, 127–167.
- Kramarets, V. O., Krynytskyi, H. T. (2009). Assessment and possible threats to the survival of the spruce forests of the Carpathians in connection with climate change. *Scientific bulletin of the Ukrainian National Forestry University*, 19.15:38–50. (In Ukrainian).
- Kramarets, V., Matsiakh, I. (2018). The role of biotic factors in spruce decline in the Ukrainian Carpathians. *Proceedings of the forestry Academy of Sciences of Ukraine*, 17:121–132. (In Ukrainian).
- Krejza, J., Cienciala, E., Světlík, J., Bellan, M., Noyer, E., Horáček, P. et al. (2021). Evidence of climate-induced stress of Norway spruce along elevation gradient preceding the current dieback in Central Europe. *Trees*, 35:103–119.
- Kruhlov, I., Kuemmerle, T., Chaskovskyy, O., Knorn, J., Radeloff, V., Hostert, P. (2013). Forest cover dynamics in the Ukrainian Carpathians during 1988–2007: A geomatics based geoecological analysis. *Visnyk of the Lviv University. Series Geography*. 2013. Issue 46. P. 218–233
- Krynytskyi, H. T., Kalutskyi, I. F., Havrusevych, A. M., Ivaniuk, A. P. (2006). The formation factors of windfalls and raising of biological resistance of stands in the zone of influence of recreational complex "Bukovel". *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 32:20-27. (In Ukrainian).

- Kyyak, V., Danylyk, I., Shpakivska, I., Kagalo, O., Lobachevska, O., Kanarsky, Y. et al. (2022). Conservation of biodiversity in mountainous and plain regions of Ukraine under climate change conditions. Lviv, Prostir-M, 189 p. (In Ukrainian).
- Lavnyy, V. V. (2021). Silvicultural and ecological principles of primary stands regeneration on wind-throw areas in the Ukrainian Carpathians. Lviv, Halytska Vydavnycha Spilka, 296 p. (In Ukrainian).
- Lavnyy, V., Khomiuk, P., Gusti, M., Havryliuk, S., Korol, M., Matusevych, O., Savchyn, V., Vonderach, C., & Kahle, H.-P. (2025). Changes in the extent and structure of Norway spruce stands in the Ukrainian Carpathians based on forest survey data from 1988 to 2018. *Central European Forestry Journal*, 71(3), 224–235. <https://doi.org/10.2478/forj-2025-0004>
- Lipins'kyy, V. M., Dyachuk, V. A., & Babichenko, V. M. (Eds.). (2003). *The Climate of Ukraine*. Rayevs'kyy Publishing House. (Original work published in Ukrainian).
- LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Hrsg., 2021). *Klimazukunft Baden-Württemberg – Was uns ohne effektiven Klimaschutz erwartet! Klimaleitplanken 2.0*, Karlsruhe https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10200-Klimaleitplanken_2.0.pdf (zuletzt aufgerufen 21.11.2025)
- Nothdurft, A., & Vospernik, S. (2018). Climate-sensitive radial increment model of Norway spruce in Tyrol based on a distributed lag model with penalized splines for year-ring time series. *Canadian Journal of Forest Research*, 48(8), 930–941. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0027> Parliament of Ukraine 1994, Article 39
- Rinn, F. (2017). *TSAP-Win Time Series Analysis and Presentation for Dendrochronology and Related Applications - User Reference*.
- Rock, J., Bösch, B., Kändler, G. (2013). *WEHAM 2012 – Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung für die dritte Bundeswaldinventur*. DVFFA, Sektion Ertragskunde: Beiträge zur Jahrestagung 2013.
- Rock, J., Gerber, K., Klatt, S., Oehmichen, K. (2016). Das WEHAM 2012 "Basisszenario": Mittellinie oder Leitplanke? *Forstarchiv*: 87(2), 66–69.
- Rybníček, M., Čermák, P., Žid, T., Kolář, T. (2012). Growth responses of *Picea abies* to climate in the Central Part of the Českomoravská Upland (Czech Republic). *Dendrobiology*, 68:21–30.
- Schelhaas, M.-J., Eggers, J., Lindner, M., Nabuurs, G.-J., Pussinen, A., Päivinen, R., Schuck, A., Verkerk, P.J., van der Werf, D.C., Zudin, S. (2007). Model documentation for the European Forest Information Scenario model (EFISCEN 3.1.3). EFI Technical Report 26. European Forest Institute. 118p.
- Schelhaas, M.-J., Nabuurs, G.-J., Verkerk, P.J. (2016). Description of the modelling approach of the European Forest Information Scenario model (EFISCEN 4.1). European Forest Institute 2016, 16p.
- Schmidt, M. (2020). Standortssensitive und kalibrierbare Bonitätsfächer: Wachstumspotenziale wichtiger Baumarten unter Klimawandel. *ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG*, 190(5–6), 136–160. <https://doi.org/10.23765/afjz0002043>
- Schmidt-Vogt, H. (1977). *Die Fichte*. Hamburg, Berlin, Paul Parey, 647 p. (In German).
- Shparyk, Y., Krynytskyy, H., Debryniuk, Y. (2020). Trends of dynamics in the site conditions types and species composition of the forest stands in the Ukrainian Carpathians caused by climate changes. *Scientific bulletin of the Ukrainian National Forestry University*, 20:82–92. (In Ukrainian).
- Shvidenko, A. Z. et al. (1987). *Normative materials of forest's inventory in Ukraine and Moldova*. Kyiv, Urozhaj, 560 p. (In Russian).
- Shvidenko, A. Z., Buksha, I. F., Krakovska, S. V. (2018). *Vulnerability of Ukraine's forests to climate change*. Monograph. Kyiv, Nika-Centre, 184 p. (In Ukrainian).
- Spiecker, H., & Kahle, H.-P. (2023). Climate-driven tree growth and mortality in the Black Forest, Germany—Long-term observations. *Global Change Biology*, 29(20), 5908–5923. <https://doi.org/10.1111/gcb.16897>
- Spiecker, H. (2000). Growth of Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) under changing environmental conditions in Europe. *EFI Proceedings*, 33:11–26.
- Spiecker, H., J. Hansen, E. Klimo, J. P. Skovsgaard, H. Sterba, and K. von Teuffel, (eds., 2004). *Norway Spruce Conversion - Options and Consequences*. Brill, Leiden. 320 p.
- Stangler, D. F., Miller, T. W., Honer, H., Larysch, E., Puhlmann, H., & Kahle, H.-P. (2022). *KonKlim: Bewertung des Anpassungspotenzials, der Wachstumsplastizität und der Produktivität von Fichte, Tanne und Douglasie im Hinblick auf prognostizierte Klimaveränderungen im Schwarzwald*. Schlussbericht zum Verbundvorhaben. Laufzeit: 01.10.2018 bis 31.03.2022. doi:10.2314/KXP:1902954912
- Tsuryk, E. I. (1981). *Spruce stands of the Carpathians (Structure and productivity): monograph*. Lviv, Vyshcha Shkola, 182 p. (In Russian).
- Ukrainian State Forest Management Planning Association (UkrDerzhLisProekt) (2022). *Instructional and methodological guidelines on forest management*. Irpin, 85 p. Available at https://lisproekt.gov.ua/fileadmin/user_upload/Instruktivno-metodichni_vkazivki.pdf (In Ukrainian).
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., & López-Moreno, J. I. (2010). *A Multiscalar Drought Index Sensitive*

- to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718.
<https://doi.org/10.1175/2009jcli2909.1>
- Vyshnevskiy, V. I., Donich, O. A. (2021). Climate change in the Ukrainian Carpathians and its possible impact on river runoff. *Acta Hydrologica Slovaca*, 1:3–14.
- Wernicke, J., Körner, M., Möller, R., Seltmann, C. T., Jetschke, G., & Martens, S. (2020). The potential of generalized additive modelling for the prediction of radial growth of Norway spruce from Central Germany. *Dendrochronologia*, 63, 125743.
<https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125743>
- Yue, C., Kahle, H.-P., von Wilpert, K., & Kohnle, U. (2016). A dynamic environment-sensitive site index model for the prediction of site productivity potential under climate change. *Ecological Modelling*, 337, 48–62.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.06.005>
- Zang C, Biondi F (2015): "treeclim: an R package for the numerical calibration of proxy-climate relationships." *Ecography*, 38(4), 431-436. ISSN 1600-0587, doi:10.1111/ecog.01335.
- Zweifel, R., Sterck, F. (2018). A conceptual tree model explaining legacy effects on stem growth. *Front. For. Glob. Change*. 1:9. DOI: 10.3389/ffgc.2018.00009

Wachstum südöstlicher *Abies*-Arten in Südwestdeutschland: Alternativen im Klimawandel?

Florian Ruge¹, Ulrich Kohnle¹, Jürgen Bauhus², Joachim Klädtke¹

Abstract

Die Nadelholzanteile in Mitteleuropa nehmen durch den Klimawandel deutlich und anhaltend ab, mit weitreichenden Folgen für die Forst- und Holzwirtschaft. Bei der Suche nach potentiellen „alternativen“ Baumarten für Mitteleuropa liegt deshalb ein besonderer Fokus auf geeigneten Nadelbaumarten. In der vorliegenden Arbeit werden dazu als mögliche Kandidaten Vertreter südöstlicher *Abies* spp. (*A. nordmanniana*, *A. bornmuelleriana*, *A. equi-trojani*, *A. cephalonica*) hinsichtlich ihres Wachstums in Süddeutschland untersucht. Gegenstand der Untersuchung waren Höhenwachstum und die Gesamtwuchsleistung (GWL). Als Grundlage dafür wurde aus schon länger bestehenden Anbauversuchen in Süddeutschland eine umfangreiche Datengrundlage zusammengestellt. Neben den südöstlichen *Abies* spp. waren zu Vergleichszwecken *A. alba* und *Pse. menziesii* als Referenzbaumarten in die Datenbasis einbezogen.

Für *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* wurden valide Befunde erzielt. Die Ergebnisse beschreiben *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* hinsichtlich der Höhenentwicklung und der Entwicklung der GWL als attraktive und leistungsstarke „alternative“ Nadelbaumarten für den süddeutschen und mutmaßlich mitteleuropäischen Bereich. Hinsichtlich des Höhenwachstums der südöstlichen *Abies* spp. zeigten sich große Ähnlichkeiten mit der heimischen *A. alba*. Bezüglich der GWL ergab sich ein etwas anderes Bild. Bei vergleichbaren Standortsbedingungen zeigten *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* teilweise deutlich höhere GWL als *A. alba*, erreichten jedoch nicht die Wuchsleistung von *Pse. menziesii*. Für *A. cephalonica* und *A. equi-trojani* konnten aufgrund der stark eingeschränkten Datenbasis keine belastbaren Ergebnisse erzielt werden. Die sehr engen Verwandtschaftsbeziehungen der südöstlichen *Abies* spp. legen aber nahe, dass wohl ähnlich hohe Wachstumsniveaus erreicht werden dürften.

Keywords: südöstliche *Abies*-Arten, Alternativbaumarten, Klimawandel, assisted migration, *Abies bornmuelleriana*, *Abies nordmanniana*, *Abies equi-trojani*, *Abies cephalonica*.

1 Einleitung

Wie zu erwarten reagieren die Waldökosysteme bereits heute mit deutlichen Symptomen auf die raschen Umweltveränderungen. Zunehmend überfordern klimawandelbedingte Störungsregime Einzelbäume, Bestände oder ganze Waldökosysteme (Jentsch et al. 2019, Senf und Seidl 2021). Nicht selten führen diese zunehmenden Störungen dann zu zunehmender Mortalität von nicht ausreichend anpassungsfähigen Bäumen.

Angesichts dessen stellt sich die Frage, welche (leistungsfähigen) Baumarten mit dem künftig erwartbaren Klima in Deutschland zurechtkommen

und woher wir schon heute möglichst weitgehende Informationen über diese „alternativen“ Baumarten gewinnen können?

Vor diesem Hintergrund ist es daher ein besonderer Glücksfall, dass für einige Tannenarten mit südosteuropäischer bzw. kleinasiatischer Verbreitung, die immer wieder als potentielle „alternative“ Baumarten diskutiert werden, in Süddeutschland bereits seit geraumer Zeit systematische Versuchsanbauten nach waldwachstumskundlichen Standards angelegt wurden und betreut werden. Die vorliegende Arbeit hatte daher zum Ziel, die aus diesen Versuchsanbauten zu den Baumarten *Abies bornmuelleriana* Mattf., *A. cephalonica* Loudon, *A. equi-trojani* (Boiss.) Code et Cullen und *A. nordmanniana* (Steven) Spach (im Folgenden zusammenfassend als „südöstliche *Abies* spp.“ bezeichnet) vorliegenden Daten waldwachstumskundlich auszuwerten.

Die wohl größte Chance, die diesen *Abies* spp. unterstellt wird ist, dass sie aufgrund einer besseren Anpassung an sommerliche Dürrezeiten in Mitteleuropa auch im Klimawandel wuchskräftige und kli-

¹ Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Waldwachstum, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg im Breisgau florian.ruge@forst.bwl.de

² Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Leitung der Professur Waldbau, Stefan-Meier-Straße 76, 79085 Freiburg im Breisgau

maangepasste Baumarten sein können. Tatsächlich deuten einige Untersuchungen darauf hin. Alle *Abies spp.* im Mittelmeerraum zeichnen sich nämlich durch eine hochempfindliche Regulierung der Stomata als Reaktion auf Wasserstress aus, was eine bessere Anpassung an längere Dürrezeiten vermuten lässt (Aussenac 1980, Aussenac 2002, Bouachrine und Zimmermann 1989, Descroix 1981, George et al. 2015, Guehl et al. 1991). Aktuelle Studien zeigen, dass die *Abies spp.* im Zuge des Klimawandels ihre geeigneten Verbreitungsgebiete in nördlicher Richtung ausdehnen könnten, bei gleichzeitigem Rückgang der Verbreitungsgebiete in ihren nat. Ursprungsgebieten (López-Tirado et al. 2024, Tekin et al. 2022).

Eine weitere Chance dieser *Abies spp.* ist ihr hoher Verwandtschaftsgrad zu *A. alba* und damit der Möglichkeit, mit ihr zu hybridisieren. Durch kleinflächige Anpflanzungen könnten langfristig auf großer Fläche hybride Nachkommen als Naturverjüngung den Waldumbau hin zu klimastabileren Einzelbäumen bei geringem Aufwand beschleunigen.

2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand bereits bestehender Versuchsanlagen in Südwestdeutschland das Wachstumsverhalten von *Abies spp.* (*A. nordmanniana*, *A. bornmuelleriana*, *A. equi-trojani*, *A. cephalonica*) aus südosteuropäischen und kleinasiatischen

Verbreitungsgebiet zu analysieren und zu beschreiben.

Analyse und Modellierung der Wachstumsverläufe

- Trotz begrenzter Datengrundlage zum Wachstum südöstlicher *Abies*-Arten in Süddeutschland ermöglichen statistische Modellierungsverfahren die Ableitung valider Höhenbonitätsfächer und eine zuverlässige Schätzung der Gesamtwuchsleistung.

Vergleich der Wuchsleistungen

- Die Wuchsleistung der südöstlichen *Abies spp.* ist in Süddeutschland mit *A. alba*/Pse. menziesii vergleichbar.

3 Material

Die größte Herausforderung bei der Erforschung der alternativen, aber und bisher nur wenig untersuchten Baumarten liegt in den geringen Datenmengen und der meist kurzen Anbauerfahrung. Erfreulicherweise verfügt jedoch die FVA-BW in ihrem langfristigen Versuchsflächennetz über eine nennenswerte Anzahl an wachstumskundlichen Versuchsflächen mit südöstlichen *Abies spp.* (vgl. Tab. 1), mit einer nach wachstumskundlichen Standards gewonnenen und datenbanktechnisch dokumentierten recht umfangreichen Datenbasis. Für die langfristigen Versuchsflächen, welche regelmäßig voll aufgenommen werden, liegen H100 und D100 Werte vor.

Tab. 1: Zusammenstellung der auswertbaren Versuchsflächen zu den südöstlichen *Abies spp.*, sowie der jeweiligen angebauten bekannten Referenzbaumarten (*AbBor: *A. bornmuelleriana*, AbCep: *A. cephalonica*, AbETr: *A. equi-trojani*, AbNor: *A. nordmanniana*, DglFir: *P. menziesii*, AbAl: *A. alba*)

Baumart*	Vfl.	Plot	Aufnahmen	Alter (Jahre)	H100 (m)	D100 (cm)	IGz (Vfm/ha/a)
AbBor	7	9	2-5 (3,1)	32-58 (41)	13,7-26,5 (20,1)	25,5-45,2 (35,1)	15,2-31,6 (23,8)
AbCep	2	2	1-2 (1,5)	62-67 (64,5)	24,4-25,2 (24,8)	37,9-44,5 (41,2)	Unbest.-23,8
AbETr	3	3	2-3 (2,7)	32-35 (34)	14,2-18,2 (15,7)	30,4-36,4 (34,2)	12,9-23,7 (17,1)
AbNor	7	10	1-7 (3,3)	32-67 (46)	11,1- 29,5 (20,3)	22,8-46,9 (33,9)	6,6-24,6 (18,1)
AbAl	4	4	3-5 (3,5)	55-58 (56)	24,4-26,5 (25,3)	40,5-42,4 (41)	11,1-17,5 (14,5)
DglFir	11	14	1-11 (7,5)	43-60 (48)	27,8-35,5 (32)	38,4-51,5 (45,5)	9,2-25,4 (16,5)
AbGr	11	13	6-13 (7,2)	45-108 (52)	23,4-49,1 (31,2)	36,8-79,4 (47,2)	8,9-21,8 (16,8)

Für die Baumarten *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* liegen mit jeweils 7 Versuchsflächen und 9 bzw. 10 Plots (Felder) ausreichend viele Versuchsflächen vor. Bei den Baumarten *A. cephalonica* und *A. equi-trojani* ist die Datenlage mit einer

bzw. drei Versuchsflächen deutlich geringer. Zudem liegen für *A. cephalonica* keine Wiederholungsmessungen vor, was eine wachstumskundliche Auswertung naturgemäß sehr stark einschränkt.

Tatsächlich existieren bei bereits länger beobachteten Versuchsflächen, insbesondere aber bei erst seit kurzem bzw. ganz neu ins Versuchsflächennetz aufgenommenen Beständen regelmäßig Lücken in den Messzeitreihen. Um diese Datenlücken, zumindest in der Alters-Höhenbeziehung, zu schließen, erfolgten sowohl in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg ergänzende Einzelbaumuntersuchung. Dazu wurden - soweit vorhanden - je Versuchsfeld fünf vorherrschende oder herrschende Abies-Probepflanzen ausgewählt, gefällt und vermessen. Vergleichbares galt für die im direkten Umfeld untersuchten Referenz-Baumarten. An den insgesamt 352 Probepflanzen wurde jeweils in Brusthöhe (1,3 m) eine Stammscheibe für die Jahrringmessung entnommen. Außerdem erfolgten an 287 dieser Probepflanzen Höhenanalysen bzw. Höhenrückmessungen. Die Ergebnisse sollen im Anschluss mit den Daten von *A. alba* oder *Pse. menziesii* verglichen werden. Um diesen Vergleich mit einem möglichst vergleichbaren Datensatz und Standortbedingungen durchzuführen, wurden Versuchsflächen mit den zum Vergleich ausgewählten Referenz-Baumarten *A. alba* oder *Pse. menziesii* in einem möglichst geringen Radius um die jeweiligen Versuchsfelder einbezogen oder neu erschlossen. Damit eine vergleichbare Datenauflösung besteht, wurden auch bei diesen Referenz-Baumarten Stammscheiben gewonnen und Höhenanalysen durchgeführt.

4 Methode

4.1 Grundbeziehung nach Assmann

Um die Leistungsfähigkeit einer Baumart zu bestimmen, sind mehrere Schritte der Datenauswertung notwendig. Ein gängiges Verfahren um die Wuchseigenschaften von Baumarten zu beschreiben, sind die Grundbeziehungen nach Assmann (1961). Diese Grundbeziehungen wurden gewählt, da sie sich in der Ertragskunde etabliert haben und somit einen direkten Vergleich zu Referenzbaumarten ermöglichen.

Die genauen Modellierungen der Wachstumsbeziehungen werden in den folgenden Unterpunkten genauer beschrieben.

4.2 Modellierung der Oberhöhenbonitätsfächer

Oberhöhenbonitätsfächer werden auf der Basis wiederholter Höhenmessungen mit nichtlinearen Funktionen parametrisiert. In dieser Studie wurde die

Trendfunktion nach Sloboda (1971) verwendet, vgl. Gleichung 1. Die SLOBODA-Funktion errechnet die Höhe $y(t)$ eines Baumes bzw. Bestandes im Alter t aus den vorherigen Höhen $y(t_0)$ im Alter t_0 . Bei unterschiedlichen $y(t_0)$ über konstanten t_0 spannt sich eine Kurvenschar als Höhenbonitätsfächer auf, wobei durch einen unbestimmten Punkt nur eine Höhenkurve verläuft (Nothdurft 2007).

Zur Modellierung der Oberhöhenentwicklung und der anschließenden Berechnung der Höhenbonitätsfächer sind nach Bösch (2001) vier Schritte notwendig.

- Festlegung einer Alters-Höhenmatrix für die vorhandenen Datensätze. Die jeweiligen Intervalle können sich je nach Datenauflösung dabei unterscheiden.
- Berechnung der Wolf'schen Richtungsfelder nach Wolf (1957). Ein Wolf'sches Richtungsfeld beschreibt innerhalb einer Alters-Höhenklasse die durchschnittlichen Steigungswerte, welche über numerische Minimierung der Residuenquadratsummen ausgeglichen werden. Das Ergebnis ist der mittlere Höhenzuwachs innerhalb einer Alters-Höhen-Zelle. Die entstandenen Parameter $\varphi_1 - \varphi_3$ fließen zur Parametrisierung in die SLOBODA-Funktion ein.
- Berechnung der nichtlinearen Ausgleichsfunktion nach (Sloboda 1971) für die mittleren Höhenzuwächse (Gleichung 1).

$$\Delta y(t) = \varphi_2 \cdot \frac{y(t)}{t^{\varphi_3}} \cdot \ln\left(\frac{c^{\varphi_1}}{y(t)}\right) + \varepsilon(t)$$

(Gleichung 1)

- Integration und Darstellung des Höhenbonitätsfächers (Gleichung 2).

$$y(t) = c^{\varphi_1} \cdot \left(\frac{y(t_0)}{c^{\varphi_1}}\right)^{\exp\left[\frac{\varphi_2}{(\varphi_3-1) \cdot t^{(\varphi_3-1)}} - \frac{\varphi_2}{(\varphi_3-1) \cdot t_0^{(\varphi_3-1)}}\right]}$$

(Gleichung 2)

Es gilt:

Δy :	Oberhöhenzuwachs
y :	Oberhöhe
t :	Alter zum Zeitpunkt t
t_0 :	Alter zum Bonitierungszeitraum (50 Jahre)
c :	auf 65 gesetzter Skalierungsparameter zur Erziehung einer rascheren Konvergenz (Kahle 2011, Sloboda 1971)

$\varphi_1 - \varphi_3$: Modellparameter
 ε : Fehlerterm

4.3 Modellierung der Gesamtwuchsleistung Volumen (GWL)

Für die langfristigen wachstumskundlichen Versuchsflächen der FVA BW liegen Daten zur gemessenen GWL vor. Das erweiterte Eichhorn'sche Gesetz stellt zwischen den H_{100} Werten der Bestände und ihrer GWL eine straffe Beziehung her (Assmann 1961). Aus den gewonnenen Daten lässt sich die GWL über H_{100} anhand von Polynomfunktionen 2. oder 3. Grades in hinreichender Präzision beschreiben (Bösch 2001), vgl. Gleichung 3. Beziehungen zwischen Bestandesalter und Bestandeshöhen werden durch die erstellten Höhenbonitätsfächer abgebildet. Schlussendlich kann für jeden Bestand der jeweiligen Baumart, für den Höhenwerte bekannt sind, die GWL errechnet werden.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

(Gleichung 3)

Dabei gilt:

$$a, b, c, \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

4.4 Modellierung der GWL-Bonitätsfächer

Als weiterer wichtiger wachstumskundlicher Parameter wurden die GWL über dem Alter modelliert und daraus „echte“ dGz-Bonitäten in einem Bezugsalter berechnet, die als Grundlage zur Erstellung praxistauglicher Zuwachsschätzhilfen dienen können. Dazu wurde wie folgt vorgegangen:

Die GWL steht zwar in einer straffen Beziehung zur Höhenentwicklung, die jedoch ihrerseits stark standortsabhängig verläuft (Assmann 1961). Stellt man stattdessen die (gemessene) GWL über dem Alter dar, ergibt sich eine deutliche Spreitung, die das komplette Leistungspotenzial einer Baumart dargestellt. Diese Modellierung der GWL über dem Alter erfolgte methodisch identisch mit der Modellierung der Höhenentwicklung über dem Alter und wird mit der SLOBODA-Funktion berechnet. Als Grundlage dient hierbei eine Alters-GWL-Matrix. Da die Datenbasis überwiegend jungen Versuchsbestände umfasst, erfolgten die Modellierungen im Interesse belastbarer und über zwischen den Arten vergleichbarer Ertragsklassen für das Referenzalter 50 Jahren. Dies erscheint durchaus praxisnah, da Versuchsflächen zu diesem Zeitpunkt Höhen von bereits deutlich >25 m erreicht hatten.

4.5 Vergleich mit Referenzbaumarten

Um einen Eindruck der Leistung der untersuchten *Abies spp.* zu bekommen, werden die Zuwachsergebnisse in Relation zu *A. alba* und *Pse. menziesii* gesetzt. Dazu wurden im Interesse des Ziels der Vergleichbarkeit je Versuchsfläche ausschließlich auf der Basis von Wachstumsdaten aus Anbauten modelliert, bei denen die Referenzbaumart entweder in die Vergleichsanbauten selbst integriert war oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft lag. Für diese wurden dann die im Bonitierungsalter 50 erreichten Oberhöhen- sowie GWL-Leistungen in Beziehung zu den jeweils benachbarten Versuchsflächen mit den untersuchten südöstlichen *Abies spp.* gebracht. Daten der *A. grandis* wurden teilweise ebenfalls ausgewertet, um das Wuchsverhalten von *Abies spp.* unterschiedlicher Herkunftsregionen zu vergleichen bzw. abzugrenzen. Für weitere Auswertungen wurde *A. grandis* nicht aufgenommen, da sie sowohl aufgrund ihres nordamerikanischen Ursprungsgebiets thematisch unpassend erscheint, als auch hinsichtlich Ihrer hohen Mortalitätsraten bei zunehmendem Alter zukünftig wenig Potenzial in Süddeutschland verspricht (Ruhm 2013).

5 Ergebnisse

5.1 Oberhöhenbonitätsfächer der *Abies spp.* und der Referenzbaumarten

Die Entwicklung des Höhenwachstums der südöstlichen *Abies spp.* in Süddeutschland wird mittels der in dieser Arbeit neu modellierten Grundbeziehung I ($H_{100} = f(A)$) dargestellt. Aus der Gesamtheit der Vielzahl an bestandesspezifischen Höhenentwicklungen ergibt sich der baumartenspezifische Oberhöhen-Bonitätsfächer. Ein solcher konnte für alle vier Arten, *A. cephalonica*, *A. equi-trojani*, *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana*, aus der vorliegenden Datenbasis modelliert werden.

Dabei sind bei den für *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* entwickelten Oberhöhenbonitätsfächer gutachtlich sowohl hinsichtlich der zugrundeliegenden Datenmenge als auch deren zeitlicher Verteilung zufriedenstellende Verhältnisse zu konstatieren (Abb. 1).

Wie in Abb. 1 zu sehen ist, erreicht *A. bornmuelleriana* auf den Versuchsflächen in Süddeutschland mit einem Alter von 50 Jahren Oberhöhenbonitäten von 22-27 m. Bei *A. nordmanniana* konnte für die Modellierung auf die umfangreichste Datengrundlage zurückgegriffen werden. Dies zeigt sich auch in dem

erstellten Oberhöhenbonitätsfächer (Abb. 1). Auffällig ist dabei die deutliche Spreitung des Oberhöhenunterschieds im Bonitierungsalter 50 Jahre, die von 18-26 m reicht. Mit Ausnahme einer auffällig geringwüchsigen Versuchsfläche bei *A. nordmanniana* (ca. 18m Höhe im Alter 50 Jahre), fallen die Unterschiede zwischen *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* hinsichtlich der Spreitung der Datenbasis und der modellierten Bonitätsfächer gering aus. Beide Baumarten zeigen damit in den überwiegend warmtrockeren Regionen der Versuchsanbauten ein forstwirtschaftlich ausgesprochen zufriedenstellendes Höhenwachstum.

Die deutlich kleinere Datenbasis bei *A. equi-trojani* macht es im Gegensatz zu *A. nordmanniana* und *A. bornmuelleriana* bereits für ein Bezugsalter von 50 Jahren erforderlich, die Modellierung über die empirischen Daten hinaus zu extrapolieren. Da auswertbare Messwerte nur bis zu einem Alter von ca. 35 Jahren vorliegen, wurde hier auf die grafische Darstellung verzichtet. Tatsächlich ist der modellierte Verlauf der Höhenbonitäten auch bei *A. equi-trojani* bis zu diesem Zeitpunkt nahezu identisch mit dem bei *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana*.

Betrachtet man den so für *A. alba*, im Gebiet der Versuchsanbauten modellierten Bonitätsfächer fällt auf, dass sich die Höhenbonitäten im Alter 50 kaum

oder nur geringfügig von denen der südöstlichen *Abies* spp. unterscheidet. Auch *A. alba* erreicht auf den Versuchsflächen im Bonitierungsalter 50 Jahre Höhen von 21-26 m (Abb. 2a). Auffällig ist dabei zudem, dass die Höhenbonitäten die die Werte der besten Ertragsklasse in der veröffentlichten baden-württembergischen Ertragstafel von Hauser für *A. alba* (16 Vfm dGz₁₀₀) deutlich übersteigen (Baden-Württemberg 1993). Die Referenz-Höhenbonitätsfächer von *Pse. menziesii* zeigten mit 28-35 m, dass *Pse. menziesii* den südöstlichen *Abies* spp. sowie *A. alba* deutlich überlegen ist.

Obwohl die Analyse der umfangreichen Versuchsanbauten der FVA BW mit *A. grandis* (Klädtker 2016) nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, soll hier der auf Basis der baden-württembergischen Versuchsdaten modellierte Höhenbonitätsfächer nachrichtlich zu Vergleichszwecken mitgeteilt werden (Abb. 2d). Obgleich die *A. grandis* Daten ebenfalls aus dem süddeutschen Anbauggebiet stammen, weicht der Bonitätsfächer in Magnitude und Verlaufsform deutlich von den anderen hier untersuchten *Abies* spp. ab. Am Beispiel von *A. grandis* lässt sich damit zeigen, dass es innerhalb des Abietum sehr wohl deutliche Unterschiede hinsichtlich Entwicklung des Höhenwachstums einzelner Vertreter geben kann.

Abb.1: Oberhöhenbonitätsfächer für *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana*

5.2 Gesamtwuchsleistung Volumen (GWL)

Um die Produktivität der jeweiligen *Abies* spp. hinsichtlich ihrer Volumenleistung darzustellen, wurde zunächst die GWL über der H100 (Grundbeziehung

II nach Assmann (1961)) modelliert. Die so modellierte GWL stellt zudem die Grundlage für die Berechnung der GWL-Bonitäten sowie für die dGz-Zuwachsschätzhilfen.

Die GWL, konnte für alle *Abies spp.*, außer *A. cephalonica* anhand einer Polynomfunktion modelliert werden, für die zu wenige Daten vorlagen.

Mit Hilfe dieser Polynomfunktionen lässt sich für jede Oberhöhe eine korrespondierende GWL des Bestandes errechnen. Die Bestimmtheitsmaße der Polynomfunktionen zur Grundbeziehung II von *A. bornmuelleriana*, *A. nordmanniana* und *A. equi-trojani* (0,89-0,956) bestätigen die Belastbarkeit der Ergebnisse.

Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild: Bei der als Referenzbaumarten verwendeten *Pse. menziesii* weicht der Kurvenverlauf der über der Oberhöhe modellierte GWL markant von den *Abies spp.* ab: grundsätzlich werden bei identischer Höhe signifikant geringere GWL erreicht. Außerdem bestehen auch zwischen den anderen *Abies spp.* deutliche Unterschiede. *A. nordmanniana* erreicht demnach bei gleicher Oberhöhe deutlich geringere GWL als *A. equitrojani* bzw. *A. bornmuelleriana*.

Abb. 2: Oberhöhenbonitätsfächer auf Basis der a) *A. alba* Referenzfelder, b) gepoolten südöstlichen *Abies spp.* Felder, c) *Pse. menziesii* Referenzfelder und d) *A. grandis* auf Basis von H100-Werten aus baden-württembergischen Versuchsfeldern der FVA BW. a), b) und c) jeweils mit H100-Werten und zusätzlichen Höhenanalysen aus dem H100 Kollektiv

5.3 Modellierung der GWL-Bonitätsfächer

Durch die Darstellung der GWL über dem Alter entstehen gestaffelte Bonitätsfächer, welche das Leistungspotenzial der Baumarten unter unterschiedlich produktiven Standortsbedingungen abbilden und die Grundlage für die Bestimmung von periodischen Zuwächsen (Endbeziehung nach Assmann (1961)) bei unterschiedlichen Bonitäten darstellt. Die GWL Bonitätsfächer werden zudem für die anschließenden Leistungsvergleiche mit den Referenzbaumarten benötigt.

Abb. 3a stellt das Leistungspotenzial von *A. bornmuelleriana* in den Versuchen in Süddeutschland dar. Sie erreicht in einem Alter von 50 Jahren mit einer GWL von 400-1.000 Vfm/ha, bzw. einem dGZ_{50} von 8-20 Vfm/ha/Jahr, ein durchaus bemerkenswert hohes Leistungspotenzial. Zu berücksichtigen ist aber die geringe und zeitlich begrenzte Datengrundlage in den oberen bzw. unteren Leistungspotenzialen. Die Messdaten häufen sich deutlich zwi-

schen 600-700 Vfm/ha GWL, so dass großen Bereichen des Fächers Extra- bzw. Intrapolation zugrunde liegen.

A. nordmanniana zeigt in einem Alter von 50 Jahren mit einer GWL von 300-800 Vfm/ha, bzw. einen dGZ_{50} von 6-16 Vfm je Hektar und Jahr, vgl. Abb. 3b. Damit liegt sie etwas unter der Leistung von *A. bornmuelleriana*.

Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse von *A. alba*. Sie wurden auf Basis der Messdaten von Referenzfeldern modelliert, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Anbauten der südöstlichen *Abies* spp. liegen. Aufgrund der identischen standörtlichen Bedingungen wird ein direkter Vergleich möglich: Auf den im eher trockenwarmen Bereich liegenden Standorten zeigt *A. alba* mit einer GWL von 350-600 Vfm/ha im Alter 50 Jahre, bzw. einem dGZ_{50} von 7-12 Vfm/ha/Jahr im Vergleich zu den südöstlichen *Abies* spp. das geringste Leistungspotenzial (Abb. 3d).

Abb. 3: Entwicklung der Gesamtvolumenleistung Volumen über dem Alter: a) *A. bornmuelleriana*. b) *A. nordmanniana* c) *Pse. menziesii* Referenzfelder d) *A. alba* Referenzfelder.

Beim Vergleich des GWL-Bonitätsfächers der Referenzbaumart *Pse. menziesii*, der ebenfalls aus Messdaten aus dem Gebiet der Versuchsanbauten mit den *Abies spp.* modelliert wurde fällt auf, dass in diesem warm-trockenen Anbaugesbiet tatsächlich keine deutlichen Unterschiede zu *A. bornmuelleriana* und zu *A. nordmanniana* bestehen (Abb. 3c): Mit einer GWL von 500-1100 Vfm/ha in einem Alter von 50 Jahren (bzw. einem dGz_{50} von 10-22 Vfm/ha/Jahr) zeigen die *Pse. menziesii*-Referenzfelder ein nur geringfügig höheres Leistungspotenzial als die von *A. bornmuelleriana*.

5.4 Leistungsvergleich mit Referenzbaumarten

Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer potentiell „alternativen“ Baumart spielt die unter bestimmten Standortverhältnissen erreichte absolute Leistung eine wichtige Rolle. Für die Einordnung mindestens ebenso wichtig aber auch der Vergleich mit der Leistung anderer Baumarten. Auf Basis der in dieser Arbeit vorgelegten Befunde soll im Folgenden ein solcher Vergleich versucht werden, zum einen für die südöstlichen *Abies spp.* untereinander und sowie im Vergleich zu *A. alba* und *Pse. menziesii* als derzeit praxisüblichen Referenzbaumarten.

Erschwerend ist dabei, dass der eigentlich wünschenswerte direkte *in situ* Vergleich sowohl zwischen den südöstlichen *Abies spp.* als auch mit den beiden Referenzbaumarten vollumfänglich kaum möglich ist: die Versuchsflächen variieren zu stark sowohl hinsichtlich ihres Alters bzw. Entwicklungsstadiums als auch der Standortbedingungen an den verschiedenen Versuchsorten. Daher wurde versucht, die erforderliche Vergleichbarkeit durch Anwendung der artspezifisch modellierten Höhen- bzw. GWL-Bonitätsfächer herzustellen. Für die angestrebten Vergleichszwecke erschien dies auch methodisch aus folgenden Gründen sinnvoll möglich. Zum einen erfolgten alle Modellierungen auf

der Basis von SLOBODA-Funktionen. Zum anderen lagen die in die Datenbasis einbezogenen Versuchsanbauten alle im gleichen warm-trocken getönten Anbaugesbiet in Süddeutschland.

Für den Vergleich dienten die zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme der für das einzelne Versuchsfeld verfügbaren Messwerte als Einstieg in den jeweiligen Bonitätsfächer. Als einheitlicher Zeitpunkt für den Leistungsvergleich wurde dann das Alter von 50 Jahren gewählt und der für der beim konkreten Versuchsfeld mit diesem Alter korrespondierende Erwartungswert der Bonität mithilfe der SLOBODA-Funktion ermittelt. Abb. 4a enthält die Ergebnisse des Leistungsvergleichs der Oberhöhen-Bonitäten, Abb. 4b der GWL-Bonitäten. Die Leistung der Bezugsbaumart wurde für den Vergleich auf 100% standardisiert, die Werte der Vergleichsbaumarten sind in Relation dazu angegeben. Aufgrund der unzureichenden Datenlage konnte *A. cephalonica* nicht in den Vergleich einbezogen werden.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Befunde vgl. Abb. 4:

A. nordmanniana zeigt stärker differenzierte Ergebnisse. Zwar ist *Pse. menziesii* erwartungsgemäß sowohl hinsichtlich der Höhen- als auch der GWL-Bonitäten *A. nordmanniana* überlegen. Im Vergleich zu *A. alba* zeigt *A. nordmanniana* dagegen einerseits zwar auch geringere Höhenbonitäten andererseits aber - bei allerdings nennenswerter Streuung - im Durchschnitt etwas höhere GWL-Bonitäten.

A. bornmuelleriana schneidet beim Vergleich sowohl der Höhen- als auch der GWL-Bonitäten besser ab als *A. nordmanniana*. Auch gegenüber *A. alba* ist sie leistungsüberlegen. Bezüglich der Höhenbonitäten übertrifft sie *A. alba* zwar nur geringfügig, bezüglich der GWL-Bonitäten jedoch deutlich.

Abb. 4: a) Oberhöhenbonität der Vergleichsbaumart in Prozent der eingeführten Baumart, b) Gesamtwuchsleistung Volumen der Vergleichsbaumart in Prozent der eingeführten Baumart (AbBor: *A. bornmuelleriana*, AbETr: *A. equi-trojani*, AbNor: *A. nordmanniana*, DglFir: *P. menziesii*, AbAl: *A. alba*)

6 Diskussion

6.1 Analyse und Modellierung der Wachstumsverläufe

- Trotz begrenzter Datengrundlage zum Wachstum südöstlicher *Abies*-Arten in Süddeutschland ermöglichen statistische Modellierungsverfahren die Ableitung valider Höhenbonitätsfächer und eine zuverlässige Schätzung der Gesamtwuchsleistung.

Die erste Hypothese zur Modellierung der Höhenbonitätsfächer der südöstlichen *Abies spp.* lässt sich für *A. bornmuelleriana* und für *A. nordmanniana* bestätigen. Für *A. equi-trojani* wie *A. cephalonica* ging dies aufgrund der begrenzten Datenlage nicht, bzw. lassen sich nur weniger belastbare Ergebnisse ableiten.

Für *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* konnten ausreichend Wachstumsdaten erfasst werden um valide Ergebnisse bis zu einem Bonitierungsalter von 50 Jahren zu erzielen. Beide *Abies spp.* zeigen in den überwiegend warmtrockenen Regionen der Versuchsflächen ein forstwirtschaftlich überaus zufriedenstellendes Höhenwachstum. Im Alter von 50 Jahren erreichen die beiden *Abies spp.* Oberhöhen von 18 – 27 m.

Für die untersuchten *Abies spp.* wird beschrieben, dass sie im allgemein in der Jugend deutlich langsamer wachsen sollen als *A. alba*. Nach 10-20 Jahren steigere sich dann das Höhenwachstum deutlich und kann *A. alba* im Wachstum wieder ein- bzw. überholen (Mettendorf 1980, Schütt 1991). Diese Beschreibungen werden durch die Höhenbonitätsfächer nicht bestätigt. Die Höhenbonitätsfächer der südöstlichen *Abies spp.* ähneln sich hinsichtlich der Konvergenz mit dem der *A. alba*. Eine Erklärung für diese häufig beschriebene Wuchsunterlegenheit der südöstlichen *Abies spp.* könnte sein, dass die *Abies spp.* als Halblichtbaumarten beschrieben werden und mehr Licht benötigen als die *A. alba* (Ata 1989, Mayer 1984, Mettendorf 1980, Schütt 1991).

In der Literatur werden *A. bornmuelleriana* und *A. equi-trojani*, bedingt durch Hybridisierung und Heterosis-Effekt, luxurierendes Wachstum zugeschrieben (Ata und Merev 1987, Kaya et al. 2008, Mayer 1984, Schütt 1991). Die vorliegende Studie, kann nachweisen, dass der Oberhöhenbonitätsfächer für *A. bornmuelleriana* die höchsten Oberhöhenbonitäten im Alter 50 Jahre aufweist. Für *A. equi-trojani* konnte dies hinsichtlich des Höhenwachstums nicht nachgewiesen aber auch nicht widerlegt werden.

Die von Asan (1984) entwickelten Ertragstafeln für *A. equi-trojani*, bringen deren schnelles Wachstum deutlich zum Ausdruck. Die erste Bonität erreicht demnach in 50 Jahren eine Oberhöhe von 26 m und mittlere Durchmesser von 26 cm bzw. im Alter 100 Jahre 46 m Oberhöhe und mittlere Durchmesser von 57 cm BHD (Asan 1984). Auch Ata (1989) hat das Höhenwachstum von *A. equi-trojani* in ihrem Herkunftsgebiet genauer untersucht. Demnach erreicht sie im Vergleich zur Studie von Asan (1984) im Alter von 100 Jahren nur Höhen von 24-32 m. Für *A. bornmuelleriana* hat Mısırlı et al. (2012) auf Grundlage langfristiger Versuchsflächendaten Bonitätsfächer mit drei Klassen erstellt. Demnach werden im Alter 100 Jahre Höhen zwischen 12-30 m und Gesamtwuchsleistungen an Volumen (im Folgenden als GWL bezeichnet) von 608-1.621 Vfm) erreicht. Für *A. cephalonica* und *A. nordmanniana* konnten keine Bonitätsfächer aus den natürlichen Herkunftsregionen gefunden werden. In Deutschland besteht zwar eine Vielzahl dokumentierter forstlicher Einzelanbauten, jedoch sind davon aus unterschiedlichen Gründen nicht für wissenschaftliche Auswertungen geeignet. Einzelbeobachtungen berichten zwar immer wieder von sehr gut wüchsigen Kleinbeständen oder Einzelbäumen (Mettendorf 1980, MLR 1997, Rau 2011, Wimmer 1909), und für einige *A. nordmanniana* Anbauten liegt eine orientierende Auswertung zu Höhenwachstum GWL vor (Klädtker 2016). Auf breiter wachstumskundlicher Datenbasis angelegte Auswertungen der genannten *Abies* spp. fehlen dagegen in Deutschland.

Betrachtet man die Kurvenverläufe der Oberhöhenbonitätsfächer der untersuchten *Abies* spp., fällt auf, dass sich diese hinsichtlich ihrer Form nur geringfügig unterscheiden. Der Verlauf der Höhenbonitätskurven der *Abies* spp. zieht ab einem Alter von ca. 10 Jahren spürbar an und kulminiert zwischen 20-25 Jahren. Das sehr ähnliche Höhenwachstum der untersuchten *Abies* spp. legt die Vermutung nahe, dass die von vielen Autoren (Caudullo und Tinner 2022, Fady und Pommery 1998, Farjon 2010, Mayer 1984, Schütt 1991, Vidaković 1991) beschriebenen sehr engen Verwandtschaftsverhältnisse bei den *Abies* spp., bei vergleichbaren Standortsbedingungen in einem vergleichbaren Höhenwachstum resultieren.

Eine gesamtheitliche Betrachtung aller Oberhöhendaten dieser Studie scheint diese These weiter zu unterstützen. Tatsächlich unterscheidet sich der aus den Versuchsdaten aller vier Arten gemeinsam abgeleitete Oberhöhenbonitätsfächer in Spreitung und Kurvenverläufen visuell kaum von den Baumarten-spezifisch parametrisierten Höhenbonitätsfächern. Aufgrund der wohl engen verwandtschaftlichen Beziehungen und der verhältnismäßig geringen Unterschiede in der Ausformung der Höhenbonitätsfächer erscheint es vor dem Hintergrund der (noch) verhältnismäßig kleinen Datenbasis zweckmäßig und gerechtfertigt, insbesondere bei *A. equi-trojani* und *A. cephalonica* bis auf weiteres das baumartübergreifende Bonitätsmodell anzuwenden.

Ein weiterer grundlegender Wachstumsparameter, die GWL, konnte anhand von Polynomfunktionen für *A. bornmuelleriana*, *A. nordmanniana*, *A. equi-trojani*, sowie für die Referenzfelder von *A. alba* und *P. menziesii* modelliert werden. Für *A. cephalonica* lagen zu wenige Daten für ein belastbares Ergebnis vor. Da bei der Modellierung die Höhe als einziger Eingangsparameter benötigt wird (Bösch 2001), sind Aussagen bei *A. equi-trojani* in größeren Höhen (>25m) begrenzt belastbar. Die untersuchten *Abies* spp. grenzen sich hinsichtlich der Kurvenverläufe der GWL über der Oberhöhe von den Baumarten *P. menziesii* und *A. grandis* grundsätzlich ab. Bei gleicher Höhe erzielen die *Abies* spp. höhere GWL. Dabei bestehen zudem zwischen den *Abies* spp. deutliche Unterschiede. *A. nordmanniana* zeigt demnach bei gleich Oberhöhe deutlich geringere Gesamtwuchsleistungen als *A. equi-trojani* bzw. *A. bornmuelleriana*. Diese Unterschiede hinsichtlich der GWL, könnten ein Beleg für das beschriebene luxurierende Wachstum, bedingt durch den Heterosiseffekt, bei *A. equi-trojani* und *A. bornmuelleriana* sein zugeschrieben (Ata und Merev 1987, Kaya et al. 2008, Mayer 1984, Schütt 1991).

Die ganze Bandbreite des Leistungspotenzials einer Baumart kann abgeschätzt werden, wenn man die GWL über dem Alter darstellt. So geschehen in den GWL-Bonitätsfächern. Diese GWL-Bonitätsfächer zeigen für die von den Versuchen abgebildeten Datenbereiche bei *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Wenngleich die Datensätze sowohl im oberen, als auch im unteren

Wertebereich deutlich unterrepräsentiert sind. Der GWL-Bonitätsfächer für *A. equi-trojani* erscheint, bedingt durch den geringen Datenumfang und die Beschränkung auf sehr jungen Versuchsflächen weniger belastbar.

Vergleicht man die GWL der *Abies*-Testanbauten in Süddeutschland mit den spärlich vorhandenen Angaben aus den Ursprungsgebieten, deutet sich – ähnlich der Höhenentwicklung - auch hinsichtlich der GWL ein deutlicher Unterschied an. Während *A. bornmuelleriana* in Süddeutschland im Alter 50 Werte von 400-1.000 Vfm/ha erreicht, finden sich nach Mısır et al. (2012) in ihrem Ursprungsgebiet im selben Alter nur GWL-Werte von 222-444 Vfm/ha.

Der Vergleich der berechneten Zuwachswerte der südöstlichen *Abies* spp. von den Versuchsanbauten in Süddeutschland mit Angaben der Literatur aus den natürlichen Herkunftsregionen, fällt ebenfalls ein beachtlicher Unterschied auf. Aussenac (2002) berichtet für *A. bornmuelleriana* von jährlichen Zuwachswerten (IGz) von 6-14 Vfm/ha/a und für *A. nordmanniana* von 9-13 Vfm/ha/a. Somit liegen sowohl die dGz₅₀ Werte, wie auch die IGz Werte von *A. bornmuelleriana* und *A. nordmanniana* der Versuchsflächen in Süddeutschland deutlich über jenen der Angaben aus den nat. Herkunftsregionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die *Abies* spp. in Süddeutschland tendenziell ein deutliches höheres Wachstum leisten als in ihren jeweiligen Ursprungsgebieten. Erklären ließe sich dies entweder dadurch, dass die Versuchsanbauten in Süddeutschland im Vergleich auf deutlich besser nährstoff- bzw. wasserversorgten Böden stocken, oder dass die *Abies* spp. in Süddeutschland weniger stark durch wachstumskritische Standortbedingungen, wie z.B. Sommerdürren im Wachstum eingeschränkt sein könnten. Gleichzeitig zeigt dieser Vergleich, dass die *Abies* spp. zwar mit geringeren Zuwächsen, wohl gut an wärmere und trockenere Klimate angepasst sind. Daraus lässt sich eine vorsichtige aber gute Prognose für den Anbau in Süddeutschland im Klimawandel ableiten.

6.2 Vergleich der Wuchsleistungen

- Die Wuchsleistung der südöstlichen *Abies* spp. ist in Süddeutschland mit *A. alba*/Pse. *menziesii* vergleichbar.

Die Zweite Hypothese, welche unterstellt, dass die Wuchsleistung der südöstlichen *Abies* spp. in Süddeutschland mit *A. alba*/Pse. *menziesii* vergleichbar ist, kann nur in Teilen bestätigt werden. Der Vergleich von wachstumskundlichen Kennwerten der kleinasiatischen *Abies* spp. mit *A. alba* und *P. menziesii* zeigt differenzierte Ergebnisse, welche wiederum zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen.

Der in situ Vergleich mit benachbarten Versuchsanlagen zeigt für *A. bornmuelleriana* sowohl hinsichtlich des Höhenwachstums als auch hinsichtlich der GWL ein höhere Leistungspotential als die jeweiligen *A. alba* Referenzfelder. Wobei der Unterschied bei der Höhenentwicklung vergleichsweise sehr gering ausfällt. Deutlich auffälliger sind die Unterschiede hinsichtlich der GWL.

Dies deckt sich mit einer Vielzahl von Untersuchungen, die die *A. bornmuelleriana* als äußerst raschwüchsig bezeichnen (Kaya et al. 2008, Mayer 1984, Mettendorf 1980, Schütt 1991).

Dass *A. bornmuelleriana* in Relation zur *A. alba* im Vergleich zur *A. nordmanniana* ein höheres Leistungspotenzial zeigt, kann mehrere Gründe haben. Zum einen könnte diese Befunde die Vermutung bestätigen, dass bei *A. bornmuelleriana* infolge von Hybridisierung und den dadurch ausgelösten Heterosis-Effekt luxurierendes Wachstum auftreten können (Kaya et al. 2008, Mayer 1984, Schütt 1991). Zum anderen zeigen auch die klimatischen Standortparameter in ihrem natürlichen Herkunftsgebiet eine engere Anpasstheit an die Versuchsanbauten in Südwestdeutschland als jene der *A. nordmanniana* (Kleber et al. 2020a, Mayer 1984, Rollof und Bartels 2008, Schütt 1991), vgl. Abb. 4.

A. nordmanniana zeigt hingegen der beschrieben sehr engen genetischen Verwandtschaft zur *A. bornmuelleriana* (Caudullo und Tinner 2022, Liu 1971, Schütt 1991, Vidaković 1991) im Vergleich zu *A. alba* ein geringeres Leistungspotenzial als *A. bornmuelleriana*. Ihre Höhenentwicklung viel geringfügig hinter der *A. alba* zurück. Die berechneten GWL-Werte bei *A. nordmanniana* streuen zwar deutlich um die der jeweiligen *A. alba*-Werte. Im Mittel liegt die GWL aber leicht über jenen der *A. alba* Referenzfelder. Ein möglicher Grund, warum *A. nordmanniana* im Vergleich zur *A. alba* bei identischer Höhe mit einem geringeren Leistungspotenzial abschneidet als *A. bornmuelleriana*, könnten die Anpassung an höhere

Niederschlagswerte und geringere Temperaturen in ihrem natürlichen Ursprungsgebiet sein (Mettendorf 1980, Schütt 1991, Walter 1974).

Generell fallen die Größenordnungen der Unterschiede zwischen den südöstlichen *Abies spp.* und *A. alba* bei vergleichenden Anbauversuchen in Mitteleuropa gering aus. Und auch Anbauversuche in Österreich kommen zu einem ähnlichen Ergebnis: im Alter von 81 Jahren unterscheiden sich *A. alba* (21,1 m) und *A. nordmanniana* (20,7 m) nur geringfügig (Mettendorf 1980).

Im Wachstumsvergleich der südöstlichen *Abies spp.* ist zudem *P. menziesii* dargestellt. Ihre Wachstumsparameter liegen wie zu erwarten deutlich über jenen der südöstlichen *Abies spp.* Eine weitere Erkenntnis die aus dem Vergleich dennoch gezogen werden kann, ist dass die visuelle Relation zwischen *A. alba* und *P. menziesii* im Vergleich zu den kleinasiatischen *Abies spp.* gleichbleibend ist. Dies kann als Indikator für die wenig fehlerhafte Auswahl der Referenzbaumfelder gewertet werden. Denn eine Schwachstelle des Wachstumsvergleichs ist, dass nicht jeder *Abies*-Versuchsfläche sowohl eine *A. alba* und *P. menziesii* Referenzfläche zugeordnet werden konnte. Es bestehen demnach durchaus Unterschiede in den Paarvergleichskollektiven.

7 Ausblick

Hinsichtlich der *Abies spp.* besteht auch nach dieser Studie weiter Forschungsbedarf zur Verbesserung der Eignungsbeurteilung und ggfs. Konkretisierung von Anbauempfehlungen im Klimawandel. Hierbei wären insbesondere folgende Aspekte von Bedeutung:

- Die bis dato unzureichende Datenbasis speziell zum Wachstum von *A. cephalonica* und *A. equi-trojani* sollte durch weitere Versuche und Aufnahmen systematisch erweitert werden. Außerdem wäre zu berücksichtigen, dass die vorliegenden Daten nur einen geringen Teil der für Mitteleuropa relevanten Standortgradienten abdecken.
- In ihren zersplitterten und verinselten natürlichen Herkunftsregionen hat sich bei den südöstlichen *Abies spp.* eine Vielzahl an Herkünften mit vermutlich differenzierten Standortanpassungen entwickelt. Daher erscheinen koordinierte Herkunftsversuche, analog anderer Alternativbaumarten z.B. (Huber und Storz 2014, Kenk und Thren 1984, Kleinschmit et al. 1979, Seho et al. 2021, Stimm und Dong 2001) aussichtsreich und lohnenswert.
- Die angesprochenen Hybridisierungen südöstlicher *Abies spp.* mit *A. alba* bieten zwar einerseits Chancen bei der Anpassung der heimischen *A. alba* an die Herausforderung des Klimawandels. Diese gilt es aber andererseits mit den potentiellen Risiken der Veränderung des Genpools abzuwägen. Es wäre daher angezeigt, die Anbauversuche verstärkt durch genetische Untersuchungen zu ergänzen mit Fokus auf Veränderungen des Genpools.
- Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Einbringung neuer Organismen in bestehende Ökosysteme stets mit einem schwer abschätzbarem Risiko unerwarteter Interaktionen und/oder biotischer Risiken verbunden ist (Bauhus et al. 2021, de Avila et al. 2021). Insbesondere Interaktionen mit potenziellen biotischen Pathogenen wären daher zu berücksichtigen und zu untersuchen.

8 Literatur

- Asan, U. (1984). "Study on the yield and management basis of the Kazdagi fir (*Abies equi-Kazdagi* fir (trojani Aschers. Et Sinten.) Forests. Istanbul University, Istanbul."
- Assmann, E. (1961). Waldertragskunde - Organische Produktion Struktur, Zuwachs und Ertrag von Waldbeständen. München, Bayerischer Landwirtschaftsverlag GmbH.
- Ata, C. (1989). "Silvicultural characteristics of *Abies equi-trojani* Aschers-Sinten and growth relationships between *Pinus nigra* Arnold var. *pallasiana* Endl and *Abies equi-trojani* in mixed natural forests of Turkey." Forestry: An International Journal of Forest Research **62**(3): 285–296.
- Ata, C. and N. Merev (1987). "A NEW FIR TAXON IN TURKEY CHATALDAG FIR: *Abies X olcayana* Ata and Merev." The Commonwealth Forestry Review: 223–238.
- Aussenac, G. (1980). Comportement hydrique de rameaux excisés de quelques espèces de sapins et de pins noirs en phase de dessiccation. Annales des sciences forestières, EDP Sciences.
- Aussenac, G. (2002). "Ecology and ecophysiology of circum-Mediterranean firs in the context of climate change." Annals of Forest Science **59**(8): 823–832.
- Baden-Württemberg, L. (1993). Hilfstabellen für die Forsteinrichtung.
- Bauhus, J., U. Seeling, M. Dieter, N. Farwig, A. Hafner, R. Kätzel, B. Kleinschmit, F. Lang, M. Lindner and B. Möhring (2021). "Die Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft an den Klimawandel: Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates für Waldpolitik-Oktober 2021." Berichte über Landwirtschaft-Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft.

- Bösch, B. (2001). "Neue Bonitierungs- und Zuwachshilfen." Wissenstransfer in Praxis und Gesellschaft – FVA Forschungstage 5(06).
- Bouachrine, J. and R. Zimmermann (1989). "Responses of photosynthesis and stomatal conductance to atmospheric humidity in some Mediterranean Abies species."
- Caudullo, G. and W. Tinner (2022). Abies - Circum-Mediterranean firs in Europe: distribution, habitat, usage and threats. European atlas of forest tree species. G. Caudullo, D. De Rigo, A. Mauri, T. Houston Durrant and J. San-Miguel-Ayanz, Publications Office of the European Union: 50–51.
- de Avila, A., B. Häring, B. Rheinbay, F. Brüchert, M. Hirsch and A. Albrecht (2021). Artensteckbriefe 2.0 – Alternative Baumarten im Klimawandel. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.
- Descroix, L. (1981). "Variabilité génétique du Sapin de Grèce et du Sapin de Nordmann." Étude comparée de leur comportement hydrique avec le cèdre de l'Atlas, Mémoire 3e année, ENITEF.
- George, J.-P., S. Schueler, S. Karanitsch-Ackerl, K. Mayer, R. T. Klumpp and M. Grabner (2015). "Inter- and intra-specific variation in drought sensitivity in Abies spec. and its relation to wood density and growth traits." Agricultural and forest meteorology **214**: 430–443.
- Guehl, J.-M., G. Aussenac, J. Bouachrine, R. Zimmermann, J. Pennes, A. Ferhi and P. Grieu (1991). "Sensitivity of leaf gas exchange to atmospheric drought, soil drought, and water-use efficiency in some Mediterranean Abies species." Canadian Journal of Forest Research **21**(10): 1507–1515.
- Huber, G. and C. Storz (2014). "Zedern und Riesenlebensbaum-welche Herkünfte sind bei uns geeignet." LWF-Wissen **74**: 63–71.
- Jentsch, A., R. Seidl and T. Wohlgemuth (2019). "Störungen und Störungsregime."
- Kahle, H.-P. (2011). "Führt beschleunigtes Wachstum zu schnellerem Altern?" Jahrestagung vom 6: 102–108.
- Kaya, Z., A. Skaggs and D. B. Neale (2008). "Genetic Differentiation of Abies equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss) Mattf. populations from Kazdaği, Turkey and the genetic relationship between Turkish Firs belonging to the Abies nordmanniana Spach Complex." Turkish Journal of Botany **32**(1): 1–10.
- Kenk, G. and M. Thren (1984). "Results of various Douglas fir provenance trials in Baden-Württemberg. Part I: the international Douglas fir provenance trial 1958. Part II: trials at Kirchzarten, Aalen/Schwarzach, Steinheim and Heidelberg/Ettenheim/Kandern."
- Klädtker, J. (2016). "Zum Wachstum eingeführter Baumarten in Baden-Württemberg." Allgemeine Forst und Jagdzeitung **187**(5/6): 81–92.
- Kleber, A., P. Reiter, H.-P. Ehrhart and U. Matthes (2020a). Steckbriefe Ergänzende Baumarten - Türkische Tanne (Abies bornmuelleriana Mattf.).
- Kleinschmit, V. J., J. Svolba, H. Weisgerber, M. Jestedt, R. Dimpflmeier and H. DIETERICH (1979). "Ergebnisse aus dem internationalen Douglasien-Herkunftsversuch von 1970 in der Bundesrepublik Deutschland."
- Liu, T.-S. (1971). "A monograph of the genus Abies."
- López-Tirado, J., M. Moreno-García, D. Romera-Romera, V. Zarco and P. J. Hidalgo (2024). "Forecasting the circum-Mediterranean firs (Abies spp., Pinaceae) distribution: An assessment of a threatened conifers' group facing climate change in the twenty-first century." New Forests **55**(1): 143–156.
- Mayer, H. (1984). Wälder Europas. Stuttgart, New York, Gustav Fischer Verlag.
- Mettendorf, B. (1980). Abies nordmanniana Spach, Abies bornmuelleriana Mattf. und Abies equi-trojani Aschers. et Sint. in Süddeutschland, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau.
- Mısır, N., M. Mısır and C. Ülker (2012). "Yield Models of Pure Fir (Abies nordmanniana S. subsp. bornmuelleriana (Mattf.)) Stands (Western Black Sea Region)." Kastamonu University Journal of Forestry Faculty **12**(3): 54–59.
- MLR, M. f. L. R. (1997). Versuchsanbauten mit nicht heimischen Baumarten.
- Nothdurft, A. (2007). "Ein nichtlineares, hierarchisches und gemischtes Modell für das Baum-Höhenwachstum der Fichte (Picea abies (L.) Karst.) in Baden-Württemberg."
- Rau, H. (2011). "Ergebnisse von Herkunftsversuchen mit 10 Tannenarten aus Amerika und Asien." Forstarchiv **82**(4): 156.
- Rollof, A. and A. Bartels (2008). Flora del Geholze: Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung.
- Ruhm, W. (2013). "Die Große Küstentanne, tolerant bei Trockenheit und Schneedruck." Die Landwirtschaft **6**: 28–29.
- Schütt, P. (1991). Tannenarten Europas und Kleinasien, Springer-Verlag.
- Seho, M., C. Sommer and U. Kohnle (2021). "Der internationale Buchenherkunftsversuch von 1996/1998: Wachstums- und qualitätsrelevante Merkmale unter unterschiedlichen Standorts- und Klimabedingungen in Süddeutschland." Allgemeine Forst und Jagdzeitung **11**(12): 243–261.
- Senf, C. and R. Seidl (2021). "Storm and fire disturbances in Europe: Distribution and trends." Global change biology **27**(15): 3605–3619.
- Sloboda, B. (1971). "Zur Darstellung von Wachstumsprozessen mit Hilfe von Differentialgleichungen erster Ordnung. (Investigation of growth processes using first-order differential equations)." Baden-Württembergische Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, Heft 32.
- Stimm, B. and P. Dong (2001). "Der Douglasien-Herkunftsversuch Kaiserslautern nach neun Jahrzehnten Beobachtung." Forstwissenschaftliches Centralblatt(120): S. 173–186.

- Tekin, O., M. Cetin, T. Varol, H. B. Ozel, H. Sevik and I. Zeren Cetin (2022). "Altitudinal migration of species of Fir (Abies spp.) in adaptation to climate change." Water, air, & soil pollution **233**(9): 385.
- Vidaković, M. (1991). Četinjače. Zagreb, GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE, .
- Walter, H. (1974). "Die vegetation osteuropas, Nord- und Zentralasiens." (No Title).
- Wimmer, E. (1909). Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Waldungen des Großherzogtums Baden, P. Parey.
- Wolf, J. (1957). "Zeitberücksichtigendes und zeitloses Richtungsfeld der Entwicklung." Acta Uni. Agric. et Silv. Brno Cisto **1**(32): 12–16.

Ein Ansatz zur kausalen Beschreibung des Ertragsniveau-Konzeptes für Fichte, Kiefer und Douglasie

Levent S. Burggraef¹, Matthias Schmidt¹

Zusammenfassung

Die Standortleistung bezeichnet das Potenzial eines Waldbestandes, Biomasse zu produzieren. Sie wird in Forstpraxis und Forschung zumeist in Form einer Höhenbonität quantifiziert. Um regionalen Unterschieden im Volumenzuwachs bei gegebener Höhenbonität Rechnung zu tragen, wurde über mehrere forschungshistorische Zwischenschritte das Konzept des untergliederten speziellen Ertragsniveaus beschrieben. Es ist definiert als Gesamtwuchsleistung eines Bestandes bei gegebener Bestandeshöhe und Bonität, mit einer weiteren Untergliederung in oberes, mittleres und unteres Ertragsniveau. In den vorliegenden Analysen wird gezeigt, dass die durch die Untergliederung empirisch beschriebenen Variationen auch kausal durch Kovariablen für Klima und Standort beschrieben werden können.

Abstract

Site productivity denotes the potential of a forest stand to produce biomass. In forestry practice and research, it is usually quantified using a site index. In order to cover regional differences in volume growth at a given site index, the concept of the subdivided specialized yield level was developed. It's defined as the total volume growth at a given site index and stand height, with a further subdivision into upper, middle and lower yield level. The presented analyses show that the variations empirically described by the subdivision can also be described causally using covariates for climate and site.

1 Einleitung

Die Standortleistung bezeichnet das Potenzial eines Bestandes von Waldbäumen mit einem bestimmten Genotyp und unter einer bestimmten Behandlungsmethode, Biomasse zu produzieren (Skovsgaard und Vanclay 2008).

In der Forstpraxis sowie der Waldwachstumskunde wird die Standortleistung meistens in Form einer Höhenbonität quantifiziert. Die in der Forstpraxis verwendeten Höhenbonitäten basieren dabei auf rein empirischen, *phytozentrischen* Daten (Bontemps und Bouriaud 2013).

Standortleistungsmodelle verwendet, wobei häufig auch kausale, *geozentrische* Kovariablen für z.B. Klima und Boden in die Modellierung einbezogen werden (Albert und Schmidt 2010; Brandl u. a. 2018; Pya und Schmidt 2016; Schick, Albert und Schmidt 2023; Burggraef 2024). Allerdings handelt es sich bei der Höhenbonität selbst nur um eine Schätzung des Volumenzuwachses. Der Volumenzuwachs ist sowohl für Praktiker als auch in der Waldwachstumskunde die eigentlich interessante Zielgröße.

Das Konzept der Höhenbonität geht auf die Eichhorn'sche Regel zurück, die im frühen 20ten Jahrhundert entwickelt wurde (Eichhorn 1902). Die Eichhorn'sche Regel besagt, dass Bestände mit der gleichen Ober- oder Mittelhöhe das gleiche Volumen haben, unabhängig von der Standortqualität und für eine große Bandbreite von Bestockungsgraden.

Die Annahme, dass die Bestandeshöhe ein guter Prädiktor für den Volumenzuwachs ist, führte

¹ Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldwachstum
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen
levent.burggraef@nw-fva.de

In der Forstwissenschaft wird die Höhenbonität häufig als Responsevariable für

zur Entwicklung der *Einordnungsbeziehung*, die die Bestandeshöhe im Verhältnis zum Alter setzt. Auf Basis der Einordnungsbeziehung können Höhenzuwachspfade über dem Alter für verschiedene Standortsgüten entwickelt werden, die als Ertragsklassen bekannt sind.

Da die Vorhersage des Volumenzuwachs ursprünglich keine Vornutzung beinhaltete, wurde die Bestandeshöhe in der Einordnungsbeziehung durch die Gesamtwuchsleistung (GWL) ersetzt (Gehrhardt 1923). Die Beziehung GWL-Bestandeshöhe wird auch als *Hilfsbeziehung* oder *allgemeines Ertragsniveau* bezeichnet.

Zudem wurde beobachtet, dass die durch die Eichhorn'sche Regel gegebene Beziehung zwischen Volumenzuwachs und Höhe Variationen zwischen den Ertragsklassen zeigt. Daher wurde eine zusätzliche Erweiterung der Eichhorn'schen Regel entwickelt, das sog. *spezielle Ertragsniveau*. Diese Abwandlung der Hilfsbeziehung setzt die GWL in Beziehung zur Höhenbonität bzw. Ertragsklasse und Bestandeshöhe und repräsentiert eine Form der *Endbeziehung* (Wiedemann 1943).

In den 1970ern beobachtete ASSMANN, dass die GWL auch bei gegebener Höhenbonität und Bestandeshöhe noch regionalen Variationen unterliegt. Er erweiterte das spezielle Ertragsniveau daher zum *untergliederten speziellen Ertragsniveau*, mit oberem, mittlerem und unterem Ertragsniveau (Assmann 1943).

Bis heute wurde das untergliederte spezielle Ertragsniveau lediglich empirisch beschrieben. Als Ursachen für die regionalen Unterschiede im speziellen Ertragsniveau wurden bisher behandlungsabhängige, genetische und klimatische Einflüsse vermutet. Die vorliegende Studie testet die Hypothese, dass ein Teil der regionalen Variationen im speziellen Ertragsniveau durch Kovariablen für Klima und Standort erklärt werden können.

2 Material und Methoden

Grundlage der Studie war ein konsolidierter Datensatz von insgesamt 2606 Langzeit-Versuchsflächen, die von der

Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), der Forstlichen Versuchs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW), dem Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) sowie dem Landesbetrieb Sachsenforst betreut werden (Abbildung 1, Tabellen 1, 2). Für sämtliche Aufnahmen wurde der laufende periodische Gesamtwuchs (1PZ) als Zielvariable der Modellierung berechnet. Die Modellierung erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde eine abgeleitete Version der algebraischen Differenzenform der Sloboda-Funktion mittels Non Linear Least Squares (NLS) angepasst (Gleichung 1, Sprauer und Schmidt (2016)). In einem zweiten Schritt wurde der modellierte 1PZ als lineare Kovariable eines Generalisierten Additiven Modells (GAM) verwendet (Wood 2006). Hier wurden auch nichtlineare Effekte für Dichte und Witterung in Form von penalisierten Regressions-Splines mit Thin-Plate Basis hinzugefügt. Die Kovariableneffekte wurden nach Signifikanz und Plausibilität selektiert. Dabei sollte hypothesengetrieben jeweils mindestens eine Kovariable für Dichte, Temperatur, Niederschlag und Stickstoffdeposition im finalen Modell enthalten sein. Alle Analysen erfolgten in R, Version 4.1.2 (R Core Team 2021). Temperatur-Niederschlags- und Stickstoffdepositionssummen wurden in Form von 50x50 m Rastern bereitgestellt. Alle Daten lagen in jährlicher Auflösung für die Vegetationsperiode vor (Nuske 2017). Retrodiktionen von 1900 bis 2019 wurden dabei durch Regionalisierung von Messdaten des Deutschen Wetterdienstes bereitgestellt. Projektionen bis 2100 wurden in derselben Auflösung auf Basis des ReKliEs-De Kernensembles bereitgestellt (ReKliEs; Huebener u. a. 2018). Die Daten wurden jeweils über die Jahre zwischen zwei Aufnahmen aggregiert, so dass die Witterung zu jedem berechneten 1PZ abgebildet werden konnte. Die Stickstoffdeposition wurde für einen Zeitraum von 25 Jahren vor der jeweils zweiten Aufnahme aggregiert. Modelle wurden für Fichte, Douglasie und Kiefer angepasst.

$$lPZ = \frac{\beta_1 H}{Alter^{\beta_2}} - \frac{\beta_3 H}{Alter^{\beta_2}} - \ln H \quad (1)$$

$$lPZ = f_1(kv_1)x + f_2(kv_2)x + \dots + f_n(kv_n)x \quad (2)$$

mit:

- lPZ : laufender periodischer Zuwachs in m^3/Ha
- H : dominante Höhe in m
- Alter : Alter in Jahren
- β : Koeffizienten

mit:

- x : Vorhersage lPZ aus NLS-Schätzung
- $f(\cdot)$: nichtlinearer Funktionsterm (penalisierter Regressions-Spline mit Thin-Plate Basis)
- kv : Kovariable für Dichte und/oder Klima

Abbildung 1: Versuchsfächen aus den Datenquellen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW), dem Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) und dem Staatsbetrieb Sachsenforst (SN).

Tabelle 1: Statistiken zu Versuchsflächen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW), des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE), sowie des Staatsbetriebes Sachsenforst (SN). Die Tabelle enthält Statistiken zum Durchmesser des Grundflächenmittelstamms (Dg) und der Bestandesmittelhöhe (Hg) (Fortsetzung Tabelle 2).

Datenquelle	Baumart	Anzahl Versuchsflächen	Anzahl Aufnahmen	5% Quantil Dg [cm]	50% Quantil Dg [cm]	95% Quantil Dg [cm]	5% Quantil Hg [m]	50% Quantil Hg [m]
NW-FVA	Fichte	219	1133	11.17	26.14	43.62	9	22.54
NW-FVA	Douglasie	662	3098	14.24	29.8	47.77	12.33	24.3
NW-FVA	Kiefer	173	940	10.43	24.99	39.09	9.94	21.49
FVA BW	Fichte	868	3433	10.17	20.24	35.88	10.01	20.36
FVA BW	Douglasie	392	1903	11.55	21.2	44.52	10.07	19.75
FVA BW	Kiefer	192	632	8.92	15.85	38.51	7.86	16.93
LFE	Fichte	4	32	14.37	19.32	26.35	16.16	22.64
LFE	Douglasie	18	18	4.68	5.18	5.82	3.79	4.24
LFE	Kiefer	52	236	7.38	15.44	33.62	6.52	13.43
SN	Kiefer	27	67	9.81	18.13	25.89	9.55	15.74

Tabelle 2: Statistiken zu Versuchsflächen der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW), des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE), sowie des Staatsbetriebes Sachsenforst (SN). Die Tabelle enthält Statistiken zum Bestandesalter und dem laufenden periodischen Zuwachs (LPZ).

Datenquelle	Baumart	Anzahl Versuchsflächen	5% Quantil Alter [Jahre]	50% Quantil Alter [Jahre]	95% Quantil Alter [Jahre]	5% Quantil IPZ[m ³ ha ⁻¹ a ⁻¹]	50% Quantil IPZ[m ³ ha ⁻¹ a ⁻¹]
NW-FVA	Fichte	219	23	52	119	6.67	15.5
NW-FVA	Douglasie	662	23	43	61	12.72	25.32
NW-FVA	Kiefer	173	26	64	121	4.49	9.44
FVA BW	Fichte	868	24	47	95	2.37	12.67
FVA BW	Douglasie	392	18	30	63	3.02	14.66
FVA BW	Kiefer	192	17	36	97	1.91	7.43
LFE	Fichte	4	38	54	72	5.1	11.93
LFE	Douglasie	18	11	11	11	5.35	7.31
LFE	Kiefer	52	31	65	95	2.09	5.72
SN	Kiefer	27	8	44	68	2.04	8.78

3 Ergebnisse

Die NLS-Anpassung der Ableitung der algebraischen Differenzenform der Sloboda-Funktion führte zu hoch signifikanten Koeffizienten ($p < 0.001$) für alle drei Baumarten (Gleichung 3, vergl. Gleichung 1). Als Bestandeshöhe wurde hier die Weise'sche Oberhöhe verwendet, die als Höhe des Grundflächenmittelstamms der 20% stärksten Bäume eines Bestandes definiert ist.

Die finale Form der Modelle für Fichte, Kiefer und Douglasie enthält den Bestockungsgrad B° als Dichte-Kovariable, die Temperatursumme für die Vegetationsperiode T und die Stickstoffdeposition N für die 25 Jahre vor der jeweils zweiten Aufnahme des Intervalls (Gleichung 4). Die Niederschlagssumme für die Vegetationsperiode zeigte bei keiner Baumart plausible Effektverläufe. Auch Versuche des Detrendings oder Verrechnung der Niederschlags- mit der Temperatursumme zu einem Ariditätsindex, um die Korrelation zur Temperatur zu entfernen, führte zu keinem plausiblen Ergebnis. In den Zuwachskurven schlagen sich die nichtlinearen Effekte durch eine Verschiebung entlang der Y-Achse nieder (Abbildung 2 – Abbildung 4).

Die B° -Effekte zeigen für alle Baumarten einen starken Anstieg bis zu einem artspezifischen Wert, ab dem sich der weitere Zuwachsanstieg mit steigender Dichte stark abschwächt. Bei den Effekten von T zeigen sich zum Teil Optimumverläufe mit einer Verschiebung der 1PZ-Kurven nach oben bzw. einer Zunahme des 1PZ vom kalten in den mittleren Temperaturbereich bis zu einem spezifischen Maximum. In Richtung höherer Temperaturen verschieben sich die Zuwachsverläufe wieder

nach unten bzw. sinken die Zuwächse wieder ab. Die Stickstoffdeposition N zeigt für alle drei Arten einen monoton steigenden Effekt, der bei der Douglasie eine abnehmende Steigung aufweist.

$lpz_{Fichte} = \frac{35.29531How}{Alter^{0.77755}} - \frac{7.04030How}{Alter^{0.77755 \ln(How)}}$	(3a)
$lpz_{Douglasie} = \frac{5.58438How}{Alter^{0.14165}} - \frac{1.25836How}{Alter^{0.14165 \ln(How)}}$	(3b)
$lpz_{Kiefer} = \frac{15.18953How}{Alter^{0.73814}} - \frac{2.05353How}{Alter^{0.73814 \ln(How)}}$	(3c)

$1PZ = f_1(B^\circ)x + f_2(T)x + f_3(N)x$	(4)
---	-----

mit (vergl. Gleichung 4):

x : Vorhersage 1PZ aus NLS-Schätzung

How: Weise'sche Oberhöhe

B° : Bestockungsgrad

T : Temperatursumme für die Vegetationsperiode

N : Niederschlagssumme für die Vegetationsperiode

Abbildung 2: Effekte des Bestockungsgrades B° (linke Spalte) auf den laufenden periodischen Zuwachs (LPZ, rechte Spalte) für Fichte, Douglasie und Kiefer. Striche (rugs) auf der X-Achse der Effekt-Plots zeigen die Verteilung der Daten an. Durchgezogene Liniensegmente in den LPZ-Plots zeigen den durch Daten abgedeckten Bereich an, gestrichelte Segmente den Extrapolationsbereich. Graue Punkte in den LPZ-Plots zeigen die empirischen LPZ-Alterspaare an. Für die Projektion der LPZ-Kurven wurde jeweils eine Weise'sche Oberhöhe (HOW) eingesteuert, die der ersten Ertragsklasse der jeweiligen Ertragstafel für mässige Durchforstung entspricht (Wiedemann 1942; Wiedemann 1943; Bergel 1985).

Abbildung 3: Effekte der mittleren Temperatursumme (T) für die Vegetationsperiode von Aufnahme zu Aufnahme T (linke Spalte) auf den laufenden periodischen Zuwachs (LPZ, rechte Spalte) für Fichte, Douglasie und Kiefer. Striche (rugs) auf der X-Achse der Effekt-Plots zeigen die Verteilung der Daten an. Durchgezogene Liniensegmente in den LPZ-Plots zeigen den durch Daten abgedeckten Bereich an, gestrichelte Segmente den Extrapolationsbereich. Graue Punkte in den LPZ-Plots zeigen die empirischen LPZ-Alterspaare an. Für die LPZ-Kurven wurde jeweils eine Weise'sche Oberhöhe (h_{OW}) eingesteuert, die der ersten Ertragsklasse entspricht der jeweiligen Ertragstafel für mässige Durchforstung entspricht (Wiedemann 1942; Wiedemann 1943; Bergel 1985).

Abbildung 4: Effekte der gemittelten Stickstoffdeposition (N) für die Vegetationsperiode von Aufnahme zu Aufnahme (linke Spalte) auf den laufenden periodischen Zuwachs (LPZ, rechte Spalte) für Fichte, Douglasie und Kiefer. Striche (rugs) auf der X-Achse der Effekt-Plots zeigen die Verteilung der Daten an. Durchgezogene Liniensegmente in den LPZ-Plots zeigen den durch Daten abgedeckten Bereich an, gestrichelte Segmente den Extrapolationsbereich. Graue Punkte in den LPZ-Plots zeigen die empirischen LPZ-Alterspaare an. Für die Projektionen der LPZ-Kurven wurde jeweils eine Weise'sche Oberhöhe (h_{ow}) eingesteuert, die der ersten Ertragsklasse der jeweiligen Ertragstafel für mässige Durchforstung entspricht (Wiedemann 1942; Wiedemann 1943; Bergel 1985).

4 Diskussion

Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass die Unterschiede im speziellen Ertragsniveau bei gegebener Bonität und Bestandeshöhe zum Teil durch Klima- bzw. Witterungs-Kovariablen erklärt werden können. Sie bestätigen auch bisherige Hypothesen zu den beobachteten Variationen, die bisher nur empirisch durch das untergliederte spezielle Ertragsniveau beschrieben werden konnten (Wiedemann 1939; Assmann 1975; Skovsgaard und Vanclay 2008). Dies stellt einen Fortschritt gegenüber bisherigen reinen Bonitätsmodellen dar. Es konnten plausible Effekte für Bestockungsgrad, Temperatursumme und Stickstoffdeposition identifiziert werden. Dabei ist hervorzuheben, dass diese Zuwachsänderungen *bei gegebener Bonität und Bestandeshöhe* beschreiben, die bereits einen hohen Anteil an Klimasignal enthalten. Dies kann auch ein Grund für den fehlenden Niederschlagseffekt sein, der aber auch in der Datengrundlage begründet liegen kann. Auf der anderen Seite zeigen die Analysen, dass dennoch deutliche Unterschiede im Volumenzuwachs identifiziert werden können. Ergebnisse von Projektionen auf Basis der Modelle sind dem Schlussbericht des Projektes zu entnehmen.

Die Analysen erfolgten im Rahmen des Projektes *Produktivitätsvergleich von Fichte, Kiefer und Douglasie entlang eines großräumigen, deutschlandweiten Standortgradienten (ProFiKiD)* an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, Förderkennzeichen: 2221NR008B) und erfolgte in Kooperation mit der Forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg.

Unser Dank gilt desweiteren dem Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde sowie dem Staatsbetrieb Sachsenforst für die Bereitstellung der Daten.

5 Literatur

- Albert, M und M Schmidt. 2010. Climate-Sensitive Modelling of Site-Productivity Relationships for Norway Spruce (*Picea Abies* (L.) Karst.) and Common Beech (*Fagus Sylvatica* L.). *Forest Ecology and Management* 259, Nr. 4: 739–749.
- Assmann, Ernst. 1943. Untersuchungen über die Höhenkurven von Fichtenbeständen. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, Nr. 119: 77–88, 105–123, 133–151.
- . 1975. Systems of determination of site class and yield forecasts. *Communications of the Federal Forest Research Institute, Vienna* 1: 40.
- Bergel, Dieter. 1985. Douglasien-Ertragstafel fuer Nordwestdeutschland.
- Bontemps, Jean-Daniel und Olivier Bouriaud. 2013. Predictive Approaches to Forest Site Productivity: Recent Trends, Challenges and Future Perspectives. *Forestry* 87, Nr. 1: 109–128.
- Brandl, Susanne, Tobias Mette, Wolfgang Falk, Patrick Vallet, Thomas Rötzer und Hans Pretzsch. 2018. Static Site Indices from Different National Forest Inventories: Harmonization and Prediction from Site Conditions. *Annals of Forest Science* 75, Nr. 2: 56.
- Burggraef, Levent Sebastian. 2024. Sensitivity of phyto-geocentric site productivity models to spatial extent and climate data aggregation – Dissertation to attain the doctoral degree Dr. forest of the Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Georg-August-Universität Göttingen. eDiss Office, Göttingen State and University Library.
- Eichhorn, Fritz. 1902. *Ertragstafeln für die* Albert, M und M Schmidt. 2010. *Climate-Sensitive Modelling of Site-Productivity Relationships for Norway Spruce (Picea Abies (L.) Karst.) and Common Beech (Fagus Sylvatica L.)*. *Forest Ecology and Management* 259, Nr. 4: 739–749.
- Assmann, Ernst. 1943. Untersuchungen über die Höhenkurven von Fichtenbeständen. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, Nr. 119: 77–88, 105–123, 133–151.
- . 1975. Systems of determination of site class and yield forecasts. *Communications of the Federal Forest Research Institute, Vienna* 1: 40.
- Bergel, Dieter. 1985. Douglasien-Ertragstafel fuer Nordwestdeutschland.
- Bontemps, Jean-Daniel und Olivier Bouriaud. 2013. Predictive Approaches to Forest Site Productivity: Recent Trends, Challenges and Future Perspectives. *Forestry* 87, Nr. 1: 109–128.
- Brandl, Susanne, Tobias Mette, Wolfgang Falk, Patrick Vallet, Thomas Rötzer und Hans Pretzsch. 2018. Static Site Indices from Different National Forest Inventories: Harmonization and Prediction from Site Conditions. *Annals of Forest Science* 75, Nr. 2: 56.

- Burggraef, Levent Sebastian. 2024. Sensitivity of phyto-geocentric site productivity models to spatial extent and climate data aggregation – Dissertation to attain the doctoral degree Dr. forest of the Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Georg-August-Universität Göttingen. eDiss Office, Göttingen State and University Library.
- Eichhorn, Fritz. 1902. *Ertragstabeln für die Weißtanne*. Springer, Berlin Heidelberg.
- Gehrhardt, Ernst. 1923. *Ertragstabeln für Eiche, Buche, Tanne, Fichte und Kiefer*. J. Springer.
- Huebener, Heike, Klaus Keuler, Katharina Bülow, Viktoria Mohr, Arne Spekat, Christoph Menz und Christian Steger. 2018. The Project ReKliEs-De: Complementing EURO-CORDEX with high-resolution dynamical and statistical simulations. In: *EGU General Assembly Conference Abstracts*, 13111.
- Nuske, Robert. 2017. vegperiod: determine thermal vegetation periods [software]. *Zenodo*. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7272438>.
- Pya, Natalya und Matthias Schmidt. 2016. Incorporating Shape Constraints in Generalized Additive Modelling of the Height-Diameter Relationship for Norway Spruce. *Forest Ecosystems* 3, Nr. 1: 1–14. doi:[10.1186/s40663-016-0061-z](https://doi.org/10.1186/s40663-016-0061-z).
- R Core Team. 2021. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- ReKliEs. Startseite: ReKliEs-De. <http://reklies.hlnug.de/startseite.html>.
- Schick, Jan, Matthias Albert und Matthias Schmidt. 2023. A new approach for modeling stand height development of German forests under climate change. *Frontiers in Forests and Global Change*.
- Skovsgaard, J. P. und J. K. Vanclay. 2008. Forest Site Productivity: A Review of the Evolution of Dendrometric Concepts for Even-Aged Stands. *Forestry* 81, Nr. 1 (Januar): 13–31. doi:[10.1093/forestry/cpm041](https://doi.org/10.1093/forestry/cpm041).
- Sprauer, Susanne und Matthias Schmidt. 2016. Modellierung des Durchmesserzuwachses von Fichten in Nordwest-Deutschland: ein Vergleich von Modellen auf Basis der Sloboda-Funktion und „empirischen“ Modellen. *Tagungsband der Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im DVFFA*: 81–88.
- Wiedemann, E. 1939. Untersuchungen der Preussischen Versuchsanstalt über Ertragstafelfragen. *Sonderdruck aus „Mitteilungen aus Forstwissenschaft u. Forstwirtschaft“*. Herausgegeben von der Preussischen Landesforstverwaltung. Schaper Verlag Hannover.
- . 1942. Ertragstafel Fichte – mäßige Durchforstung. *Bayerisches Staatsministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten*.
- . 1943. Kiefern-Ertragstafel für mäßige Durchforstung, starke Durchforstung und Lichtung. *Die Kiefer, 1948*, Verlag M & H Schaper, Hannover: 337 pp.
- Wood, S. N. 2006. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. Chapman and Hall/CRC.

Jahrestagungen der Sektion Waldwachstum^{*)}

Band	Jahr	Ort und Bundesland/Land	Obleute	
1	1965	Gießen	HE	
2	1968	Münster	NW	
3	1970	Mainz	RP	
4	1971	Bremen	HB	
5	1972	Neustadt an der Weinstraße	RP	
6	1976	Paderborn	NW	
7(1)	1977	Lahn-Gießen	HE	
7(2)	1977	Grünberg, Schotten, Baden Soden-Salmünster	HE	
8	1978	Konstanz	BW	
9	1979	Mehring	RP	
10	1980	Bad Sulzburg	BW	
11	1981	Soest	NW	
12	1982	Weibersbrunn	BY	
13	1983	Neuhaus im Solling	NI	
14	1984	Neustadt an der Weinstraße	RP	
15	1985	Kaelberbronn im Schwarzwald	BW	
16	1986	Schwangau	BY	
17	1987	Heiligkreuztal	BW	
18	1988	Alsfeld	HE	
19	1989	Attendorf	NW	
20	1990	Verden (Aller)	NI	
21	1991	Treis-Karden an der Mosel	RP	
22	1992	Grillenburg	SN	
23	1993	Unterreichenbach	BW	
24	1994	Bamberg	BY	
25	1995	Joachimsthal	BB	
26	1996	Neresheim	BW	Kenk, G.
27	1997	Grünberg	HE	
28	1998	Kevelaer	NW	
29	1999	Volpriehausen	NI	
30	2000	Kaiserslautern	RP	
31	2002	Schwarzburg	TH	
32	2003	Torgau	SN	
33	2004	Stift Schlägl	AT	Nagel, J.
34	2005	Freising	BY	
35	2006	Staufen	BW	
36	2007	Alsfeld-Eudorf	HE	
37	2008	Trippstadt	RP	
38	2009	Ascona	CH	
39	2010	Körbecke (Möhnesee)	NW	
40	2011	Cottbus	BB	
41	2012	Ottenstein	AT	
42	2013	Rychnov nad Kneznou	CZ	Klädtker, J.; Kohnle, U.
43	2014	Lenzen	BB	
44	2015	Kammerforst	TH	
45	2016	Lyss	CH	
46	2017	Untermarchtal	BW	
47	2018	Víglaš	SK	
48	2019	Zwiesel	BY	
49	2021	Online-Tagung		Nagel, R.-V.; Schmidt, M.
50	2022	Rendsburg	SH	
51	2023	Olbernhau	SN	
52	2024	Liepe	BB	
53	2025	Stralsund	MV	

^{*)} ehemals Sektion Ertragskunde

